

**ЛІНГВОЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ
СТУДІЇ:**

***ІНТЕРФІЛОЛОГІЧНИЙ*
АСПЕКТ**

**Матеріали міжнародної
наукової конференції
21–22 листопада 2024 року**

ЛІНГВОЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ІНТЕРФІЛОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

- міжгалузевий діалог у сучасній філологічній науці • інтер- і транснаукова кооперація • інтенсифікація предметної комунікації • трансверсальний вимір філологічного дослідження • зближення лінгвістичних і літературознавчих дослідницьких підходів
 - література і мова у сучасній медійній культурі • когнітивна лінгвістика • інтермедіальність • інтеркультуральність і переклад • лінгвонаратологія •

MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT DER UKRAINE

Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw

**LINGUO-LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIEN:
*INTERPHILOLOGISCHER ASPEKT***

Dokumentation der internationalen wissenschaftlichen Konferenz
21.–22. November 2024

Lwiw
2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка

**ЛІНГВОЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ:
*ІНТЕРФІЛОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ***

Матеріали міжнародної наукової конференції
21–22 листопада 2024 року

Львів
2025

УДК 82.09(06)
Л 67

*Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради
факультету іноземних мов Львівського національного університету
імені Івана Франка
(протокол № 5 від 24 лютого 2025 року)*

Упорядкування:

Світлана Маценка, докторка філологічних наук, професорка кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лінгволітературознавчі студії: інтерфілологічний аспект : матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 21–22 листопада 2024 року) / упоряд. С. Маценка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2025. — 200 с.

ISBN 978-617-10-0913-4

Науковий збірник містить дослідження, присвячені проблемі міжгалузевого діалогу в сучасній філологічній науці, що спрямований на інтенсифікацію предметної комунікації, інтер- і транснаукову кооперацію, зближення лінгвістичних і літературознавчих дослідницьких підходів. Збірник укладено на основі доповідей Міжнародної наукової конференції «Лінгволітературознавчі студії: інтерфілологічний аспект», організованої з ініціативи кафедри німецької філології Львівського університету спільно з Платформою інтермедіальних досліджень.

Для мовознавців та літературознавців, а також дослідників гуманітарних наук, зокрема, науковців, викладачів, здобувачів освіти, а також усіх зацікавлених проблемами сучасної філології.

УДК 82.09(06)

ISBN 978-617-10-0913-4

© Автори публікації, 2025

© Ольга Борисенко, обкл., 2025

© Львівський національний
університет імені
Івана Франка, 2025

Зміст

Вступ.....	7
Улла Фікс. Літературознавство і лінгвістика — історія відносин.....	9
Дмитро Азаров. Сатирична технологія інтерв'ю на прикладі електронного журналу «Die Tagespresse»	23
Олена Анненкова. Інтермедіальність як спосіб осмислення у прозі А. С. Баєтт	28
Валентина Борбунюк. «Крізь матовий наліт скла»: пейзажні замальовки в листах В. Петрова до С. Зерової.....	32
Тетяна Буйницька. Структура перелічення як стилістичний засіб ескізності публіцистичного тексту	38
Софія Варецька, Світлана Маценка, Діана Мельник, Ярина Тарасюк. Інтермедіальні виміри драматичного тексту «Кассандра» Лесі Українки	46
Андрій Верцімага. Цивілізаційні виміри творчості Мартіна Еміса.....	52
Ольга Воробйова. Ігрові прийоми у малій прозі Вірджинії Вулф: інтерфілологічний контекст.....	58
Тетяна Гринькова. Проблеми англо-українського перекладу лексики сфери бізнесу.....	64
Світлана Журба. Поезія Богдана Лепкого: стрілецький чин пісні.....	69
Юлія Ісанчук. Стилістика барокової Праги у романі Лео Перуца «Уночі під кам'яним мостом»	75
Христина Качак. Медійність літературного репортажу: від класичного тексту до мультимедійного досвіду.....	82
Наталя Кузик. Особливості феноменологічного опису речей та явищ у творі Філіпа Делерма «Перший ковток пива та інші дрібні радості життя».....	88
Ганна Кость. Завершена незавершеність художнього твору: структурно-рецептивна стратегія (на матеріалі романів Гастона Леру «Le Mystère de la Chambre Jaune» і «Le parfum de la dame en noir»)	94
Ірина Кушнір. Особливості вияву національної ідентичності французів на прикладі коміксів «Астерікс Гал» і «Астерікс у Британії».....	102

<i>Оксана Левицька</i> . Стихія барви в мистецтві слова: колоративи в художній біографістиці про малярів.....	110
<i>Олександра Литовська</i> . Інтермедіальний вимір античної драми: «Лісістрата» Арістофана.....	117
<i>Тетяна Луньова</i> . Роль вербального образу колекції нецке в конструюванні наративу в повісті Едмунда де Вааля «Заєць із бурштиновими очима».....	124
<i>Світлана Маценка</i> . Текст як «супермедіум»: до поняття інтермедіальної філології.....	129
<i>Ірина Микитюк</i> . Сілезькі діалектизми як спосіб вираження травми в романі «Уражені» Ульріке Дрезнер.....	136
<i>Юлія Микитюк</i> . Лінгвокультурні особливості ввічливості в епоху Просвітництва (на основі драматичних творів Г. Е. Лессінга).....	142
<i>Тетяна Мідяна</i> . Literarische Veranschaulichung in den Kriegsreden von W. Selenskyj.....	149
<i>Христина Назаркевич</i> . Перекладацькі рифи в ліричній збірці Маріанни Кіяновської «Бабин Яр. Голосами».....	154
<i>Мар'яна Пелікан</i> . Інтермедіальність як особливий спосіб організації тексту (новела Е. Т. А. Гофмана «Фермата»).....	161
<i>Галина Райбедюк</i> . Інтермедіальна матриця лірики Ірини Калинець.....	167
<i>Алла Татаренко</i> . Мовотворчі експерименти та їхні поетикальні функції у сучасному хорватському романі («Восьмий повірений» Р. Баретича та «Чотири пламені, лід» Нади Гашич).....	175
<i>Оксана Шаряк</i> . До питання словотвірної мотивації неологізмів.....	183
<i>Nataliia Yuhan</i> . Die Intermedialität des deutschen experimentellen Theaters <i>Rimini Protokoll</i> als Antwort auf die existenziellen Herausforderungen der Gegenwart.....	188
<i>Мар'яна Яремко</i> . Мовчання слуги у романах Роберта Вальзера «Помічник» і «Якоб фон Гунтен».....	195

Вступ

Тема представленої міжнародної наукової конференції безпосередньо пов'язана із науково-дослідною темою кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка: «Лінгволітературознавство: текст і твір, стиль і поетика, мова й оповідь, семантика і вираження», а також із діяльністю Платформи інтермедіальних досліджень. Проте вона також зумовлена і загальними об'єднувальними тенденціями в гуманітарній сфері.

Сучасна філологія помітно спрямована на тісний *міжгалузевий діалог*, а передусім на інтенсифікацію предметної комунікації і зближення дослідницьких підходів лінгвістики і літературознавства. Інтер- і транснаукова кооперація поряд з інтердисциплінарністю належать до визначальних тенденцій сучасних досліджень. Перехідні сфери, які при цьому виникають, демонструють продуктивний, хоч подеколи і складний та суперечливий, діалог між окремими галузями філологічного знання, вони також сприяють налагодженню контактів між окремими філологічними дисциплінами, наприклад, германістикою, романістикою, славістикою і т. ін. у широкому культурологічному контексті. Сюди належить і розгляд літератури й мови в сучасній медійній культурі. Така інтерфілологічна перспектива, орієнтована на досвід взаємообміну, зіставлення, трансформації, уможливорює новий погляд на «літературний текст», «літературну мову», «мову в літературі», «медійність мови і літератури», «процес смислотворення», «тип тексту / жанр», «мовну поетику».

«Інтерфілологія» як специфічна наукова і навчальна програма практикується в західних університетах, зокрема в університеті міста Базеля (Швейцарія) на кафедрі мово- і літературознавства як особлива трансверсальна (поперечна) пропозиція для студентів усіх філологічних спеціальностей. У полі зору перебувають дослідження текстів, які покликаються на різні мови, літератури і культурні простори, або вивчення літератури в її взаємозв'язку з іншими видами мистецтва, або в контексті інших культурних вимірів і соціальних практик.

Схожа перспектива притаманна новітній теорії транснаціонального у філології, зокрема в літературознавстві, позаяк транснаціональна парадигма рефлектує і засновує нове мислення про переступання меж (проблематика комплексності, неодночасності, різноманітності у полі напружених відносин між локальним, національним і глобальним).

Інтермедіальність, заснована на перетині меж між окремими мистецтвами і медіа, демонструє певну культурну динаміку, а також те, що культурна комунікація сьогодні відбувається як багаторівнева медійна взаємодія. Важливу роль у цій теорії відведено тексту у функції інтермедіума, що спричиняється до осмислення поняття інтермедіальної філології.

Серед напрямів філологічних досліджень в Україні видіокремлюється лінгвонаратологія, яку кваліфікують, за Флорієм Бацевичем, як міждисциплінарний напрям досліджень, предметом якого є експлікація й аналіз комунікативно-мовних засобів породження оповідними інстанціями текстових нарративних структур, дослідження функціонування цих структур у різномовних, різнокультурних, різностильових дискурсах, виявлення лінгвальних сигналів сприйняття і ментального опрацювання їх адресатами з метою експлікації та систематизації наявних у них і породжуваних ними комунікативних смислів і риторичних ефектів у процесах текстово-дискурсивного спілкування.

Про способи репрезентації світу в художній літературі розмірковують представники когнітивної лінгвістики, осмислюючи терміни «художньої семантики», «словесної голографії», «метаметоду когнітивно-концептуального аналізу художнього тексту» (Ольга Воробйова).

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЛІНГВІСТИКА — ІСТОРІЯ ВІДНОСИН

After a brief survey of the establishment of German Studies as an academic discipline, the article will deal with the process by which the two “sides” of the subject, literature and linguistics, grew apart, and the 1960s and 1970s attempts to bring them closer together; finally, the current situation will be briefly reviewed. How will the relationship between the two “sub-departments” take shape in the radically different academic world of the 21st century, against a background of different paradigms, concepts, and methods? Is there any real and objective substance to the appeals for a return to — purported — similarities, which, while hardly dominating the self-perception of literary or linguistic studies, are perceptibly coming from both camps? This study orients itself chiefly on the relevant discussion in the journal *Literaturwissenschaft und Linguistik* (LiLi), which has concerned itself with interdisciplinarity since its foundation, with particular reference to the relationship between the two “sides” of German Studies. Building on the case of LiLi, and going beyond this, this article shows, via current conceptions of text, style and genre, as well as the methodological possibilities of corpus linguistics, that there are areas of common ground, and what methods will prove useful in collaborative work. It is concluded that, whether one approaches one’s object of study from a literary or linguistic perspective, that object is both a linguistic and textual phenomenon.

Keywords: literature and linguistics, textual phenomenon, stylistic.

«Дерева літературознавства і мовознавства, і ми це добре знаємо після 200-річної історії фаху, не так просто ростуть у небо, також не ростуть, чи саме тому і не ростуть поодинокі. І ті, й інші ростуть у ландшафті мови, у словесному чагарнику».

Вольфганг Гаубріхс (Haubrichs 2008)

Період співпраці — проєкт LiLi

Той факт, що єдність мовознавства і літературознавства знову відновлено, належить до саморозуміння (ідентичності) фаху *германістика*. Як самостійна наука й університетський предмет вивчення, германістика із початку XIX століття спрямовувалася і до німецької мови,

і до її літератури, а також до фольклору й історії права, і впродовж того ж століття стабілізувалася з огляду на культурну націю, а пізніше із національно-державної перспективи. У тогочасному контексті було абсолютно прийнятним, що мовне і літературне бачення у філологічному сенсі були взаємопов'язаними. Тому праці тої «фази заснування» [6, с. 240] не були тільки результатом реконструювального і порівняльного огляду мови. Дослідження закономірностей граматики і пояснення давнього словникового складу відбувалося разом із реконструкцією та редакторським опрацюванням літературних пам'яток. Точне знання про мову, таким було переконання, мало слугувати кращому розумінню літературних текстів, тобто їхньому відповідному редакційному опрацюванню і коментуванню [8, с. 100]. Мовно-історичні дослідження, заняття історичною граматиною, а також старовірхньо-німецькою і середньовірхньо-німецькою мовами відбувалися тоді у контексті тлумачення літературних текстів. З такого погляду, який ми сьогодні назвали б «культурознавчим», зайвим видається питання, чи мають мовознавство і літературознавство крокувати поряд. Яскравим прикладом тут слугує Словник Братів Грімів. У ньому поєднуються історія і культура, мова і література, і то у вражаючий спосіб.

Навіть у часи позитивізму знаходимо певні намагання працювати разом, що передусім втілив Герман Пауль (Hermann Paul, 1846–1921), який «поєднав суворо формальну лінгвістику, історичну германістику і культурознавчу відкритість» [7, с. 106]. «Якби Германа Пауля запитали про межі фаху, то він би вказав на предмет *мова в літературі*, відповідне дослідження якого не зважало б на академічно виставлені мури» [7, с. 105]. Однак той факт, що дослідники для цього другого періоду, який Дітріх Гарт називає «фазою професіоналізації», застосовували «визначальні для епохи диференціювання» із «залежними від позитивізму методиками» все ж відповідав дійсності. Дослідження мови, літератури й історії у часи позитивізму було поділене на сфери, навіть якщо вони могли вступати одна з одною «у зв'язки взаємної переконаності у пізнанні» [6, с. 240]. Наслідком стало диференціювання германістики в напрямках мовознавчого і літературознавчого позитивізму. Хоча обидва скерування зверталися до «фактичного», до «суворих фактів», цей принцип не об'єднав дисципліни, позаяк «історія літератури стала

узагальненням зовнішніх обставин, які спричинилися до появи творів та до їхнього впливу» [2, с. 48]. Філологічна ґрунтовність при редакторському опрацюванні текстів, яку плекали в літературознавстві, не мала нічого спільного з намірами позитивістського мовознавства, яке з усе більшим наголошуванням на зовнішній мовній формі, із буквально природничо ґрунтованою роботою з деталями витісняло на задній план змісти. Будь-яка співпраця поміж обома сферами стала неможлива. Така ситуація в основному збереглася до сьогодні.

Проте нещодавно літературознавці і мовознавці знову прийшли до усвідомлення, що їхні інтереси перетинаються, а це означає, що вони мають спільний предмет, а саме *мову літературного тексту*. Постало питання, чи є якісь підстави для того, щоб відновити давні намагання. Ці роздуми сьогодні викладено з різних аспектів (порівняйте: Adamzik 2008, Fix 2003, Hausendorf 2008, Hoffmann 2003, Keßler 2003, Klein 2008, Winko 2008). Усі ці дослідники помітно покликаються на «науковий поворот» 60–70-х років ХХ століття, на реабілітацію герменевтики та «структуральної стилістики», що особливо чітко відобразив заснований 1971 року науковий журнал «Літературознавство і лінгвістика» (LiLi).

З проголошенням «scientific turn» 1960-х років і літературознавство, і мовознавство переживають зміну парадигм. До методу іманентного аналізу твору додається спроба під знаком унауковлення — «математизувати» обидві дисципліни. Йшлося про об'єктивізацію розгляду літературних творів за допомогою лінгвістично-структуралістських методів, в результаті чого літературознавство сподівалося на уникнення суб'єктивного, тобто досягнення точності, перевіреності і порівнювальності, а мовознавство — на розширення свого предмета. З таким оживленням зв'язків між мовознавством та літературознавством знову стало важливим поняття *стилю*, пов'язане з уявленням про текст як структурно визначену цілість. Домінувало переконання, що поетична мова, що стиль артефакту — це *відхилення* від «нормальної мови». Дослідження «поетичних» відхилень, таким було бачення, могло сприяти розумінню літературного тексту. Арсенал точних методів, яким послуговувалося тоді мовознавство, міг допомогти і літературознавству розробити необхідний для розуміння тексту та його інтерпретації підхід до мовної поверхні. Звернувшись до лінгвістичних методів, дослідники

намагалися протистояти нечіткості поняттю стилю. Зрештою все спрямувалося до того, що узагальнює у «Математиці і поезії» («Mathematik und Dichtung», 1965) Франц Шмідт: «Під «мовним стилем» розуміють єдність способів організації, типових для певного твору, письменника, жанру, часового проміжку, тобто таких, які повторюються у визначних місцях; або: стиль є цілістю характерних для твору формотворень. Стилістичні значення виражальних засобів стають явними тільки за подвійної передумови: якщо їх розглядають у співвідношенні одне з одним і якщо за їхньою допомогою покликаються на зміст» [18, с. 166]. Тож стиль спочатку розуміють як щось типове, що слідує чітким регулюванням, як щось цілісне. Тільки під таким кутом зору можна аналітично розглядати *стилістичні відхилення*, які щойно конструюють поетичність (Literarität).

Яскравим прикладом таких намагань стало заснування журналу «Літературознавство і лінгвістика», назва якого обіцяла програму, а його засновники сповідували інтердисциплінарність. Для утвердження журналу 1971 року суттєву роль відіграв значний вплив Празької школи, тобто структуралізму з його можливостями точного аналізу, на які із надією сподівалися, а також прагнення надати фахові нового інтердисциплінарного виміру. І того, й іншого, так вважали, можна було досягнути спільним використанням нових розроблених математичних і кібернетично-інформаційно-теоретичних методів. У передмові до першого номеру сказано: «Журнал відкриває ігровий простір для виявлення методичної свідомості в активних дослідженнях, а також для випробовування містка між літературознавством і лінгвістикою, між цими двома галузями, а також соціологією і психологією, теорією культури й естетикою, математичними і технічними дисциплінами» [13, с. 9]. Цей номер об'єднав статті, які практикували застосування точних методів до літературних текстів. Він був присвячений «deskриптивній метриці» «як методично прогресивній складовій стилістики», яка опрацьовує результати російського формалізму, фонології і генеративної граматики» [9, с. 7–8]. Саме в цьому полі, таким було твердження, можна найкраще досліджувати текстуальні ознаки поезії, розкривати структури тексту, а тим самим досягнути конститутивне мовної реальності

цих текстів. Однак надія, яку обґрунтовували, засновуючи цей журнал, не справдилася. Уже 1974 року заговорили про невдачу намірів.

Поряд із структуралізмом підставою для випробовування взаємодії обох дисциплін стала також лінгвістика тексту, яка розвинулася із прагматично ґрунтованого бачення мови, і з якою у 1960-х і 1970-х роках була пов'язана дискусія про питання жанрів і видів тексту (Textsorten). Вирішальним поштовхом до цього стала та обставина, що обидві дисципліни мимоволі зустрічалися в аналітичному підході до свого предмета — текстового базису літературного твору, навіть якщо питання, які вони спрямовували до цього предмета, були сформульовані по-різному. Такі перетини стали неухильними в ситуації, в якій поняття тексту на зламі 1960–1970-х років утвердилося як провідне поняття в мовознавстві і літературознавстві. Паралельно до цього усталився структурно-семіотичний підхід, який із великим резонансом представляли Юрій Лотман і Ян Мукаржовський. Уявлення про культуру як ієрархічно побудовану знакову систему спричинилося до дослідження «другорядних систем» — тобто мистецтвознавства та мовознавства. У знаках автори вбачали культурні значення і соціальні цінності, так що текст не скорочувався тільки до мовного, натомість мовні висловлювання ставали текстами щойно завдяки культурній сигніфікації. Тож функціональну корельованість різних знакових систем, їхню обмежуваність і взаємозв'язки слід було досліджувати з обох сторін. Питання про застосовність лінгвістичних методів у літературознавстві порушували тут теж, проте не скорочували до інструментального. Такий семіотично-культурознавчий підхід продовжує жити в мовознавчих стилістиках, які виходять із знаковості стилю. Мовиться про прагматичні і семіотично ґрунтовані визначення стилю.

Із сьогоденішнього погляду можна цілком зрозуміти, що представники літературознавства (як і мовознавства) не надто довго переймалися структуралістськими процесами, позаяк ті вимагали багато часу і зусиль, а їхні результати часто були не співмірні із намірами. До того ж і інтердисциплінарність спрацювала не достатньо — часто йшлося про інструменталізацію мовознавства, яке мало постачати інструментарій для аналізу, а авторитетом для оцінки результатів повноцінно послуговувалося літературознавство. З іншого боку, існувала небезпека, що літературознавчі постановки питання скоротяться до лінгвістичних,

якщо математична лінгвістика визначатиме теоретичні засади і методи. Як засвідчують дебати, літературознавство часто не зважало на те, що можна було б використати, тим самим зменшувалися точки дотику між обома дисциплінами. Це стосується, наприклад, нового тлумачення стилістики, яке з'явилося в 1970-х роках, подолавши концепт відхилень, і яке пропонувало достатньо підстав для співпраці. Номер 6 (1976) журналу «LiLi», присвячений дискусії про стиль, засвідчує, що стильові концепти, такі як прагматичний концепт, заснований на теорії дії Барбари Зандіг (1972), який розвивав структуралістські засади, а також опубліковані в 1970-х роках пропозиції Різель (1975) і Фляйшер/Міхель (1975), які покликалися на літературні тексти, зовсім не були сприйнятими.

Дрейфування одне від одного мало, звичайно, і змістові підстави. У 1960–1970-х роках структуралістська парадигма вступила в конкуренцію із прагматичною. З утвердженням останньої відбулася зміна, яка від внутрішньомовного бачення структури привела до залучення позамовних факторів. Огляд мови як дії став спільним знаменником, до якого можна звести текстово-лінгвістичні і стилістичні засади. Нові постановки проблем ставали все важливішими, а поміж них проблеми тексту в його комунікативних і культурних зв'язках. Провідне поняття «текст» знову привернуло взаємну увагу обох дисциплін. Якщо навіть не експліцитно, то стильові ознаки тексту і видів тексту, їхня форма відігравали важливу роль. Стилїстика — спочатку функціональна стилїстика (Riesel 1975) — розширювала (що можна було, виходячи із герменевтичних і структуралістських засад, вважати революційним) своє розуміння тексту до функціональних текстів і повсякденної мови, не ізолюючи при цьому літературних текстів. Застосовувалися риторичні, стилістичні, літературознавчі і семіотичні методи. Літературознавство розширило своє поняття тексту на високі і низькі, естетичні і неестетичні тексти. Літературознавча категорія «жанру» перетиналася з мовознавчим «типом тексту».

Учасники дискусії погоджувалися, що і літературні, а також нелітературні тексти — це передусім тексти, які створені засобами тої ж мови, і слідує тим же організаційним принципам, навіть якщо у суттєвих моментах вони відрізняються одне від одного. Вільгельм Фоскамп (Volkamp, 1977) запропонував історично і соціокультурно

обґрунтоване комунікаційне поняття жанру. Тепер таке поняття продовжує існувати у певних галузях стилістики і лінгвістики тексту, там де вони орієнтуються на засади культурознавства і семіотики. Якщо літературознавство, для якого текст тоді належав до провідних концептів, сприйняло лінгвістику тексту з очікуваннями, то дуже швидко стало зрозуміло, що дослідницькі предмети, навіть якщо вони стосувалися тексту, все ж різні. З одного боку, йшлося про літературні артефакти в усіх їхніх зв'язках, а з іншого, — текст був і залишався цікавим передусім як мовний феномен в аспекті своєї узагальненості. «Текст» розглядали не першочергово в аспекті його індивідуальності, а натомість щодо його зразковості (клас, вид, тип). Не в останню чергу через такі різні уявлення щодо тексту співпраця не вдавалася. Те, що дослідження зразковості (Musterhaftigkeit) не має перешкоджати досягненню своєрідності конкретного тексту, яка щойно уможливорює сприйняття особливого, тоді ще не потрапило у поле зору. Причину незавершеного зближення вчення про жанри і лінгвістики типів тексту можна виокремити із зв'язку із загальними течіями, актуальними науковими тенденціями, спеціально лінгвістичними теоріями. Інші напрями літературознавства не виявляють інтересу до питань жанру. Наприклад, конструктивістському і деконструктивістському мисленню було чуже уявлення, що об'єктивне знання про текст можна здобувати за допомогою мовознавчих категорій. У лінгвістиці із прагматичним орієнтуванням під впливом англійського й американського мовознавства основна увага зосереджувалася на теоріях мовних дій і діяльності, які були віддалені від зацікавлення літературним, поетичним та естетичним. Проте сьогодні лінгвістика тексту, орієнтована культурознавчо, знову порушує питання, які могли б суттєво сприяти зближенню окремих дисциплін.

Тож спроби співпраці у 1960–1970-х роках були не тривалими. Поразку дуже швидко усвідомили. У номері 14 LiLi (1974) вже було подано аналіз причин. Лінгвістику проголошують «невідповідною» літературознавству, яке або стане допоміжною дисципліною, або мусить розробити нове поняття «літератури». Питання, яке формулюють, звучить: як лінгвістика має змінитися, щоб бути відповідною «типу існування» літературного предмету? Відповідь на це питання знаходимо у сучасності.

Сучасна співпраця за змінених обставин

Після того як структуралізм спочатку ейфорійно сприйняли як основу для взаємодії літературознавства та мовознавства, а через деякий час його стали посилено критикувати, теоретична дискусія 1980-х років протікала суттєво спокійніше. Від проєкту співпраці рішуче відмовилися: позаяк для обох дисциплін важливою була мовність їхнього пізнавального предмету, то обидві намагалися знайти відповідні підходи до нього. Для того, щоб мовознавство могло зробити свій внесок у розгляд літературних текстів, його необхідно було змінити в напрямку «комунікативного включення», що можливо за таких умов:

1. Мовознавство мало відповідати спеціальному предметові — літературному тексту як першорядному явищу, як поетичному перформасу, тому воно мало розглядати не окремі феномени, такі як слово і речення, а загальний феномен тексту;

2. Мовознавство мало міркувати про свій історично-герменевтичний характер, тобто пов'язувати синхронні і діахронні виміри;

3. Воно мало стати коопераційною наукою, і, наприклад, співпрацювати з наукою про комунікацію, яка враховує важливий фактор реципієнта (спостерігача).

Тому Дітріх Гарт (Harth 1984 LiLi 53/54) наполягає на тому, що слід зважати на специфічну мовність літературного тексту. Літературна теорія, зацікавлена мовою, розуміє «мови поезії» двояко: з одного боку, у сенсі структуралістської теорії деривації (відхилення), а з іншого, — вона розпізнає в літературній мові (переважно поезії) фундамент мов, багатство і повноту можливих комплексних зв'язків поміж знаками», і в порівнянні із цим наукове чи логічне вживання мови видається чимось редукованим [6, с. 225]. Вимога Гарта є такою: «Лінгвістика, відійшовши від поняття деривації, має сформулювати підхід, який забезпечить відповідність повному багатству тексту. Замість функцій знаків слід говорити про функції тексту, замість значення — про смисл. Слід залучати надмовне» [6, с. 225]. Схоже через неповні 35 років висловився і Вольфганг Клайн (Klein, 2008): «Літературні тексти наділені властивостями, які хоч і надбудовані на чисто мовних: всі тексти складаються із слів і речень. Проте у суттєвому пункті вони виходять далеко

за них: це твори мистецтва. Мовні властивості породжують естетичні властивості, їх не можна описати, якщо не покликатися на мовну форму тексту» [12, с. 31]. Співзвучність цих у часі віддалених висловлювань не дивує, позаяк ідеться про центральні питання, які постають, коли дисципліни знову прагнуть наблизитися одна до одної, а саме мовиться про специфічне літературного тексту і про його описовість. Зрозуміло, що при цьому наголошено на мовному аспекті. Вимога Гайнріха Плетта, що сучасне мовознавство має серйозно зважати на міметичні (фікціональні) і комунікативні (рецептивно-естетичні) компоненти мовного твору мистецтва, сьогодні врахована [15, с. 18]. Мовознавство вже давно відійшло від топосу відхилень і досягнуло розгляду того, що Дітріх Гарт, визначаючи літературну мову, назвав «фундаментальним» [6, с. 224], а саме — необмеженого використання всіх потенціалів: послідовний зв'язок із текстом при одночасному відкритті поняття тексту, залучення ситуацій текстів, врахування зв'язків «текст-контекст-інтертекстуальність», погляд на семантичну потенцію текстів, огляд текстів в аспектів дії, а також їхньої знаковості, що передбачає текстовий стиль як знаковий феномен — усе це стало центральними уявленнями і категоріями мовознавства. Не дивує, що змінилися також методи. Це пов'язано передусім із зміною постановок проблем, а також із новими технічними можливостями.

Професорка У. Фікс показує можливі шляхи сучасної співпраці мовознавства і літературознавства, виділяючи чотири концепти: *розширене поняття тексту і стилю, нове зацікавлення герменевтикою, утвердження лінгвістики видів текстів і робота з корпусною лінгвістикою*.

Як можна узагальнити домінуюче у сучасності прагматично-семіотичне визначення стилю і тексту в їхніх найсуттєвіших рисах? Де можливе залучення літературознавчих засад? Декілька тез щодо цього:

1. Кожен текст, особливо літературний, спрямований на *видимість і сприйнятність*. Усе, що ми осмислюємо через зміст, хочемо сприйняти, потребує чуттєво сприйнятного представлення. Це чуттєво сприйнятне (і водночас таке, що відбиває смисл), сформоване/організоване, представлене є стилем артефакту, елементом естетичної дії.

2. *Знаковість задіяних знаків*, тобто той факт, що вони завжди привносять у текст значення. Щоб не відбувалося із цим «попереднім

навантаженням» в рецепції, його слід враховувати в аналізі й інтерпретації. В новому комплексному знакові, який представляє текст, задані значення наявні у певному сенсі незаперечно, незалежно від того, чи на них зважають у конкретному вживанні чи їх уникають, бо уникнення має смисл тільки на тлі вихідного значення.

3. *Стиль — це ані обгортка, ані прикраса, а увиражений через образ соціальний чи естетичний (другий) смисл.* Не можна, не будучи поінформованим, через образ тексту проникнути до «власне смислу», натомість відомо, що через спосіб, в який застосовані мовні (та інші) знаки, пропонується «другий смисл». У випадку літературних текстів щойно через естетичне відтворюється смислова пропозиція тексту. Стиль тексту до того ж вказує на те, до якого жанру / типу тексту його слід віднести, в якому жанрово-визначеному «світлі» слід бачити повідомлене.

4. *Стиль і текст творять єдність.* Стиль прив'язаний до тексту. Текст прив'язаний до стилю. З одного боку, не може бути стилю без цілісності артефакту, без тексту. Текст — це єдність, в якій мовні засоби щойно розгортають свої стилістичні функції. Стилістичні засоби поза межами цієї цілості не можна розпізнати, вже не кажучи, щоб класифікувати чи упорядкувати. З іншого боку, реальне існування текстового екземпляра залежить від наявності цілісного стилю. Без цього не розпізнати текстуальність тексту і його приналежність до певного типу тексту чи жанру.

5. Якщо стилю приписують знаковий характер, а тим самим семіотичну якість, то цим зумовлено також включення інших, аніж мовні знаків та інших, аніж мовні артефактів. Так зрозумілий стиль стає всеосяжною *семіотичною величиною*. Всі елементи, залучені у текст і його матеріальне виконання, — від картин до пропорцій, кольорів, ліній аж до типографії і типу тексту — долучаються до смислової пропозиції тексту і текстового характеру, а тим самим спрямовують рецепцію у певному напрямку.

6. Через знаковість і саме завдяки їй не можна обійти увагою фактору «тексту як сприйнятного знакового комплексу», якщо з мовно- і літературознавчої перспективи займаєшся літературними творами. По-іншому, аніж на початку ХХ століття, сьогодні існують семіотичні,

медіатеоретичні, культурознавчі передумови для спільного заняття стилем як інтегрувальною величиною мовознавства і літературознавства. Засноване на цих передумовах лінгвістичне поняття тексту і стилю могло б слугувати доброю основою для переосмисленого проекту наукового журналу «Літературознавство і лінгвістика». Більшого значення набуває поверхня тексту (Textoberfläche). Сучасні, частково медіально зумовлені тенденції вивчення текстів / типів текстів / жанрів спричиняються до того, що текстова поверхня стає особливо цікавою. Це стосується поміж іншим загальної тенденції до переступання меж у сфері літературних текстів, частково наявної невизначеності щодо приналежності до жанру, змішання різновидів в межах тексту, а також злиття образності і мовності, так само це має відношення до переходів між буденними текстами і літературними текстами, як і до нечітких меж між текстовими частинами у текстових монтажах і текстових кластерах.

Утвердження лінгвістики тексту

Літературознавство і мовознавство в 1970-х роках уже перетиналися у своїх інтересах щодо типів тексту / жанрів, щоб відносно швидко розійтися. Професорка Фікс стверджує, що саме час для нового зближення в цьому полі. Актуальне мовознавче поняття тексту, набагато ширше, аніж раніше, а також культурознавчий підхід, яким послуговуються сьогодні, наближаючись до феномену типу тексту, зумовлюють те, що типи тексту нині розглядають не тільки з внутрішньо-мовної перспективи, але й як комунікативні зразки і культурні артефакти. Їх розуміють як засоби колективної дії, яку разом здійснили члени культурної спільноти, щоб жити і діяти спільно у життєвій дійсності і мати змогу практикувати її й осмислювати. Вони так само задіяні у конституюванні культури, як і вона їх визначає. Вже той факт, що існують типи текстів, що спільноти мають у своєму розпорядженні типи текстів як засоби своєї дії у певних культурно закріплених ситуаціях (у судовому процесі — звинувачення, у церковній службі — проповідь, чи в економіці — діловий лист), є культурним феноменом. Це можна розглядати у тісному зв'язку із вченням про жанри, в якому розрізняють «літературні жанри за формою і/чи змістом, і/чи функцією і/чи комунікаційною ситуацією і/чи розповсюдженням, за способом і ступенем стилізації» [14, с. 262]. Те, що культури могли розвинути різні типи текстів для схожих потреб, і що,

вочевидь, схожі типи тексту відповідно до культури, в якій вони виникли, можуть бути по-різному виконані, є наступним культурним феноменом, який можна пов'язати із появою та розвитком жанрів. Вивчення культурної маркованості типів тексту належить до найактуальніших і для інтердисциплінарної співпраці до найвідкритіших постановок питань лінгвістики тексту.

Новий інтерес до герменевтики

У мовознавстві та літературознавстві спостерігається оживлення інтересу до питань герменевтики, розуміння та інтерпретації. Сучасні дослідники обґрунтовують поняття «лінгвістичної герменевтики», яка принципово має розуміти й описувати мовно-комунікативні процеси як процес постійного конституювання смислу, тобто як процеси семіозису чи — висловлюючись конструктивістськи — як процеси конституювання смислу і значення. Частиною цього процесу є розуміння тексту, діяльність, в якій читач з елементів текстової поверхні вибудовує значеннєву структуру, яка перевершує окреме речення, і на тлі знання про світ і очікувань, у зв'язку до вже пізнаного, тобто до всіх текстів, які реципієнт уже створив і сприйняв, він здійснює семіотично-прагматичне упорядковування. Тож розумінню у будь-якому разі передує текстовий гештальт, який спочатку як певна рецептивна пропозиція для кожного реципієнта однаковий. Не тільки ситуативні фактори, не тільки передумови знання, досвід і очікування, які індивідуально відрізняються одні від одних, творять основу для розуміння, а, звичайно, в першу чергу знаки тексту, обдумані вибрані і, зважаючи на їхню довільність, до певної міри «сталі», які якраз тим, що вони привносять у текст, сприяють розумінню й уможливають певну міру збігів у ньому. Мовний бік тексту, його стиль є відповідно величиною у процесі розуміння, яку принципово не можна лишати поза увагою. Це особливо стосується літературних текстів, для формулювання поверхні яких, як правило, продуценти і реципієнти затрачають значно більше зусиль. Тому мовознавча увага особливо має спрямовуватися на поверхню тексту, тобто на те, що репрезентує його цілість, а також на питання щодо теоретичних засад і методів, за допомогою яких відбувається інтерпретація, тобто на те, як проникнути за цю поверхню і передати, що там знаходиться і що можна назвати «відповідним смислом».

Нова методика: корпусна лінгвістика

Зовсім нові можливості зближення мовознавства і літературознавства пропонують аналітичні методи, які базуються на використанні електронних корпусів. Мовознавство застосовує ці методи у великих масштабах, наприклад, в лексикології для встановлення частотності вживання, словесних полів, семантичних мереж, для розробки словників, у прагмалінгвістиці, наприклад, для порівняння текстів за їхніми інтертекстуальними зв'язками, тематичною близькістю чи віддаленістю. Це обіцяє допомогу в редакторській роботі і коментуванні. А також для змістової і мовної розробки культурно-теоретичних та літературних дискурсів певного часу.

У такий спосіб розвідка професорки Улли Фікс окреслює історію зближення й віддалення мовознавства та літературознавства і формулює основи для їхньої сучасної взаємодії.

Переклад Світлани Маценки

Література

1. Adamzik K. Der virtuelle Text oder: Die Rolle der Sprachgemeinschaft für die Herstellung von Textualität. *Zeitschrift für germanistische Linguistik*, 2008. 36.3. S. 355–380.
2. Baasner R. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1996. 272 S.
3. Fix U. Wer liebt eigentlich die Stilistik? Die Stellung der Stilistik zwischen und neben germanistischer Sprach- und Literaturwissenschaft. Ulrike Haß, Christoph König (Hrsg.). *Literaturwissenschaft und Linguistik von 1960 bis heute*. Göttingen: Wallstein Verlag, 2003. S. 223–233.
4. Fix U. „Simply two peas in the philological pod“? Der Text als das Gemeinsame von Literatur- und Sprachwissenschaft. Michael Hoffmann, Christine Keßler (Hrsg.). *Berührungsbeziehungen zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft*. Frankfurt/M., Berlin, Bern: Peter Lang, 2003. S. 41–57.
5. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1975. 384 S.
6. Harth D. Der Sprachbegriff als Instrument der Textauslegung. Ein Beitrag zur Methodengeschichte der Deutschen Philologie. *LiLi* 53/54, 1984. S. 224–244.
7. Haß U. Hermann Paul (1846–1921). Christoph König u.a. (Hrsg.) *Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts*. Berlin. New York: de Gruyter, 2000. S. 95–106.

8. Haubrichs W. Auf der Wortheide — Mediävistik und Sprachwissenschaft. *LiLi* 150, 2008. S. 94–103.
9. Haubrichs W. Einleitung zu „Verssprache“. *LiLi* 3. 1971. S. 7–8.
10. Hausendorf H. Zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft. Textualität revisited. *Zeitschrift für germanistische Linguistik*. 36.3, 2008. S. 319–342.
11. Hoffmann M. Berührungsbeziehungen zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft am Beispiel der Diskursanalyse. Michael Hoffmann, Christine Keßler (Hrsg.). *Berührungsbeziehungen zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft*. Frankfurt/M., Berlin, Bern: de Gruyter, 2003. S. 253–261.
12. Klein W. Die Werke der Sprache. Für ein neues Verhältnis zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik. *LiLi* 15, 2008. S. 8–32.
13. Kreuzer H., Klein W. Einleitung. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*. Methodische Perspektiven / Hrsg. von Helmut Kreuzer und Wolfgang Klein. Heft ½, 1971. S. 9–10.
14. Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen / Hrsg. von Dieter Burdorf, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff. Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2007. 862 S.
15. Plett H. F. Von den Möglichkeiten und Grenzen einer linguistischen Literaturwissenschaft. *LiLi* 14. 1974. S. 15–29.
16. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. Moskau: Hochschule Verlag, 1975. 316 S.
17. Sandig B. Bildzeitungstexte. Zur sprachlichen Gestaltung. Annemarie Rucktäschel (Hrsg.). *Sprache und Gesellschaft*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. S. 69–80.
18. Schmidt F. Satz und Stil. Helmut Kreuzer, Rul Gunzenhäuser (Hrsg.). *Mathematik und Dichtung*. München: Nymphenburger Verlag, 1965. S. 159–170.
19. Voßkamp W. Gattungen als literarisch-soziale Institutionen. (Zu Problemen sozial- und funktionsgeschichtlich orientierter Gattungstheorie und -historie). Walter Hinck (Hrsg.). *Textsortenlehre — Gattungsgeschichte = Medium Literatur*. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1977. S. 27–42.
20. Winko S. Textualitätsannahmen und die Analyse literarischer Texte. *Zeitschrift für germanistische Linguistik* 36.3, 2008. S. 427–443.

Повний варіант дослідження опубліковано у виданні: Fix U. Literaturwissenschaft und Linguistik — Das Projekt «LiLi» aus heutiger linguistischer Sicht. *Journal of Literary Theory*. Vol. 4. No. 1. 2010. S. 19–40.

САТИРИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРВ'Ю НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ «DIE TAGESPRESSE»

Розрозглянуто роль сатиричних медіа у сучасному інформаційному просторі на прикладі електронного журналу «Die Tagespresse». Особлива увага приділяється формату сатиричного інтерв'ю, його жанровим особливостям та комунікативній специфіці. Дослідження аналізує використання інтертекстуальності, гіперлінків та взаємодії редакції з читачами для створення сатиричного контенту. На прикладі інтерв'ю з журналу розглядається процес залучення читачів до формування питань та їхня роль у творенні колективної співтворчості.

Ключові слова: сатиричне інтерв'ю, електронний журнал, die Tagespresse.

The article examines the role of satirical media in the modern information space using the example of the digital magazine «Die Tagespresse». Special attention is given to the format of the satirical interview, its genre characteristics, and communicative specifics. The study analyzes the use of intertextuality, hyperlinks, and the interaction between the editorial team and readers in creating satirical content. Using examples from the magazine's interviews, the process of engaging readers in question formation and their role in creating collective co-creativity is explored.

Keywords: satirical interview, digital magazine, die Tagespresse.

Сатиричні медіа відіграють важливу роль у сучасному інформаційному просторі, пропонуючи унікальний погляд на суспільні та політичні події. Електронний журнал «Die Tagespresse» належить до провідних сатиричних видань Австрії, що використовує інтерв'ю як інструмент для створення гострих та дотепних матеріалів. На прикладі текстів журналу розглянуто особливості формату сатиричного інтерв'ю. Водночас у дослідженні приділено увагу медійному різноманіттю щодо вираження сатири у тексті, а також ролі інтертекстуальності, гіперлінків і специфіки взаємодії редакції із зареєстрованими абонентами при створенні сатиричного контенту.

Доцільно розглянути жанрові особливості інтерв'ю, його структуру і комунікативну специфіку. Журналістське інтерв'ю — це

особлива діалогічна форма тексту, яка має на меті висвітлення думок щодо актуальних подій за принципом опитування [1]. Для інтерв'ю характерний чіткий розподіл комунікативних ролей, у яких інтерв'юер ставить запитання гостю, а той відповідно реагує на них. Задля досягнення комунікативної мети інтерв'юер послуговується різноманітними стратегіями постановки запитань, розрізняючи відкриті, оціночні, уточнюючі та провокаційні питання. Вищезазначені особливості журналістського інтерв'ю редактори журналу «Die Tagespresse» функціоналізують задля реалізації сатиричної інтенції.

Обрані для аналізу сатиричні інтерв'ю із «Die Tagespresse» є медіатекстами, оскільки існують виключно в електронному форматі і ґрунтуються на інтеграції декількох медіа. Сатиричні інтерв'ю мають такі складові:

1. Заголовок;
2. Модифіковане зображення із посиланням на першоджерело;
3. Інтродуктивний текст;
4. Основний текст як діалог у формі питання-відповідь.

Основною відмінністю інтерв'ю під назвою «Interview: Putin stellt sich den Fragen der Tagespresse-Community» [6] є наявність відеоконтенту з реального інтерв'ю Такера Карлсона із Путіним. Відео містить накладене озвучення тексту і відповіді редакторів на обраний коментар читача. Інтродуктивний текст представляє легенду, яка пояснює читачеві, що представники редакції журналу мали змогу поставити запитання своїх читачів безпосередньо президенту РФ. Незадовго до публікації цього інтерв'ю, 11 лютого 2024 року, редактори «Die Tagespresse» розмістили у стрічці онлайн-порталу заклик до спільноти, сформулювати запитання Володимиру Путіну, які на думку читачів потребують його особистої відповіді [2]. Редакція журналу забезпечила абонентів кількома каналами для того, щоб пропонувати питання: безпосередньо у коментарях під текстом; надіслати свій текст через онлайн-формуляр за посиланням у тексті від редакції. На відміну від онлайн-формуляру, коментар під текстом редакції пропонує читачам більшу комунікаційну гнучкість. Суть цього комунікаційного інструменту полягає у тому, що кожен коментар отримує інтерактивну шкалу рейтингу із початковим, нульовим значенням. Своєю чергою, інші читачі мають можливість

віддати свій голос тим коментарям, які на їхню думку виявилися найбільш дотепними. Що більший рейтинг, то ближче до редакційного тексту порушується запропоноване питання. Шкала рейтингу відображує точну кількість голосів «за» та «проти», що забезпечує прозорість голосування. Додатково кожен користувач може відповідати безпосередньо на бажаний опублікований коментар, створюючи тим самим мінідискусію всередині коментаря іншого користувача. Як інструмент, блок із коментарями уможливорює нелінійну модель комунікації, за чого редактори та читачі можуть змінювати ролі адресата й адресанта. Можна зробити висновок, що сатиричне інтерв'ю є формою колективної співтворчості завдяки безпосередній взаємодії на рівні читач-читач та редакція-читач.

Ще одним інтерактивним елементом сатиричного інтерв'ю в журналі «Die Tagespresse» є використання гіперлінків, які спрямовують читачів на актуальні інформаційні ресурси. У статті «Interview: Putin stellt sich den Fragen der Tagespresse-Community» редактори журналу залучають гіперпосилання у формулюванні відповіді Володимира Путіна на одне із запитань абонента: «*Mit echten Nazis kommen wir bestens aus, sie kämpfen sogar in unserer Armee. Mit den Nazis aus Niederösterreich haben wir einen tollen Freundschaftsvertrag*» [6]. Гіперпосилання слугують передусім засобом розширення інформаційного контексту для читачів. Вони також підвищують достовірність відповідей президента РФ в очах читачів, оскільки реципієнт має можливість самостійно перевірити факти із сатиричного інтерв'ю за допомогою «підв'язаних» порталів.

Питання та відповіді у сатиричному інтерв'ю характеризуються помітним зв'язком із реальними особистостями і подіями. Згідно із твердженням Йорга Шенерта, референтність і гра із пресупозиціями є ключовими ознаками сатиричної манери письма [5, с. 101–102]. Контекстуальні зв'язки містить у собі, наприклад, наступне запитання:

«heastoida fragt: Grünes oder oranges Twinni?»

Putin: Dazu gibt es einige interessante historische Fakten. Vor vier Milliarden Jahren war die Erde von oranger Lava bedeckt, dementsprechend hat das orange Twinni legitime historische Ansprüche an das grüne. Die grüne Seite wurde nur von Lenin erfunden und ist kein echtes Eis» [6].

Редактори сатиричного журналу використовують у відповіді Володимира Путіна по суті перефразовану відповідь зі справжнього

інтерв'ю. Відповідь у статті містить метафоричне переінакшення назв держав Україна та Росія, які підмінюються помаранчевою та зеленою половиною австрійського морозива Twini. Власне завдяки метафоричній підміні редактори сатиричного журналу демонструють глибину абсурдності історичного ревізіонізму задля виправдання військової агресії.

Запитання та відповіді зі статті *«EU-Wahl: Lena Schilling stellt sich den Fragen der Tagespresse-Community»* також побудовані на чіткому зв'язку з реальними подіями, що забезпечує створення комічного ефекту. До прикладу: *«gernotpru: Wie werden Sie der EZB erklären, dass Österreich nun Schilling an die EU sendet?»*

Lena: Fangfrage, der Staat EZB ist gar kein Mitgliedsland» [4].

У відповіді Лени Шиллінг редактори відсилають до медійного контексту під час виборів до Європарламенту в Австрії, коли політикиня не змогла дати відповідь на запитання, чи Норвегія є членом Європейського Союзу [3]. Комізм у сатиричному інтерв'ю створюється завдяки омонімії. Слово Schilling виступає одночасно як прізвище кандидатки від партії Зелених, а також слугує назвою колишньої національної валюти Австрії. У відповіді редактори націлено демонструють абсолютну необізнаність Лени Шиллінг в елементарних політичних питаннях, хоч вона виявляє великі амбіції.

Тож на прикладі електронного журналу *«Die Tagespresse»* продемонстровано, як сатиричні інтерв'ю можуть використовуватися для створення гострих і дотепних матеріалів, що привертають увагу аудиторії. Продемонстровано, що ключовими елементами успішного сатиричного інтерв'ю є інтертекстуальність, використання гіперлінків та активна взаємодія із читачами через соцмережі та онлайн-портал. Гіперпосилання не лише забезпечують додатковий контекст, але й підвищують достовірність та інтерактивність тексту, залучаючи читачів до активної участі у процесі читання. Взаємодія редакції з аудиторією через коментарі й опитування сприяє створенню колективної співтворчості, що є важливим аспектом сучасної медіакомунікації. Отже, сатиричне інтерв'ю в електронному форматі є ефективним інструментом для висвітлення актуальних тем, що дозволяє не лише розважати, але й критично осмислювати події та явища, сприяючи розвитку медіаграмотності та критичного мислення читацької аудиторії.

Література

1. ARD Alpha. Interview: journalistische Formen. URL: <https://www.ardalpha.de/lernen/alpha-lernen/faecher/deutsch/4-interview-journalistische-formen-100.html> (дата звернення 19.12.2024)
2. Community-Aufruf: Stellen Sie Wladimir Putin Ihre Fragen. *Die Tagespresse*, 2024. — URL: <https://dietagespresse.com/community-aufruf-stellen-sie-wladimir-putin-ihre-fragen/> (дата звернення 19.12.2024)
3. Der Standard. Lena Schilling zu Europakunde-Fauxpas bei ORF: Satiriker Klien: Fehler passieren. URL: <https://www.derstandard.at/story/3000000209983/lena-schilling-zu-europakunde-fauxpas-bei-orf-satiriker-klien-fehler-passieren> (дата звернення 19.12.2024)
4. EU-Wahl: Lena Schilling stellt sich den Fragen der Tagespresse-Community. *Die Tagespresse*, 2024. URL: <https://dietagespresse.com/eu-wahl-lena-schilling-stellt-sich-den-fragen-der-tagespresse-community/> (дата звернення 19.12.2024)
5. Schönert J. Theorie der (literarischen) Satire: ein funktionales Modell zur Beschreibung von Textstruktur und kommunikativer Wirkung. *Textpraxis. Digitales Journal für Philologie*. Münster, 2011. № 2. S. 1–42. URL: <https://www.textpraxis.net/sites/default/files/beitraege/joerg-schoenert-theorie-der-literarischen-satire.pdf> (дата звернення 19.12.2024)
6. Interview: Putin stellt sich den Fragen der Tagespresse-Community. *Die Tagespresse*, 2024. URL: <https://dietagespresse.com/interview-putin-stellt-sich-den-fragen-der-tagespresse-community/> (дата звернення 19.12.2024)

Олена Анненкова

докторка філологічних наук, професорка,
професорка кафедри світової літератури та теорії літератури
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
o.s.annenkova@udu.edu.ua

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ СМИСЛОТВОРЕННЯ У ПРОЗІ А. С. БАЄТТ

Стаття вмотивована актуальністю проблеми інтермедіальних стратегій у сучасній літературі та культурно-естетичною значущістю інтермедіального компонента у творчості британської письменниці А. С. Баєтт. Інтермедіальність є конститутивною рисою письма А. С. Баєтт, яка у своїй прозі активно використовує художній прийом екфразису. В її відомому романі «Книга для дітей» екфразис як один із типів інтермедіальних кореляцій є провідним інструментом, за допомогою якого письменниця створює об'ємну панораму культурно-історичної епохи помежів'я XIX і XX століть і реалізує свої творчі завдання. Метою роботи є аналіз інтермедіальних кореляцій та особливостей функціонування екфрастичних включень в романі А. С. Баєтт, які дотепер залишаються недостатньо вивченими.

Ключові слова: А. С. Баєтт, «Книга для дітей», інтермедіальність, екфразис, наратив.

The article is motivated by the relevance of the problem of intermedial strategies in modern literature and the cultural and aesthetic significance of the intermedial component in the work of the British writer A.S. Byatt. Intermediality is a constitutive feature of A.S. Byatt's writing, who actively uses the artistic technique of ekphrasis in her prose. In her famous novel "The Children's Book", ekphrasis, as one of the types of intermedial correlations, is the leading tool with which the writer creates a comprehensive panorama of the cultural and historical era of the border between the 19th and 20th centuries and realizes her creative tasks. The article aims to analyze intermedial correlations and features of the functioning of ekphrastic inclusions in A.S. Byatt's novel, which are still understudied.

Keywords: A.S. Byatt; "The Children's Book"; intermediality; ekphrasis; narrative.

Сучасне літературознавство упродовж останніх десятиліть демонструє неослабну увагу до інтермедіальності як до яскравого естетичного і полісемантичного феномена художньої культури, літератури і мови.

Екфразис як літературний феномен і тип інтермедіальних кореляцій перебуває на вершині теоретичної розробленості і зберігає високий потенціал для інтерпретацій через його іманентну складність та розмаїтість функцій. В екфразисі завжди оприявнюється складний процес взаємодії різних семіотичних кодів, в результаті чого виникають поля особливого семантичного напруження, і текст починає генерувати нові смисли, які роблять його унікальним естетичним об'єктом.

Науковці, прагнучи знайти пояснення унікальних якостей літератури, зазначають, що художній мові літератури притаманна особлива природа і структура літературно-художнього образу, «що органічно поєднує чуттєво-емоційні, пластично-живописні і когнітивно-епістемологічні елементи» [1, с. 8]. У художньому слові, як справедливо зазначав Д. Наливайко, закладені можливості опису й оповіді, що становлять його іманентну природу: «Двома невіддільними складниками епічної структури стають розповідь і опис, зображення людини в об'єктивному світі речей, явищ, різних форм і проявів життя. Цим обумовлене внутрішнє тяжіння епіки до образотворчого мистецтва, до пластики й живопису, а потреба вдосконалити зображальність змушувала її оволодівати майстерністю живописання словом» [1, с. 10]. Однак словесне мистецтво, володіючи потужними інтермедіальними можливостями, а ргіогі ніколи не реалізує інтерсеміотичні кореляції буквально, тому що втілені в ньому образи є наслідком глибокої роботи свідомості, проявленої через посередництво мови.

Творчість А. С. Баєтт, яка є однією із найбільш ерудованих сучасних письменниць, пристрасних поціновувачів особливо візуальних видів мистецтва, відкриває для вивчення специфіки інтермедіальності її прози надзвичайно широкі перспективи. Художній свідомості А. С. Баєтт властиві ускладнені інтермедіальні стратегії, серед яких екфразис займає особливе місце. Специфіка постмодерністських екфразисів письменниці вбачається у тому, що вони включаються в оповідь, виступаючи репрезентантами її культурно-естетичного і світоглядного кодів та

їхніми сигніфікатами. Варто погодитися із думкою П. Спінозі, яка зауважує, що екфразиси Баєтт є «a spacious archive of images turned into narration», стаючи не лише поштовхом для оповіді, але й способом оповіді (a mode of narration) [3, с. 230].

Баєтт актуалізує яскраву тенденцію сучасної культури, а саме домінування вербальних практик у зображенні світу. Вона написала окрему концептуальну розвідку «Portraits in Fiction», в якій на широкому матеріалі вивчила питання взаємодії візуальної і вербальної естетичних систем. На думку Баєтт, смисл екфразису полягає у тому, щоб відшукати і зуміти вербалізувати приховане, невидиме чи непомічене на будь-якому артоб'єкті, тобто розкрити і врахувати реальну та імпліцитну складність об'єкта, суб'єкта, його творця, та їхнього реципієнта: «A portrait in a novel or a story may be a portrait of invisible things — thought processes, attractions, repulsions, subtle or violent changes in whole lives, or groups of lives. Even the description in visual language of a face or body may depend on being unseen for its force» [2].

«Книга для дітей» дає щедрий матеріал для дослідження особливостей функціонування екфразису у художньому світі А. С. Баєтт. Роман розповідає про мистецтво, в ньому налічується величезна кількість екфразисів, які описують як вигадані витвори мистецтва фікційних персонажів, так і справжні артоб'єкти, що належать реальним митцям. Вербальне зображення декоративно-прикладних, скульптурних, живописних і технічних артефактів, представлених на виставці, є не стільки дескриптивним, скільки інтелектуально-естетичним екфразисом, який Баєтт вплітає в тканину великого наративу, у візерунки сюжетів і життєвих історій персонажів.

У межах дослідження ми зупиняємося на фрагменті роману, який міститься в найбільшому його розділі, що називається «Золоте століття». Обраний для аналізу великий уривок, присвячений зображенню Міжнародної виставки в Парижі 1900 року, увесь побудований на екфразисах. Цей «екфрастичний збірник» (М. Константіні) складають описи об'єктів, які репрезентують досягнення науково-технічного прогресу, а також більшою мірою витвори скульптурного, живописного, декоративно-прикладного, дизайнерського (одяг, меблі, декор інтер'єрів), архітектурного і танцювального мистецтв, що утворюють

панорамну картину культури перехідної епохи та увиразнюють високу естетичну цінність роману Баєтт.

В екфразисах роману «Книга для дітей» простежується континуальність і тяглість культури, діалог традиції минулого із сучасним, перетин різних семіотичних структур і мов, у них містяться численні інтертекстуальні зв'язки і широкі можливості інтермедіальних стратегій, актуалізуються візуальні та вербальні, образотворчі та літературні, культурні, світоглядні та естетичні коди зображеної в романі перехідної епохи кінця XIX — початку XX століття.

Література

1. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства. *Слово і час*. № 6. 2003. С. 7–19.
2. Byatt A. S. *Portraits in Fiction*. Vintage (Rand). New ed., 2001. 112 p.
3. Spinozzi P. Ekphrasis as Portrait: A. S. Byatt's Fictional and Visual Doppelganger. *Writing and seeing, Essays on Word and Image*. 2006. P. 223–231.

Валентина Борбунюк

кандидатка філологічних наук,
доцентка кафедри міжкультурної комунікації в креативних індустріях
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
0969255100v@gmail.com

«КРІЗЬ МАТОВИЙ НАЛІТ СКЛА»: ПЕЙЗАЖНІ ЗАМАЛЬОВКИ В ЛИСТАХ ВІКТОРА ПЕТРОВА ДО СОФІЇ ЗЕРОВОЇ

Проаналізовано поетикальні та функціональні особливості вербальної пейзажистики в епістолярії В. Петрова. Предметом вивчення є листи, написані у період із 1950 до 1956 років і адресовані С. Зеровій. Сюжетною основою для пейзажних замальовок, які, як правило, адресант спостерігає із вікна свого помешкання у момент написання листів, є колористичний опис стану природи залежно від пори року і часу доби. Погляд крізь вікно фіксує миттєву неповторну емоцію. Епістолярні пейзажні замальовки В. Петрова своєю мовою дотичні до тих живописних методів пленерного етюдю, які в живописі отримали назву «пейзаж настрою». Палітри колористичних «вражень» адресанта притаманні такі художньо-стильові риси імпресіонізму, як ескізна манера письма, роздільні мазки, розмитість контурів, моделювання форм за допомогою кольорних плям тощо. Зафіксований стан природи за вікном є своєрідним інтерпретаційним кодом душевного стану адресанта листа, його переживань. Пейзажні замальовки як прикметний маркер рефлексій над дійсністю свідчать про свідоме наповнення листів ніжною ліричністю та емоційністю.

Ключові слова: адресант, вербалізація, живопис, колір, пейзаж.

Abstract. The article analyses the poetic and functional features of verbal landscaping in V. Petrov's epistolary. The subject of the study is letters written in the period from 1950 to 1956 and addressed to S. Zerova. It is noted that the plot basis for landscape sketches, which the addressee usually observes from the window of his apartment at the time of writing letters, is a colourful description of the state of nature depending on the season and time of day. A glance through the window captures an instant, unique emotion. V. Petrov's epistolary landscape sketches in their language are related to those painting methods of the plein air etude, which in painting are called "landscape of mood". The palette of colourful "impressions" is characterized by such artistic and stylistic features of impressionism as a sketchy style of painting, separate strokes, blurred contours, modelling of forms with the help of colour spots, etc. The captured state of nature outside the window is a kind of interpretive code for the addressee's state of mind, his experiences. Thanks to colourful descriptions of nature, the so-called landscape sketches, the letters are filled with tender lyricism and emotion.

Keywords: addressee, verbalization, painting, colour, landscape.

Оригінальна постать Віктора Петрова (1894–1969) все ще перебуває в ореолі загадковості. Такі характеристики сучасників як «умів дуже добре і точно аналізувати людей, але рівночасно сам хотів залишитися нерозгаданим, самим для себе» [2, с. 83]; «більше думає не про те, що сказати, а про те, чого не сказати, не договорити. <...> Як Пер Гюнт, <...> обійти життя по кривій» [5, с. 92] тощо, сприяли канонізації його особистості як незрозумілої і нерозгаданої. Однак, за справедливою увагою, чимало натяків і прямих підказок щодо бажаного «“відчитання“ своїх поглядів і мотивацій» В. Петров лишив у власних текстах [4, с. 23]. Зрозуміло, не тільки художніх.

Метою нашої розвідки є аналіз поетикальних особливостей пейзажних замальовок в епістолярії В. Петрова, відтворення адресантом власних емоцій через колористичний опис стану природи залежно від пори року і часу доби.

Погляд на світ крізь вікно як інтерпретаційний код сприйняття художнього твору у вітчизняному літературознавстві запропонував Микола Ільницький [1]. Йдеться про перегуки образу шибки в ліриці із цим образом у праці іспанського філософа і теоретика мистецтва Х. Ортегі-і-Гасета «Дегуманізація мистецтва». Теза, згідно з якою вікно тлумачиться як призма авторського сприйняття світу, як репрезентація відношення між реальною і мистецькою дійсністю обрана у дослідженні за методологічну засаду для аналізу пейзажів в епістолярних текстах В. Петрова. Йдеться про листи, написані у період із 1950 до 1956 років і адресовані Софії Зеровій.

Зауважимо, що на особливостях «чоловічого» епістолярію В. Петров знався як науковець. Він — автор романізованої біографії «Романи Куліша» (1930), твору, в якому особлива увага приділена дослідженню листування П. Куліша із жінками. Листи самого В. Петрова охарактеризовані як «стримані і практичні. Ніби допасовані до адресатки. У них немає розважань про поетичні твори чи наукову роботу. Хіба що короткі враження про фільми <...>» [4, с. 26]. Проте, окрім стислих кінематографічних вражень, на які справедливо вказано, цей епістолярій ущерть наповнений пейзажними замальовками — «погодою» і «негодою», завдяки чому в листах оприявнюється «пейзаж настрою».

Живопис завжди був частиною художньої свідомості В. Петрова, про що свідчать також його роздуми про Мюнхенську виставку 1947 року, на якій він побував тричі: «Є безпосередня тотожність між світом, у якому ми живемо нині, і тим, що його витворили майстри — Мане, Моне, Ван-Гог або Пікассо, Брак, Леже чи сюрреалісти за наших часів» [3].

Сюжетною основою для пейзажних замальовок, які адресант зазвичай спостерігає із вікна свого помешкання у момент написання листів («вікно моєї шестиповерхової кімнати дивиться на схід») (тут і далі переклад наш¹. — В. Б.) [4, с. 168]), є колористичний опис стану природи залежно від пори року і часу доби.

Погляд адресанта крізь вікно фіксує миттєвість. Відтворена на папері, вона дозволяє наповнити лист ліричними, інтимними, щирими почуттями. Як-от, наприклад, у листі від 25 листопада 1952 року із замальовкою «іменинного світанку» («<...> рожевувано-жовтий схід!» [4, с. 168]), спостереженого «крізь матовий наліт скла», і подякою за подарунок — «іменинну краватку до рудого костюма»: «Я здогадуюся, що краватка зелена. Чи не так? Як бачиш, до іменин у мене повна кольорова гама, починаючи від небесного забарвлення і закінчуючи сорочково-крavatково-піджачним» [4, с. 168].

Вона нарікала на його почерк [4, с. 39], сердилася за листи, написані не від руки [4, с. 106]), і за ті, в яких забагато уваги приділялося погоді («Ти не хочеш, щоб я писав Тобі про погоду <...>. Залишається нез'ясованим: чи потрібно писати про негоду чи взагалі не можна писати ані про погоду, ані про негоду?» [4, с. 338]. Зауваги адресатки є непрямим свідченням того, що пейзажні замальовки — невід'ємна вагома складова цього епістолярію.

У листі, датованому 14 вересня 1950 року, читаємо, що погода «дуже і дуже нереспектабельна», щодня, особливо зранку, дощ, сутінкова сірість і холод, сонце невідомо куди сховалося і невідомо куди зникло. З огляду на цей написаний із натури пейзаж за вікном, адресант сподівається, що пейзаж за вікном коханої «і тепліший, і сонячніший, і виноградніший, і кавунніший» [4, с. 40]. Персоніфікація/олюднення погодних явищ, а також вишуканий колористичний спектр, як-от

¹ У перекладі ми намагалися максимально точно зберегти і передати мовленнєвий портрет адресанта.

авторські новотвори цієї вербальної пейзажної замальовки, поетизують буденне. Поступово в листах після звичного підпису «Твій В.» з'являються пленерні замальовки на кшталт: «Субота. 9 грудня 1950. День. Без 5-ти 12-ть: день сонячний у блакитному серпанку!» [4, с. 52]; «Субота. 12-ХІІ-50. П'ять хвилин на другу. День сьогодні ясний, світліший. Не те, що в середу, <...> коли день був хмарний, ослизлий, сутінковий і похмурий...» [4, с. 54]; «Субота. 23 січня 1950. Сутінки!» [4, с. 57]; «Ранок. Без 20[-ти] 11-ть. День морозний, сонячний, ясний, засніжений!» [4, с. 58]; «Неділя. День! Ясно, сонячно, прохолодно» [4, с. 98]. Узагальнення, моделювання форм колірними плямами і витончена передача колірного стану певного моменту доби та пори року (при цьому на позначення кольору використовуються прикметники стану, як-от ослизлий) — все це тяжіє до живописної імпресіоністичної техніки. Адресант помічає навколо і фіксує в листі те, що співзвучно з його душевним станом, думками і настроєм, розраховуючи, безсумнівно, на спостережливість і розуміння своєї адресатки.

Золотий є домінуючим кольором не тільки в осінньому пейзажі, а й у весняному: «У нас тут весна. Стоять сонячні дні, то теплі, то вітряні. <...>. Вранці — рівно о сьомій — фіранки на вікні моєї кімнати починають жовтіти золотитися від сонця <...>» [4, с. 182]. Згодом до золотого на палітрі додається ще один теплий колір — помаранчевий («щоранку з мого вікна помаранчеві сходи сонця, майже як у кіно!...»). Яскраве сонячне світло — ключова риса імпресіонізму. Саме воно створює враження мерехтіння і несталості зображення. Гра світла і яскраві плями фрагментують контури предметів. У цій вишуканій колористиці, монохромність якої залежить від часу доби, нюансовані сполуки золотистого (сонячного) з блакитним, золотистого (сонячного) з білим (засніженим) із протиставленням кольорів свідчать про витонченість художнього смаку і глибину сприйняття кольорових відтінків.

Навколишній світ природи олюднюється. В одному з листів про похолодання В. Петров пише: «Увесь день був синій і ось уже вечір, і вечір синій. <...> День похмурий, буркітливий, як я ось набуркотів у своїй першій половині листа!» [4, с. 72]. І далі прохання не сердитися за буркотіння: «Побуркотів, побуркотів і перестану! Справа дідівська — буркотіти! Твій В. 16-IV-51. Вечір. Сьома. Сутінки!» [4, с. 72].

Прикметним є поєднання пейзажу з автопортретуванням. Традиційно у таких випадках пейзаж виступає тлом для зображення постаті людини. У цій епістолярній замальовці натомість він є способом розкриття власних почуттів, настрою, думок. Людина розчиняється у пейзажі і навпаки.

Відсутність динаміки на «полотні», вкрапленому в епістолярний текст, обумовлена відсутністю «пульсації» життя — омріяна обома зустріч відкладається на невизначений термін. У листі, датованому 21 травня 1951 року, читаємо, що за час, який вимірюється адресантом від однієї листівки до іншої, ніяких змін не відбулося, «навіть щодо погоди» [4, с. 79]. Кожна замальовка емоційно наповнена. В. Петров фіксує свій душевний стан — радість, тривогу, невдоволення, примирення: «Що у нас?! Випав перший сніжок, мокрий, вогкий, що притрусив закути двору і дахи будинків. Побіліла трава газонів, почорнів намоклий асфальт» [4, с. 100].

Наприкінці XIX століття імпресіоністи зосередилися на атмосфері і динаміці повсякденного життя міста. Предметами для міських пейзажів стали приміські і промислові райони, будівельні майданчики, залізниці. Замальовки, подібні до «широкого/панорамного живопису», спостерігаємо і в листах В. Петрова: «Зима у нас тимчасово припинилася, і замість неї запанувала холоднувата негода. <...> у ранній темноті на мокрому асфальті і гудроні відбиваються вогні машин» [4, с. 113]. Кольорова гамма увиразнюється фіксацією звуку, який лунає здалеку через напіввідкрите ввечері вікно: «<...> із темряви долинув гудок паровоза. І за законами індустріального пейзажу, короткий і глухий гудок у сірій темряві здався мені привабливішим, аніж весняний спів солов'я» [4, с. 113]. Своє багатослів'я В. Петров пояснює зміною засобу для писання: «Бачиш, як я розтеревенився, звернувшись замість чорнила і машинки до олівця!» [4, с. 113]. Можливо, олівець, яким він пише лист, обумовив ахроматичну колірну гаму цього міського пейзажу. Провідним залишається звук, за допомогою якого відбувається фіксація «вражень» від осені в місті.

В. Петров пише не тільки пейзажі за своїм вікном, але й моделює уявні пейзажі за її вікном. Головною є вона сама — на тлі відчиненого вікна «в усій пишності своєї нової сукні, чи то вечірньої вихідної, чи взагалі весняної, чи літньої» [4, с. 140]. Наприклад, у листі,

датованому 25 квітня 1952 року: «<...> дерева вкриті зеленню і в кімнаті буде або озеленене сонце, — якщо це буде день, — або ж озеленені сутінки, якщо це станеться надвечір» [4, с. 140].

Ця замальовка, на наш погляд, перегукується із філософією В. ван Гога щодо написання портретів, головною метою створення яких є не фотографічна подібність, а колір як засіб передачі характеру. Виникають асоціації, зокрема із портретом «Арлезіанка» (1890) В. ван Гога, на якому жінка — за зеленим столом із зеленими книгами. Подібних прикладів знаходимо чимало.

Отже, застосування жанрових і композиційних особливостей живопису в епістолярному тексті є прикметною ознакою стилістики адресанта, яка своєю мовою дотична до «пейзажу настрою». Палітрі його колористичних «вражень» притаманні такі художньо-стильові риси імпресіонізму, як ескізна манера письма, роздільні мазки, розмитість контурів, моделювання форм за допомогою колірних плям тощо. Живописне начало проявляється передусім на лексичному і синтаксичному рівнях: односкладні називні речення на кшталт мазків художника-імпресіоніста, а прикметники-новотвори — експериментів із колірною гамою тощо.

Зафіксований стан природи за вікном є своєрідним інтерпретаційним кодом душевного стану адресанта, його переживань. Пейзажні замальовки маркують авторські рефлексії над реальністю і наповнюють епістолярні тексти ніжною ліричністю й емоційністю. Всі пейзажі, відтворені в листах, адресант спостерігає «крізь матовий наліт скла». Вікно, таким чином, стає своєрідною рамою цих епістолярних живописних полотен.

Література

1. Ільницький М. Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича. *Слово і Час*. 2019. № 10. С. 14–21.
2. Крупницький Б. Зі спогадів історика / упоряд., вст. стаття, ком. Д. Гордієнка. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2017. 144 с.
3. Домонтович В. Передвеликоднє (Весна 1947 року). *Домонтович В. Проза* : у 3 т. Т. 3. Нью-Йорк : Сучасність, 1989. С. 211–215.
4. Петров В. Листи до Софії Зерової / упоряд. В. Сергієнко; автор передм. А. Портнов. Київ: Дух і Літера, 2021. 432 с.
5. Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив. *Шерех Ю. Пороги і запоріжжя*: У 3-х т. Харків: Фоліо, 1998. Т. 3. С. 87–96.

СТРУКТУРА ПЕРЕЛІЧЕННЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ ЕСКІЗНОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ

Стаття присвячена аналізу функціонування синтактико-стилістичної фігури *перелічення* в тексті подорожнього репортажу як засобу створення ескізності мови. Прикладом слугує твір відомого німецького письменника-мандрівника Горста Крюгера «Есคอร์іал» («El Escorial»), в якому він знайомить читача з іспанським замком XVI століття, який він відвідав. Досліджено різні форми перелічення, які структурують текст, передаючи як констатацію побаченого автором, так і його суб'єктивну оцінку. Поєднуючись із різними лінгвостилістичними засобами, перелічення виконують і низку інших функцій: експресивну, характеристики особи, предмету, акцентування думки, статички або динаміки оповіді та інші.

Ключові слова: перелічення, ескізність, подорожній репортаж, панорамність, експресивність, Горст Крюгер.

The article is dedicated to the analysis of functioning of the syntactic-stylistic figure of enumeration in the text of the travel report as a means of creating language sketchiness. The work by the famous German writer-traveller Horst Krüger «Escorial» («El Escorial») serves as an example of the travel report. The author introduces the Spanish castle of the XVI th century he visited. Different forms of enumeration structuring the text are investigated in this article. They are employed to focus on the factual as well as to convey his subjective evaluation in format. A part from structuring the text the enumeration performs other stylistic functions, often combined with other linguostylistic devices. These are the expressive function and the function of characterizing a person.

Keywords: enumeration, sketchiness, travel report, expressiveness, accentuating ones thought, statics and dynamics of the narration, Horst Krüger.

Для подорожнього репортажу, як і для інших видів цього типу тексту, характерні дві тенденції його стилю: точність і документальність викладу теми, а також вираження автором емоційного, оцінного ставлення до неї, чим зумовлена необхідність широкого використання образно-зображальних засобів. Ці особливості та ще й застосування методу безпосереднього спостереження споріднюють репортаж із художньо-

публіцистичними жанрами. Однак слід зауважити, що наочність у репортажі виконує функцію повідомлення про конкретні речі, натомість у художній публіцистиці вона має на меті узагальнення, типізацію або сприяє поживленню і полегшенню сприйняття серйозних тем.

Подорожній репортаж, звісно, має ті ж самі жанрові особливості, що й інші типи репортажів, проте для нього особливо характерні три риси, які вирізняють його: панорамність зображення теми, мозаїчна структура тексту та ескізність мовного вираження.

Панорамність зображення — характерна риса тільки для творів про подорожі, тому що на обраному маршруті автор зустрічається з великою кількістю відомих і невідомих йому явищ природи, соціального та культурного життя людей. Увесь масив побачених об'єктів і одержаних вражень він має проаналізувати відповідно до своїх ідей, оцінок, художніх намірів, створюючи єдину композицію. Панорамна композиція різноманітна за своїми елементами: пейзажні замальовки, портрети людей, короткі діалоги, побутові картини, уривки з політичного чи економічного життя країни. Ця мозаїчність частин композиції, підпорядкована внутрішній підсистемності, створює жанровість твору. Звичайно, панорамність і мозаїчність тексту спостерігаються здебільшого у творах більших розмірів. Ескізність натомість притаманна для більшості жанрів публіцистики.

Метою розвідки є проаналізувати функціонування синтактико-стилістичної фігури перелічення як засобу створення ескізності тексту подорожнього репортажу. Перелічення як стилістичний засіб широко вживається у художніх і публіцистичних творах саме тому, що дозволяє автору ефективно використовувати його структурні та стилістичні потенції. Е. Косеріу, відносячи перелічення (крім терміну *Aufzählung* він вживає також терміни *Reihung* або *Anreihung*) до синтагматичного рівня тексту, наголошує на його широких структурних можливостях [1, с. 27]. Структура перелічення відзначається синтаксичною експансією, поширюючи свій склад шляхом лінійного збільшення кількості компонентів, які поєднуються асиндетичним і полісиндетичним зв'язком. Ці два види сурядного зв'язку уможливають автору створювати різні структурні ланцюжки, які мають багату стилістичну функціональність. Перелічення виконує у тексті передусім дві функції: мовної економії й

унаочнення, створення загальної картини того, про що розповідається. Перелічення може бути виражене різноманітними засобами, воно акцентує і підкреслює найзначніше у будь-яких типах тексту. Перелічення виконує також функції: інтенсифікації змісту, характеристики людей та подій, експресивності, емоційності. Асиндетичний або полісиндетичний зв'язок компонентів може ставати засобом статички або динаміки оповіді. Відзначають також важливу функцію суб'єктивної оцінки, яка часто спостерігається при застосуванні перелічення у публіцистичному тексті, тому що вибір компонентів, які створюють ланцюжок, виявляє ставлення автора до теми. Отже, цей синтактико-стилістичний засіб виконує два основні завдання публіцистичного тексту: наочне подання фактів та їхню емоційну оцінку автором у лапідарній ескізній мовній формі.

Для аналізу обрано художній репортаж німецького «письменника-мандрівника» Горста Крюгера (Horst Krüger, 1919–1999), в якому він виклав свої враження від відвідування всесвітньо відомого замку-монастиря «Ескоріал», який є величним пам'ятником іспанського Середньовіччя. Збудований королем Філіпом II як втілення його мрії про «царство Боже на землі», замок вражає відвідувачів своєю величчю і суворою красою. Він розташований високо в горах Каталонії і твір починається саме описом суворості, але своєрідної природи, яка його оточує. Оскільки гориста місцевість, в якій розташований замок, і він сам, характеризуються контрастами, Г. Крюгер обрав для свого зображення антитезну побудову тексту, в якій перелічення відіграють чи не найважливішу стилістичну роль: «Natur ist hier nicht maßvoll und sanft wie bei uns. Sie ist hart, ist Urgewalt, archaische Kraft. Sie sagt: So ist es immer gewesen. So wird es immer sein: Stein, Fels, Eisen, Granitschotter, Eichen, Ölbäume...». І далі: «Und doch lebt diese Natur, kraftvoll und wild... Im Sommer kriecht ein buntleuchtender Blütensaum über die verkarstete Erde: Mimosen, Flechten, Farne, Oleanderbüsche und Ginster, Disteln und Zwergpalmen stehen» [2, с. 120]. Короткі та довгі ланцюжки іменникових та прикметникових перелічень створюють виразну контрастну картину природи, акцентуючи найголовніші її ознаки. Схоже автор передає своє перше враження від самого замку, за чого антитезу створюють погляд здалеку і погляд зблизька: «Tatsächlich wirkt der Escorial ganz von weitem wie eine märchenhafte Verlockung. Man fühlt sich an eine

Feenburg, an Kinderträume, an Phantasieschlösser erinnert. Spaniens tiefer Traum in Stein... Je näher man kommt, um so mehr zerfällt der schöne Traum; der Augenzauber erlischt. Der Escorial ist anders. Er ist Fels vom Felsen hier. Er ist Stein vom Stein des Guadarrama-Massivs... Steht man plötzlich vor dem gewaltigen Bau, spürt man wieder Kastiliens eiserne Kraft: also Majestät, Kälte, Wucht» [2, с. 121]. Відзначивши, що Ескоріал не подібний до інших відомих пишних феодальних замків, автор відповідає на питання, чим же він є, що він виражає, подаючи свою оцінку структурою перелічення: «Denn der Escorial ist in seiner geschichtlichen Wahrheit das ganz andere, das, was quer zur feudalen Tradition steht. Es ist zunächst nur ein eiserner Wille, eine imperiale Idee, die steinerne Gebärde der Macht zu spüren. Sagen wir es im Voraus: Hier hat sich das spanische Mittelalter sein vollkommenes Denkmal gesetzt. Es ist der uralte Traum vom Königreich Gottes auf Erden» [2, с. 123]. Цим завершується вступна частина твору, в якій Г. Крюгер широко вживає структури перелічення, фіксуючи ними найвизначніші особливості предмету зображення і свої думки про них.

Щодо мовної форми цих виражальних засобів, то в основному це акумуляційні ланцюжки іменників, прикметників у короткій формі або означальних словосполучень іменника із прикметником. Перелічення створюють безсполучникові ланцюжки, в окремих випадках компоненти поєднуються сполучником або прийменником. У тексті є велика кількість двочленних перелічень, які переважно виконують функцію констатації.

Далі автор переходить до опису будівлі Ескоріалу, вживаючи також багато перелічень, які звично створюють документальну достовірність. Тому в їхньому складі знаходимо цифри і назви побутових речей. Прикладом слугує опис величезного розміру замку: «Äußere Daten: Der Bau bildet in seinem Grundriß ein Rechteck. Es ist 206 Meter breit, 161 Meter lang, mit den vier Ecktürmen 56 Meter hoch... Die inneren Räume sind um 16 Innenhöfe herumgebaut 86 Freitreppen wären zu nehmen, 89 Springbrunnen wären zu bewundern, 1200 Türen müßten sie öffnen, aus 2700 Fenstern könnte man blicken. Allein auf den Korridoren müßte man 16 Kilometer laufen» [2, с. 123–124]. Звертаючись до фігури творця Ескоріалу Філіпа II, Крюгер подає короткий екскурс в історію періоду могутності Іспанії 16-того століття під час правління Карла V та його сина

Філіпа II. Завдяки широкому вживанню перелічень йому вдалося ескізно, проте інформативно й акцентовано, передати суть далекої епохи: «Ein ungeheures Imperium war von der großen Krone erkämpft, erobert, erheiratet, auch erschwindelt worden. Das Zeitalter der Entdecker, Eroberer, der Seefahrer begann sich auszuzahlen. Für ein Jahrhundert ging über dem spanischen Weltreich die Sonne nicht unter. Es wuchs dauernd von Mexiko bis Peru, von Brasilien bis zu den Azoren. Bis nach Kalkutta, bis Birma, Siam, Sumatra, ja bis an die Grenzen Chinas reichten die neuen Handelswege... Danach zerbrach die Macht. Das Weltreich war nicht zu halten. Geblieben aus dieser stolzen, heroischen, grausamen Stunde Spaniens ist eigentlich nur der Escorial: Philipps steinerner Traum» [2, с. 125]. У будові перелічень знаходимо іменники, прикметники, дієслова. Звертає на себе увагу перше речення, в якому дієслова виражають динаміку, яка підсилена повтором префікса *er-*. Це перелічення вказує на те, яким чином країна здобувала свої багатства. Наступний іменниковий ланцюжок називає тих, хто їх завойовував, а перелічення країн дає уявлення про широту земель. І останнє перелічення прикметників визначає цю епоху Іспанії як горду, героїчну, жорстоку.

Ескізна картина історичної епохи, створена в основному структурами перелічення, не вдаючись до деталей, представляє її основні характеристики. Звичайно, їх вибір — це точка зору автора, що підтверджує його емоційна характеристика епохи, яка завершує цей короткий історичний ескіз. Без сумніву, цей текст чітко виявляє репортажний стиль. Перелічення також структурують текст, в якому автор визначає причини занепаду іспанської імперії: «Der Geist des Humanismus, der Aufklärung, des bürgerlichen Zeitalters kündigte sich im Norden wetterleuchtend an. Große politische Ideen, wenn sie politisch reif und fällig geworden sind, haben eine unaufhaltsame innere Dynamik. Sie sind auch nicht mit Blut, auch nicht mit Waffen, schon gar nicht mit Scheiterhaufen aufzuhalten» [2, с. 126].

Перелічення-оцінка, яке завершує текст, подане у формі градації, яка акцентує думку автора. Філіп II відчував наступ нового часу, тому поспішав збудувати пам'ятник своїй епосі, яка вже хилилася до завершення: «Es entsprach seinem bedächtigen, zaudernden, konservativen Charakter, daß er auf diese Verunsicherung mit Verinnerlichung reagierte.

Er riegelte sich ab. ... Seine Antwort auf die ferne, neue Bedrohung hieß: El Escorial» [2, с. 126]. Ланцюжок означень створює внутрішній портрет короля, який характеризує його як людину консервативну, обачну, яка не сприймає змін. Описуючи двадцятирічне будівництво Ескоріалу, Крюгер постійно звертається до фігури Філіпа II, який вклав мільйони у цей пам'ятник іспанського Середньовіччя і неухильно стежив за ходом будівельних робіт. Структурно характеристика Філіпа II найчастіше виражена ланцюжками перелічень різного типу, як, наприклад: «Der König als Schwert Gottes, der Mächtige als Tyrann und Büßer, als Richter und Mönch zugleich» [2, с. 132]. Антитезні словосполучення в цьому ланцюжку підкреслюють двояку натуру короля — «тирана і монаха». Зовнішня портретна характеристика виражена ампліфікацією, а ланцюжок завершується висновком: «Müdigkeit, Altersresignation, spanische Erstarrung: der Mann mit der eisernen Maske, wie die Welt ihn bis heute kennt» [2, с. 131]. Полісиндетичне перелічення, в якому повтор сполучника «und» підкреслює найважливіші слова: «Er... war jetzt alt und einsam und mißtrauisch geworden, wie alle großen Politiker» [2, с. 131–132]. За два із половиною місяці до своєї смерті (13 вересня 1598 року) Філіп II востаннє залишив свою резиденцію в Мадриді і виїхав до Ескоріалу, який став його саркофагом.

Як вже відзначалося, структури перелічення здатні виконувати різноманітні стилістичні функції. В аналізованому творі спостерігається широке використання акцентуації, посилення уваги до думки автора шляхом поєднання перелічень із фонетичними, лексичними, синтаксичними засобами. Автор, наприклад, створює звуковий ефект, будуючи ланцюжок зі слів, які починаються із тої ж літери: «Die besten Kenner der Antike, der Archäologie, der Alchimie, der Astronomie wurden an den Escorial verpflichtet» [2, с. 127]. Описуючи будову замку, Крюгер підкреслює її раціональність дієприслівниковим зворотом, в якому всі основні слова починаються складом «ge-», а двочленне перелічення ще акцентовано своїм місцеположенням: «Bei aller Wucht merkwürdig rational, vom Geist der Geometrie geplant und gegliedert» [2, с. 121]. Взагалі короткі двочленні перелічення майже завжди мають додаткові засоби, що надає їм семантичної значимості, як у наступному прикладі завдяки синонімії дієслів та їхньому однаковому префіксу: «Der Traum

ist vollendet. Er wird verwehen, vergehen» [2, с. 135]. Вони нерідко створюють антитезу: «Er hat Spanien in eine glorreiche und grausame Höhe geführt» [2, с. 131]. За допомогою додаткових засобів різного мовного рівня автор створює багатоманітні поширені структури перелічення. Це можуть бути прикметникові атрибути до одного іменника, який одержує детальну оцінку: «Es klärt sich etwas die Frage, warum von diesem reichen, kraftvollen, leidenschaftlichen Land nie eine revolutionäre Idee, nie ein Anstoß der Erneuerung ausging» [2, с. 128]. Крім атрибутивного прикметникового ланцюжка, речення містить перелічення двох атрибутивних груп, що поєднуються повтором, який наголошує думку. Перелічення, які входять до опису картини природи, звичайно мають у своєму складі кольорові прикметники, що сприяють зоровому ефекту: «An Frühlingstagen kommt immer eine Stunde, da die Sonne wie eine Phiole voll Gold an den Zacken der Sierra zerbricht und ein weiches, blaues, veilchenblaues und karminrotes Licht über die Hänge ins Tal niederflutet» [2, с. 125]. Компоненти перелічення доволі часто поєднуються повтором. У наступному прикладі це порівняльні структури: «So etwas wie Respekt, wie Staunen, wie kalte Faszination stellt sich ein» [2, с. 122]. Текст структурують також синтаксичні повтори, які сприяють експресивності перелічення.

Два номінальні речення із переліченнями, які в тексті стоять поряд, маючи однакову структуру, відразу привертають до себе увагу. Анафоричне вживання артикля, крім того, посилює звуковий ефект. Речення описують природу після великої грози в горах, де стоїть замок: «Es ist, als wäre nie etwas gewesen. Ein blanker, strahlender Himmel, Velazquez-Blau. Eine scharfe, gleißende Sonne» [2, с. 121]. Завершуючи свій твір, Горст Крюгер висловлює своє враження про країну, історія якої нерідко була неоднозначною, свідком чого є замок Ескоріал, ба навіть трагічною, формуючи свою думку теж ланцюжком перелічень: «Spanien, das heißt immer: Verspätung bei hohem Stil. Ein hartes, ein schwieriges, ein fremdes Land, das nur unter Qualen wird — bis heute» [2, с. 135].

Проведений аналіз вживання структури перелічення у подорожньому репортажі засвідчив, що цей синтактико-стилістичний засіб є невід'ємною частиною мовної структури публіцистичного тексту, надаючи їй ескізності вираження. Водночас він уможлиблює автору

уточнити опис побаченого і висловити свої суб'єктивні оцінки. Горст Крюгер використав різні форми ланцюжків перелічення, часто поєднуючи їх з іншими мовностилістичними засобами, що сприяло емоційності його оцінок і переконливості наведених фактів.

Література

1. Coseriu E. Textlinguistik. Tübingen u. Basel: Franke Verlag, 1994. 252 S.
2. Krüger H. Poetische Erdkunde. Reise-Erzählungen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991. 216 S.

Першодрук: Наукові записки. Вип. 187. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2020. С. 350–355.

Софія Варецька

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри світової літератури
Львівського національного університету імені Івана Франка
sofia.varetska@gmail.com

Світлана Маценка

докторка філологічних наук, професорка кафедри німецької філології
Львівського національного університету імені Івана Франка
Svitlana.macenka@lnu.edu.ua

Діана Мельник

кандидатка філологічних наук, доцентка, незалежна дослідниця
dia.melnyk@gmail.com

Ярина Тарасюк

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри світової літератури
Львівського національного університету імені Івана Франка
yarpet@gmail.com

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ВИМІРИ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ «КАССАНДРА» ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Представлено результати дослідження, ґрунтованого на прочитанні драматичного тексту «Кассандра» Лесі Українки як інтермедіуму, що уможливило виділення таких його вимірів як візуальність, звучність і перформативність. Зосередження уваги у тексті на голосах, крикові, барвах, мотивних візерунках і оптиці, на перформативному процесі творення для налагодження зв'язку зі Світом стало підставою для розуміння Долі як активного процесу самоутвердження.

Ключові слова: інтермедіум, звучність, візуальність, Кассандра, Леся Українка.

The project “Cassandra Intermedial” presents a comprehensive analysis of Lesya Ukrainka’s dramatic text “Cassandra” through the framework of intermediality. This methodological approach facilitated the identification of key dimensions, including visuality, sonority, and performativity. The text’s emphasis on elements such as voices, scream, color schemes, motif patterns, and optics, alongside the performative act of creation aimed at establishing a connection with the World, serves as the foundation for interpreting Fate as an active process of self-assertion.

Keywords: intermedium, sonority, visuality, Cassandra, Lesya Ukrainka.

Для того, щоб виявити медійну специфіку «Кассандри» (1907) Лесі Українки, авторки проєкту «Кассандра інтермедіальна» розглядали драматичний текст як візуальний об'єкт, вдивляючись в окремі деталі, символи, мотиви та їхні констеляції, і, розкодовуючи візуальну знакову систему, дослухалися до нього як до звукового феномену, зосереджуючи увагу на голосах дійових осіб і самого письма, ритмізації мовлення, крикові як виражальному явищі, характерному для тодішнього музично-естетичного контексту, за оболонкою слова знаходили мелодію і відтворювали її у співі, виявляли креативний імпульс і первень текстуального плетива. Інтерес до перформативності літературного тексту безпосередньо пов'язаний із театральною перформативністю, ритуальністю і практиками інсценування, а також обґрунтований теоретичними засадами інтермедіальності. Виявлене багатоголосся драматичного тексту Лесі Українки, його візуальні спецефекти і щільне мовне плетиво перетворювали дослідницький процес на «джазовий джем-сешн».

Вимір звучності тексту. Вимір звучності у «Кассандрі» Лесі Українки пов'язаний передусім із поняттям голосу і феноменом крику. Йдеться про «імпліцитну образність» мовного вживання. Медіазнавчиня Сибіле Кремер увиразнює це через «інтермедіальність мови», яка виявляється у тому, що мова, яку ми вживаємо у процесі комунікації і пізнання, послуговується феноменами образності. Однак мовна медійність стосується тут не мови як системи, а двох елементарних медіа мови: голосу і письма. «А ще важливіше, що йдеться в цьому разі не про зв'язок мови і образу, а натомість про іконічні виміри, що дієві *в межах* наших мовних висловлювань» [3, с. 14]. До того ж суттєвим тут є не взаємозв'язок між голосом і письмом, а «узгодженість дискурсивного й іконічного», яка виявляється в голосовій і записаній комунікації. «Відшуковуючи частку іконічного <...> не тільки у письмі і його візуальності, а також і в «звуковому сліді» голосу, стає зрозуміло, і це слід наголосити, що «образність» не треба ідентифікувати з візуальністю чи оптичним. Бо важливими є (також) форми *неоптичної іконічності*» [3, с. 15]. Саме в цьому переконає функціонування голосу в «Кассандрі», позаяк в ньому реалізується «фізіогномічний» вимір

мовлення, яке творить ту «невізуальну форму іконічного», котра при-
таманна усному мовленню. Сибіле Кремер атестує голосу тілесність,
афективність, апелятивність, семантичність і рефлексивність. Тож і в
«Кассандрі» Лесі Українки голоси розглядаються як особливі «мовні
події», які виражають подвійний ефект: соматичну і семантичну, афекти-
вну й інтелектуальну, фізіогномічний і пропозиційний виміри мови.
Леся Українка майстерно працює з голосами, поєднуючи письмове й
усне мовлення. Важливу роль при цьому відведено ремаркам, в яких
маркуються й описуються голоси, зазначаються зміни голосових регіс-
трів. Тож, виходячи з «невізуальної форми іконічного», розроблено ти-
пологию голосів у тексті «Кассандра»: голос автора і голос тексту, голос
мовчання і голос письма, голос Іншого, метафізичний голос, прозопо-
пея (голос Кассандри як оприсутнення Долі), пророчий голос, голос
крик, інтимний голос, голос юрби, співочий голос. Багатоголосся тек-
сту проявляється на різних рівнях і через різні структури, як текстуа-
льні, так і позатекстуальні. Подеколи голоси маркують себе самі, називаючи себе чи зберігаючи мовчання. Інколи їх чітко не можна визначити й окреслити.

Одним із сприйнятних голосів є голос автора: він проводить голос міфу, втягує загальні метафізичний і фізичний контексти його інтерпретації; проявляючись у паратекстуальних елементах, зокрема ремарках, втручається у прототекст, зміщуючи чи підкреслюючи його структури. Кассандра наділена різними голосами, а іноді вона безголоса. Безголосся Кассандри («Кассандра спиняється посеред кімнати і стоїть мовчки» [2, с. 11]) сягає прототексту, уможливує відновлення певних смислів як попереднього знання, сприймається як настанова на сприйняття. Мовчання стає актом: виведення на сцену самої себе. Важливим елементом тексту є голос-крик. Він розтинає простір, опритомнює того, хто чує, і того, крізь кого виринається цей крик. Наприклад: «Я не тобі те крикнула, Гелено, / Була я в той час новонароджена / і криком болу світ новий стрічала» [1, с. 15]. Кассандра кричить не до когось, не для когось. Цей крик є реакцією на безпосередню комунікацію з Долею, що позначила межу вмістимості Кассандриної, чи ширше, людської свідомості. Крізь її тіло проривається невимовність, проривається інша реальність, яка не вміщається в людському тілі і вивертає його назовні,

тому вона мусить звучати різко, тобто інакше, ніж те, що звучить навколо. Крик — як зіткнення божественного і людського, безконечного і кінцевого, невимовного і омовленого. Голос, що кричить, дорівнює тілові (тіло стає голосом), але й в силу короткотривалості, неповторності і тільки тут присутності належить до сфери безмежного. Через голос, який мовчить, оприявнюється відсутній голос. Через «промовляння у співі» (Моріс Бланшо) відбувається перехід у «позасвіття», смерть робиться піснюю, в якій мають доценту зникнути ті, хто ще саме недоладно підспівує, не розпізнаючи у чужому співочому голосі відгону власної історії.

Візуальність драматичного тексту. «Кассандра» Лесі Українки виразно формулює певний візуальний досвід, щоб через текст перетворити його на зорове переживання читача. Візуальне і зорове тут тісно пов'язані із центральною фігурою ясно/видиці і «прозорливиці»: звідси панівні у тексті процеси бачення/осягнення, передбачення/ретробачення, візуалізації незримого, оприявнення сутнісного. Кассандра фігурує як своєрідний оптичний прилад, який переломлює невидиме у видиме, божу волю у людську долю, людські слабкості, емоції, функціональну поведінку, маніпулятивні механізми в сукупний образ людини у стані війни, функціонуючи як око тексту. Бачення є сутнісною характеристикою Кассандри. Про себе вона неодноразово говорить, що не знає нічого, окрім того, що бачить. «Я не кажу, нічого не кажу, / нічого не віщую... Тільки бачу!» [1, с. 28]. Із даром яснобачення тісно пов'язана непорушна віра пророчиці у правдивість того, що вона бачить, — її знання і розум («*Кассандра*. Неправди я не можу говорити» [1, с. 17]). Візуалізовані знання мають слугувати незаперечним аргументом і для інших, тим більше, що йдеться тут про аїстезис — візуальний образ невидимого. Проте цей комплексний образ, наділений планом вираження і планом змісту, сприймається передусім на рівні вираження. Навіть враховуючи медійний зсув, зумовлений переломленням міфологічних візій у баченні Кассандри, їхня демонстрація для троянців залишається нестерпною і жахливою. До того ж без рівня змісту, без бачення за візіями смислових зв'язків, їхня перформативна сила виявляється недієвою. Цю функцію Леся Українка покладає на структурний смисл тексту «Кассандра». Та все ж, посередницьку роль

Кассандри у пізнанні закономірностей і зв'язків світу годі переоцінити. Вона оприявнює структурні умови людського існування через «посередницьку безпосередність» (Helmuth Plessner). Кассандра не тільки бачить, вона надає баченому структуру, скеровує погляди троянців (тоді як текст скеровує читачів) до сутнісного. Окрім того, вона постійно нагадує троянцям, що і самі вони є об'єктом бачення: вони перебувають у полі зору Долі, відбиваючись у візіях Кассандри, вони можуть бачити самі себе, а у констеляції людина — світ вони фігурують об'єктом спостереження читача.

Через присутність «видючого ока» Кассандри у тексті відбувається автономізація бачення, наслідком якої є зосередження уваги на самому процесі бачення, який відіграє суттєву роль для сприйняття тексту. Фарби, відтінки, світло, тіні увиразнюють продуктивність ока, бачення сприймається як процес. Тож, якщо узагальнити внесок «Кассандри» Лесі Українки у «школу бачення» початку ХХ століття, то слід зауважити надзвичайно великий інтерес драматургині до комплексності бачення, яке спрямоване на налагодження контакту зі світом, в якому людина все ще прагне утримати свою активну позицію, розширюючи свої можливості технічно і медійно. Представлена у драматичному тексті оптика увиразнює живописність і кінематографічність творчої манери авторки, що має суттєвий вплив на медійну природу тексту.

Перформативність тексту. Саме через перформативність тексту виявляється творча ідея формування долі. У «Кассандрі» важливу роль відіграють процеси снування, прядіння, ткання, обрізання, вплітання, гаптування, розчісування. Усі вони так чи інакше стосуються творення: світу як системи взаємозв'язків, доленосного «писання на роду», компонування тексту як символічно-ритуальної дії. Вовна, волосся, нитки, стрічки слугують у тексті важливим матеріалом. Існує ціла низка пристроїв і засобів, необхідних для його обробки (кужілка, веретено, гребінець, ножиці, меч). Тут фігурують полотна, плати, жалобні і шлюбні шати, вінки з квітів, пишний вишиваний одяг. Мовиться про весільні і похоронні обряди, ритуали обрізання волосся, принесення в жертву, ініціації, заклинання долі. Міфологічно-фольклорне розуміння прядіння і ткання акцентує на процесуальності творення, а відтак концентруванні на тексті як дії. Художній текст постає як важлива умова

ритуальної практики, метою якої є актуалізація глибинного міфологічного знання і реконструкція через творчість міфологічно-символічної свідомості. Сприймаючи письмо Лесі Українки як міфологізовано-ритуальну практику, опиняємося не так перед проблемою неухильності долі, яка зумовлена пророкованою Кассандрою трагічною загибеллю Трої, як перед конструюванням різних активностей (на тілесному, емоційному, мисленневому, соціальному рівнях). Доля починає сприйматися як запит до нас, як вихідний момент того, що треба здійснити.

Погляд на драматичний текст «Кассандра» Лесі Українки із позиції інтермедіальності мови увиразнює його активне мультимедійне смислотворче тло. Текст виявляє свій візуальний і звучний семантичний потенціал, постає як динамічне ритуальне перформативне висловлювання. Це змінює стале уявлення про приреченість і неухильність трагічній долі, традиційно пов'язаних із міфологічною фігурою Кассандри. Увага зосереджується натомість на медійних властивостях фігури, формах передавання інформації, процесі бачення і способах звучного вираження. На цьому ґрунтується ідея творення Долі, яка опирається на концепт міфологічної свідомості, що передбачає єдність творення і причетності до Світу.

Література

1. Українка Л. Кассандра. *Українка Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Т. 2: Драматичні твори (1907—1908)*. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки. 2021. С. 9–98.
2. Krämer S. (2002). Sprache — Stimme — Schrift: Sieben Gedanken über Performativität als Medialität. U. Wirth (Hrsg.). *Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften*. Suhrkamp. Frankfurt am Main. 2002. S. 323–346.
3. Krämer S. (2010). Sprache, Stimme, Schrift: Zur impliziten Bildlichkeit sprachlicher Medien. A. Deppermann, A. Linke (Hrsg.). *Sprache intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton*. Berlin, New York: De Gruyter. 2010. S. 13–28.

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ ТВОРЧОСТІ МАРТИНА ЕМІСА

Мартін Еміс, один із провідних сучасних британських письменників, у своїй творчості пропонує глибокий аналіз цивілізаційних процесів кінця ХХ — початку ХХІ століття. Його романи та есеї досліджують різноманітні аспекти сучасної цивілізації: від урбаністичних трансформацій до зіткнення Західної і Східної мегацивілізацій. Для аналізу творчості Еміса продуктивним є поєднання цивілізаційних студій із літературознавчими підходами, оскільки концепт «цивілізація» є одним із ключових понять гуманітарного знання з ХVІІІ століття та створює широке поле для міждисциплінарних досліджень. Полісемантичність і масштаб цього поняття, різні інтелектуальні традиції його інтерпретації дають нагоду розкрити як художню своєрідність прози Еміса, так і її значення для розуміння сучасних цивілізаційних процесів.

Ключові слова: цивілізація, цивілізаційні студії, сучасна західна цивілізація, гуманітарні науки, культурні процеси, літературознавство, Мартін Еміс.

Martin Amis, one of the leading contemporary British writers, offers in his works a profound analysis of civilizational processes of the late 20th and early 21st centuries. His novels and essays explore various aspects of modern civilization: from urban transformations to the clash of Western and Eastern mega-civilizations. For analyzing Amis's work, combining civilization studies with literary approaches proves productive, as the concept of «civilization,» being one of the key concepts in humanities since the 18th century, creates a broad field for interdisciplinary research. The polysemantic nature and scope of this concept, along with different intellectual traditions of its interpretation, allow us to reveal both the artistic uniqueness of Amis's prose and its significance for understanding modern civilizational processes.

Keywords: civilization, civilization studies, modern Western civilization, humanities, cultural processes, literary studies, Martin Amis.

Мартін Еміс (1949–2023) — один із ключових представників британської постмодерністської літератури. Його творчість вирізняється гострою сатирою, критичним поглядом на сучасне суспільство споживачів, моральну деградацію особистості та геополітичні конфігурації світу. Унікальний авторський голос Еміса, його художнє новаторство і стилістична винахідливість засвідчують, що він не лише майстерно

засвоїв традиції британської літературної спадщини, зокрема літератури «молодих розгніваних», до якої належав його батько Кінгслі Еміс, а й часто кидав виклик усталеним літературним канонам.

Критична рецепція творчості Еміса є неоднозначною. Його романи, такі як «Лондонські поля» (1989) та «Стріла часу» (1991), отримали визнання за багатшаровість наративу і майстерне використання мовних засобів, що відповідає найкращим зразкам постмодернізму. Іен Мак'юен називав Еміса майстром «легкого парадоксу та витончено заплутаної, але теплої іронії», а Заді Сміт відзначала його «життєву силу», яка «зберігається на всі часи, для всіх» [12]. Водночас критики дорікають письменнику за надмірний цинізм, експериментальну замкненість на собі та елітарність, які можуть відштовхувати частину читачів. Наприклад, Тім Лотт писав: «Цинізм, як і ідеалізм, є формою морального марнославства... Мало хто з письменників сьогодні вихваляє чесноти у прямолінійному вікторіанському стилі. Тепер вони пронизані іронією та відразою до себе та інших — Мартін Еміс є найочевиднішим сучасним прикладом. А проте його творчість залишається формою моральної рекреації, в якій і читач, і митець вступають у змову» [7].

Попри неоднозначність критичних оцінок, творчість Еміса є вагомим явищем сучасної літератури. Вона не лише фіксує складні цивілізаційні трансформації і конфлікти постмодерної доби, а й пропонує іронічний, проте проникливий погляд на реалії сучасного світу. Тематична й естетична складність його творів створює підґрунтя для міждисциплінарного аналізу, зокрема через поєднання цивілізаційного підходу зі студіями ідентичності, ідеями постколоніалізму, постмодернізму та наратології. Окреслений підхід відкриває нові перспективи для осмислення того, як література не лише реагує на глобальні зміни, а й виконує роль водночас художнього і критичного дзеркала кінця ХХ — початку ХХІ століття.

У цьому контексті актуальним є аналіз того, як романи Еміса репрезентують динаміку цивілізаційної кризи, взаємодію культур, поширення споживацьких тенденцій та ідеологічні конфлікти сучасності.

У сучасному гуманітарному дискурсі концепт «цивілізація» посідає особливе місце, виступаючи своєрідною точкою перетину різних наукових парадигм і методологічних підходів. Актуалізація цього поняття у

XXI столітті зумовлена низкою глобальних викликів: від геополітичних трансформацій до екологічних криз, що спонукають до переосмислення фундаментальних засад людського співіснування та культурного розвитку. Як зазначає Фернан Бродель: «Для визначення поняття цивілізації потрібні спільні зусилля всіх суспільних наук» [4, с. 53].

Іммануїл Валлерстайн підкреслює значення багатовимірної аналізу світ-системи: «Ми вивчали ці феномени [глобалізація, тероризм] в окремих коробках, яким ми дали особливі назви — політика, економіка, соціальна структура, культура, — не усвідомлюючи, що ці коробки є більше конструктами нашої уяви, ніж реальності. Явища, що розглядаються в цих окремих коробках, настільки тісно переплетені, що кожне передбачає інше, кожне впливає на інше, кожне є незрозумілим без урахування інших коробок» [11, с. x]. Багатовимірність концепту «цивілізація» створює широке поле для міждисциплінарних досліджень, де літературознавство відіграє особливу роль як простір рефлексії і художнього осмислення цивілізаційних процесів.

У гуманітарних науках зміст поняття «цивілізація» постійно еволюціонує та збагачується новими значеннями. Етимологічний аналіз демонструє його походження від латинського *civilis* («громадянський», «державний»). Середньовічна християнська традиція збагатила розуміння цивілізованості релігійним виміром через концепцію Августина Блаженного про два гради.

У XIX столітті, як констатує Пітер Берк, паралельно із концептом «цивілізації» відбувається теоретичне осмислення когерентного йому поняття «культури»: «...термін «Culture» або «Kultur» дедалі частіше вживався у Британії та Німеччині (французи віддавали перевагу терміну *civilisation*)» [5, с. 6].

На початку XX століття особливого значення набула концепція Освальда Шпенглера, в якій він розглядав цивілізацію як завершальну стадію розвитку культури: «Цивілізація — це невідворотна доля Культури <...> Цивілізації є найбільш поверховими та штучними станами, на які здатне розвинене людство» [9, с. 48]. Натомість сучасник Шпенглера Арнольд Тойнбі запропонував динамічну теорію цивілізаційного розвитку: «Цивілізація, якою ми її знаємо, це рух, а не стан, подорож, а не гавань» [10].

Серед найвпливовіших теоретиків культури і цивілізації ХХ століття Берк виділяє постаті Михайла Бахтіна, Норберта Еліаса, Мішеля Фуко та П'єра Бурдьє [5, с. 53]. Становлення сучасних цивілізаційних студій характеризується розвитком світ-системного аналізу Валлерстайна та теорії Самуеля Гантінгтона про зіткнення цивілізацій, у якій він стверджував, що «...головні конфлікти глобальної політики відбуватимуться між націями і групами різних цивілізацій» [6, с. 32].

Література ХХ–ХХІ століть пропонує різнобічне осмислення цивілізаційних процесів. Якщо модерністська проза досліджує внутрішній світ людини в умовах урбанізації та кризи гуманістичних цінностей після світових війн, то постмодернізм зосереджується на проблемах ідентичності, фрагментації особистості та мультикультурних взаємодіях у глобалізованому світі. Особливу роль у цьому контексті відіграє антиутопічна література, яка стала своєрідною лабораторією дослідження можливих шляхів цивілізаційного розвитку.

У відображенні цивілізаційних процесів важливою є постколоніальна література. За словами Гомі Бгабги, «вивчення світової літератури могло б стати дослідженням того, як культури пізнають себе через свої проєкції "іншості"» [3, с. 17]. Едвард Саїд, який є основоположником постколоніальної теорії, у своїй фундаментальній праці «Орієнталізм» (1978) зосереджує критичний аналіз на деконструкції усталених бінарних опозицій, зокрема протиставлення «Захід — Схід». Важливим методологічним принципом у нього є міждисциплінарний підхід. Саїд стверджує, що «вивчення людини і суспільства — чи то Сходу, чи ні — найкраще проводити у широкому полі всіх гуманітарних наук <...> учені є критичними читачами і студентами того, що відбувається в інших галузях» [8, с. 327]. У відповідь на концепцію орієнталізму розвинулася концепція «оксиденталізму» — критичного погляду на сучасну західну цивілізацію із позиції Сходу. Одними з найвідоміших авторів, які працювали над цією темою, є Авішай Маргаліт і Ієн Бурума.

У літературному дискурсі ХХІ століття метамодернізм пропонує нові підходи до осмислення цивілізаційних викликів сучасності. У центрі метамодерністської рефлексії постають екологічні виклики технократичної цивілізації, пошук нової етики в постгуманному світі та спроби відновлення втраченого зв'язку між природою і цивілізацією.

З окресленої перспективи, Мартін Еміс належить до найбільш впливових британських письменників сучасності, чия творчість пропонує глибокий аналіз цивілізаційних процесів кінця ХХ — початку ХХІ століття. У своїх творах він розглядає різноманітні аспекти сучасної цивілізації, її суперечності та культурні наслідки, зокрема, сучасне місто як центр цивілізації та зіткнення Західної і Східної мегацивілізацій.

Еміс використовує постмодерністські нарративні стратегії для осмислення культурних і цивілізаційних протиріч, що дає йому змогу піддавати сумніву традиційні нарративи і розкривати складність сучасного світу. Його звернення до іронії, сарказму і деконструкції уможливорює критичне переосмислення цивілізаційних конфліктів. Можливим шляхом подолання цих протистоянь, на думку Еміса, є розвиток «видової свідомості»: «Нашим найкращим призначенням як планетарних співжителів є розвиток того, що називають «видовою свідомістю», щось, що перевищує націоналізм, блоки, релігії, етнічність» [2, с. 12].

У романі «Лондонські поля» Еміс створює складну картину урбаністичної цивілізації кінця ХХ століття. Письменник досліджує місто як простір, де переплітаються різні соціальні і культурні нарративи. Лондон у романі постає не просто тлом подій, а повноцінним учасником нарративу, втілюючи протиріччя сучасної цивілізації.

У романі «Гроші» (1984) письменник досліджує вплив фінансового капіталізму на трансформацію культурних цінностей. Головний герой втілює моральну деградацію суспільства споживання: «Кімнати діляться, кімнати множаться. Будинки розщеплюються, будинки нашаровуються втричі. Люди також подвоюються, діляться, розщеплюються» [1, с. 63]. У багатьох романах письменник також досліджує такі аспекти цивілізаційної кризи, як моральна деградація суспільства споживання, криза традиційних цінностей та інститутів, проблема насильства в сучасній культурі, трансформація міжособистісних відносин в умовах технологічного розвитку.

Особливе місце у творчості Еміса посідає проблема взаємодії між Західною та Східною цивілізаціями, найповніше розкрита у збірці статей і коротких оповідань «Другий літак: 11 вересня: 2001 — 2007» (2008). Цей твір, що належить до художнього феномену «пост-9/11» літератури, пропонує глибокий аналіз трагедії 11 вересня та наступної «Війни з терором».

Проведене дослідження дає підстави зробити низку важливих висновків. По-перше, творчість Мартіна Еміса є унікальним художнім феноменом, який поєднує постмодерністське експериментаторство з глибоким аналізом сучасних цивілізаційних процесів. По-друге, його романи, особливо «Гроші» та «Лондонські поля», пропонують оригінальні моделі осмислення урбаністичної цивілізації та суспільства споживання через призму іронії та сарказму. По-третє, звернення письменника до проблематики зіткнення культур і цивілізацій, найяскравіше втілене у збірці «Другий літак», демонструє, як літературна творчість може стати інструментом критичного аналізу глобальних конфліктів сучасності. Художній доробок Еміса засвідчує, що література здатна не лише відображати цивілізаційні трансформації, а й пропонувати нові шляхи їхнього осмислення через унікальні нарративні стратегії та стилістичні інновації.

Література

1. Amis M. Money. London: Penguin Books, 1985. 363 p.
2. Amis M. The second plane: September 11: 2001–2007. London: Jonathan Cape, 2008. 214 p.
3. Bhabha H. The location of culture. London and New York: Routledge, 2004. 408 p.
4. Braudel F. A history of civilizations. London: Penguin Books, 1995. 640 p.
5. Burke P. Cultural history and civilization studies. Cambridge University Press, 2020.
6. Huntington S. P. The clash of civilizations and the remaking of world order. London: Simon & Schuster, 2011. 368 p.
7. Lott T. (2006, August 19). The good, the bad, and the artist. The Independent. URL: <https://www.independent.co.uk/voices/commentators/tim-lott-the-good-the-bad-and-the-artist-412579.html>
8. Said E. W. Orientalism. London: Penguin Modern Classics, 2003. 396 p.
9. Spengler O. The decline of the West. Oxford University Press, 1991. 414 p.
10. Toynbee A. (1958, October). [Quote]. As cited in Reader's Digest, 73(438).
11. Wallerstein I. World-systems analysis: An introduction. Durham: Duke University Press, 2004. 128 p.
12. Wood H. (2024, May 17). Martin Amis memorial service features tributes from Zadie Smith and Bill Nighy. The Bookseller. URL: <https://www.thebookseller.com/news/martin-amis-memorial-service-features-tributes-from-zadie-smith-and-bill-nighy>

ІГРОВІ ПРИЙОМИ У МАЛІЙ ПРОЗІ ВІРДЖИНІ ВУЛФ: ІНТЕРФІЛОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Статтю присвячено визначенню напрямів взаємодії окремих дисциплін у межах філології як галузі гуманітаристики та встановленню чинників, що сприяють такій взаємодії. Ключовою інтерфілологічною скріпою в контексті лінгволітературознавства виступає спільний для мовознавства, передовсім лінгвостилістики та літературознавчих студій пошук механізмів художнього смислотворення. Останнім часом цей пошук спирається на здобутки когнітології та ігрової поетики. У статті з позицій когнітивної і лудичної поетик розкрито роль смислотвірних ігрових прийомів, характерних для малої прози Вірджинії Вулф, які становлять підґрунтя художньої евристики письменниці, розглянутої в інтерфілологічному контексті.

Ключові слова: інтерфілологічність, лінгволітературознавство, смислотворення, ігрова поетика, художня евристика.

This paper highlights the vectors of interaction between separate disciplines within philology as a branch of humanities while singling out the factors that foster such interaction. The paper regards the search for mechanisms of literary meaning-making in the context of linguoliterary approach as a key link common for linguistics and literary studies. Such a search, of late, appears to be grounded in the gains of cognitive studies and ludic poetics. The paper reveals, from cognitive and ludic poetic perspectives, the role of ludic techniques involved in meaning-making typical of Virginia Woolf's small fiction. The latter are presented as the basis of the writer's literary heuristics viewed through the interphilological lens.

Keywords: interphilological approach, linguoliterary studies, meaning-making, ludic poetics, literary heuristics.

Сучасний стан філологічної науки характеризується двома протилежними тенденціями — дивергентністю, яка результує в розширенні спектру мовознавчих, зокрема стилістичних [15, с. 1–48], і літературознавчих дисциплін, та конвергентністю, що знаходить свій вияв у міждисциплінарному та трансдисциплінарному контекстах і стосується, зокрема, евристичного й методологічного зближення раніше

жорстко конкуруючих мовознавства та літературознавства. Визначальними чинниками такого зближення послуговували, з одного боку, розмивання дисциплінарних меж усередині філологічних студій, а з другого, — так званий когнітивний поворот у лінгвістиці [13] і, ширше, у гуманітаристиці.

Перший із цих чинників пов'язаний із неспинною розбудовою лінгвостилістики, або літературної лінгвістики [11, с. 1], яка завжди слугувала місточком між естетизованим (літературознавчим) і словесно-орієнтованим (мовознавчим) поглядами на художній текст, а також зростаючим інтересом лінгвістів до проблематики наратології, що сприяло формуванню та розвитку лінгвонаратології [1; 2] як синтезованого інтерфілологічного погляду на структуру та механізми розгортання тексту.

Другий, когнітивно орієнтований чинник висвітлив на новому рівні необхідність спільного для філологічних дисциплін пошуку механізмів смислотворення, які нерідко мають лудичний, тобто ігровий, характер. Крім того, засаднича теза когнітивної лінгвістики про метафору, і ширше образність як інструмент мислення, а не лише словесний троп [13, с. ix], визначила обернення вектора дослідницьких пошуків за низхідною (концептуальна картина світу → уява → творчість → образність → мова / текст), а не традиційно висхідною шкалою (первинна семіотична система, тобто мова, → вторинна семіотична система, тобто мова художнього тексту, → третинні семіотичні системи, тобто мови мистецтв), за Ю. М. Лотманом.

Поряд із двома зазначеними чинниками значну роль у зближенні лінгвістики й літературознавства відіграв нещодавній постпарадигмальний зсув як зміщення дослідницького фокуса із традиційних парадигм гіпотез і методологій у бік феноменолого-синкретичного бачення світу у термінах науки в цілому і гуманітаристики зокрема [5]. Фокусування на інтерфеноменах, включаючи інтермедіальність та інші вияви семіотичного перевдягання [9], тягне за собою не лише обернення іншого, естетико-семіотичного вектора: мистецтво → література → творчі вияви мови, а й виводить на перший план методологічну триангуляцію, тобто кластерність методології, а значить і пошук метаметоду філологічного аналізу в його різноманітних відгалуженнях [17].

Бурхливий розвиток когнітивної [12], а нещодавно й ігрової [9] поетик як синтезованих лінгволітературознавчих сфер дослідження виводить на інтерфілологічну авансцену ті письменницькі персоналії, до яких відомий американський нейрокогнітолог і популяризатор науки Джона Лерер метафорично застосував термін «нейровчені» [14]. До таких мистецьких особистостей, переважно модерністів і неомодерністів [16], колосальна творча інтуїція яких межує з науковими прозріннями, безперечно можна віднести Вірджинію Вулф, яка, подібно до Марселя Пруста як вродженого нейровченого, заслуговує титулу когнітивної етологині.

Охудожнення наукового пошуку, яке ми визначаємо як художню евристику [4], ґрунтується у творах Вірджинії Вулф на виявах лудичності як механізму експериментального пізнання дійсності та інкорпорує ідіосинкразійну образність і символіку письменниці. Значну роль у художній евристиці Вірджинії Вулф відіграють ігрові прийоми, спектр яких у її малій прозі є досить широким і відрізняється модерністською вишуканістю. Йдеться передовсім про гру світлом і кольорами (“Blue & Green”) [19], аж до створення ефекту ефемерності (“The Searchlight”) [6], міметичним і дієгетичним фокусами (“Blue & Green”) [18], ідіосинкразійною символікою «рідких думок» (“The Fascination of the Pool”) [7] чи книги, що падає (“A Haunted House”, “Monday or Tuesday”) [17], а також про гру векторів і площин (“The Symbol” тощо), що складає основу словесної голографії [8].

Так, в оповіданні “The Fascination of the Pool” («Чарівливість ставка») створено симулякр водного простору як вмістища «рідких думок і фантазій» (*dropping their thoughts into the water; it held in its waters all kinds of fancies ... in a liquid state; their thoughts wandered in and out freely...in the common pool; among all these liquid thoughts*) тих, хто колись сидів біля ставка, зачарований таємницями життя підводного світу. Порівняймо:

<...> pools have some curious fascination, one knows not what — <...> Many, many people must have come here there alone, <...>, dropping their thoughts into the water, <...> Perhaps that was the reason for its fascination — that it held in its waters all kinds of fancies, complaints, confidences, not printed or spoken aloud, but in a liquid state, floating one

on top of another, almost disembodied. <...> The charm of the pool was that thoughts has been left there by people who had gone away and without their bodies theie thoughts wandered in and out freely, friendly and communicative, in the common pool.

Among all these liquid thoughts some seemed to stick together and to form recognisable people — just for a moment [20, p. 226]

Аналіз цього оповідання в термінах згаданих вище ігрових прийомів передбачає синтез лінгвостилістичного, емотивно-іконічного, концептуального, герменевтичного, феноменологічного, міметичного, рецептивно-естетичного аналізів у поєднанні зі зверненням до сучасних здобутків нейрокогнітології, біохімії та мистецтвознавства. Спираючись на власну інтуїцію і неабиякий обсяг різногалузевих знань, почерпнутих із книжок батьківської бібліотеки та спілкування з британськими інтелектуалами групи Блумсбері, Вірджинія Вулф художньо змалювала суть концепції «пам'яті води» в її комунікативно естетському вимірі — концепції, яка дотепер є предметом жвавих міждисциплінарних дискусій.

Говорячи про перспективи подальшої розбудови лінгволітературознавчого інтерфейсу, вітчизняні літературознавці Є. Волощук і Б. Бігун зазначають: «Свого часу відомий німецькомовний поет з Буковини Пауль Целан порівняв літературний твір із пляшковою поштою, яка, мандруючи хвилями часу та простору, потрапляє до рук читача — свого читача. Такою “пляшковою поштою” у багатьох сенсах залишається новаторська література першої половини ХХ століття, що <...> понині зберігає силу надзвичайно захоплюючого “послання”, яке очікує на нові дешифрування та тлумачення» [3, с. 6]. Додаючи до згадки про таку пошту більш сучасні способи листування, висловлюємо надію, що імпульс інтерфілологічності дасть поштовх до ще глибшої міжмистецької взаємодії як синтезу раціональності й ірраціональності, інтелекту та емоцій.

Література

1. Бацевич Ф. С. Лінгвонаратологія в Україні: сучасний стан і перспективи. *Studia Ukrainica Posnaniensia*. Т. 11, № 1. С. 11–27.
2. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. Київ: Грамота, 2004. 304 с.
3. Волощук Є., Бігун Б. Доба «ізмів»: модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини ХХ століття. Київ: Академперіодика, 2014. 324 с.
4. Воробйова О. П. Евристика модерністського дискурсу у когнітивно-поетологічному висвітленні (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф). *Вісник КНЛУ. Серія Філологія*. 2009. Т.12, № 1. С. 31–43.
5. Воробйова О. П. Інтерфеномени в парадигмальному вимірі, або що там за обрієм когнітології? *Studia Linguistica. Науковий журнал кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2021. Вип. 19. С. 24–37.
6. Воробйова О. П. Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф. *Записки з романо-германської філології*. Одеса: КП ОМД, 2015. Вип. 1(34). С. 25–30.
7. Воробйова О. П. Поетика рефлексії в творах англійського модернізму (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф). *Вісник Одеського національного університету*. 2007. Т. 12. Вип. 3. Філологія: мовознавство. С. 47–55.
8. Воробьева О. П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: модусы, фракталы, фузии. *Когніція, комунікація, дискурс: Електронний збірник наукових праць. Серія "Філологія"*. Харків, 2010. № 1. С. 47–74. <https://doi.org/10.26565/2218-2926-2010-01>
9. Ізотова Н. П. Ігрова стилістика романів Дж. М. Кутзее: лінгвопоетологічні студії: монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. 359 с.
10. Міждисциплінарні обрії інтермедіальності: лінгвістика — літературознавство — перекладознавство : колективна монографія / за ред. О. Воробйової, Р. Савчук, Л. Тараненко. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2024. 392 с.
11. Burke M. Introduction. Stylistics: From classical rhetoric to cognitive neuroscience. *The Routledge Handbook of Stylistics* / ed. by M. Burke. London: Routledge, 2023. P. 1–21.
12. Cognitive Poetics: Goals, Gains and Gaps / ed. by Geert Brône, Jeroen Vandaele. Berlin etc.: De Gruyter Mouton, 2009. 568 p.

13. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1981. 256 p.
14. Lehrer J. *Proust Was a Neuroscientist*. Edinburg: Canongate Books, 2012. 254 p.
15. Nørgaard N., Beatrix Busse, Rocío Montoro. *Key Terms in Stylistics*. London & New York: Bloomsbury Academic, 2010. 270 p.
16. Szykowska-Piotrowska A. Neo/modernism — philosophical awareness in art. *Art Inquiry / Recherches sur les arts*, 2016. Vol. XVIII (XXVII): Neomodernism. P. 23–36.
17. Vorobyova O. ‘Haunted by ambiguities’ revisited: in search of a metamodel for literary text disambiguation. *Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava*. Warsaw: De Gruyter Open, 2017. Vol. II. No. 1. P. 428–496.
18. Vorobyova O. Focus dissipation as a narrative and mimetic technique: A case study of Virginia Woolf’s “Blue & Green”. *Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing)*. 2021. Vol. 138, No. 3. P. 145–157.
19. Vorobyova O. Virginia Woolf’s “Blue & Green” revisited: Dimensions of the research space. *Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing)*. 2020. Vol.137, No. 4. P. 327–335.
20. Woolf V. *The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf* / ed. by Susan Dick. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1985. 354 p.

ПРОБЛЕМИ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИКИ СФЕРИ БІЗНЕСУ

У статті досліджено проблеми перекладу англомовної бізнес-лексики на українську, зумовлені специфікою термінології, полісемією, інтернаціоналізацією та метафоричністю виразів. Проаналізовано основні труднощі, з якими стикаються перекладачі, такі як багатозначність термінів, адаптація фразеологічних одиниць, а також обґрунтовано ефективні методи перекладу, зокрема транскодування, семантичне калькування та еквівалентний переклад. Підкреслено важливість стандартизації бізнес-термінології і підготовки фахівців для забезпечення точного перекладу в бізнес-комунікаціях.

Ключові слова: бізнес-лексика, переклад, англійська мова, українська мова, метафоричність, інтернаціоналізми, адаптація, стандартизація.

This article explores the challenges of translating English business vocabulary into Ukrainian, focusing on the specific terminology, polysemy, internationalization, and metaphorical expressions that characterize this lexicon. The author examines key difficulties faced by translators, such as term ambiguity and idiomatic adaptation, and outlines effective translation methods, including transcoding, semantic calquing, and equivalent translation. Emphasis is placed on the importance of business terminology standardization and the training of specialists to ensure accurate translation in business communications.

Keywords: business vocabulary, translation, English, Ukrainian, metaphoricity, internationalisms, adaptation, standardization.

Актуальність дослідження проблем англо-українського перекладу бізнес-лексики зумовлена зростаючою інтеграцією України у світову економіку, що потребує якісного перекладу спеціалізованої термінології, використовуваної в міжнародних бізнес-комунікаціях, звітах, юридичних і фінансових документах. Сучасний стан розвитку бізнесу в Україні вимагає дотримання мовних стандартів, однак специфіка англійської бізнес-лексики, яка часто містить багатозначні терміни, інтернаціоналізми та метафоричні вирази, створює численні труднощі у процесі перекладу. Це питання є особливо актуальним у контексті

євроінтеграції України, яка передбачає активну участь українських підприємств у міжнародних ринках і проєктах.

Якісний переклад бізнес-лексики сприяє не лише ефективній комунікації, але й зміцненню ділових відносин, укладанню контрактів та залученню іноземних інвестицій. В умовах глобалізації та цифровізації економіки англійська мова стала універсальною для ведення бізнесу. Водночас специфіка української мови, що має багатий лексичний і стилістичний спектр, потребує ретельного підходу для збереження змістовності, точності й ясності тексту. Так, некоректний переклад може спричинитися до значних втрат у ділових переговорах, непорозумінь або навіть юридичних конфліктів [1, с. 108].

Основна мета дослідження полягає в аналізі лінгвістичних труднощів, пов'язаних із перекладом англійської бізнес-лексики українською мовою, та визначенні ефективних методологічних підходів для досягнення адекватності перекладу в різноманітних бізнес-контекстах.

Бізнес-лексика включає кілька основних груп термінів, кожна з яких має свої особливості перекладу. Зокрема, фінансова лексика охоплює терміни, пов'язані з операціями та інструментами («*return on investment*» — *коефіцієнт рентабельності інвестицій*), а маркетингова термінологія часто містить абрєвіатури та запозичення («*SEO*» — *оптимізація для пошукових систем*). Юридична термінологія, така як «*intellectual property*» (*інтелектуальна власність*), містить поняття, які потребують чіткого перекладу з урахуванням правових норм. Управлінська лексика охоплює терміни на зразок «*corporate governance*» (*корпоративне управління*) та інші вирази, які відображають організаційну структуру.

Управлінська лексика включає терміни, такі як «*corporate governance*» (*корпоративне управління*) чи «*stakeholder*» (*зацікавлена сторона*). Окремої уваги заслуговують терміни, пов'язані із технологіями, наприклад, «*blockchain*» або «*cloud computing*», які вимагають адаптації до українського мовного середовища. Відсутність однозначних українських відповідників для деяких бізнес-термінів обумовлює додаткові труднощі у процесі перекладу [5, с. 264].

Багатозначність бізнес-лексики, а також широке використання метафоричних виразів та інтернаціоналізмів ускладнюють процес

перекладу. Зокрема, полісемія деяких термінів, як-от «*equity*», що означає «справедливість» у правовому контексті та «*capital*» у фінансовому, вимагає детального аналізу контексту. Метафоризація, яка широко використовується в англійських бізнес-текстах, додає складності під час перекладу, наприклад, вираз «*cash cow*» означає «дохідний продукт». У деяких випадках перекладачам доцільно застосовувати семантичне калькування або адаптацію, як-от для терміна «*benchmark*» — «бенчмарк» [4, с. 371].

Використання англіцизмів є ще одним викликом для перекладачів. У той час як деякі терміни, як-от «*outsourcing*» чи «*branding*», стали загальноприйнятими в українській мові, інші, наприклад, «*pitch deck*» чи «*blue ocean strategy*», можуть викликати труднощі у сприйнятті навіть серед професійної аудиторії. Це ставить перекладачів перед вибором між адаптацією термінів і прямим запозиченням.

Окремо варто виділити новітні терміни та неологізми, які швидко з'являються у зв'язку з розвитком технологій і бізнес-моделей. Слова «*gig economy*» чи «*unicorn startup*» (*стартап-єдинопіг*) ще не мають усталених українських відповідників і вимагають пояснення або калькування.

Для перекладу бізнес-термінів застосовуються різноманітні методи, залежно від характеру терміну та специфіки тексту. Транскодування й транскрипція використовуються для неологізмів, таких як «*crowdsourcing*» чи «*insourcing*», де калькування або адаптація є непридатними. Компенсація змісту є важливою для збереження загального значення, наприклад, під час перекладу терміну «*executive summary*» як «резюме для керівництва». Еквівалентний переклад та уточнення сприяють збереженню смислової адекватності перекладу, як у випадку «*gross profit*» — «валовий прибуток», проте іноді потребують додаткових пояснень для досягнення ясності.

Переклад англійської бізнес-лексики українською мовою часто ускладнюється суттєвими відмінностями у синтаксисі та граматиці обох мов. Англійська мова має структурну гнучкість і компактність, тоді як українська вимагає більш розгорнутого викладу з врахуванням морфологічних особливостей [3, с. 82].

Англійська дозволяє створювати стислий вираз навіть для складних понять, часто за допомогою іменникових словосполучень «*project management plan*» — «план управління проектами», «*risk assessment report*» — «звіт з оцінки ризиків». Українська мова вимагає додавання слів чи змін у структурі речення, щоб передати точний зміст. Це збільшує обсяг тексту, що може створити труднощі в документі з обмеженням символів, наприклад, у звітах або презентаціях.

В англійській мові більш жорсткий порядок слів: підмет — присудок — додаток. «*The company implemented a new strategy*» — «Компанія впровадила нову стратегію». Українська мова — більш вільна у побудові речень завдяки відмінковій системі, що дозволяє змінювати порядок слів для акцентування важливих моментів. Проте це вимагає від перекладача врахування стилістичних і контекстуальних нюансів, щоб уникнути неоднозначності [6, с. 252].

Бізнес-тексти часто містять також стандартизовані синтаксичні конструкції, наприклад: «*We are pleased to announce...*» — «Ми раді повідомити...», «*Attached you will find the document...*» — «До листа додається документ...». Перекладачі мають дотримуватись цих формул, щоб зберегти офіційний тон тексту, але водночас уникати надмірного калькування, яке може звучати неприродно для українського читача.

На практиці перекладачі часто стикаються із типовими помилками, зумовленими неправильним вибором відповідника, як, наприклад, під час перекладу «*performance*», який може означати як «ефективність», так і «виконання обов'язків». Надмірне використання кальок також створює непорозуміння в тексті; дослівний переклад «*think outside the box*» як «думати за межами коробки» є малозрозумілим для україномовного читача. Важливо зазначити також необхідність адаптації фразеологічних одиниць, таких як «*move the needle*», що може бути перекладено як «досягти помітного результату» для збереження значення в українському бізнес-контексті [2, с. 145].

Багато перекладачів не мають достатньої спеціалізації в бізнес-галузі, що призводить до нерозуміння економічних, юридичних або фінансових концепцій. Це особливо проблематично під час роботи з юридичними договорами, фінансовими звітами або технічними бізнес-презентаціями. Брак практичного досвіду та доступу до якісних

ресурсів, як-от галузеві глосарії чи термінологічні бази, обмежує здатність перекладачів точно передавати значення термінів.

Отже, у процесі перекладу бізнес-лексики з англійської мови українською мовою важливо враховувати мовні, культурні та професійні особливості. Англіцизми й інтернаціоналізми, які сприяють точності комунікації, потребують ретельного підходу для забезпечення доступності. Питання стандартизації термінології і підготовки кваліфікованих спеціалістів, здатних застосовувати адаптивні і творчі підходи, актуальне. Якісний переклад бізнес-лексики сприятиме розвитку міжнародного співробітництва, поліпшенню комунікації між фахівцями та підвищенню рівня професійної взаємодії України зі світовою бізнес-спільнотою.

Література

1. Бондаренко О. М., Калашник А. А. Функціонування економічних термінів в англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»* Вип. 1. 2018. С. 107–110.
2. Бондарчук Л. Й. Лексико-стилістичні особливості англо-українського перекладу науково-популярних текстів з бізнесу. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Філологія 32 (2). 2018. С. 144–146.
3. Коваленко О. В. Особливості перекладу економічних термінів з англійської українською мовою у текстах новин у мережі Інтернет. *Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського*. 2020. С. 80–86.
4. Крисанова Т. А. Особливості перекладу англійських економічних термінів в умовах безеквівалентності. *Наукові записки [Національного університету Острозька академія]*. Сер.: Філологічна 14. 2010. С. 371–374.
5. Куца О. І. Структура англійських та українських економічних термінів: зіставний аспект. *Наукові записки Національного університету Острозька академія*. Серія: Філологічна 58. 2015. С. 262–265.
6. Савицька Л. В. Особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою. *Лінгвістичні дослідження* 35. 2013. С. 252–257.

ПОЕЗІЯ БОГДАНА ЛЕПКОГО: СТІЛЕЦЬКИЙ ЧИН ПІСНІ

Здійснено аналіз віршів Богдана Лепкого, покладених на музику учасниками січового стрілецтва, що стали популярними серед українців. Розглянуто мовно-стилістичні засоби творення образу ліричного героя, образи-символи, слухові та зорові образи. Інтермедіальні аспекти поезії митця марковані фольклорною стилістикою, мелодичністю фрази, перекодуванням віршів засобами музики. Вказано на значення стрілецьких пісень у формуванні національної самосвідомості українців.

Ключові слова: стрілецькі пісні, Богдан Лепкий, музика, ритмомелодика фрази, зорові й слухові образи, образи-символи

The article analyzes the poems of Bohdan Lepky, set to music by the participants of the Sich riflemen, which became popular among Ukrainians. The linguistic and stylistic means of creating the image of the lyrical hero, symbolic images, auditory and visual images are considered. The intermedial aspects of the artist's poetry are marked by folklore stylistics, melodiousness of the phrase, and the recoding of poems by means of music. The importance of riflemen's songs in the formation of the national consciousness of Ukrainians is indicated.

Keywords: riflemen's songs, Bohdan Lepky, music, rhythm-melodic phrase, visual and auditory images, images-symbols

Самобутнім надбанням духовної культури українців стали пісні січових стрільців. Кодифікація цих пісень була популярною в часи Першої світової війни, становлення ЗУНР та УНР, та і в радянську добу ці твори в модифікованому вигляді звучали навіть на радіо. Стрілецький період піснярства безпосередньо пов'язаний із національно-визвольними змаганнями українського народу. У Відні 1916 року вийшла книжечка «Ще не вмерла Україна». Співаник з великих дарів. Вибір українських пісень з нотами. Впорядкував і рисунками прикрасив Богдан Лепкий» [5]. Це була перша збірка пісень, до якої ввійшли твори стрілецької рапсодії. Вона свідчила про значення рідної пісні для

патріотичного виховання майбутнього покоління та участь Богдана Лепкого в популяризації національних творів.

Інтермедіальний вимір поезії Богдана Лепкого, синтез слова і музики, ритмомелодіку поезії митця досліджують Н. Гавдида, С. Журба, М. Ільницький, О. Кузьменко, Я. Поліщук, Н. Лупак, Ф. Погребенник, М. Ткачук та ін. Інтерпретацію стрілецьких пісень здійснила О. Кузьменко, простеживши історію виникнення та функціонування цього жанрового різновиду, процес фольклоризації пісень літературного походження. Дослідниця акцентує на жанровій своєрідності стрілецьких пісень та виділяє дві групи пісень за мотивами: громадсько-політичні та інтимно-елегійні [3]. Літературознавці вказують на жанрові різновиди пісень січових стрільців: маршово-закличні, історичні, жартівливі, переробки побутових пісень, сатиричні тощо. Авторами були відомі поети, прихильники ідеї творення української держави — Роман Купчинський, Богдан Лепкий, Левко Лепкий, Михайло Гайворонський, так і невідомі. Провідними мотивами стрілецьких пісень стали: слава козацького минулого, боротьба українців за власну державність, оспівування краси рідного краю, моральний вибір воїна, жертвовність, самозречення в ім'я високої ідеї та ін.

Найвідоміша пісня — «Ой у лузі червона калина похилилася» Степана Чарнецького, яка й через сто років не втрачає своєї популярності та надихає воїнів у боротьбі українців проти російських військ у ХХІ ст. Переспівав її в 2022 році лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливинок, надавши нового звучання, нагадавши, що ми — нащадки козаків, продовжувачі ідеї січових стрільців. До флешмобу приєдналися тисячі українців, зарубіжних музикантів. Патріотичний зміст пісні вказує на згуртованість нашого народу в боротьбі проти ворога. Вона звучить лейтмотивом воєнного сьогодення, надихає захисників Батьківщини, сприймається як символ мужності та незламності українців у світі.

Вірш «Журавлі» («Видиш (Чуєш), брате мій...») Богдана Лепкого, написаний у 1910 році в Кракові, надрукований 1912 року в львівському часописі «Неділя», покладений на музику братом Левком Лепким. Осінній відліт журавлів надихнув поета на написання ліричної поезії, що пізніше стала відомою як народна пісня. Богдан Лепкий згадував: «Я вертав з театру, з драми Виспянського „*Noc listopadowa*”, під

ногами шелестіло пожовкле листя, а над головою лунали крики відлітаючих журавлів. Вірш склався немов сам із себе, без мого відомої праці» [4, с. 833]. Драма Станіслава Виспянського «Листопадова ніч» розповідає про національно-визвольний рух поляків і литовців проти російської імперії в 1830–1831 роках. Трагічна подія в історії польського народу трансформована Богданом Лепким на український ґрунт, коли в бій за незалежність рідної землі став легіон Українських січових стрільців. Сумна мелодія пісні передає думки та почуття українських емігрантів, серед яких був і сам автор (більшу частину свого життя прожив на чужині), стала реквієм для тих, хто поліг за волю України.

Центральний образ журавля асоціюється з людиною, яка покидає «своє гніздо», Батьківщину. В українському фольклорі образ цього птаха має сакральне значення. У контексті пісні вираз «відлетіти у вирій» набуває профанного значення, означає смерть людини, адже важкі життєві випробування, часто і смерть, чекали на українців-емігрантів. Синтез зорових та слухових образів підсилює «малярсько-музичний варіант асоціативного потоку» [1, с. 79] звуконаслідувальних лексем «*кру! кру! кру!*». Звукозображальність фрази імітує затихаючий клекіт відлітаючих птахів. Імпресіоністичний образ журавлиного ключа, що помахом крил сповіщає про відліт, передано в рядках: «*Відлітають сірим шнурком / Журавлі у вирій*» [4, с. 83]. Символічний образ дороги пролягає через море, що в народних піснях маркований далекою мандрівкою. Безкінечність шляху передано за допомогою метафори «*Заки море перелечу, / Крилонька зітру*» [4, с. 83], яка вказує на перехід в іншу реальність. Паралелізм у зображенні прощання птахів з рідною землею перегукується із переживаннями січових стрільців, які вирушають боронити рідну землю та поневір'яннями західноукраїнських емігрантів, які залишали батьківщину в пошуках кращої долі за океаном. Пісня набула популярності й «мандрувала» разом з січовими стрільцями, стала символом туги та жалю за полеглими борцями. У вірші поєднано особисту та суспільну трагедії через розмову (діалог) братів/побратимів. Музика Левка Лепкого надає поезії щемливого звучання, а ритміка, використання терцевого інтервалу для передачі плачу (схлипування) увиразнюють журливий настрій та зближують із українськими народними піснями.

Поет був прихильником української соборницької ідеї, ставши в 1914 році співробітником Союзу визволення України (СВУ) й активно співпрацював з виданням «Вісник Союзу визволення України» (пізніше — «Вісник політики, літератури й життя»). Історичні події, співпраця з видавництвами вплинули на тематику лепківських творів, утверджуючи патріотичне спрямування поезії та прози: *«У воєнних віршах часто-густо не говорю я як одиниця, а хочу передати почування коли не загалу, так тих гуртків, серед яких я жив і працював»* [4, с. 390]. Думки, почуття, переживання людей у добу Першої світової війни автор передав у поезіях «Стрілецькі думки», «Стрілець і дівчина», «Листи Катрусі». Лексема «стрілець» відсилає до образу воїна, борця за волю, надійного захисника та маркована у назвах віршів.

Стрілецька тема була близькою Богдану Лепкому, адже у війську служив його брат Левко, та й сам він симпатизував воякам. Вірш «Стрілецькі думки» — це роздуми молодого юнака, що йде захищати свій дім, свою батьківщину від ворога. Образ хати/дому алюзійно відсилає до фольклору і є символом сімейного благополуччя, родинного тепла, природного порядку життя. Сакральне значення дому детерміновано етнопам'яттю, образами батьків. Саме батько й мати благословляють сина на захист рідної землі: *«Не забудьте, батьку, і ти, мати! / Ваш син волю пішов добувати»* [4, с. 79] та вірять у перемогу, щасливе майбуття: *«Там, де нині кривава долина, / Зацвіте барвінок і калина. / Там, де нині рокочуть гармати, / Буде колись пісня щебетати»* [4, с. 79]. Здобуття волі дається ціною великих жертв: *«Воле наша, неабиякою / Нам прийшлося купити тебе ціною!»* [4, с. 79]. Бінарна опозиція «воля — неволя» в контексті поезії розкривається через громадянську позицію та патріотичну ідею. Образи «ворона», що в'ється і навіть темні думки; «води гіркої» — тяжких випробувань; «барвінку» — життєстійкості, молодості, кохання та «каліни» — символу мужності та незламності духу людей, що віддали своє життя в боротьбі за Україну увиразнюють народнопісенну основу вірша. Елегійний смуток, туга, журба змінюється оптимістичним, мажорним тоном утвердження свободи. Монологічний спосіб мовлення ліричного героя у вірші «Стрілець до матері» обумовлений звертанням до рідної неньки в формі листа, хоча це й не означено в назві. Громадянська дидактична настанова

визначає характер вірша-послання, вказує на роздуми ліричного героя над суспільними процесами, порушує проблему особистості в громадському житті народу.

У репертуар українських військових формувань увійшла пісня «Спіть, хлопці, спіть...» на слова Богдана Лепкого, музику написав Володимир Пастушок. Це реквієм за загиблими за рідну землю, «за волю Вітчизни». Використання постійних епітетів емотивного значення («*рідний край*», «*вік молодий*», «*щаслива путь*», «*свободи дзвін*», «*побідний стяг*»), уведення типових для фольклору повторів («*про долю, волю*», «*і Ви пішли*») підсилює драматизм подій, акцентує на невинній та передчасній смерті вояків. Близькість авторської манери до народнопісенної стилістики, використання епітетів, ритмомелодика, образи-символи вказують на «музичність вірша».

Вірші Богдана Лепкого покладені на музику учасниками січового стрілецтва й стали народними піснями. Серед таких можемо виділити «Не сміє бути в нас страху» або «Марш остроги», музику і текст заспіву написав Роман Купчинський; приспів — перероблений вірш Богдана Лепкого «Кладочка», музика Левка Лепкого. Пластовий курінь «Орден Залізної Остроги» імені Святослава Завойовника заснований у 1916 році у вишколі Українських січових стрільців, ініціатором створення якого був Левко Лепкий, а одним із членів — Роман Купчинський.

Знак остроги («двозуб») — символ українського лицарства княжих часів — складав основу композиції герба Святослава Завойовника. Сутність січової ідеї, її засади виражені у віршованій формі заспіву. Мотив безстрашності вояків, віра в перемогу підкреслюється повтором «*Бо ми є лицарі грізні / "Залізної Остроги"!*». Громадянський мотив перегукується з інтимно-жартівливим, акцентованим у приспіві. Спогади про кохану зігривали душу січовим стрільцям, їм не чужі почуття, емоції й під час війни. Маршові пісні доповнювалися особистими переживаннями бійців, сприяли підбадьорюванню вояків під час походів, про що свідчать рядки із вірша «Кладочка». Художні засоби, постійні епітети «*дівчино-рибчино, чорнобривко моя*», емоційні вигуки «*ха-ха-ха*» вказують на близькість із фольклорною традицією, зближують із народними піснями. До таких належить пісня січових стрільців «Гей, видно село...», слова і музику якої написав Левко Лепкий. У поетичному творі

музика допомагала «передати глибину переживань ліричного героя, його настроїв, почуття, активізуючи образно-асоціативне мислення реципієнта» [2, с. 35].

Пісні Українських січових стрільців на слова відомих поетів — Романа Купчинського, Левка Лепкого, Степана Чарнецького та Богдана Лепкого були популярними в часи визвольних змагань початку ХХ століття. Ментальність українців, патріотичний порив молодого покоління української нації, висвітлення історичних подій прочитується у військових піснях. Лірична мелодійність поезій Богдана Лепкого передавала внутрішній стан героїв, детермінувала складні життєві перипетії. Маркером інтермедіальності в поезії митця є авторська інтерпретація етнографічних образів, ритмомелодика фрази, перекодування поетичного тексту засобами музики.

Література

1. Гавдида Н. Художня рецепція пісні «Чуєш, брате мій» в українському прозовому дискурсі ХХ століття. *Вісник Сумського державного університету. Серія : Філологічні науки*. 2007. № 1. Т. 1. С. 79–84.
2. Журба С. С. Рецепція «Мазурки» Фридерика Шопена у поетичному слові Богдана Лепкого. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка*. Серія : Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2018. Вип. 49. С. 25–36.
3. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2009. 296 с.
4. Лепкий Б. Твори : в 2 т. / упоряд., передм. та приміт. М. Ільницького. Київ : Дніпро, 1991. Т. 1 : Поезія. Оповідання і нариси. Історичні повісті. 862 с.
5. Ще не вмерла Україна. Співанник з великих днів / упоряд. і мал. Б. Лепкий. Відень, 1916.

СТИЛІСТИКА БАРОКОВОЇ ПРАГИ У РОМАНІ ЛЕО ПЕРУЦА «УНОЧІ ПІД КАМ'ЯНИМ МОСТОМ»

Розглянуто знаковий роман австрійського класика Лео Перуца (1882–1959) «Уночі під кам'яним мостом» («Nachts unter der steinernen Brücke», 1953). Звернено увагу на стилістичні особливості тексту, що на рівні форми (жанр, сюжет, тропи) та традиційних складових змісту презентують Прагу часів царя Рудольфа II. Бароківі маркери (напівтемрява, ілюзорність, сон, межові пристрасті) позначають міфологічний світогляд персонажів роману. Новелістичний модус оповіді підкреслює парадоксальність взаємозв'язків приватної та офіційної історії. Наголошено на методологічному діалозі між мовознавством і літературознавством за посередництва стилістики.

Ключові слова: Л. Перуц, «Уночі під кам'яним мостом», стиль, роман у новелах, бароко, Прага, історія.

The article examines the milestone novel by the Austrian author Leo Perutz (1882–1959) «By Night under the Stone Bridge» («Nachts unter der steinernen Brücke», 1953). The attention is drawn to the stylistic features of the text, which at the level of form (genre, plot, tropes) and key components of content present Prague during the time of Emperor Rudolf II. Baroque markers (half-darkness, illusory nature, dream, extreme passions) indicate the mythological worldview of the characters in the novel. The short story's narrative mode emphasizes the paradoxical correlations between private and official (hi)story. The methodological dialogue is underlined between linguistics and literary criticisms, based on stylistics.

Keywords: L. Perutz, «By Night under the Stone Bridge», style, novel in short stories, Baroque, Prague, (hi)story.

Класик австрійської літератури Лео Перуц (1882–1957) належить до плеяди німецькомовних романістів першої половини ХХ ст., які здобули гучну славу в міжвоєнний період і намагалися адаптуватися до реалій післявоєнного світу. Письменника зараховують до репрезентантів віденського модерну і почасти розглядають у контексті мультикультурного феномену празького літературного кола. Наголосимо, що

світогляд Л. Перуца сформувався у хронотопі чеської та австрійської столиць кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Ім'я автора фактично було забуте на майже 50 років, допоки у 1980-ті рр. не розпочинається читацьке й академічне (пере)прочитання його текстів. Актуальний стан дослідження творчості письменника на Заході, що переважно базується на інтерпретації специфіки фікціоналізації історії та форм фантастичного, фіксує французька літературознавиця Евелін Жакелен [5]. Тоді як українська германістика тільки відкриває для себе постать Л. Перуца та його творчий доробок [1; 2].

У розвідці ми пропонуємо проаналізувати знаковий текст автора «Уночі під кам'яним мостом» («Nachts unter der steinernen Brücke», 1953) у перспективі методологічного діалогу між мовознавством і літературознавством за посередництва стилістики, покликаючись на класичні теоретичні розвідки Олексія Чичеріна, одного з провідних вітчизняних філологів ХХ ст. Дослідник, спираючись на вчення своїх знаменитих попередників В. Гумбольдта і О. Потебні про кореляцію мови та мислення, пояснює стиль як складне мистецьке та естетичне явище, яке потребує комплексного підходу. Тому, на його переконання, не треба обмежуватися оперуванням чи суто літературознавчих понять (персонажі, сюжет, ідея), чи більш наближених до лінгвістики (мовлення, лексика, синтаксис та тропи). Позаяк категорія стилю охоплює єдність слова і образу, образу й композиції, композиції та ідеї і подібна до поетичної думки в русі [4, с. 311, 334].

Як зазначає Ганс-Гаральд Мюллер, знаний біограф Л. Перуца, робота над «Уночі під кам'яним мостом» стартувала 1924 р. і тривала зі значними перервами до 1951 р. [3, с. 242]. За авторським задумом, роман мав мати назву «Майно Майзля» («Meisels Gut»). Фінальний варіант 1953 р. витримав відмову декількох провідних німецькомовних видавництв і зазнав фіаско у читачів, можливо, через майже 15-літнє «творче мовчання» письменника. Проте роман отримав схвальну реакцію у критиків, що підкреслили майстерність Л. Перуца-оповідача [6, с. 375–389].

Зауважимо, що твір під назвою «Уночі під кам'яним мостом» має ще підзаголовок «Роман зі старої Праги» («Ein Roman aus dem alten Prag»), який зазвичай опускається видавцями [7, с. 405]. На нашу думку, підзаголовок важливий для адекватного сприйняття тексту,

оскільки акцентує на його просторовій спрямованості, на чому наполягав сам автор [6, с. 374].

У романі зображено барокову Прагу, що крім чітко окресленого топосу з центром у єврейському гетто позначена конкретними часовими характеристиками у півстоліття (1571–1621), але завдяки епілогові включає перспективу першої половини ХХ ст. 14 історій-розділів відтворюють атмосферу містично-похмурої Богемії періоду правління цесаря Рудольфа II і на рівні жанру презентують історичний роман у новелах. Наратив з елементами детективного сюжету оприявнює прихований сенс тексту, що можна тлумачити як химерну кореляцію між людиною та владою в аспекті барокового світовідчуття.

Стрижнева оповідка, ідентична назві роману, увиразнює його таємничо-романтичну тональність, зображуючи заборонене кохання між богемським цесарем та одруженою єврейкою Естер: «— *Як ти пахнеш!* — сказав цесар. — *Немов маленька ніжна квіточка, імени якої я не знаю, так ти пахнеш.* / — *А ти, — сказала вона, — коли я з тобою, мені так, наче я іду садом між троянд.* / *Вони обоє мовчали. Повз них із шумом пливли хвилі ріки. Налетів і вітерець, розмарин і ружа злилися в поцілунку»* [3, с. 91]. Зустрічі закоханих відбуваються лише уві сні в образі символічних рослин і підкреслюють типову барокову категорію «сон» і проблематику барокової філософії «справжній світ як ілюзія або субстанція».

Наголосимо, що розділ «Уночі під кам'яним мостом» є композиційно затриманою експозицією сюжету, позаяк прояснює зачин роману майже посередині тексту. Тому, на перший погляд, дивна історія про вививання коріння розмарину як способу зняття прокляття із зачумленого єврейського гетто Праги розкриває істинну причину жертвовного вбивства невинної перелюбниці верховним рабином в останній новелі «Янгол Азаель» («Der Engel Asael»).

Втім, роман Л. Перуца не варто інтерпретувати виключно в аспекті детективного функціонування примарного любовного трикутника і межових пристрастей. Передовсім автор створює «празький текст» про таємні порухи людської душі з бароковою естетикою напівтемряви і міфологічним світоглядом. Письменник віртуозно влітає в наративну структуру тексту народні легенди та забобони (Ґолем, пророкування смерті у тиждень спокути), алхімічні змагання і кабалістичне вчення

(фігури ван Делле та Лоева), астрономічні й астрологічні спостереження (образи Йоганнеса Кеплера та Альбрехта фон Вальдштайна), використовуючи відповідну художню лексику (металогія, професіоналізми, історизми, варваризми тощо).

Стилістика барокового міста поширюється на усвідомлення соціально-етнічного контексту між своїми і чужими й окреслює неформальне тлумачення великої історії як комплексу потаємних приватних історій людей. Зокрема, в іронічний та найбільш гастрономічний оповідці під влучним заголовком «Столування у цісаря» («Des Kaisers Tisch») доводиться взаємозв'язок між молодим шляхтичем Петром Зарубою і втратою Богемії своєї свободи на основі порушення з його боку родинної заборони славетного національного героя Яна Жижки про куштування страв із палацу монарха: *«запам'ятай собі одне, Лішеку, зарубай собі на носі: він (один із Заруб — Ю. І.) не повинен їсти з цісарського столу, бо інакше все програно, він не виконає місії, кров і голосіння впадуть на богемську землю»* [3, с. 26].

Жанрово-стильова специфіка роману в новелах проявляється на рівні несподіваного або ж парадоксального фіналу майже кожного розділу і відтінює авторський пафос, що, на думку Г.-Г. Мюллера, відлунує (меланхолійним) сміхом [3, с. 246–247]. Так, анекдотична історія про безталанного єврея Берля Ландфарера оповідає про те, як він у ніч перед стратою навчився розуміти мову псів і почув від них про свій скарб, однак не скористався можливістю розбагатіти, хоч і на ранок отримав звільнення.

Єднальною ланкою фікційної персоносфери роману є справжні постаті трьох важливих діячів барокової Праги: Рудольф II Габсбург (1552–1612) — австрійський цісар і король Богемії, Мордехай Майзель (1528–1601) — єврейський філантроп та придворний банкір, Лоев (1512?–1609) — місцевий верховний рабин і кабаліст. Вони разом із вигаданим жіночим образом Естер вважаються центральними персонажами «Уночі під кам'яним мостом». Ми у своїй розвідці зупинимося на розгляді цісаря та єврея-фінансиста.

Рудольф II увійшов до офіційної історії у статусі не вельми вправного керманіча Священної Римської імперії. Віденці досі дивуються його релокації столиці на той час величезної європейської держави до Праги. Проте цісар був радше залюбленим у мистецтво та алхімію,

сприяючи розвитку культури і науки, ніж цікавився політикою. Тому топос барокової Праги якнайкраще відповідав його духовним запитам, що змальовано «Уночі під кам'яним мостом». У Л. Перуца продемонстровано свого роду становлення Рудольфа II, що еволюціонує від образу недосвідченого ерцгерцога до літнього самітника-мізантропа. Єдиною втіхою підозрілого цісаря після смерті коханої залишається пристрасне поповнення приватної колекції картинами майстрів Бройгеля, Дюрера і Кранаха, витонченими античними скульптурами та дикими звірами.

У розділі «Поцуплений талер» («Der entwendete Taler») відбувається перша зустріч ще юного Рудольфа II та бідного хлопчиська Мордехая Майзля, майбутнього фінансиста забаганок монарха. Це непряме знайомство супроводжує промовистий містичний пафос автора, що поширюється упродовж дії цілого роману: *«Молодик опинився на галявині, й раптом перед ним виринули два чоловіки, велетенського зросту, з вогняним рудим волоссям і з великими жердинами в руках, а те, що Рудольфові здавалося багаттям, виявилось трьома сяючими копичками: одна з них складалася із золотих монет, друга — зі срібних, а третя — з масивних мідних пфенінгів <...> — Це все, — була відповідь, — належить одному з переслідуваного племені, Мордехасві Майзлю, твоєму майбутньому слугі імператорської казни»* [3, с. 76–77]. Перифраз «слуги царської казни», ідентифікуючи празьких євреїв, пояснює формат взаємин між владою та зазначеним народом, що забезпечує розкішне життя європейської знаті.

Постать Мордехая Майзля розкривається у передостанній новелі «Тремтливий вогник» («Das verzehrte Lichtlein»). Письменник, відштовхуючись від фольклорних сказань, на власний розсуд тлумачить причини привілейованого статусу одного із найвідоміших євреїв Богемії. Як не дивно, усе зводиться до матеріального зиску Рудольфа II та його двору, оскільки до отримуваних прижиттєвих прибутків від комерційних справ Майзля цісар отримує право на половину його спадку. Воднораз чоловік, дізнавшись про загадковий зв'язок між цісарем та своєю дружиною, що призвів до її смерті, прагне помсти. Літературознавці наголошують на мотиві помсти для конструювання наративу цієї історії [5, с. 21], що, на нашу думку, є основним чинником конфлікту роману і підкреслюється гіперболізацією зраджених почуттів персонажа. Саме

помста мотивує багатія перетворитися на одного із найвідоміших меценатів єврейського кварталу і роздати майно на нову ратушу, сироти-нець, школу, лікарню, синагоги та ін.: *«Нехай цар і його радники вививають бруківку з єврейського міста! ... Стати бідним чоловіком, у якого нічого нема, який нічого не називає своїм: це було єдине його бажання»* [3, с. 228].

Епілог як постзавершальна частина роману посилює фігуру автора у тексті, який із журбою констатує зникнення єврейського кварталу. Він покликається на оповідача всіх історій — свого домашнього учителя, нащадка Майзля, висновки якого про істинні чинники історії наявні у деяких розділах роману, у тому числі і про легендарне «майно Майзля», що виступає фразеологізмом на позначення казкового (єврейського) багатства. Разом із розділом «Довірені особи царя» («Die Getreuen des Kaisers»), що тематизує сумнозвісну Тридцятилітню війну як ще один маркер барокової Праги, епілог наголошує на зв'язку з авторським тогоденням (смертоносні єврейські гетто). Очевидно, що Л. Перуц порушує проблему Голокосту та, мабуть, неумисного його фінансування з боку жертви заради порятунку.

У підсумку підкреслимо, що «Уночі під кам'яним мостом» є безсумнівно історично-новелістичним «Романом зі старої Праги», а саме про епоху бароко. Стилістично це проявляється на виборі хронотопу, переконливій композиції, конструюванні напівфікційної персоносфери і майстерному використанні характерних тропів і лексики, що унаочнюють ідейну спрямованість «празького тексту». Л. Перуц промовляє і до читачів першої чверті ХХІ ст., оживляючи мультикультурні наративи містичної Богемії минулого.

Література

1. Гаврилів Т. «Місце фантазії — це водночас і місце страху» [Рецензія на кн.: Перуц Л. Майстер Судного Дня / пер. з нім. Володимир Кам'янець. Львів: ЛА «Піраміда», 2012. 140 с.]. *Збруч.* 03.04.2013. URL: <https://zbruc.eu/node/4943> (дата звернення: 13.12.2024).
2. Ісапчук Ю. Празькі таємниці «слуг царської казни» [Рецензія на кн.: Перуц Л. Уночі під кам'яним мостом / пер. з нім. Галини Петросаняк. Чернівці: Книги–ХХІ, 2024. 248 с.]. *Збруч.* 12.06.2024. URL: <https://zbruc.eu/node/118668> (дата звернення: 13.12.2024).

3. Перуц Л. Уночі під кам'яним мостом / пер. з нім. Галини Петросаняк. Чернівці: Книги–ХХІ, 2024. 248 с.
4. Чичерін О. «Треба бачити і розуміти серцем...» (літературознавчі студії) / упоряд. пер. сл. та бібл. дов. Я. Кравець. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 294–346.
5. Jacquelin E. Leo Perutz' Behandlung der Geschichte am Kreuzweg zwischen historischem und phantastischem Roman: Verformungen und historische Relevanz in «Die dritte Kugel» und «Nachts unter der steinernen Brücke». *Unter drommetenrotem Himmel. Geschichte, Fiktion, Identität im Werk von Leo Perutz* / Hrsg. von Attila Bombitz, Márta Horváth und Szilvia Ritz. Wien: Praesens Verl, 2024. S. 12–26.
6. Leo Perutz 1882–1957. Eine Ausstellung der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main / Hrsg. von Brita Eckert, Hans-Harald Müller. Wien — Darmstadt: Paul Zsolnay Verl, 1989. 451 S.
7. Lüth R. Drommetenrot und Azurblau. Studien zur Affinität von Erzähltechnik und Phantastik in Romanen von Leo Perutz und Alexander Lernet-Holenia. Meitingen: Corian-Verl. Wimmer, 1988. 437 S.
8. Perutz L. Nachts unter der steinernen Brücke. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verl., 1990. 250 S.

МЕДІЙНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО РЕПОРТАЖУ: ВІД КЛАСИЧНОГО ТЕКСТУ ДО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДОСВІДУ

У сучасних умовах інформаційного перенасичення читачі все частіше надають перевагу текстам, які поєднують традиційний письмовий контент із медійними елементами, такими як зображення, відео, графіки та інтерактивні компоненти. Літературний репортаж не залишається осторонь цих тенденцій, поступово адаптуючи форму і зміст до викликів цифрової доби. У статті розглянуто риси, які свідчать про медійну трансформацію цього типу тексту. Проаналізовано, які фактори формують медійність літературно-репортажного тексту, як медійні елементи впливають на сприйняття тексту, залученість читача та утримання уваги. Окрему увагу приділено впливу технологій на розширення можливостей класичного тексту за рахунок використання фото, звуку, відео та інтерактивних вкраплень.

Ключові слова: літературний репортаж, медійність, інтермедіальність, візуальність, фотографічність, картографічність, звучність.

In today's information overload, readers increasingly prefer texts that combine traditional written content with media elements such as images, videos, graphics and interactive components. Literary reportage does not stand aside from these trends, gradually adapting its form and content to the challenges of the digital age. The article examines the factors shaping the media-driven nature of literary reportage, exploring how media elements influence text perception, enhance reader engagement, and sustain attention. Particular attention is paid to the impact of technology on expanding the possibilities of the classical text through the use of photos, sound, video and interactive inclusions.

Keywords: literary reportage, media, intermediality, visuality, photo, map, sonority.

Літературний репортаж — жанр на межі літератури та журналістики, який, базуючись на конкретних фактах і відтворюючи реальні події, не виключає суб'єктивний аспект сприйняття. Постійна актуальність, домінування автора, свобода композиції — це ті характеристики, які відрізняють літературний репортаж від газетного.

Розглядаючи дослідження про походження репортажу, можна помітити розбіжності в думках, адже одні вчені [3, 5, 6] вважають, що

характеристики цього типу тексту можна простежити від Геродота, Плінія, паломницької літератури та Ходоепорики, інші [2] стверджують, що про репортаж можна говорити лише після середини XVIII століття, адже багато передумов для розвитку цієї форми раніше були відсутні. І якщо шукати витоки репортажу у XVIII столітті, то вони будуть пов'язані з літературними та журналістськими традиціями.

Літературними попередниками репортажу вважаються просвітницькі та сентиментальні подорожні нотатки XVIII століття, для яких характерне, серед іншого, зображення почуттів, вражень та інших індивідуальних, чуттєвих переживань. Журналістські витоки репортажу можна знайти в розповідях очевидців. Існування цих двох традицій дає поштовх до подальшого розмежування газетного та літературного репортажу. Безсумнівно, межі між цими двома формами є рухливими й розмитими. На користь цього свідчить і той факт, що багато текстів, які зараз вважаються літературними репортажами, спочатку з'являлися в газетах. Все ж літературний репортаж має власні характерні ознаки.

К. Костенцер визначила такі його риси:

- ✓ дві важливі основні функції: апелювання до розуму та почуттів;
- ✓ конструювання фактів як основи;
- ✓ об'єктивні факти подаються суб'єктивним оповідачем;
- ✓ як журналістські, так і літературні характеристики визначають якість репортажу;
- ✓ відкритість до інтерпретації;
- ✓ орієнтація на аудиторію;
- ✓ актуальність і водночас позачасовість [6, с. 133].

Однак варто зауважити, що функціонування цього типу тексту в умовах сучасного літературного дискурсу відкриває поле для ширших досліджень і підводить до розгляду нових вимірів, таких як:

- ✓ інтерактивність медіа, зокрема взаємодія літературного тексту з цифровими платформами;
- ✓ роль читача: зміна позиції читача з пасивного споживача на активного співтворця сенсу;
- ✓ трансформація жанру: вплив нових форм, таких як подкасти чи візуальні репортажі.

Усвідомлення цих змін породжує необхідність у розгляді медійності як однієї із ключових характеристик сучасного літературного репортажу, що охоплює взаємодію різних медіа, їхній вплив на структуру тексту й досвід читача.

Медійність — це спосіб, у який медіум передає зміст і таким чином впливає на наше сприйняття та інтерпретацію реальності. «Медійність слід розуміти як форму відносності», стверджує Сибілле Кремер [7, с. 838]. Її ключовим питанням є те, як щось представлено, орієнтуючись на специфічні характеристики медіуму. У даному контексті поняття «медіум» базується на концепції «м'якої теорії» медіа [1, с. 94], яка трактує його як посередника, що забезпечує передачу контенту, інформації й емоцій від відправника до одержувача: «медіа функціонально займають позицію третьої сторони або третього суб'єкта, який виступає посередником між двома різними сторонами, полями або системами і встановлює між ними зв'язок і передачу інформації» [7, с. 838].

Естетичний підхід у межах медіатеорії дає змогу аналізувати текст через його специфічну медійність. Для підтвердження цього явища важливо встановити другий компонент (фотографія, карта, звук тощо), який знаходить своє відображення у тексті. Медійність у літературному репортажі проявляється через його медійні властивості (наприклад, фотографічність, картографічність, звучність), які доцільно розглядати у двох вимірах: як медіуми — з огляду на інтермедіальні зв'язки [9, с. 35], коли фото, карта чи інші елементи безпосередньо присутні на сторінках літературного твору; та як медіакоди — медійні одиниці, передані засобами літературного тексту. Зважаючи на особливості літературного репортажу, особливу увагу варто зосередити на трьох ключових медійних властивостях цього типу тексту, до яких належать візуальність, звучність та гіпертекстовість.

Аналіз попередніх досліджень показав, що здебільшого аналіз візуальності тексту впливає з інтегрованих у нього медіа, як от фотографія. Дуже часто літературні репортажі — це тексти, на сторінках яких поряд із друкованим текстом присутні фотографії, вказуючи на його інтермедіальність. При цьому фотографії, що інтегруються у текст літературного репортажу, можуть варіюватися від ретельно продуманих кадрів до спонтанних знімків, зроблених репортером

безпосередньо на місці події. Мова і фотографія також можуть бути пов'язані між собою по-різному (редундація, домінація, комплементарність, дискрепанс, контрадикція [8]). Проте важливим для нас є і здатність самого тексту вербально «візуалізувати» елементи інших систем, що підкреслює медійний характер літературного репортажу, який за допомогою транскриптивності мови досягає такого ефекту. Тоді мова сама бере на себе функцію опису фотографічних сцен і таким чином створює естетичний ефект, який стимулює зорову уяву й трансформує написане у квазівізуальне сприйняття.

Відповідно до типу тексту фотографія виконує як ілюстративну, так і документальну функцію. Але вона також має додаткове завдання — активізувати наратив. Зображення в репортажі нерідко виступають ключовими змістовними точками, на яких вибудовуються вертикальні осі. Вони не лише зображають місце і людей, але й відкривають глибші виміри.

Для репортажу часто характерний мотив подорожі до раніше невідомих або, навпаки, відомих географічних об'єктів. Цей мотив виправдовує наявність картографічної складової, яка проявляється у вигляді карти, інтегрованої в текст як додатковий медіум, або ж передається через мову як медіум, що вербально зображує місцевість і таким чином відкриває картографічну перспективу.

Вплив карти та її компонентів на наративну структуру тексту досліджувала Марі-Лор Раян: «Карти дійсно можуть бути намальовані для аналізу певних аспектів текстів, але вони також можуть бути невід'ємною частиною тексту» [10, с. 335]. У класифікації Раян ідеться зокрема про карти текстового світу, які «існують у різних формах. До них належать внутрішні карти, які є текстовим орієнтиром та путівником до сюжету, а також зовнішні карти — приклад візуалізації, яка відбувається у свідомості читача в процесі читання» [10, с. 342]. Картографування, яке відбувається через художній текст, може спонукати читача до створення зовнішніх мап текстового світу. Картографія стає інтерактивним процесом, який не лише опосередковує простір наративу, а й будує місток між фікційним світом та індивідуальною уявою читача. Отже, дослідження літературної картографії як медійного явища відкриває нові

рівні смислів у тексті й демонструє, як медіа та просторова уява взаємозалежні та розширюють одна одну.

Звучність у літературному тексті реалізується через використання звукових елементів, які додають тексту додаткову експресивність і атмосферність. Як інтермедіальне явище звучність особливо виразно проявляється в цифрових репортажах, де аудіо можна безпосередньо інтегрувати у вебсторінки, дозволяючи читачеві відтворити звукові доріжки під час ознайомлення з текстом. Проте це не означає, що друкований літературний репортаж не здатний «звучати». У тексті звучність передається через мовні засоби, які створюють аудитивні образи: описи звуків і шумів, звукові ефекти, ритмічні структури (повтори, рими, алітерації), звукові метафори, ономапоєя, діалоги з діалектизмами — це надає літературному репортажу автентичності, поглиблює враження, робить описи більш яскравими і створює відчуття, що читач насправді чує звуки, описані в тексті.

Ще однією медійною властивістю тексту є наявність у ньому гіпертекстових каналів. Вони спрямовані на використання гіпертекстових посилань та на перехід між різними частинами тексту, що дозволяє читачеві активно взаємодіяти з інформацією, розширюючи його свободу в роботі з текстом. Зважаючи на те, що посилання дозволяють йому отримати доступ до інших (просторово віддалених) текстів, він визначає рівень деталізації, форму подання інформації, а отже змінюється від пасивного читача до співавтора, який активно втручається в текстовий процес, доповнює, скорочує, маніпулює та руйнує текст у його частинах відповідно до свого смаку та інтересу [4, с. 333]. Такий підхід впливає і на критерії оцінки літературного репортажу, якість якого вже не гарантується лише мовою та стилем. До цього додаються критерії приємного дизайну та гармонійної інтеграції медіаелементів.

Літературний репортаж переживає значні зміни в умовах теперішнього цифрового середовища. Медійні риси у його сучасних зразках набувають нових вимірів, ставши важливими елементами цього типу тексту у час мультимедійної революції. Від класичних текстів, які будувалися переважно на лінійному наративі та подачі фактів суб'єктивним оповідачем ми приходимо до мультимедійного досвіду. Це явище слід розглядати не лише як технічну, але й як концептуальну

трансформацію літературного репортажу. Медійність тексту проявляється в безпосередньому поєднанні друкованого слова з іншими медіа, а також у здатності передавати ці медіа засобами мови. Така інтеграція дозволяє літературному тексту адаптуватися до нової медіареальності, де візуальні, аудіальні та аудіовізуальні елементи розширюють межі нарративу, створюючи таким чином медійну багатозаровість. Подібний підхід підкреслює динамічність цього типу тексту та акцентує на потребі актуалізації його характерних ознак з огляду на нові умови, в яких він функціонує.

Література

1. Caduff C. Die Künste im Gespräch: zum Verhältnis von Kunst, Musik, Literatur und Film. München: Fink, 2007. 156 S.
2. Geisler M. Die literarische Reportage in Deutschland: Möglichkeiten und Grenzen eines operativen Genres. Königstein/Taunus: Scriptor Verlag, 1982. 428 S.
3. Haller M. Die Reportage. Theorie und Praxis des Erzähljournalismus. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2020. 305 S.
4. Hess-Lüttich E. Medialität der Literatur Textbegriff, Intertextualität, Intermedialität, Hypertextualität, Digitale Poesie. *Kodikas* 39, 2016. S. 325–348.
5. Kapuscinski R. Meine Reisen mit Herodot. Frankfurt am Main: Eichborn, 2005. 360 S.
6. Kostenzer C. Die literarische Reportage: Über eine hybride Form zwischen Journalismus und Literatur. Innsbruck: Studien Verlag, 2009. 193 S.
7. Krämer S. Epistemologie der Medialität: Eine medienphilosophische Reflexion. *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*. 67(5), 2019. S. 833–850.
8. Nöth W. Der Zusammenhang von Text und Bild. Brinker K., Antos G., Heinemann W. & Sager S. (Hrsg.). *Halbband Text- und Gesprächslinguistik I. Halbband*. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2000. S. 489–496.
9. Rajewsky I. Intermediales Erzählen in der italienischen Literatur der Postmoderne: von den giovani scrittori der 80er zum pulp der 90er Jahre. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2003. 414 S.
10. Ryan M. Narrative Cartography: Toward a Visual Narratology. T. Kindt & H. Müller (Hrsg.). *What Is Narratology?: Questions and Answers Regarding the Status of a Theory*. Berlin, New York: De Gruyter, 2003. P. 333–364.

**ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ОПИСУ РЕЧЕЙ
У ТВОРЧОСТІ ФІЛІПА ДЕЛЕРМА
(на матеріалі творів зі збірки «Перший ковток пива
та інші малі втіхи життя»)**

У статті проаналізовано особливості опису речей крізь призму відчуттів у мікропрозі Філіпа Делерма. Автор майстерно поєднує феноменологічний підхід до опису дійсності із принципами інтермедіальності. Через призму мультисенсорного досвіду письменник створює тексти, які не лише описують світ, а й занурюють читача в нього, пробуджуючи сплячі відчуття та асоціації. Метою цього дослідження є аналіз особливостей феноменологічної прози автора загалом та засоби зображення речей, які автор використовує для переплетення різних видів мистецтва в межах одного тексту, і як це впливає на сприйняття читача.

The article analyzes the features of describing objects through the prism of sensations in the micro-prose of Philippe Delerm. Philippe Delerm skillfully combines a phenomenological approach to describing reality with the principles of intermediality. Through the lens of multisensory experience, the writer creates texts that not only describe the world but also immerse the reader in it, awakening dormant sensations and associations. The aim of this study is to analyze the characteristics of the author's phenomenological prose in general and the means of depicting objects he employs to intertwine different art forms within a single text, and how this influences the reader's perception.

У нашому дослідженні ми звернулися до унікального феномену сучасної прози, а саме мікропрози Філіпа Делерма. Літературознавці відзначають Філіпа Делерма як сучасного «віртуоза коротких текстів» [2, с. 133]. Його збірка «Перший ковток пива та інші малі втіхи життя» стала справжнім «видавничим вибухом» у французькій літературі останніх років. Книга складається із 34 коротких текстів (1–3 сторінки), що оспівують ледве непомітні щоденні феномени.

У французькій літературі ХХ століття погляд, споглядання і увага до деталей уже були основою пізнання сутностей речей [8].

Найочевидніше це зображено в авторів такого літературного напрямку, як «новий роман». Твори відомого представника цієї школи Алена Роб-Гріє стали основою для лінгвістичного аналізу художнього тексту в рамках феноменологічного підходу. У своїх попередніх дослідженнях його романів ми використовували поняття «речевість» для характеристики особливостей феноменологічних текстів, де опис речей виступає як основний елемент художнього твору, що подається через різноманітні сенсорні досвіди [4, с. 69].

Автори «нового роману» відмовляються від традиційного зображення персонажа твору і привертають увагу до світу речей. Читач не може оминати численні описи, адже вони констатують присутність того чи іншого об'єкта з вичерпною і детальною візуалізацією, без жодної психологічної глибини. Читачеві немає необхідності шукати якісь символічні значення, позаяк вони не закладені автором у творі.

Таку специфічну групу творів, відомих як безподієва або малоподієва проза, називають також феноменологічною прозою. Ці художні тексти мають на меті створення нейтрального зображення буття, прагнучи досягти глибокого розуміння внутрішньої суті суб'єктів, предметів і процесів, які його складають. Хоча феноменологічна проза не позбавлена подій, їхня природа відрізняється від традиційних епічних подій. Основний акцент переноситься із зовнішньої дії на психологічну. Також події у цій прозі можуть бути не лише реальними, але й уявними, минулими або мрійливими. У цьому контексті подіями стають моменти осяяння, спогади або мрії, які мають значення у внутрішньому світі героїв [1, с. 308].

Це спостереження переформується, на нашу думку, із судженням М. Зубрицької про те, що «художній текст у феноменологічному розумінні — це унікальна мережа інтенційних актів і взаємозв'язків, які містять і авторську свідомість. Інтенційність тексту здійснюється тільки в процесі читання. Носієм текстової інтенційності є голос оповідача чи наративний голос, а реалізація інтенційності відбувається лише в інтерсуб'єктивній площині через розгортання від голосу оповідача до відгуку читача» [3, с. 79].

Про сприйняття дійсності й «антропологічну навантаженість» говорив французький філософ-феноменолог Моріс Мерло-Понті [5]. Як

зазначає мислитель, будь-яка річ не може бути відокремлена від того, хто її сприймає, і її сприйняття завжди пов'язане з тілесним досвідом. У цьому контексті споглядання, поєднане із чуттєвими відчуттями, виступає як основа для пізнання сутностей.

Це підкріплюється використанням синестезії, коли різні відчуття зливаються у мовленні, і текст набуває багатовимірною характеру. Філософ зауважує, що «певний звуковий ритм викликає злиття кінематографічних образів і робить можливим сприйняття їх руху, тоді як без звукового супроводу та ж послідовність образів розгортається надто повільно і провокує стробоскопічне зображення. Звуки трансформують послідовні кольорові образи: інтенсивний звук робить кольори інтенсивнішими, уривчастий нестійкими, низький звук робить синій колір темнішим чи глибшим» [5, с. 264]. Отож так і створюється безоцінна картина буття, де речі набувають власного голосу і сутності, не відокремленої від того, хто їх сприймає.

У літературознавстві термін «синестезія» вказує на мовно виражене злиття різних відчуттів, поєднання різних вимірів чуття в мовленнєву гру. Це дає можливість інтенсифікувати естетичний досвід, роблячи текст більш насиченим та виразним [6, с. 86].

Французький лінгвіст Ален Рабатель говорить про холісенсорність (l'holisensorialité), а саме про холісенсорність сприйняття. Цей феномен підкреслює цілісність, глобальний характер сприйняття, і побудований на присутності у дискурсі двох або трьох відчуттів, де одне з них домінує [9, с. 3]. Важливим аспектом стає звернення до такого феномену як холісенсорність, або сприйняття через кілька відчуттів одночасно, що створює цілісну картину досвіду, де звуки, кольори, форми та рухи не сприймаються ізольовано, а взаємно впливають одне на одного. Це дозволяє створити текст, у якому сприйняття кожної деталі значно розширюється, і світ перед читачем постає в усій своїй багатозначності і глибині.

Дослідниця Галина Драненко влучно підкреслила, що навіть виходячи зі змісту текстів, вимальовується своєрідна композиція: майже всі нариси побудовані на описі одного чи кількох відчуттів. Авторка подала розподіл кількох текстів-нарисів відповідно до такої логіки: виділено 5 відчуттів і поєднано із творами, в яких вони згадуються [2].

Отож, запах — Аромат яблук (L'odeur des pommes); смак — Перший ковток пива (La première gorgée de bière); зорові відчуття — Нерухомий сад (Le jardin immobile); слухові відчуття — Шум динамо (Le bruit de la dynamo); відчуття доторку — Промочити взуття (Mouiller ses espadrilles). Ми продовжили цей аналіз сенсорності в назвах творів Філіпа Делерма, щоб продемонструвати його майстерність у викликанні багатосенсорного сприйняття через короткі тексти. Ми виділили ще одну групу відчуттів — кінетичні відчуття: Рухомий тротуар станції Монпарнас (Le trottoir roulant de la station Montparnasse), Петанк для новачків (La pétanque des néophytes). Уже назви цих творів містять динаміку руху, що створює відчуття перебування в русі й активної участі у подіях.

Тож сенсорність у назвах творів Делерма є ключовим інструментом, який дозволяє читачам глибоко зануритися в атмосферу кожного тексту. Через різноманіття сенсорних стимулів автор передає багатогранність і красу повсякденного життя, запрошуючи читачів звертати увагу на деталі, які зазвичай залишаються поза увагою. У кожному тексті часто виникають ситуації, в яких запахи, звуки, кольори і фізичні відчуття переплітаються, створюючи відчуття «холісенсорності» — інтеграції кількох відчуттів в одному переживанні. Техніка інтермедіальності у творчості Делерма проявляється в тому, як слова не лише описують відчуття, а й провокують їх. Текст стає медіатором між різними сенсорними вимірами, сприяючи такому переживанню, яке б не було можливим лише через одне сприйняття. У творах Делерма читач може знайти інтермедіальні елементи, які відображають взаємодію літератури з іншими видами мистецтва, що є характерним для сучасного естетичного контексту. Один із прикладів використання синестезії й інтермедіальності у творах Делерма полягає у поєднанні кольору та смаку: у фразі «Savourer la couleur» (смакувати колір), в якій автор втілює досвід сприйняття кольору через інші відчуття, такі як смак. Це створює наратив, в якому не лише візуальне сприйняття, але й емоційний відгук від запахів і звуків переплітаються в одне ціле. У тексті «L'odeur des pommes» (Запах яблук) Делерм застосовує синестезію, коли запах яблук в поєднанні з іншими відчуттями справляє на читача глибоке психологічне враження. Опис «l'acide vert» (кислий зелений)

також демонструє не лише властивість кольору, а й його емоційну інтерпретацію, пов'язану із фізичним відчуттям кислого смаку. Тут мова про «l'odeur douloureuse» (болючий запах) стає метафорою для вражень, які вириваються із відчуттів на рівні мови й інтерпретуються через чуттєвий досвід. Делерм використовує концепт тіла як інтермедіуму між зовнішнім світом та внутрішнім сприйняттям. Тілесні переживання часто передаються через образи, наприклад, «звуки, які ми відчуваємо на тілі» (claquement de langue — клацання язика). Тілесність у творах Делерма стає ключовим елементом для того, щоб підкреслити сенсорну повноту досвіду: «savouer la couleur» — «смакуй колір». Це дозволяє створити ефект, коли у творах йдеться не лише про опис зовнішнього світу, але й про взаємодію інтерсуб'єктивного досвіду, коли кожен читач може впізнати свої власні емоційні та фізичні реакції. Для дослідження сенсорної інтермедіальності важливо також звернути увагу на те, як Делерм через свої тексти відтворює кульмінаційні моменти через звукові, візуальні та тактильні образи, а також їх поєднання. Тексти набувають мультисенсорного виміру, що відбивається у згадках про техніку пастозного живопису (la technique de l'empâtement) чи про музику (мелодії Жака Бреля) або про архітектуру — не лише назви конкретних архітектурних споруд (la Tour Eiffel, Manhattan, L'empire State Building), а й організація простору.

Це є переконливим прикладом того, як філософія феноменології та інтермедіальність переплітаються в текстах Делерма, де кожен нюанс відчуття, що передається через метафору чи опис, створює багатий, динамічний художній простір. Відзначення тіла як інтермедіуму дозволяє бачити тексти не лише як літературні, а й як такі, що інтегровані до інших сенсорних площин, що є важливим аспектом постмодерністської літератури та естетики. Отже, інтермедіальність у творах Ф. Делерма є потужним інструментом для вираження взаємодії між мистецтвами і формує нові горизонти для літературного сприйняття.

Проаналізувавши тексти Філіпа Делерма, правомірно зробити висновок про його виняткову здатність передавати свої враження від навколишнього світу через детальний опис відчуттів. Особливий акцент у творах Делерма зроблено на візуальному сприйнятті, де використовується широкий спектр кольорів, форм та текстур. Делерм також

поєднує різні відчуття, створюючи ефект синестезії. Тексти Делерма пронизані елементами різних мистецтв: літератури, живопису, музики, кіно. Велика увага приділяється тілесним відчуттям, таким як смак, дотик, слух, що дозволяє читачеві глибше зануритися в описувані події.

Література

1. Гребенюк Т. В. Подія в художній системі сучасної української прози: морфологія, семіотика, рецепція. Запоріжжя : Просвіта, 2010. 424 с.
2. Драненко Г. Ф. Рецептивні аспекти дослідження нових жанрових форм: ключове та пересічне в мікропрозі Ф. Делерма. *Питання літературознавства*. 2006. Вип. 72. С. 133–139.
3. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів: Літопис, 2004. 352 с.
4. Кузик Н. Поняття «речевість» як новий спосіб організації та відтворення навколишнього світу в художній літературі. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія*. 2016. Т. 2. № 25. С. 68–71.
5. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття. Київ: Український Центр духовної культури, 2001. 552 с.
6. Пелікан М. Р. Поняття синестезія в інтердисциплінарному вимірі. *Збірник наукових праць «Нова філологія»*. 2022. № 88. С. 85–91.
7. Delerm Ph. *La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules*. Éditions Gallimard, 1997. 96 p.
8. Meretoja H. *The Narrative Turn in Fiction and Theory. The Crisis and Return of Storytelling from Robbe-Grillet to Tournier*. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 300 p.
9. Rabatel A. *Du rôle du perceptuel en image dans la référenciation des perceptions autres que visuelles*. URL: https://www.researchgate.net/publication/306259631_Du_role_du_visuel_en_image_dans_la_referenciatio_n_des_perceptions_autres_que_visuelles.

**ЗАВЕРШЕНА НЕЗАВЕРШЕНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ:
СТРУКТУРНО-РЕЦЕПТИВНА СТРАТЕГІЯ
(на матеріалі романів Ґастона Леру «Le Mystère de la
Chambre Jaune» і «Le parfum de la dame en noir»)**

Стаття присвячена аналізу художнього тексту крізь призму завершеної незавершеності, коли фінал історії постає як нерозв'язані суперечності, як незрозумілі долі персонажів. Така оповідна стратегія пов'язана з *non finito* і кліфгенгером — метанаративними, паратекстуальними явищами, покликаними створити ефект невизначеності, загадковості та емоційної напруги за допомогою різних мовностилістичних засобів — повторів, риторичних запитань, семантико-тематичних ізотопій. Для розкриття чи прогнозування імовірного завершення оповіді залучаються перцептивні здібності читача, його асоціативне поле. Таке охоплення мовних і позамовних аспектів дозволяє розглядати завершену незавершеність у перетині багатьох наук — мови, літератури, філософії, мистецтва, психології.

Ключові слова: завершена незавершеність, саспенс, *non finito*, кліфгенгер, емоційна напруга, тематична ізотопія, перцептивна діяльність читача.

The article is devoted to the analysis of a literary text through the prism of completed incompleteness, when the finale of the story represents unresolved contradictions, incomprehensible fates of the characters. Such a narrative strategy is linked to the *non finito* and cliffhanger — metanarrative, paratextual phenomena designed to create the effect of uncertainty, mystery and emotional tension using various linguistic and stylistic means — repetitions, rhetorical questions, semantic and thematic isotopies. To reveal or predict the probable completion of the story, the reader's perceptual abilities, his associative field are involved. Such coverage of linguistic and extralinguistic aspects allows us to consider completed incompleteness at the intersection of many sciences — language, literature, philosophy, art, psychology.

Keywords: completed incompleteness, suspense, *non finito*, cliffhanger, emotional tension, thematic isotopy, reader's perceptual activity.

Розкриваючи тему завершеної незавершеності художнього твору, звертаємося до його композиції, яка передбачає певні вихідні константи: вступ, який подає читачеві первинну інформацію про сюжет твору. Розвиток фабули як наступної частини відбувається у вигляді послідовності подій, опису явищ, змалювання персонажів, представлених в окремих частинах не обов'язково у хронологічному порядку. Завершальна частина (клаузула) у наративній програмі художнього твору відіграє важливу роль, адже повинна представити своєрідний підсумок, запропонувати розв'язок конфлікту чи проблеми, пояснити долю персонажів твору за прикладом «жили вони довго і щасливо».

Багато авторів однак вдаються до такої наративної стратегії, коли розгортання історії від початкового стану до фінальної стадії не пропонує читачеві бажаного, чітко сформульованого завершення, а залишає його у стані саспенс (*suspense*) — невизначеності, тривожного очікування [1]. При такому способі завершення/незавершення твору (чи окремою його частини) зростає роль читача, його рецептивні можливості і творча уява, асоціативно-пізнавальне поле, коли у поєднанні «видимого і невидимого» [4, с. 354] читач повинен розкодувати або хоча б спрогнозувати ймовірне завершення історії. При цьому антропологічний вектор набуває особливої ваги, оскільки поєднання прагматичної та когнітивної парадигм пробуджує систему «патемічних» (*pathémiques*), тобто емоційних відчуттів та естетичних вражень у читача.

Методична палітра такого дослідження передбачає багаторівневі підходи, що ілюструє пограниччя багатьох наук, — філософії (теорії пізнання і рецепції з проєкцією на власне мовні явища), літератури, психології, мистецтва.

Поняття незавершеності, або *non finito*, з'явилося у філософській думці ще у XIV ст., проте як сформульоване мистецьке явище воно бере свій початок у культурі епохи Ренесансу. У західну естетичну думку поняття *non finito* було введено у 1950–1960-х роках минулого століття і пов'язане воно з іменем Йозефа Гантнера. Відповідно до його концепції, митець не доводить свій твір до логічного завершення, а залишає його без чітко окресленої кінцівки, що загострює увагу читача і долучає його до розкриття фінальної частини.

У сучасній теорії літератури поняття *non finito* завдячує своєю появою Ролану Барту, який зазначав, що множинність систем значень у написаному тексті така ж безкінечна, як і сама мова [2, с. 11]. На думку Давида Вільямса, незавершеність конотує тривалість, невичерпність і відкритість (*la continuité, l'inépuisable, l'ouverture*) [5, с. 65]. У продовження цих міркувань не можемо оминати концепцію «відкритого твору» Умберто Еко, згідно з якою «мистецький витвір не є предметом, красою якого ми захоплюємося, а лише таємницею, яку маємо розкрити, завданням, яке маємо виконати, та образністю, яку маємо віднайти» [3, с. 21].

Ще однією стратегією дослідження незавершеності художнього твору, поряд з *non finito*, є кліфгенгер — метанаративне явище, коли письменник пропонує багатовекторне розгортання сюжетної лінії із складними ситуаціями і конфліктами, розв'язки яких часто приховані й незрозумілі. Кліфгенгер постає як «наративна техніка», покликана створити ефект невизначеності, загадковості та емоційної напруги й задіяти власні перцептивні здібності читача для розкриття чи прогнозування імовірного завершення історії.

Для дослідження явища заведеної незавершеності художнього твору крізь призму *non finito* і кліфгенгера ми обрали романи Гастона Леру «Таємниця Жовтої кімнати» (*Le mystère de la Chambre Jaune*) [6] і другого роману-продовження «Парфуми пані в чорному» (*Le parfum de la dame en noir*) [7]. За своїм жанром обидва твори мають очевидні структурні і мовностилістичні ознаки детективного роману, можуть розглядатись теж як трилери з елементами тизингу, що викликає емоційне переживання у читача.

Уже з назви і вступної частини першого роману «Таємниця Жовтої Кімнати» з'являється дражливе слово *le mystère* (таємниця), яке занурює читача в атмосферу загадковості, що витає навколо подвійного замаху на життя Матильди Стангерсон в її власній Жовтій кімнаті маєтку Гландьє у Франції. Обидва напади видаються незрозумілими, неможливими для логічного пояснення і загадковими, оскільки не знайдено жодного шляху, яким би нападник міг проникнути у кімнату. До розслідування поліція залучає молодого журналіста Жозефа Рультабія, а йому на допомогу з Парижа прибуває інспектор Ларсан. Події розгортаються від

одного розділу до іншого, не пропонуючи читачеві розв'язки хоча б однієї із ситуацій, а лише додаючи щоразу нові елементи як у плані описаних подій, предметів, так і в плані вчинків персонажів.

Важливу роль у формуванні цієї загадковості відіграють заголовки розділів роману, що дозволяє авторові тримати читача у постійній напрузі: *Chapitre 1. Où l'on commence à ne pas comprendre* (Коли починаєш нічого не розуміти), *Chapitre 3. Un homme a passé comme une ombre à travers les volets* (Людина, наче тінь, проникла крізь віконниці), *Chapitre 17. La galerie inexplicable* (Незрозуміла галерея), *Chapitre 22. Le cadavre incroyable* (Неймовірний труп), *Chapitre 29. Le mystère de Mlle Stangerson* (Таємниця панни Стангерсон).

Присутність лексеми *le mystère*, підсиленої стилістично маркованими прикметниками *mystérieux*, *inexplicable*, *incroyable*, *monstrueux*, створює ефект тривожного очікування і становить своєрідний лейтмотив у тексті романів. Навколо цього слова утворюються тематичні групи та семантичні ізотопії, що підсилюють його значення, акцентуючи увагу на тих ситуаціях, які залишаються нез'ясованими і викликають певні сумніви у читача: *le mystère de la Chambre Jaune deviendra de plus en plus mystérieux* (таємниця Жовтої кімнати стає дедалі таємничішою) [6, с. 19]; *le mystère de l'intrigue* (таємниця інтриги) [6, с. 23]; *étaler tout l'incroyable mystère de l'affaire* (представити всю неймовірну таємничість справи) [6, с. 28]; *un mystère du diable* (таємниця диявола) [6, с. 51]; *le plus monstrueux et le plus mystérieux attentat* (найжахливіший та найзагадковіший напад) [6, с. 88]; *la recherche de la plus mystérieuse vérité, ce mystère qui paraissait inexplicable* (пошук найтаємничішої правди, таємниця, яку неможливо пояснити) [6, с. 93]; *Quel événement peut être plus mystérieux que le mystère de la Chambre Jaune ?* (Яка подія може бути таємничішою, ніж таємниця Жовтої кімнати) [6, с. 120].

Явище таємничості доповнюється семантично наближеними термінами й епітетами, які збільшують оповідну напругу і розуміння читачем небезпеки, яка загрожує персонажам: синонімічним рядом прикметників — *Obscure affaire! Incroyable, insondable, inexplicable affaire*, (Темна справа! Немислима, незбагнення, дивна справа), *cette affaire «insaisissable»* (незрозуміла справа); плеоназмом — *un affreux cauchemar* (жахливий кошмар); *un drame épouvantable* (мерзенна

драма) ; *une tragédie effroyable* (страшна трагедія). Завершення кожного розділу, який мав би хоча б окреслити контури цієї загадкової справи, лише додає нові факти щодо подій і персонажів. Щоразу читач змушений самотійно вибудовувати власні гіпотези, прогнозувати імовірний розвиток справи, поступово фокусуючи увагу радше на емоціях, спричинених описаними подіями і вчинками персонажів. Адже напади на Матильду сталися якраз у той час, коли вона готувалась вийти заміж за Дарзака. Читач разом із Рутьабієм починає розуміти, що між Матильдою і Дарзаком стоїть хтось, хто не хоче дозволити їхнього одруження.

Таємничість справи пов'язана теж із часто повторюваною фразою майже біблійного звучання « *Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat* » (Церковця не втратила свого шарму, а сад — своєї свіжості). У контексті розслідування ця фраза звучить як погроза, однак читач ще не знаходить підказок для такого напрямку розслідування.

Крім того, у цій історії з'являється ще один загадковий елемент — вираз *le parfum de la dame en noir* (парфуми пані в чорному). Рутьабій згадує, що цей запах йому знайомий із дитинства. Він йому нагадував одну пані, завжди одягнену у чорне, яка відвідувала його у пансіоні і виявляла до нього материнську доброту: « *c'est un parfum <...> il était celui d'une dame, toujours habillée de noir, qui m'a marqué quelque maternelle bonté dans ma première jeunesse* » (Це — запах <...> запах тої дами, завжди одягненої в чорне, яка виявила до мене материнську доброту, коли я був малим) [6, с. 116]. У цьому моменті психологічна напруга сягає свого апогею: дама у чорному і Рутьабій пов'язані якимось чином і читач намагається змодельовати цей зв'язок та спрогнозувати його роль у розслідуванні.

Отже, щоразу гіпотези читача наштовхуються на інші факти чи події, що додають невизначеності справі Матильди Стангерсон. Відбувається своєрідне накопичення подій і характеристик персонажів, жодне з яких не пояснює інше. Таємниця не розкрита, доля персонажів незрозуміла. Явище кліфгенгера досягає кульмінації. Розслідування щоразу відсувається у часі і знову зростає роль читача, який намагається пов'язати події, речі і людей.

Генераторами зацікавлення читача стають заголовки ще двох глав: *Chapitre 23. La double piste* (Подвійний слід) і *Chapitre 24. Rouletabille*

connaît les deux moitiés de l'assassin (Рультабій знає дві половини убивці). Щоби з'ясувати, що приховано за такою двоїстістю, Рультабій вирушає до Америки, де дізнається історію Матильди, історію, не відому у Франції. Тож під час перебування у Філадельфії Матильду спокусив такий собі Жан Русель, співвітчизник-француз. Батько Матильди відмовив Руселю, однак юна Матильда втекла з ним і вони таємно обралися у місті Луїсвіль, де і залишились проживати. Одного ранку до їхнього дому постукала поліція і Матильда довідалася, що її обранець — не хто інший, як одне з перевтілень злочинця Бальмеєра. Бальмеєру вдалося втекти. Кілька років по тому він повернувся до Франції з документами на прізвище Ларсан. Таємниця починає поступово розкриватись: подвійний слід та дві половини убивці — не що інше, як перевтілення Бальмеєра, в Америці — на Руселя, а у Франції — на інспектора Ларсана. Саме Ларсан шантажував Матильду, нагадуючи їй в анонімних листах оту церковцю (*Le presbytère*), де вони брали шлюб, саме він перешкодив весіллю Матильди з Дарзаком.

Таємниця Жовтої кімнати й ім'я нападника розкриті завдяки Рультабію, і справа передана в суд. Однак Бальмеєр-Ларсан не з'явився у суді, йому вчергове вдалося втекти. У читача вкотре з'являється відчуття незавершеності, адже злочинець може повернутися і знову погрожувати Матильді.

Майже непомітною ремаркою прикінцевої розповіді Рультабія щодо взаємин Матильди із Бальмеєром-Ларсаном звучить речення, в якому Рультабій говорить, що від свого чоловіка Матильда народила хлопчика. Ким став цей хлопчик? Де він зараз? Сумніви занурюють читача у стан кліфгенгера: читачеві цікаво з'ясувати, наскільки важливе місце в цій історії мала би зайняти інформація про сина Матильди, незрозумілою залишається також роль пані в чорному та її стосунок до Жозефа Рультабія і до його дитячих спогадів про неї.

Розкриттю цієї таємниці присвячений другий роман «*Le parfum de la dame en noir*» [7]. Його наративна канва теж побудована на здогадах, на невизначеності, які читач намагається заповнити своїми припущеннями. Лексикою з дещо іншою семантикою наповнені заголовки глав цього роману: *Chapitre V. Panique* (Паніка), *Chapitre XI. L'attaque de la Tour Carrée* (Напад на Квадратну Вежу), *Chapitre XIII. Où l'épouvante*

de Rouletabille prend des proportions inquiétantes (Коли страх Рультабія набирає загрозливих пропорцій), *Chapitre XVII. Terrible aventure du vieux Bob* (Жахлива пригода старого Боба), *Chapitre XVIII. Midi, roi des épouvantes* (Полудень — король страхів). За допомогою таких заголовків формується лексико-семантична ізотопія страху, що спричиняє переживання читача. Поєднання власне мовних засобів з особистим досвідом читача і висновками, зробленими на підставі аналізу подій у романі «*Le parfum de la dame en noir*», скеровує читача до думки, що, можливо, Жозеф Рультабій і є сином Матильди, якого пані в чорному (Матильда) приходила провідувати у пансіон. Оскільки автор не подав достатньо чітких індикаторів для підтвердження такої думки, то для читача ця історія знову залишається незавершеною. *Non finito* і кліфгенгер продовжують тримати його у напрузі ще й тому, що з останньої сторінки роману він довідується, що Жозеф Рультабій зацікавився оголошенням у газеті, у якому росіяньський цар вимагає приїзду Рультабія до росії, щоби розкрити змову проти себе (царя). Рультабій вагається, оскільки напередодні він отримав листа від революційного комітету з погрозами: якщо він намірється їхати до росії, то до Петербурга живим не доїде. Яке ж рішення прийме Рультабій?

Саспенс! Кліфгенгер! *Non finito*! Завершена незавершеність.

Підсумовуючи результати нашого дослідження, зауважимо, що у художніх творах фінальна частина не завжди пропонує розв'язок інтриги із подальшим, чітко окресленим закінченням історії, тобто залишається відкритою. У мовному плані незавершеність сюжету пов'язана із явищами *non finito* і кліфгенгера, коли за допомогою семантично маркованої лексики, тематичних ізотопій, стилістичних засобів повтору, плеоназму, риторичних запитань вибудовується інтрига. Зрозуміло, що автори літературних творів вдаються до такої наративної технології з метою збільшення емоційної напруги, створення ефекту саспенс і залучення когнітивних здібностей читача для розкриття або ж прогнозування імовірного завершення історії.

Література

1. Baroni R. La tension narrative. Paris: Seuil, 2017. 456 p.
2. Barthes R. Le plaisir du texte. Paris, 1973. 105 p.
3. Eco U. L'œuvre ouverte. Paris: Seuil, 1965. 320 p.
4. Vlad C. «Le texte iceberg» aux frontières de la linguistique, de la pragmatique et de la sémiotique. *Revue Roumaine de linguistique*, LIII, Bucuresti, 2008. P. 341–360.
5. Williams D. L'Alexandre littéraire. Le héros inachevé et le texte non-clos. *Mélanges de l'école française de Rome*. Année, 2000. 112-1. P. 65–73.
6. Leroux G. Le mystère de la Chambre Jaune. Paris: Editions J'ai lu, 2003. 382 p.
7. Leroux G. Le parfum de la dame en noir. Paris: Editions Le livre de Poche, 1960. 384 p.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ФРАНЦУЗІВ НА ПРИКЛАДІ КОМІКСІВ «АСТЕРІКС ГАЛ» І «АСТЕРІКС У БРИТАНІЇ»

Національна ідентичність, формування позитивного національного стереотипу, особливість створення Астерікса як прикладу національного характеру досліджені на прикладі коміксів «Астерікс Гал» і «Астерікс у Британії». Маємо приклад національного характеру, що є зразком мужності та винахідливості француза. Встановлено символічне значення чарівного напою та символічний зміст образу друїда. Національна ідентичність французів яскраво виявлена у порівнянні з типізованими й іронічно перебільшеними рисами англійців, а також визначені маркери національної ідентичності для формування позитивного стереотипу англійців. Наголошено на коміксі як прикладі інтермедіального мистецтва малюнка і слова.

Ключові слова: національна ідентичність, стереотип, комікс, національний характер.

National identity, the formation of a positive national stereotype, the peculiarity of the creation of Asterix as an example of a national character were studied on the example of the comics «Asterix Gal» and «Asterix in Britain». An example of national character which is a model of courage and ingenuity of the Frenchman was enlightened in this article. The symbolic meaning of the magical drink and the symbolic meaning of the image of the druid were studied as well. The French national identity is vividly revealed in comparison with the stereotyped and ironically exaggerated features of the Englishman. Markers of national identity for the formation of a positive stereotype of the Englishman were determined. Comics as an example of the intermedial art of drawing and words was emphasized.

Keywords: national identity, stereotype, comics, national character.

Розглядаючи наукову проблему вияву національної ідентичності у коміксах про Астерікса, опираємося на наступне визначення: «Національна ідентичність — отождоження себе з національною спільнотою на основі стійкого емоційного зв'язку, що виникає в результаті сформованої системи уявлень щодо традицій, культури, мови, політики, а також прийняття групових норм і цінностей» [1]. Безперечно, головним

ідентитетом виступає національна свідомість. Національна ідентичність відображає цінності і смисли, сприйняті громадянами певної країни, що вирізняє їхнє світобачення і позиціонування себе у порівнянні з іншими. Національна ідентичність французів формується від часу дитинства під впливом виховних процесів у школі та родині, що накладають сприйняття певних цінностей, характерних для Франції. «У структурі національної ідентичності виокремлюють когнітивний, афективний і конативний компоненти» [1]. До когнітивного компоненту національної ідентичності відносимо усвідомлення себе як члена національної групи французів, знання про формування Франції як держави від періоду Галлії (зокрема у цьому випадку), прийняття національних звичаїв, ритуалів, традицій, визнання державних символів Франції; до афективного компоненту національної ідентичності належить ідентифікація себе і сприйняття себе як француза; конативний компонент передбачає реалізувати себе у щоденному бутті як француз відповідно до стандарту поведінки, цінностей та світоглядних позицій. Навіть якщо у XXI столітті домінує тенденція до космополітизму, то національна ідентичність не розчиняється у сплаві культур, а підкреслює належність індивіда до певної окремої спільноти.

Формування уявлення про національну ідентичність француза відбувається також через книги, бо вони спонукають до роздумів про національну історію, впливаючи не тільки на читацький інтелект, а й на емоційне сприйняття. Особливий вид мистецтва — комікси, які надзвичайно популярні у Франції, їх читають різні вікові групи. Значимо тут подвійний вплив на читача із донесенням йому національної ідентичності француза, оскільки у коміксах задіяні візуальний компонент (малюнки персонажів) і вербальний (спілкування персонажів у бульбашках). Тож комікс є прикладом інтермедіального мистецтва, поєднуючи зорове і словесне мистецтво.

Метою створення коміксу про Астерікса його автори Рене Госінні та Альбер Удерзо бачили показати основні риси французів як національної спільноти, прагнули створити міт про незламність і мужність французів, продемонструвати, як функціонує історична пам'ять і акцентувати важливість єдності задля спільної справи захисту батьківщини. Серія коміксів розпочалася 1959 року і налічує 40 томів. Абсолютним

успіхом стало створення образу Астерікса, маленького і хороброго галла, який зовнішньо асоціюється із французами (білявий, вусатий, із великим носом, невисокого зросту, 30–35 років, у шоломі з крильцями, що відображають його настрій у певний момент) і парижанами (любить побурчати і часом незадоволений Обеліксом). Так само і характер Астерікса відображає головні риси національного характеру француза: винахідливість, сміливість, щедрість, готовність прийти на допомогу. Прототипом Астерікса став реальний вождь кельтського племені у Галлії Верцингеторікс (жив 82–46 р. до н.е.). Важливо зазначити, що його ім'я є значущим: «повелитель над воїнами» і він є національним героєм для французів. Він показав себе як герой Галльської війни й об'єднав племена для опору завойовнику Юлію Цезарю. Зовнішньо Астерікс нагадує цього вождя, звідси очевидність створення персонажа на основі національного героя як втілення національної ідентичності французів.

Важливо наголосити, що гали живуть разом у селищі, яке формує міні державу. Так перед читачем проходить ряд стереотипізованих у позитивному розумінні персонажів-галлів (вождь села Абранакурсікс, який боїться тільки власної сварливої дружини Бонемін, бард-співець Асурансетурікс (Какофонікс), Обелікс, який любить попоїсти і носить національну пам'ятку менір та ін.). Особливим персонажем серії є друїд Панаромікс як символічний образ знання, досвіду і мудрості поколінь, котрий готує магічне зілля, яке надає силу галлам.

У цій розвідці до аналізу залучені комікси (банд десіни французькою мовою) «Астерікс Гал» і «Астерікс у Британії» (тут найповніше висвітлено стереотипне бачення британців), на основі яких показано вияв національних рис і формування стереотипів, опираючись на маркери національної ідентичності.

У коміксі «Астерікс Гал», щоб вивідати формулу сили, римляни відправляють шпигуна-римлянина, який функціонує як «інший» у галльській реальності. Римлянин зачудований великою силою у щоденному житті галлів: сила коваля, Обелікс із меніром (культурна спадщина), Астерікс із возом дров. Тобто, сила — не у чарівному напої, це складова національного характеру галлів. Випивши напій, римлянин-шпигун стає сильним тільки на короткий час, сила випарувалася, коли він повернувся у римський табір, а у галів вона зберігається. Так само

Астерікс рятує друїда не стільки завдяки випитому напою, скільки завдяки своїй винахідливості і мужності.

Звіди постає питання про джерело сили французів: відповідь на нього має два рівні значень. Перший — для практичного застосування у коміксі, що є напоєм, приготованим із чарівного зілля друїдом Панорамаксом. Друїд зазначає, що рецепт передається віками від одного друїда до іншого, для підсилення комічності автори додають у складники омарів чи цибульку («для покращення смаку!»), щоб асоціювати напій з національною кухнею. Друга відповідь — на рівні філософського узагальнення: у першому випуску «Астерікс Гал» якраз постає це питання. Римляни-загарбники ув'язнили друїда, щоб вивідати цей секрет. Комічною складовою є те, що від приготованого напою в римлян росте волосся, а не сила. Так підкреслена типова ознака римських воїнів, що були гладко виголені на відміну від галлів. Цікаво, що Астерікс не так вживає чарівне зілля, щоб перемогти, як перемагає винахідливістю, відважністю та розумом. Отож, робимо висновок, що напій є якраз узагальненням національного характеру і головних рис національної ідентичності француза-галла.

Визначаємо маркери національної ідентичності британців на прикладі коміксу «Астерікс у Британії», що представлені нижче у вигляді таблиці.

Маркер: мова

Британці розмовляють французькою на англійський манер. На початку тексту «Астерікс у Британії» автори акцентують на схожості галів та британців: «британці схожі на галів і багато з них є з гальських племен, що прийшли з Галлів. Вони розмовляють тією ж мовою. Проте висловлюються у дивний спосіб» [4, с. 3].

Ілюстрація

Обелікс хоче побити незнайомця і каже, що він не германського племені, не бретонець і не розмовляє як вони. Значення *splendid* для французів і англійців є різним.

Маркер: спорт

Футбол і символи команд — гуси.

Маркер: музика

У селищі фанати беруть автографи у впізнаваних «The Beatles»

Маркер: особливості побуту; звички, характерні для нації

За сюжетом Астерікс вирушає на допомогу своєму троюрідному кузенові-британцю Жолітораксу, бо легіони римлян захоплюють Британію: британці відмовляються воювати після 17:00 (пародіюється tea o'clock), так само як і на вихідних.

Поруч із національною ідентичністю у коміксі наявні стереотипи. За основу беремо визначення стереотипу «як стійкого образу чи уявлення про явище, подію, особу. Виділяємо стереотипи позитивні, негативні, нейтральні» [2]. Дотримуємося думки, що у коміксі про Астерікса національне акцентується і гіпертрофується [3]. Національні маркери у коміксі працюють на створення стереотипу у позитивному різновиді: як приклад створення позитивного стереотипу британця.

Як висновок, національна ідентичність є однією з базових ідентичностей. Грань між національною ідентичністю та стереотипізацією, що базується на перебільшенні певних рис національної ідентичності, дуже тонка. Стереотип детермінує уявлення про іншого, який пізнається передусім через накладені досвідом і уявою певні національні

ознаки. Як саме формується стереотип і які маркери національної ідентичності використані для створення стереотипу, досліджено у цій статті. Франкомовна серія коміксів про Астерікса, яка тяжіє до стереотипізації національної ідентичності, показує особливий її вияв на прикладі персонажів коміксів з іронічним перебільшенням певної риси, зумовила наш інтерес до цього явища. Концепт національного є базовим і вихідною точкою для історії пригод, за чого пізнається «іншість» національностей у порівнянні та «одивненні» їхнім життям, побутом, звичками.

Відомі дорослим і дітям персонажі Астерікса та мешканці гальського села, які протистоять загарбникам-римлянам, мають різний рівень прочитання для дітей та дорослих. Астерікса розглядаємо як приклад національного характеру, що є зразком патріотизму, мужності і винахідливості француза. Національна ідентичність французів яскраво представлена на прикладі інших типізованих та іронічно перебільшених мешканців гальського села (вождь-лідер, співак-бард, сварлива дружина, коваль та ін.). Їх класифікуємо як позитивний національний стереотип. У порівнянні із галлами для підкреслення мужності функціонує стереотип загарбників-римлян, які зображені іронічно і ніяк не можуть завойовувати єдине гальське село на окупованій повністю території Галлії. На прикладі коміксу «Астерікс Гал» показано Астерікса як втілення національного характеру. Він став базовим і орієнтаційним у наступних випусках коміксів, продемонструвавши ціннісні орієнтири для читачів-дітей і читачів-дорослих. Визначено символічне значення чарівного напою, який становить суміш рис національної ідентичності французів. Образ друїда, який присутній у всіх коміксах, класифіковано як символічний образ знання і народної мудрості, яка передається віками. На прикладі коміксу «Астерікс у Британії» вивчено, як формується позитивний стереотип британців, виокремлено його складові і маркери національної ідентичності. Акцентуємо на представленні національної ідентичності французів одночасно засобами малюнку і слова як приклад інтермедіальності комікса. Вважаємо таке дослідження цікавим та перспективним із позиції вивчення національної ідентичності, видів стереотипу, пізнання «іншості» інших національностей, формування позитивних цінностей, як от патріотизм і сміливість.

Література

1. Національна ідентичність. *Енциклопедія Сучасної України*. URL: <https://esu.com.ua/article-71062>
2. Пометун О. Як стереотипи впливають на наше життя? // Нова українська школа. URL: <https://nus.org.ua/articles/yak-stereotypy-vplyvayut-na-nashe-zhyttya-rozrobka-uroku-tretogo-rozdilu-kursu-gromadyanska-osvita/>
3. Семків Р. А. Національні стереотипи в літературі американського кіберпанку (на матеріалі романів Вільяма Гібсона та Ніла Стівенсона). *Наукові записки НаУКМА*. Т. 98 : Філологічні науки, 2009. С. 31–35.
4. Goscinny R., Uderzo A. *Astérix chez les Bretons*. Paris : Asterix-Hachette (Educa Books), 2004.

Оксана Левицька

кандидатка філологічних наук, доцентка,
докторантка Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ,
доцентка Національного університету «Львівська політехніка»
oksana_levytska@ukr.net

СТИХІЯ БАРВИ В МИСТЕЦТВІ СЛОВА: КОЛОРАТИВИ В ХУДОЖНІЙ БІОГРАФІСТИЦІ ПРО МАЛЯРІВ (на матеріалі белетристики про Вінсента ван Гога)

Досліджено функції колоративів у біографічних романах про малярів як один із посутніх чинників поетики художніх творів. На матеріалі творчості нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента ван Гога та біографічних літературних творів про нього продемонстровано важливість кольорової палітри як професійного інструментарію митців та їхніх літераторів-біографістів. Сучасні цифрові технології пропонують ефективний інструментарій для аналізу творів різних видів мистецтва, зокрема дають змогу дослідити і кольори полотен митців, і колоративи белетризованої прози, здійснити компаративний аналіз. Продемонстровано застосування корпусних методів для дослідження колоративів, уживаних у художній прозі про ван Гога, зокрема на матеріалі біографічного роману Ірвінга Стоуна та романізованої біографії В. Домонтовича. Проаналізовано особливості використання кольороназв у тексті, виявлено закономірності творення колоративів письменником у зіставленні з колористикою полотен художника.

Ключові слова: біографічна проза, колоративи, корпусна лінгвістика, поетика, образотворче мистецтво, белетризована біографія, малярство.

The functions of colour terms in biographical novels have been studied as one of the essential elements of the poetics of fictional texts. The creative works by the Dutch post-impressionist artist Vincent van Gogh and fictionalised biographical works about him have been used to convey the importance of colour palette as a professional tool used by artists and authors of their fictionalised biographies. Contemporary digital technologies offer an efficient toolkit for analysing various works of art, namely help study the colours on the artists' paintings and the colour terms used in fiction as well as conduct a comparative analysis. The use of corpus-based methods in the study of colour terms used in fiction about Van Gogh has been showcased, namely the colour lexemes used in Irving Stone's biographical novel and the fictionalised biography by V. Domontovych. The study offers an analysis of the peculiarities of using colour terms in texts and identifies the regularities of colour term creation by the writers as compared with the colour schemes of the artist's paintings.

Keywords: biographical fiction, colour terms, corpus linguistics, poetics, visual arts, fictionalised biography, painting.

Кольори для митців, їхніх белетристів-біографів та мистецтвознавців є професійним інструментарієм, який є складним, багатоаспектним та потребує окремих досліджень кольороназв. Дослідження художньої біографічної прози про малярів дає ефективніші результати при використанні міждисциплінарних підходів, залученні методологій різних наук, у тому числі застосуванні корпусних технологій, які сьогодні використовуються у прикладній та когнітивній лінгвістиці та літературознавстві, є предметом компаративістичних та інтермедіальних студій.

«Одним із найсильніших способів вислову є барва», — писав Володимир Залозецький у дослідженні творчості українського художника Олекси Новаківського. Колір є основою творчості для малярів, а також професійним інструментарієм для мистецтвознавців та їхніх белетристів-біографів. Як і в образотворчому мистецтві, у художній літературі колір є поняттям складним, багатоаспектним та потребує окремих досліджень кольороназв.

Аналіз художніх творів, у яких оприявлена міжмистецька взаємодія, зокрема синтез вербального та візуального мистецтв, дає ефективніші результати при використанні міждисциплінарних підходів, залученні методологій різних наук, у тому числі застосуванні корпусних технологій, які сьогодні використовуються у прикладній та когнітивній лінгвістиці й літературознавстві, є предметом компаративістичних та інтермедіальних студій.

Словесне мистецтво, вдаючись до опису творів живопису, виконує кілька функцій, зокрема, за спостереженнями мистецтвознавиці Гельги Бухшартнер, мова може мати широкий спектр: від звичайної розмовної мови до професійної мови майстрів та митців чи навіть професійного жаргону, це залежить від багатьох критеріїв, передусім орієнтування на реципієнта [6]. У більшості романів про малярів насамперед спостерігаємо увагу майстрів слова до кольору, виявляємо широкі палітри барв і чисельні кольороназви, якими оперують письменники. Барва є промовистою деталлю у творенні образу художника в літературному творі, а кольороназви виконують одну з головних функцій у перекодуванні малярських робіт на мову словесного мистецтва.

Сучасна гуманітарна наука активно залучає у свої дослідження різноманітні цифрові технології, у багатьох галузях вони стали ефективним інструментом, зокрема й для аналізу творів різних видів мистецтва. Наприклад, в одному із досліджень кольорів на полотнах нідерландського художника Вінсента ван Гога використанню технологію Lab, тобто модель кольорного простору, яку описують за допомогою набору кольорних координат і правил побудови кольорів. Дослідження мало на меті довести, що «наука про зображення та колір може обґрунтовано аналізувати барви, використані у творі мистецтва» [7, с. 2].

Цифровізація активно впроваджується й у філологічні науки, зокрема все частіше говоримо про цифрову філологію з її фокусом на прикладний характер лінгвістичних досліджень та корпусні методи. У сучасній цифровій філології ефективним інструментом є застосування корпусного аналізу для дослідження мовних та літературних явищ. Приміром, колективне дослідження «Поступ у кольорознавстві» (Progress in Colour Studies) засвідчує все частіше застосування цифрових методів для вивчення колоративів у текстах [11].

З-поміж українських дослідників таку методологію обґрунтовують Василь Старко у статті «Корпусні дані в дослідженні українських колоративів» [4], Олена Левченко та Мар'яна Ділай «Основні кольоропозначення в українській художній прозі XXI століття» [9]. Зокрема В. Старко зауважує, що «поява мовних корпусів відкриває набагато ширші можливості текстових досліджень кольороназв», адже, окрім значно більшого масиву контекстів, «дослідник дістає змогу проводити кількісні й статистичні оцінювання», а корпусний метод у сучасній когнітивній лінгвістиці вважає одним із перспективних напрямків дослідження колоративів, акцентуючи на тому, що корпус дає досліднику «унікальний інструмент вивчення мови, уможливлуючи, зокрема, кількісні виміри й порівняння» [4, с. 51–59].

Науковці неодноразово наголошували на тому, що цей міждисциплінарний метод і справді дає релевантні результати, зокрема завдяки уникненню суб'єктивних оцінок та висновків, оскільки дослідження обґрунтовані кількісними даними. Корпусні методи дають змогу укласти точний профіль уживання кольороназв у тексті твору, опрацювати їх за певними характеристиками та систематизувати за критеріями,

виявити домінуючу сполучуваність із різними тематичними групами лексики, комплексно проаналізувати їхню функціональність у творі, порівняти частотність кольороназв в інших текстах тієї чи іншої лінгвокультури. Корпусні методи вивчення колоративів у мові загалом і в художньому тексті зокрема розширюють дослідницьке поле й конкретизують його аналіз.

Сьогодні в багатьох галузях ми спостерігаємо активізацію досліджень кольору: від численних теоретичних посібників з дизайну, вивчення пантонів, книжок про колір для художників і до мистецтвознавчих праць про колористику малярських робіт тих чи інших митців. Чимало публікацій присвячені філософії кольору та історичним аспектам вивчення барв у різних контекстах. Все більше зацікавлення викликають праці відомого французького дослідника кольору Мішеля Пастуро — «Історія кольору» (2001–2002) та «Кольори наших споминів» (2010) [2; 3].

Нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент ван Гог — один із найвідоміших і найвпливовіших колористів, у чиїх олійних, пастельних та акварельних роботах використано багату палітру чистих кольорів, напівтонів, нюансованих відтінків. Ван Гог відкривав для себе колір поступово, експериментував з барвами, багато розмірковував про функції кольорів у живописі, а його полотна вивчають практично в усіх курсах історії живопису. На матеріалі біографічних творів про маляра можна продемонструвати функції колоративів у художньому письмі про митця та застосування сучасних лінгвістичних методів дослідження белетризованих біографій.

Один із найбільш насичених колоративами художніх текстів про ван Гога — роман Ірвінга Стоуна «Жага до життя» [12]. Щоразу, коли письменник описує експерименти з барвою митця-постімпресіоніста, він вдається до спроби передати відтінки, які бачить на полотнах маляра, добираючи якомога точніший лексичний відповідник. Так у романі з'являються червонясто-брунатний й червонясто-коричневий кольори землі при надвечірньому сонці; яскраво-зелені й чорно-зелені відтінки молодих дерев й жовтаве й багряно-пурпурове листя; сірчано-жовте полум'я сонця; синє-синє, сіро-голубе, тепле й ледь блакитне небо, а ще бузкове із жовтогарячими смужками; вода жовтувато-біла й

з перламутровим відтінком; шоколадна шкіра і попелясто-біляве волосся; брудно-жовті, блякло-сині й лимонно-жовті відтінки образів натурниць тощо. Ірвінг Стоун пише, що ван Гог «швидко збагнув, що колорист — це той, хто, побачивши певну барву у природі, одразу вміє її проаналізувати і сказати: “У цьому сіро-зеленому є жовтий і чорний, а синього зовсім трохи”» [5, с. 233].

Автори уже згаданої статті про використання технології Lab і моделі колірного простору, проаналізувавши 370 олійних полотен ван Гога з погляду розподілу барв (color distribution), виявили частотність використання кольорів фарб у його картинах. За висновками дослідників найбільш використовувані кольори: синій, світло-оранжевий, жовтий, світло-червоний, коричневий, блакитний, бірюзовий, світло-сірий й темно-сірий, тоді як фіолетовий колір та чисті червона й зелена барви майже відсутні на полотнах [7, с. 5].

Ці дослідження кольорів на картинах маляра цікаво зіставити з художніми творами про ван Гога, виявити перегуки вербалізованих полотен через колірні знаки. Зокрема, детальний аналіз частотності вживання понад двох десятків кольороназв та їхніх відтінків і напівтонів, а також їхньої сполучуваності опубліковано у статті «Статистичний профіль колоративів у біографічному романі Ірвінга Стоуна про Вінсента Ван Гога: корпусний підхід» [10]. Результати кількісного аналізу колоративів засвідчують чутливість романіста до колористичної палітри ван Гога, письменник професійно описує назви фарб, пігменти тощо, важливі для творчості митця. Автор часто вдається до опису полотен художника, акцентуючи більшою мірою на колористиці, аніж на образності чи сюжеті.

Подібно до маляра-колориста, для письменницької праці також важливою є майстерність добирати або творити відповідні відтінки вербально, описувати рецепцію полотна через колір та освітлення, передати емоційне відчуття робіт художників, їхнього настрою та впливу на реципієнта. Інтермедіальна стратегія письма у використанні колоративів виразно помітна в белетризованій повісті «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» В. Домонтовича [1]. Письменник синхронізує кольороназви з відтінками на картинах ван Гога у кожний з періодів його творчості, робить акценти на тих барвах, які домінують у малярстві митця

того часу, про який йдеться в романі. Оповідь про ранній період життя ван Гога супроводжують похмурі описи шахтарських сіл і містечок, суголосні похмурим землянистим відтінкам підземної праці їхніх мешканців. Насичення барвами, відкриття потуги кольору й найпоширеніші барви полотен митця 1980-х років, осяяні сонячним сяйвом Провансу, з'являється паралельно й у розповіді Домонтовича про той час життєтворчості митця. Знакові вангогівські кольори — жовтий та синій — в «Самотньому мандрівникові» представлені широким спектром кольороназв: від блідого жовтого світла до жовтогарячого кольору сонця та кричущого цитринового кольору рукавичок й будинку в Арлі; від синявої димки Сени й лісу до синього емальованого кухля і кричущого синього — ультрамаринової шапки на автопортреті з відрізаним вухом.

Корпусні лінгвістичні методи дають змогу опрацювати великі масиви текстів й робити більш точні розрахунки їхнього лексичного складу. Скажімо, корпус листів Вінсента ван Гога до брата Тео ван Гога, друзів-художників Поля Гогена та інших адресатів також є важливим матеріалом для аналізу джерельної бази авторів белетристичних творів. Зіставляючи корпусними методами кількісні вживання й колокації колірних назв у корпусі листів ван Гога й біографічних творах виявляємо спільні й відмінні риси, запозичення образів і сполучуваності слів, найчастотніші барви тощо. Приміром дослідження колоративів у виданні англійського перекладу листів ван Гога виявило найуживаніший колір епістолярію білий, а також зелений, жовтий та чорний, поодинокі згадки таких кольорів, як-от фіолетовий, лимонний та срібний. Компаративний аналіз роману І. Стоуна та епістолярного корпусу художника засвідчує численні запозичення та впливи, виявити які допомагають зокрема колоративи.

Колористика є промовистою деталлю в конструюванні літературного образу художника. В романах про фарбописців, як називав малярів Володимир Яворівський, письменникам-біографам важливо відтворити експресію кольору, відтінки, напівтони, усі ті аспекти барви, які мають значення у творчості біографованих малярів і малярок. В аналізованих творах спостерігаємо письменницьку інтерпретацію філософії кольору, спробу збагнути символіку барви, передати палітру робіт у найтонших відтінках, наситити біографічний текст фарбами, відповідними кожнотому з періодів творчості митців.

Література

1. Домонтович В. Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : Вінсент Ван Гог (1853–1990) : біографічна новеля. *Арка : журнал літератури, мистецтва і критики* / гол. ред. Ю. Шерех. Мюнхен, 1948. Ч. 5 (11). С. 25–34.
2. Пастуро М. Кольори наших споминів / пер. з фр. А. Репи. Київ : Ніка-Центр ; Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2020. 232 с.
3. Пастуро М. Синій. Історія кольору / пер. з фр. Марина Жойа. Київ : Лабораторія, 2024. 216 с.
4. Старко В. Корпусні дані в дослідженні українських колоративів. *Українська мова*. 2014. № 1. 51–60.
5. Стоун І. Ван Гог. Жага до життя : роман / пер. з англ. А. Марховської. Київ : Наш формат, 2020. 484 с.
6. Buchschartner H. Kunstbetrachtung zwischen Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Frankfurt am Main : Peter Lang, 1998. 304 S.
7. Cheng-Min T. Using CIE Lab Color Space in Analyzing the Colors of van Gogh's Paintings. *Conference: 2019 International Academic Conference and Exhibition on Visual Arts and Design At: Chiayi, Taiwan, R.O.C., 2019*. P. 1–9.
8. Letters of Vincent van Gogh / ed. by R. de Leeuw, A. Pomerans Penguin Books, London, 1997. 560 с.
9. Levchenko O., Dilai M. Key Colour Terms in the Ukrainian Prose Fiction of the 21st Century. *CEUR Workshop Proceedings*. 2022. Vol. 3171. P. 49–60.
10. Levchenko O., Levytska O., and Dilai M. A Statistical Profile of Color Terms in Irving Stone's Biographical Novel about Vincent Van Gogh: a Corpus-Based Approach. *SCIA-2023: 2nd International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities, November 9, 2023, Lviv, Ukraine, 2023*. P. 312–325.
11. Progress in color studies. Vol. I : Language and culture / ed. C. P. Biggam, C. Kay. 2006. 224 p.
12. Stone I. Lust for Life. New York : Grosset & Dunlap, 1934. 516 p.
13. Van Gogh Museum. URL: <https://www.vangoghmuseum.nl/en>

Олександра Литовська

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри латинської мови та медичної термінології
Харківський національний медичний університет
ov.lytovska@knmu.edu.ua

ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ВИМІР АНТИЧНОЇ ДРАМИ: «ЛІСІСТРАТА» АРІСТОФАНА

У XX–XXI століттях комедію Арістофана «Лісістрата» інтерпретували в різноманітних медійних формах (музика, живопис, опера, комікси, мода, кіно та ін.), кордони між якими поступово ставали все менш чіткими. Унікальність «Лісістрати» пов'язана із виходом за межі мистецького простору в реальну дійсність («Lysistrata project» 2003 р., секс-страйки у Туреччині, Ліберії, Кенії, Колумбії), що спричинилося до перезавантаження підходів до рецепції античного твору і створення під впливом мас-медіа «нового міфу» про Лісістрату. Видається, що саме в цьому плані з'являється перспектива для зближення класичної рецепції та інтермедіального підходу.

Ключові слова: Арістофан, антична драма, інтермедіальність, комедія, Лісістрата, мас медіа, секс-страйк.

In the 20th and 21st centuries, Aristophanes' comedy «Lysistrata» has been interpreted in various media forms (music, painting, opera, comics, fashion, cinema, etc.), with the boundaries between them gradually becoming less distinct. The uniqueness of «Lysistrata» is associated with its movement beyond the artistic space into real-world realm («Lysistrata Project» in 2003, sex strikes in Turkey, Liberia, Kenya, Colombia), which has led to a reboot of approaches to the reception of the ancient work and the creation of a «new myth» about Lysistrata under the influence of the mass media. It seems that this aspect offers a perspective for bringing together classical reception and intermedial approaches.

Keywords: Aristophanes, ancient drama, intermediality, comedy, Lysistrata, mass media, sex strike.

Давньогрецька драма як одне з центральних явищ західного літературного і культурного канону постає точкою тяжіння для численних переосмислень та інтерпретацій у різних формах і форматах.

Дискутуючи про природу, характер, своєрідність і типологію інтермедіальності, теоретики погоджуються із тим, що драма в широкому сенсі, театр і кіно — явища, які імпліцитно поєднують різні зображальні засоби та інструменти, — є інтермедіальними. Так, Вернер Вольф

у «(Inter)mediality and the Study of Literature» вказує: «щодо драми, то п'єса є не лише «книжним» чи «написаним» медіа, але мультимедіальним перформансом, який залучає слова, звуки, музику, а також візуальні медіа» [18, с. 3].

Літературознавство зосереджується на дослідженні драми як тексту, який часто розглядають у відриві від його театрального втілення. Особливо гостро ця проблема розкривається при аналізі античних творів, які створювалися для театральної події, яка була частиною ритуалу, свята, політичної акції тощо.

Дослідники античної драматургії Е. Голл, К. Руссо, Н. Слейтер, Г. ван Стін, О. Теплін погоджуються у необхідності розглядати п'єси Арістофана (і античну драматургію в цілому) як матеріал для сценічного втілення [6; 12; 14; 16; 17]. Рецепція класичної спадщини тлумачиться у найширшому сенсі: театр, кіно, література, образотворче мистецтво, перформанс, музика, політика, освіта тощо.

Досліджуючи феномен рецепції комедії Арістофана «Лісістрата» у ХХ–ХХІ столітті, стикаємося із вражаючим спектром художніх підходів і медійних втілень: літературні перекази, переклади; поезія; балет; мюзикл; музика; оперета, опера; живопис; скульптура; комікс; реклама; мода; теорія ненасильницького протесту; політичні акції; медіаподії; мистецький протест; перформанс; тексти мас-медіа. При аналізі цих явищ доволі важко обрати одну методологію, яка б дозволила розглядати ці надзвичайно різнопланові явища у сукупності. Для вивчення цього феномена продуктивним є поєднання засад classical reception та інтермедіальної теорії.

Поставлена у 411 році до н. е. комедія про невдоволених війною афінських жінок, які на чолі із Лісістратою захоплюють Акрополь, беруть владу і казну у свої руки, відмовляють чоловікам у статевих стосунках і таким чином змушують їх укласти мир зі Спартою, є найпопулярнішою серед усіх комедій Арістофана, які збереглися до наших днів. Популярність п'єси визначають її близькість до європейського театрального канону. Сюжет розгортається послідовно, хорові елементи є логічним продовженням основної дії, події відбуваються на реальному історичному тлі, немає фантастичних персонажів (на кшталт ос, жаб, гігантських жуків), яскраві активні протагоністи,

помірна інтертекстуальність порівняно з іншими комедіями Арістофана, можливість сприймати поза античним історичним та культурним контекстом.

Звернімося до двох серій ілюстрацій до «Лісістрати», виконаних видатними художниками: Обрі Бердслі (1896) [3] та Пабло Пікассо (1934) [11]. В обох випадках — це графіка, але зміст та акценти абсолютно різні. На прикладі сцени, в якій Мірріна зваблює свого чоловіка, бачимо, що у Бердслі підкреслено еротизм, оголену натуру, фалос, об'єктивовано жінку, то у Пікассо зовсім інша траєкторія. Композиція дуже нагадує класицистичне мистецтво, атлетичні постаті, чоловік і жінка частково злиті, і лише верхня частина тулуба Мірріни показує її рух від чоловіка. Оголеність жінки не акцентується, а чоловік — прикритий одягом і його бажання виражається виключно в міцних обіймах.

У XIX–XX столітті «Лісістрату» зображували переважно чоловіки. У XXI столітті до твору звернулися мисткині, наприклад, Ева Мелоун (2016) [5] і Ніна Мурашкіна (2019) [2]. Цікаво, що авторки не обмежуються лише одним видом мистецтва: в Еви Мелоун – живописний цикл і поезія, а у Ніни Мурашкіної — цикл художніх творів і інсталяцій. Зовсім різними виходять жіночі Лісістрати сучасності. Символізм кольорів, психологізм австрійської авторки і дещо ярмаркове, яскраве, лубочне торжество плоті в української художниці. Характерно, що обидві звертаються до міфологічного жіночого начала, пропонуючи дві інтерпретації: жіночу внутрішню силу як здатність зупинити війну (Мелоун) і жіночу фізичну, містичну, еротичну природу як засіб домінування у чоловічому світі (Мурашкіна).

Репрезентація «Лісістрати» в музиці також свідчить про тяжіння до поєднання мистецьких засобів та про зміну сенсів. Якщо на початку минулого століття «Лісістрата» була легкою оперетою Пауля Лінке (*Lysistrata*, 1902), то у XXI столітті історія Лісістрати розповідається поряд з історією Медеї і стає матеріалом для опери.

Лібрето ісландсько-німецького композитора Стейнгрімура Роллоффа до опери «*Medea/Lysistrata*» (2015–2016) фокусується на темах війни та страждання, оминаючи ідею секс-страйку чи замальовок із

буденного життя. Із таким осмисленням збігається музика і спосіб її передачі — музика, яка поступово зникає: «голос персонажа відлунує та відображається, перетворюючись на фізичне явище за допомогою відеодвійників» [15].

Синтез звуку, голосу, тексту, візуалізація художнього образу застосовані у короткометражці «Lysistrata» (реж. Helen Eastman, 2017) [7]. У перших кадрах самотня жінка перед дзеркалом декламує репліки Лісістрати з агону аристофанівської комедії, в яких описується важка доля жінок під час війни. Із зростанням емоційності промови на екрані з'являються інші жінки. Мовчазні жіночі постаті поступово починають говорити, наче хор. І — врешті — кадр із демонстрацією на вулиці із транспарантами «πλόεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει» (війна — жіноча турбота).

Наступні кадри показують жінок, які плетуть щось із рожевої вовни. За кадром — голос декламує план Лісістрати розв'язати усі проблеми так само, як жінки розплутують клубки з вовною. Виявляється, що плели рожеві трусики, які, наче символ, одягають жінки різного віку і національностей. Поступово всі жінки міста мають такі рожеві «поояси вірності».

Випадково чи ні, але ці трусики перегукуються з pussy hats — символами руху «Me Too», який набрав піку розвитку саме 2017 року. Але точно не був випадковим у 2019 році заклик однієї з активісток руху проти заборони абортів, акторки Алісси Мілано до «лісістратичного протесту» [10].

Перенесення імені й образу Лісістрати у тексти мас-медіа і політичні акції обумовлені кількома важливими факторами. По-перше, у 1973 році політолог Джин Шарп у книзі «The Politics of Nonviolent Action» перелічував 198 методів ненасильницької протидії, серед яких було вказано на «Lysistratic nonaction», що передбачає «відмову у сексі (як форму вибіркового соціального бойкоту) доки політичні вимоги не будуть виконані» [13]. Епонімічний термін постає повноцінним інструментом опису реальних подій, які є втіленням зображеного у п'єсі плану, абсурдного і сміховинного у V ст. до н. е.

Саме в цьому сенсі з Лісістратою порівнювали Лейму Гбовее, лідерку політичного руху у Ліберії, яка сприяла завершенню громадянської

війни у 2003 році. Описи цих подій у ЗМІ закріпили перехід «Лісістрати» у простір реального життя і мас-медіа, адже одним із методів жіночих протестів був секс-страйк. Це другий фактор перенесення літературного персонажа античності у сучасний контекст. План Лісістрати остаточно втратив свою комічну утопічність, натомість став розглядатися як дієвий метод боротьби.

Відтоді жіночі акції протесту різного масштабу маркуються мас-медіа як секс-страйки: на сайті Global nonviolent action database наводяться секс-страйки у Ліберії (2003), Філіппінах (2011), Колумбії (2006, 2011, 2013), Кенії (2009), Канзасі (2012), Туреччині (2001) [9]. Лісістрата стала реальною – вона злилася із словесними характеристиками і потрактуваннями, запропонованими ЗМІ.

Третім фактором постала акція «Lysistrata project» 3 березня 2003 року: «у 59 країнах відбулося 1,029 читань «Лісістрати» Арістофана, метою яких був протест проти розпочатої адміністрацією Дж. Буша війни в Іраку» [8]. Більше трьохсот тисяч людей зі всього світу взяли участь у постановках, читаннях, переказах сюжетів, радіовиставах тощо. До заходу приєднувалися як відомі актори, так і пересічні громадяни. У Lysistrata project маємо чи не апогей інтермедіальності: політична акція, перформанс, різні художні форми, комунікація через мережу інтернет, документальний фільм після проведення акції тощо.

Ми спостерігаємо інтермедіальність у максимальному наближенні до реальності, коли життя наслідує мистецтво і трансформує його, що видається суголосним твердженню Ф. Чаплін та Ч. Каттенбелт, згідно з яким «інтермедіальність — це сучасний спосіб проживати життя» [4, с. 14].

У XXI столітті «Лісістрата» існує у двох вимірах: як драматичний твір і як фокус складної інтермедіальної системи. У другому вияві вона стає самостійним явищем і розвивається поза контекстом творчості Арістофана.

Переходячи у лоно перформансу, «Лісістрата» здійснює повний цикл розвитку інтермедіального твору, що повертається до своїх мультимедійних витоків, збагачений перекладом на мови інших медіа.

Видається, що саме в цьому плані розкривається перспектива для зближення класичної рецепції та інтермедіального підходу, що матиме значний евристичний потенціал. Водночас сама «Лісістрата» через свою унікальну залученість у культурне, соціальне та політичне життя XXI століття є чудовим об'єктом для перевірки численних гіпотез теорії інтермедіальності.

Література

1. Арістофан Лісістрата. Комедії / пер. Бориса Тена. Харків: Фоліо, 2002. С. 311–378.
2. Ніна Мурашкіна. Lysistrata. Архів. URL: <https://arhive.com/uk/exhibitions/4094> (дата звернення 05.10.2024).
3. Art Blart art and cultural memory archive. URL: <https://artblart.com/tag/aubrey-beardsley-lysistrata-series/> (access date 12.10.2024).
4. Chapple F., Kattenbelt C. Key Issues in Intermediality in Theatre and Performance. *Intermediality in Theatre and Performance*. 2006. P. 11–25. doi: https://doi.org/10.1163/9789401210089_003.
5. Eva Meloun : web cite. URL: <http://meloun.at/index.php?id=projektarbeiten> (access date 12.10.2024).
6. Hall E. The English-Speaking Aristophanes 1650–1914. *Aristophanes in Performance. 421 BC–AD 2007. Peace, Birds and Frogs* / Eds. Hall E., Wrigley A. Oxford, 2007. P. 66–92.
7. Lysistrata [Short film]. Helen Eastman (Director). URL : <https://youtu.be/QHC2STY0zZA>.
8. Lysistrata project (2003, January). URL: <http://lysistrataprojectarchive.com/lys/> (access date 10.10.2024).
9. Lysistratic non–action. Global nonviolent action database. URL: <https://nvdatabase.swarthmore.edu/category/gene-sharps-198/057-lysistratic-nonaction> (access date 10.10.2024).
10. Milano A., Wilson W. Why the time is now for a #SexStrike // CNN : web cite. URL: <https://edition.cnn.com/2019/05/13/opinions/alyssa-milano-sex-strike-now/index.html> (access date 12.10.2024).
11. Pablo Picasso's Tender Illustrations For Aristophanes' Lysistrata (1934). Open culture : web cite. URL: <https://www.openculture.com/2013/10/picasso-illustrations-for-aristophanes-lysistrata.html> (access date 12.10.2024).
12. Russo C. F. *Aristophanes : The author for the stage*. London, NY, 1994. 280 p.
13. Sharp G. *The Politics of Nonviolent Action*. Boston, 1973. 903 p.

14. Slater N. W. *Spectator Politics. Metatheatre and Performance in Aristophanes*. Philadelphia, 2002. 363 p.
15. Steingrímur Rohloff. *Medea/Lysistrata*.
<https://www.eclassical.com/shop/17115/art9/5067309-1f0b18-636943612927.pdf> (access date 12.10.2024).
16. Taplin O. *Greek Tragedy in Action* (2nd edn.). London, 2003. 222 p.
17. Van Steen G. A. H. *Venom in Verse. Aristophanes in Modern Greece*. Princeton, 2000. xx, 284 p.
18. Wolf W. (Inter)mediality and the Study of Literature. *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* 13.3 (2011). URL: <https://doi.org/10.7771/1481-4374.1789>.

Тетяна Луньова

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри англійської та німецької філології
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
lunyovat@gmail.com

РОЛЬ ВЕРБАЛЬНОГО ОБРАЗУ КОЛЕКЦІЇ НЕЦКЕ В КОНСТРУЮВАННІ НАРАТИВУ В ПОВІСТІ ЕДМУНДА ДЕ ВААЛЯ «ЗАЄЦЬ ІЗ БУРШТИНОВИМИ ОЧИМА»

Розвідку присвячено аналізу ролі вербального образу колекції японських скульптурок нецке в конструюванні наративу в біографічній повісті Едмунда де Вааля «Заєць із бурштиновими очима». З'ясовано, що вербальні образи нецке залучені до формування такої особливості наративу повісті як флуктуація визначеності й невизначеності завдяки тому, що ці образи фігурують як в описах фактів, так і в переліках гіпотетичних альтернатив розвитку подій. При цьому притаманні вербальним образам нецке деталізація опису і невичерпаність (неповнота) переліку корелюють із визначеністю і невизначеністю у наративі повісті й надають наративу рис достовірності й водночас певної незавершеності.

Ключові слова: наратив, розповідь, нецке, визначеність, невизначеність, деталізованість, невичерпаність.

The paper focuses on the role of the verbal image of the collection of Japanese netsuke in Edmund de Waal's biographical novel *The Hare with Amber Eyes*. It is argued that the verbal images of netsuke contribute to creating the fluctuation of certainty and uncertainty as the narrative specific feature since these images appear both in statements of facts and in lists of hypothetical alternatives of how events might develop. Besides, detailed description of netsuke correlates with narrative certainty and their inexhaustive representation (manifested via incomplete listings of netsuke) correlates with narrative uncertainty thus making the narrative both credible and open.

Keywords: narrative, third-person narration, netsuke, certainty, uncertainty, detail, inexhaustiveness.

Повість британського художника-кераміста і письменника Едмунда де Вааля «Заєць із бурштиновими очима» [3], за визначенням автора, — біографія колекції і біографія сім'ї [Waal, no date]. Колекція складається з 264 японських нецке [3, с. 10; 4] — маленьких різьблених фігурок, які традиційно використовувались як застібки, що утримували шнур, за допомогою якого до поясу кімоно підвішували невеликі предмети, такі як

гаманці або тютюнові кисети [2, с. 83]. Сім'я — це кілька поколінь пращурів де Вааля, які володіли цією колекцією [4]. Дія повісті охоплює 140 років, і саме колекція нецке, за задумом автора, є тією «спільною ниткою», яка зв'язує в єдине ціле історії, розказані в книзі [4].

Цю структурну особливість повісті як її характерну рису відмічає у своєму аналізі тексту Е. Кіліан, вказуючи, що колекція нецке відіграє ключову роль в упорядкуванні й узгодженні різних наративних ліній [2, с. 64]. Ці наративні лінії є історіями трьох власників колекції [4]. У максимально стислому вигляді ці історії представлені у передмові повісті, наприклад: *“I know that these netsuke were brought in Paris in the 1870s by a cousin of my great-grandfather called Charles Ephrussi. I know that he gave them as a wedding-present to my great-grandfather Viktor von Ephrussi in Vienna at the turn of the century. <...> And I know that they came with Iggie to Tokyo, of course, and were part of his life with Jiro”* [3, с. 13]. У наведеному фрагменті згадуються три основні особи, чії історії будуть досить детально розказані в книзі: Чарльза Ефруссі, Віктора фон Ефруссі та Ігнаца (Іггі) Ефруссі, і події (дії), завдяки яким ці особи (ключові персонажі розповіді) ставали власниками колекції нецке. Окрім того, де Вааль оповідає історію своїх пошуків інформації з метою реконструкції життєвих історій Чарльза, Віктора та Ігнаца, наприклад: *“One sunny April day I set out to find Charles. <...> Number 81 rue de Monceau, the Hôtel Ephrussi, where my netsuke start their journey, is near the top of the hill”* [3, с. 21]. Процитований вище фрагмент описує приїзд оповідача до Парижа як початок його дослідницьких зусиль. При цьому характерно, що оповідач має у фокусі уваги саме нецке й ідентифікує себе як теперішнього власника колекції японських скульптурок. Таким чином, розгортання наративу в повісті пов'язано з флуктуацією розповіді й оповіді, при цьому розповідач й оповідач — це одна і та сама особа, що зосереджується на історії інших чи на власній історії тією мірою, якою ці історії пов'язані з нецке.

До того ж, самі нецке характеризуються в повісті як «історії», наприклад: *“<...> the netsuke are small, quick, ivory stories”* [3, с. 174]. У своєму дослідженні Ш. Дайя наголошує, що нецке в цьому тексті — не просто предмети, які «йдуть у комплекті» з історіями, натомість вони є наративами [1, с. 124].

Як бачимо із здійсненого вище короткого огляду, вагома роль вербального образу колекції нецке для конструювання наративу/ наративів у повісті де Вааля «Заєць із бурштиновими очима» не залишилася поза аналітичною увагою дослідників. Водночас, наведені вище спостереження не вичерпують усіх особливостей ролі вербального образу нецке в конструюванні наративу в повісті Едмунда де Вааля «Заєць із бурштиновими очима». Однією зі специфічних рис наративу в цьому тексті є поєднання в ньому визначеності і невизначеності, достеменних фактів і припущень. Метою розвідки є з'ясувати, як вербальні образи нецке залучені до створення динаміки визначеності — невизначеності.

Визначеність у наративі пов'язана насамперед із повідомленням фактів. Факти подаються в повісті як твердження про достеменно відомі події. Наприклад, у наведеному нижче фрагменті чітко й недвозначно повідомляється, що Чарльз Ефруссі придбав 264 нецке: “*And so Charles buys the netsuke. He buys 264*” [3, с. 62]. Також визначеність пов'язана з висловленням мотивованої думки розповідача. Наприклад, у наступному уривку йдеться про ймовірний, на думку розповідача, вплив нецке на стиль життя Чарльза Ефруссі: “*These netsuke add something very particular to Charles’s way of living, I think. They are the first things that have any connection to everyday life, even an exotic everyday life*” [3, с. 66].

Невизначеність у наративі виявляється як гіпотетична альтернативність, котра представлена у формі запитань, кожне з яких є певним імовірним припущенням — варіантом розвитку подій, наприклад: “*Had Sichel recently put them [netsuke] out in a cabinet to tempt his rich collector, or did Charles unwrap them one by one, finding my favourite tiger turning in surprise on a branch of bamboo, carved in ivory at the end of the eighteenth century in Osaka; or the rats looking up as they are caught on the husk of a dried-out fish?*” [3, с. 63]. У наведеному фрагменті запитання представляють два альтернативні способи придбання колекції Чарльзом Ефруссі: як уже сформованої цілісності або як окремих об'єктів.

Такі флукутації між визначеністю і невизначеністю стосуються в повісті і розповідей про інших ключових персонажів. Наприклад, коли нецке переходять у власність Віктора фон Ефруссі, ця подія повідомляється як факт, пов'язаний з іншими фактами (“*When the netsuke arrived*

at the Palais, the house was almost thirty years old, built around the same time as the Hôtel Ephrussi in the rue de Monceau” [3, с. 121]) і як ряд альтернатив розгортання подальших подій (“*Should these ivories go into the salon? Viktor’s study isn’t quite big enough. Or the library? He vetoes his library. In the corner of the dining-room next to the Bouille sideboards?*” [3, с. 138]).

При цьому деякі невизначеності так і залишаються у повісті невизначеними, наприклад, наведені вище альтернативні варіанти того, яким чином Чарльз Ефруссі придбав колекцію нецке, так і залишаються однаково можливими, жодна з альтернатив не отримує підкріплення в тексті. Більше того, розповідь пропонує гіпотетичні варіанти того, чи робив покупку Чарльз самостійно чи в компанії своєї коханки, наприклад: “*Did he [Charles] just happen to be there at Sichel’s with Louise <...>? // Or was Louise elsewhere?*” [3, с. 64].

Інші наративні невизначеності розв’язуються. Так, наприклад, у повісті зрештою повідомляється, де саме в домі Віктора фон Ефруссі були розміщені нецке — у кімнаті його дружини Еммі: “*Emmy has put the vitrine in her dressing-room, with its mirrored back and all 264 netsuke from cousin Charles*” [3, с. 157].

У своїй сукупності флукутації між визначеністю і невизначеністю в наративі повісті де Ваала «Заєць із бурштиновими очима» створюють особливе поєднання між історичною достовірністю і художнім вимислом.

Дуальність визначеності — невизначеності в наративі корелює з дуальністю вербального образу нецке, які, з одного боку, описуються дуже детально, а з другого боку — невичерпно (неповно). Наприклад, наведене вище повідомлення про те, що Чарльз Ефруссі придбав 264 нецке, супроводжується переліком із двадцяти п’яти конкретних нецке [3, с. 62–63], серед яких: “*A fox with inlaid eyes, in wood // A curled snake on a lotus leaf, in ivory*” [3, с. 62]. Однак цей перелік не включає решту скульптурок, які позначені досить узагальнено як «не більше 200 штук»: “*And over 200 more <...>*” [3, с. 63]. У контексті розповіді про дружину Віктора фон Ефруссі Еммі у повісті чітко вказується, що нецке репрезентують певні типи японських характерів (“*Many of the netsuke are Japanese feuilletons in themselves. They depict the kind of Japanese characters written about in lyrical laments by visitors to Japan*”

[3, с. 175]) і наводиться опис кількох типів (“*In the vitrine in Emmy’s dressing-room are the barrel-maker framed by the arc of his half-finished barrel; the street-wrestler in a sweaty, tumbling embrace of dark chestnut wood <...>*” [3, с. 175]). Однак текст не вказує, що цей перелік є вичерпним. Аналогічно, коли у повісті повідомляється, що Іггі Ефруссі як наступний у родині власник колекції перевозить її до Японії (“*Not only are the 264 netsuke back in Japan, but they are back on show in a salon. They are placed by Iggie on three long shelves*” [3, с. 305]), лише окремі нецке із 264 згадуються детально, наприклад: “*They [netsuke] are surprisingly accurate renditions of the food you eat: clams, octopus, peaches, persimmon, bamboo shoots*” [3, с. 305].

Якщо деталізованість вербальних образів нецке сприяє утвердженню достовірності наративу, то невичерпаність репрезентації нецке, яка проявляється в неповному їх переліку, робить наратив певною мірою незавершеним.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що вербальні образи нецке залучені до створення динаміки визначеності — невизначеності наративу повісті Едмунда де Вааля «Заєць із бурштиновими очима» завдяки тому, що вони фігурують як у повідомленнях фактів, так і в описах гіпотетичних альтернатив розвитку подій. При цьому деталізованість і невичерпаність вербальних образів нецке надає наративу повісті таких рис як достовірність і певна незавершеність.

Література

1. Daya S. Words and worlds: textual representation and new materialism. *Cultural Geographies*. 2019. Volume 26. Issue 3. pp. 361–377.
2. Kilian E. Migrating Objects and Wanderers between Worlds: Cosmopolitan Selves in Edmund de Waal’s *The Hare with Amber Eyes*. *The European journal of life writing*. 2021. Volume 10. pp. 61–87.
3. Waal de E. *The Hare with Amber Eyes: A Hidden Inheritance*. London: Vintage Books, 2011. 356 p.
4. Waal de E. Writing a very personal book. no date.
<https://www.edmunddewaal.com/writing/the-hare-with-amber-eyes/about>

Світлана Маценка

докторка філологічних наук, професорка,
професорка кафедри німецької філології
Львівського національного університету імені Івана Франка
Svitlana.macenka@lnu.edu.ua

ТЕКСТ ЯК «СУПЕРМЕДІУМ»: ДО ПОНЯТТЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Виходячи з розуміння інтермедіальності як наукової парадигми літературознавства і лінгвістики, розглянуто поняття «інтермедіальної філології», обгрунтоване особливим статусом тексту, яким активно послуговуються в інтердисциплінарному полі інтермедіальності. Вказується на здатність тексту як інтермедіуму дискурсивно симулювати ті властивості, які не притаманні йому безпосередньо.

Ключові слова: інтермедіальність, філологія, текст, текстуальність.

Based on the understanding of intermediality as a scientific paradigm of literary studies and linguistics, the concept of “intermedial philology” is considered, substantiated by the special status of the text, which is actively used in the interdisciplinary field of intermediality. The author points to the ability of the text as an intermedium to discursively simulate those properties that are not directly inherent in it.

Keywords: intermediality, philology, text, textuality.

На початку XXI століття поняття «інтермедіальність» стало одним із центральних у медіазнавстві, культурознавстві, а також літературознавстві. Натомість у мовознавстві його почали вживати дещо пізніше і тут воно зустрічається значно рідше. Проте, як зазначають наукові редактори книги «Мова інтермедіальна» (2010), сучасна лінгвістика теж потребує теоретизації цього дослідницького підходу, виходячи із того, що мова завжди виявляється у певній медійній формі як усне мовлення, написаний текст чи жестова мова; вона завжди супроводжується іншими модальностями комунікації (жестами, мімікою, поглядом, візуальним образом, шумами, музикою і т. і.), [9, с. VII]. «Останнім часом, — стверджують редактори книги Депперман і Лінке, — з’являється все більше голосів, котрі у конкретних медійних властивостях вживаної мови й у її інтермедіальному включенні у не-мовні дії та медійні конфігурації вбачають не другорядну акциденцію <...>, а

взагалі ключ до кращого розуміння мови, адекватний предметові. Дослідники інтермедіальності мови зосереджуються на трьох взаємно пов'язаних моментах: а) матеріальності; б) тілесності і на в) інтермедіальному налагоджуванні зв'язків поміж мовними феноменами» [9, с. VIII]. У літературознавстві натомість найчастіше йдеться про помітний вплив останніми десятиліттями *медіазнавчої парадигми*, який спричинився до нових пізнань і появи нових дослідницьких полів. Наслідком впливу інтермедіальної парадигми в літературознавстві є «розширення і поглиблення «класичних» сфер діяльності», а також «трансформація розуміння фаху зсередини», — зауважує Моніка Шмітц-Еманс [8, с. 9]. Тим часом погоджено, що поняття «*інтермедіальність*» не обмежується тільки зв'язками між літературою та іншими видами мистецтва, позаяк уже саме поняття «медіум», яке воно вміщує, зазнало переакцентування, вказуючи на залежність сприйнятої, пригаданої й інтерпретованої дійсності від її медійних презентаційних форм, її налаштування для сприйняття і для відповідних суспільно- і культурно-специфічних практик комунікації. Тож інтермедіальність суттєво розширила і модифікувала традиційний репертуар понять і категорій літературознавства. Вона фігурує як ключове позначення для процесів налагоджування контактів і переступання меж, зростаючої гібридизації й омережування медіа і мистецтв. Вихідним моментом для розуміння самої літератури за цих умов слугують твердження французького мислителя Жюльєн Дельоза про те, що не існує жодного художнього твору, який би не мав продовження чи своїх витоків в інших мистецтвах [1, с. 26], чи дещо більш критично сприйняте уявлення німецького романіста-літературознавця Фолькера Рольофа, який представляє лектуру літературного тексту як синестезійну взаємодію різних відчуттів, говорячи про «перетворення тексту у тривимірний фільм» (кіно в голові) [7, с. 13].

Обґрунтовуючи інтермедіальність у літературі, літературознавиця і медіазнавиця Ірина Раєвські, покликаючись на сучасний стан справ, наголошує на динамічних медійних плетивах зв'язків, взаємодії і переплетенні медійних контекстів, комплексних процесах обміну, адаптації, трансферу, трансформації, медійних інтеракціях і інтерференціях. Продуктивним у сучасних інтермедіальних дебатах дослідниця вважає розгляд інтермедіальності як аналітичної категорії. «Відповідно до

предметної сфери літературознавства і мистецтвознавства увага тут переключається на конкретні медійні практики (чи також на певні жанри або мистецькі напрями), які розглядаються в їхніх специфічних історичних, дискурсивних, соціальних, культурних, політично-економічних, епістемологічних і медійних зв'язках, але передусім також і щодо їхньої специфічної організації та естетики й їхнього відповідного потенціалу впливу», — конкретизує Ірина Раєвські [6, с. 52]. У будь-якому разі, говорячи про основи теорії і практики інтермедіальності, ми найчастіше зосереджуємо увагу на специфічних «образах», які здійснюють, конституують, моделюють, маніпулюють чи симулюють нас самих, тобто йдеться про людину у світі медіа і про взаємозв'язки поміж медіа, серед яких ми перебуваємо.

Тож інтермедіальність як науковий метод завдячує своєю кон'юнктурою теоретичної і методичної парадигми передусім сучасним медійним зламам, зумовленим технічними інноваціями та акумуляціям (Андреас Койзер). Як наслідок, зміни семіотичного порядку інспірують теорію інтермедіальності. У цьому зв'язку, розмірковуючи про інтермедіальні феномени, слід завжди враховувати ускладнене в результаті медійних інновацій ставлення до мови, цього, за Андреасом Койзером, «старшого стандартизованого медіума» як репрезентувального знака, що спричиняється до надлишків «метафорології медіального», які виразно виявляються у «проміжному», як от уневизначення фотографією і фільмом демаркаційних ліній мистецтв та їхнього семіотичного матеріалу [2, с. 150].

Виходячи із того, що інтермедіальність сьогодні фігурує як наукова парадигма філології, а також зважаючи на культурознавчу орієнтованість філологічних досліджень та їхню тісну взаємодію з медіазнавством, дослідники порушують питання про «*філологію інтермедіальності*» («*Intermedialitätphilologie*» — Nicolas Pethes). Показовим для такої постановки проблеми є особливий статус *тексту* як категорії, якою активно послуговуються в інтердисциплінарному полі інтермедіальності. З одного боку, текст із погляду на універсальну символічну здатність до репрезентації та зумовлену нею імагінаційну вищість претендує на першість стосовно інших конкуруючих естетичних і медійних зображальних форм. З іншого боку, образні та звукові медіа, аналіз яких

спрямовується передусім на їхню медійність, яка щодо літератури часто просто не зауважується, завдяки безпосередній наочній репрезентації світу виявляють свої привілеї, тоді як літературу часто розглядають тільки як розділ медіаісторичних досліджень [5, с. 87]. Такий зв'язок тексту і живописних та звукових медіа оприявнює їхню двосторонню кризу: література стосовно чуттєвості і наочності оптичних та акустичних медіа, а також можливостей їхнього комбінування, виявляє свій дефіцит безпосередності, тому літературу регулярно конфронтують з її медійно спричинювальним кінцем. Однак і медіазнавство почувається zagrożеним із боку літературознавства, позаяк філологію — передусім унаслідок розширення поняття тексту в межах постструктуралізму — оголосили «універсальною компетентною наукою для медійних утворень» [5, с. 87]. (Наприклад, компаративіст Клаус Канцог уводить поняття «фільмової філології» («Filmphilologie», 1991), обґрунтовуючи текстовий статус фільму; вживаним є і поняття «філології музики» («Musikphilologie»), яке передбачає роботу з манускриптами, питання музичної критики тексту, систематизацію партитур). Тим самим, зауважує Ніколас Петес, «цементується та ієрархізація, згідно з якою текст розуміють як обов'язкову підставу (наприклад, у формі сценарію) чи естетично автономне джерело (як у випадку з літературними екранізаціями) медійних мистецьких форм» [5, с. 87]. Медійні утворення, пояснює дослідник, видаються зрозумілими тільки тоді, коли вони постають у текстовій формі лектури — «чи то внаслідок транскрипції, протолювання чи релітераризації, тобто в різних ігрових видах дискурсивізації піктуральних, фільмових чи інших артефактів» [5, с. 87]. Така «хіастична форма цієї взаємної параної», справедливо стверджує Ніколас Петес, не так вказує на різницю поміж медіумом *текст* і аналогічними техніками запису, як на їхній зв'язок. Медіазнавство щодо цього змушене обходитися запозиченнями із традиційної філологічної парадигми у формі збирання, селекції, коментування надлишкових джерел культурної комунікації. Натомість «дискурсивно продукованій дихотомії поміж «літературою» та «медіа» протистоїть дослідницьке зацікавлення, яке порушує питання про включення медійних диспозитивів в естетичні дискурси, і спостерігає, як літературні артефакти — яким би це не було імпліцитним способом — покликаються на свої

комунікативні рамкові умови» [5, с. 88]. На цьому ґрунті стверджується «мережевість» медійної і літературної теорій, а відтак «інтермедіальність методів» та «інтегральна модель тексту».

Із позиції інтермедіальності за текстом визнається здатність дискурсивно *симулювати* ті властивості, які не притаманні йому безпосередньо. Тобто текст працює в режимі трансформування медіа (*medientransformierend*). «Так чуттєвому випередженню оптичної й акустичної репрезентації протистоїть генералізувальна перевага текстів. Обидві моделі пов'язані тою мірою, що утвердження тексту як «супермедіума» можна розглядати як результат кризового досвіду саме з погляду медійної конкуренції. Якраз через їхній дефіцит наочності текстам приписують потенціал симулювати «мультимедіальність». Причини параної медіазнавства перед супермедіумом текст виразно виявляються в реакції літератури на власну параною перед медіа» [5, с. 90]. Ніколас Петес обґрунтовує універсальну претензію медіума *текст*, покликаючись на твердження соціолога Нікласа Люманна у книзі «Мистецтво суспільства» («Die Kunst der Gesellschaft», 1995). Дослідник виходить із того, що універсальне диференціювання видів мистецтва завершилося близько 1800 року, що він називає «мономедіалізацією». Саме із цього моменту розпочинається «монополізація»: Ніклас Люманн пише: «Вочевидь, уперше в романтизмі мистецтво рефлектують повноцінно як письмо, а поезія — це те ім'я, яке проголошує для цього програму. При цьому не йдеться ані про риторику, ані про просвітництво, натомість про фіксацію недосяжного. Це підштовхує до наслідку, що літературна теорія має бути власне літературою, а література власне також літературною теорією. Відтоді можна собі уявити, що рефлексії мистецтва знаходять своє вираження не тільки у вчених статтях, але й передусім у творах мистецтва» [4, с. 461–462].

Твердження Люманна стосується універсального пронизування писемністю всіх життєвих і комунікаційних сфер. З естетико-історичного погляду йдеться про загальне «літераризування» мистецтв, що увиразнює певний інтермедіальний постулат: використання письма, а також його формальних утворень «*текст*» чи «*література*» як суспільних пнівних медіа імплікує те, що й інші мистецтва того часу — класичним

чином: живопис чи скульптуру та музику — слід розглядати в безпосередньому зв'язку із письмовими текстами. Або навпаки: що тексти окреслюють медіадискурс, який «містить» конкуруючі естетичні медіа. На питання, чому саме письмові тексти з високою детермінованістю всередину («поетичність») і низькою назовні («фікціональність»), утверджуються, витримавши конкуренцію, дослідники відповідають припущенням, що цьому сприяє «відносна неспецифічність текстів, яка уможливорює їм на протигагу до відповідних «чуттєво-специфічних» конкуруючих мистецтв — театру, опери, фільму — високий ступінь генералізаційності, що означає здатність налагоджувати зв'язок. Тексти, можна припустити, націлюються не на певні способи сприйняття, а здатні симулювати різні чуттєві форми і до певної міри мають здатність втручатися у суверенні сфери інших мистецтв» [5, с. 91].

Тож свій споглядальний дефіцит текстові медіа компенсують завдяки *силі уяви*: «сила уяви, за Ніколасом Петесом, — це «чуття», яке не підпорядковується жодному іншому чуттю і тому може субституювати всі інші чуття» [5, с. 91]. На цій підставі медіазнавець Фрідріх Кітлер стверджує, що емфаза сили уяви близько 1800 року як здатність інтеграції і симуляції чуттєвих вражень перетворює художні твори, які є результатом цієї уяви, на «мультимедійне шоу» [3, с. 149]. Тож літературу в цьому контексті визначають як медіум проекту віртуальних світів і віртуальних чуттєвих вражень. На цьому ґрунті, стверджує Ніколас Петес, текст може бути осмислений як такий, що обговорює і коментує техніки та умови власної і чужої медійності» [5, с. 92]. Таке визначення тексту передбачає певну модель інтермедіальності, яка слугує посередником між опозиційними ланками *текст* і *медіум*, ставлячи себе у класичному смислі поняття «медіум» *поміж* ними, або будучи наділеною здатністю спостерігати за різницею, яка виявляється між медіумом тексту й образними та звуковими медіа.

Саме завдяки мономедійній, просто-таки нейтральній поверхні, тексту приписують властивість викликати в уяві структури й ефекти інших медійних форм. Інтермедіальність, таким чином, слід було б розуміти як конструкцію, яку можна перенести на текст, котрий зі свого боку стає зрозумілим через специфічний концепт лектури. Обговорення декількох

медіа всередині одного медіума ініціює медійний дискурс. Таке спостереження медіа в медіа, спрямоване на налагодження зв'язків, можна вважати інтермедіальним тоді, коли воно через спосіб опису слугує посередником між різними медіа і встановлює зв'язок поміж ними.

Література

1. Deleuze G. Le cerveau c'est l'écran. *Cahiers du Cinéma*, 380/1986. P. 25–32.
2. Käuser A. Intermedialität — Anmerkungen zum Stand der Diskussion. *Navigationen — Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften*, 2006, Jg. 6, Nr. 2. S. 147–151.
3. Kittler F. *Aufschreibesysteme 1800–1900*. München: Wilhelm Fink, 1995. 524 S.
4. Luhmann N. *Die Kunst der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. 519 S.
5. Pethes N. Intermedialitätsphilologie? Lichtenbergs Textmodell und der implizite Mediendiskurs der Literatur. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 2002. № 76. S. 86–104.
6. Rajewsky I. Literaturbezogene Intermedialität. Klaus Maiwald (Hrsg.). *Intermedialität. Formen — Diskurse — Didaktik*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2019. S. 49–76.
7. Roloff V., Scarlett Winter (Hrsg.). *Godard intermedial*. Tübingen: Stauffenburg, 1997. 216 S.
8. Schmitz-Emans M. Literaturwissenschaft und Intermedialität. *Komparatistik. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 2004/2005* / Hrsg. von Monika Schmitz-Emans und Uwe Lindemann. Heidelberg: Synchron, 2005, S. 103–115.
9. *Sprache intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton* / Hrsg. von Arnulf Deppermann und Angelika Linke. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2010. 492 S.

СІЛЕЗЬКІ ДІАЛЕКТИЗМИ ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ ТРАВМИ В РОМАНІ «УРАЖЕНІ» УЛЬРІКЕ ДРЕЗНЕР

Досліджено використання сілезьких діалектизмів у творчості Ульріке Дрезнер як засобу репрезентації ідентичності, травми та пам'яті. Особливу увагу приділено аналізу роману «Уражені» («Die Verwandelten», 2023), в якому сілезький діалект відіграє важливу роль для створення мовного простору героїв, відображаючи їхній внутрішній світ та зв'язок із батьківщиною. Авторка використовує діалектизми як художній прийом, який уможливило опрацювати досвід війни, вигнання та насильства, передаючи травму через мовні засоби.

Ключові слова: сілезькі діалектизми, травма, Ульріке Дрезнер, невимовність, мовчання.

This article explores the use of dialects in the works of Ulrike Draesner as a means of expressing identity, trauma, and memory. Special attention is given to the novel «Die Verwandelten» (2023), where the Silesian dialect plays a crucial role in shaping the linguistic space of the characters, reflecting their inner worlds, connection to their homeland, and unspoken suffering. The author examines dialects as a literary device to process experiences of war, exile, and violence, capturing traumatic experiences through linguistic elements.

Keywords: Silesian dialect, trauma, Ulrike Draesner, speechlessness, silence.

Діалекти завжди були невіддільною частиною мовної культури, виконуючи функцію не лише засобу комунікації, а й будучи носієм регіональної ідентичності, соціальних відмінностей і культурної самобутності. Художня література є одним із просторів, в якому використовуються діалекти і регіональні мови для оприявлення важливих суспільних явищ і соціальних травм. У творчості сучасної німецької письменниці Ульріке Дрезнер діалектизми відіграють важливу роль: тривалий час сілезький діалект був для неї об'єктом інтенсивного осмислення, яке супроводжувалося багатьма подорожами до Польщі, пошуком свого коріння й ідентичності, розплутуванням довгої і травматичної історії її родини. Сілезький діалект став для письменниці не лише

стилістичним засобом, але й її власним авторським голосом. У своїй романній трилогії, до якої належать романи «Сім стрибків з окраїни світу» («Sieben Sprünge vom Rand der Welt», 2014), «Швіттерс» («Schwitters», 2020), «Уражені» («Die Verwandelten», 2023), Дрезнер, використовуючи сілезькі діалектизми, порушує табуйовані теми війни і насильства над жінками, про які мовчали десятиліттями.

Шведська літературознавиця Гунгільд Бремс характеризує використання діалектизмів у художній літературі так: «Автор обирає, яке «мовне вбрання» він хоче одягнути на змістове наповнення свого твору. Однією з можливостей є вживання діалектизмів як контрастних мовних варіантів, пов'язуючи їх з автентичними ситуаціями. Це надає діалектизмам у тексті іншого значення у порівнянні із тим, як їх вживають як символи певного регіону» [4, с. 2]. Ульріке Дрезнер пропонує персонажам своїх романів таке ж діалектне «мовне вбрання», за допомогою якого вони створюють свій особистісний простір. Діалект у цьому випадку є не лише стилістичним засобом, але й способом осмислення таких складних тем як ідентичність, батьківщина та втрата.

Німецька письменниця звертається у своїх творах до діалектизмів не випадково: насамперед це пов'язано із травматичним минулим її батька, який був змушений покинути рідну Сілезію після закону 1945 року про примусове виселення етнічних німців із території Польщі. В одному із своїх інтерв'ю письменниця пояснює свою прихильність до сілезьких діалектизмів так: «Велике значення у моєму становленні як авторки відіграла вітальня моїх бабусі та дідуса по батьковій лінії, в якій іноді відбувалися «зустрічі біженців», позаяк усі друзі моїх бабусі і дідуса також були біженцями. Коли поруч не було жодного баварця, вони говорили про своє походження, про свій досвід у теперішньому часі, співали пісні, їли пироги. Будучи дитиною, я часто дослухалася до них, це був таємничий простір, захищений за реальністю, який ставав видимим і в якому я щоразу набирала фунта ваги, бо ніхто не звертав уваги на те, скільки шматків пирога я з'їдала. Мені особливо подобався їхній сілезький діалект, мелодійність цієї мови, запахи і, так, реальність, яка з'являлася раптово, поза анекдотами: йшлося про руйнування, подорожі до Польщі, про життя тут. Для мене є

вирішальним — постійно повертатися до цього простору, коли я пишу свої твори, це завжди напівтемний, трохи прохолодний передпокій на першому поверсі орендованого будинку в Мюнхен-Швабінгу, колективне говоріння, шум із 60–70-х років. Цей простір став початком моєї творчості і кінцем довгого коридору в мові, пам'яті і фікції...» [3]. Опис вітальні бабусі і дідуся Дрезнер як таємного місця для «зустрічей біженців» переконливо показує, як травматичне минуле опрацьовувалося в закритому приватному просторі. Саме тут творилася колективна пам'ять, яка охоплювала і біль минулого, і радість спільного буття у теперішньому. Із часом цей простір став відправною точкою романної трилогії Ульріке Дрезнер.

Роман «Уражені» («Die Verwandelten», 2023) охоплює все ХХ століття і розповідає про важливу частину історії Центральної та Східної Європи. Дрезнер пише про три покоління німецьких і польських жінок, які переборюють травматичні наслідки війни і насильства. Кінга, одна з головних героїнь роману, є однією із так званих «Nebelkinder» і належить до першого післявоєнного покоління, чії батьки замовчували травматичне минуле. Коли її мати Аліса помирає, Кінга несподівано успадковує квартиру у Вроцлаві. Саме тут її мати останнім часом часто шукала своє сілезьке коріння. У Вроцлаві Аліса зустрічає Валлу Домбровську, яку вона називає Рені Валеріус. Рені та Аліса — сестри, які народилися у Вроцлаві в 1930-х роках. Через війну, окупацію міста, політичну ситуацію обом довелося змінити свої імена й ідентичності. Усе своє життя Рені (Валла) та Аліса (Герхільд) шукали себе і з'ясовували своє походження. Травми передаються крізь покоління — це головна ідея роману «Уражені».

Образ Рені — один із найтрагічніших у романі. В останні дні Другої світової війни і декілька тижнів після її закінчення Рені зазнає багаторазового сексуального насильства з боку солдатів. Переживши таке, вона стає зовсім іншою, вона змінюється сама і змінює своє ім'я: тепер вона Валла. «Мене звати Валла, Рені залишилась частиною мого тіла із шрами і німецьким голосом, захована за образом сильної польської жінки», — так промовляє сама до себе Рені-Валла [5, с. 475]. Спосіб оповіді при цьому відіграє велику роль. Майже весь роман побудований як

внутрішній монолог, що підкреслює тему мовчання і безмовності. Тож Дрезнер робить мовчання героїнь сприйнятним. Із мовної точки зору, це мовчання стосується німецької мови (яка підлягає замовчуванню), спілкування ж натомість ведеться польською, а сілезький діалект — це зв'язок із собою та своєю самістю.

На тлі травматичного досвіду, який зображено в романі, особливу роль відіграє вербалізація травми. Із цього погляду слід також розуміти використання діалектизмів у художньому тексті. Для літературної мови Ульріке Дрезнер характерно те, що вона не використовує такі слова, як *війна, згвалтування, вигнання* безпосередньо. Ці явища проявляються через різні мовні і візуальні знаки: описи (наприклад, описи природи), синтаксичні структури (довгі речення, які неможливо прочитати без пауз), графічне оформлення тексту (пропуски і викреслення). Діалектизми теж можна розглядати як знаки травми в романі. Візуально сілезькі діалектизми вказують на щось інше, інтимніше, на закритий мовний простір, який, на перший погляд, здається незрозумілим, але водночас несе семантичну глибину і має бути декодований.

Найбільша концентрація сілезьких діалектизмів спостерігається, коли йдеться про зміну ідентичності після вчинення насильства — наприклад, у розділі «Das glühende Jetzt der Erinnerung»:

«Dies war meine “dritte Nacht”, Reni und Walla zusammen waren meine Lösung, Vergessen und Nichtvergessen in

einem. Leise sprach ich meine tief vergrabenen Herkunftssätze, *oabends, doas se kenner nich hörte*, wenn ich zusammengekauert an einer der Glasscheiben im Wintergarten saß, bis Reni an diesem Abend sagte *fast siste aus wie een Schneck*, was so wahr war, so befreiend, dass ich wusste: Diesen Oberst schaffe ich, selbst wenn er meinen Akzent bemerkt, was ahnt er

schon. Mag sein, dass vor dem Fenster ein Schwarm Krähen vorbeiflog, dunkel blitzten ihre Flügel, dunkel blitzte mein Gesicht in der

Scheibe: Mein Wallasein, meine Wallalüge waren die einzige Kraft, die mir wirklich gehörte, auf sie wollte ich mich verlassen, und Reni nickte und flüsterte:

Ma denkt hin und ma denkt haar träumet uns mit uffne Ooga goar» [5, с. 475].

Ренні називає діалектизми «глибоко захованими рідними реченнями». Ці речення або окремі слова з'являються в найнеочікуваніших

мовних ситуаціях і дають їй опору, підтримуючи її, хоч і на короткий час, як особистість.

Сілезькі діалектизми в романі не є способом комунікації. Тут немає адресатів, до яких би вони були звернені. Наприклад, Валла, працюючи після закінчення війни медсестрою у госпіталі для солдатів, часто вживає діалектизми. На перший погляд здається, що вона говорить до хворих. Та більшість пацієнтів не при тямі, Валла розуміє, що вони її не чують, саме тому вона вдається до сілезького діалекту. Навіть якщо хтось їх і почує, то не зможе зреагувати на її слова:

«Damit ich nicht schreien musste, sang ich als Walla den Kranken, gleich, ob sie Polen oder übrig gebliebene Deutsche waren, Naziparolen ins Fieber, sagte ihnen, dass Hitler herrsche, *im Pusche sitzt er und woart uff dich*, dass sie zurückmüssten an die Front, und jedes Mal, an jeden von ihnen, rächte ich mich. Das war nicht nett. Nett war tot...» [5: 465].

«...*im Pusche sitzt er und woart uff dich*...» — це речення сілезькою має особливу емоційну вагу. З одного боку, у такий спосіб Валла ословлює травму війни, але її слова ніхто не розуміє, тому тут ідеться про недомовленість. З іншого боку, хай на ці слова ніхто й не зреагує, та вона промовляє те, що її болить, і тут спостерігається терапевтичний аспект промовляння травми: вона у такий спосіб позбувається своїх негативних емоцій. Використовуючи діалектизми, Дрезнер повертає своїм протагоністкам їхні автентичні голоси. Вони заповнюють прогалини невимовного. Діалектизмами письменниця говорить про те, що звичайними словами висловити неможливо. Їхнє використання є також графічною грою у тексті. Неможливо не помітити, що Ульріке Дрезнер, використовуючи такі вставки, робить паузи в тексті, тим самим залишаючи простір для роздумів.

Крім того, діалектизми в романі є містком у часовому і просторовому вимірах (між минулим і теперішнім). Як спогади про минуле діалектизми продовжують жити в думках героїнь і пов'язують їх з їхнім походженням. Тема ідентичності і мови є однією з ключових тем у романі «Уражені». Валла часто розмірковує про свою ідентичність і рідну мову після втрати батьківщини і родини. Сілезький діалект є чи не єдиним, що в неї залишилось від попереднього життя:

«Aus dem Nirgendwomehr schossen mir die vertrauten Laute durch den Kopf, nun, da ich kaum mehr Schlesisch hörte und selbst keines sprach, wurde es stärker als je, zuhause hatten Else und Marolf sich um Hochdeutsch bemüht, in mir hingegen redeten kräftig und sicher die Kinder vom Hof, die Leute in den Geschäften, das Früher, und die verlorene Sprache schmerzte, wie ein abgeschnittenes Körperglied schmerzt, ein

Phantom» [5, с. 471].

Безмовність, спричинена фізичними травмами, з одного боку, неможливість використовувати рідну мову з політичних причин, з іншого боку, спричиняються до нової травми. Однак ця втрата мови в романі є початком чогось нового — мови свідчення про пережите насильство.

Отже, в романі «Уражені» Ульріке Дрезнер сілезькі діалектизми виступають символом втраченої ідентичності і культурної спадщини, а також інструментом вербалізації травми. Письменниця використовує сілезький діалект як інструмент створення приватного мовного простору, в якому герої знаходять порятунок і відновлюють зв'язок із своїм походженням. Творчість Ульріке Дрезнер відкриває нові горизонти у використанні діалектизмів у сучасній літературі, демонструючи їхню здатність репрезентувати невимовне й інтегрувати травматичні досвіди в літературний текст.

Література

1. Василенко В. Збираючи уламки досвіду: теоретична (ре)концептуалізація травми. *Слово і Час*. 2018. № 11. С. 109–121.
2. Пухонська О. Поза межами бою. Дискурс війни в сучасній літературі. Брустури: Дискурсус, 2022. 288 с.
3. Banoun B. Prozess um Sprache. Ulrike Draesner im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Bernard Banoun. URL: <https://www.memoires-en-jeu.com/varia/gesprach-mit-ulrike-draesner-mit-dem-literaturwissenschaftler-bernard-banoun/>
4. Brems G. Dialektelemente in deutscher und schwedischer Literatur und ihre Übersetzung: von Schelch zu eka, von ilsnedu zu böartig. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2004. 390 S.
5. Draesner U. Die Verwandelten. München: Penguin Verlag, 2023. 600 S.
6. Marshall T. The 'Polyglot Poetics' of Ulrike Draesner's Schwitters (in the Lakes). *New Voices in Translation Studies*. 22. 2020. S. 19–38.
7. Müller A. Trauma und Intermedialität in zeitgenössischen Erzähltexten. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2017. 279 p.

Юлія Микитюк

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри німецької філології
Львівського національного університету імені Івана Франка
julija5494@ukr.net

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВВІЧЛИВОСТІ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА (на основі драматичних творів Г. Е. Лессінга)

У дослідженні в межах діяхронної лінгвокультурології розглядаємо основні суспільно-історичні та культурно-естетичні тенденції епохи Просвітництва (1750–1789) на базі трьох драматичних творів Г. Е. Лессінга «Мінна фон Барнгельм, або солдатське щастя», «Емілія Галотті» і «Натан Мудрий», що дозволяє виявити тогочасні загальнолюдські (моральні чи етичні) цінності, комунікативні потреби суспільства та їхнє відображення в мовленнєвій комунікації, а також бачення ввічливості та її реалізацію у відповідних мовленнєвих актах (МА).

Ключові слова: діяхронна лінгвокультурологія, мовленнєві акти, епоха Просвітництва, ввічливість.

In this article, within the framework of diachronic linguoculturology, we examine the main socio-historical and cultural-aesthetic trends of the Age of Enlightenment (1750–1789) based on three dramatic works by G. E. Lessing: «Minna von Barnhelm, or the Soldier's Fortune», «Emilia Galotti» and «Nathan the Wise». This allows us to identify the universal (moral or ethical) values of the time, the communicative needs of society, and their reflection in verbal communication, as well as the concept of politeness and its implementation in corresponding speech acts (SAs).

Keywords: diachronic linguoculturology, speech acts, Age of Enlightenment, politeness.

Мовленнєві акти (МА) в історико-прагматичному аспекті доцільно досліджувати в межах діяхронної лінгвокультурології, адже аналіз МА на різних історичних етапах розвитку культури є «комплексним процесом, що стосується мовленнєвого аспекту вербальної комунікації визначеного періоду та соціуму, її соціо- та психолінгвістичних аспектів, зокрема, конкретного етосу — стилю спілкування, прийнятого в соціокультурній спільноті в певний період, типу

мислення / свідомості, відповідного рівня розвитку мовленнєвої особистості тощо» [3, с. 4–5].

Лінгвокультурологія та її діахронний напрям є новими галузями лінгвістики, що тільки формують свій базовий понятійно-термінологічний апарат. Фундаментальну основу цих досліджень заклали ще В. ф. Гумбольдт, висловивши ідею про те, що в мові віддзеркалюється не тільки навколишній світ людини, а й суспільна свідомість народу, ментальна система цінностей та стереотипів. Цю гіпотезу розвинув український мовознавець О. О. Потебня, вважаючи, що параметри культури відбиваються в мові, яка зберігає результати матеріального і духовного життя народу і передає їх у концентрованому вигляді від покоління до покоління [1, с. 78]. Послідовниками цих концепцій є багато сучасних лінгвістів, зокрема й українська мовознавиця О. О. Селіванова [2] та ін. Як і ці науковці, дослідимо комунікативні процеси насамперед у синхронному взаємозв'язку з етнічною ментальністю, що діє в певну культурну епоху.

У комедії Г. Е. Лессінга «Мінна фон Барнгельм, або солдатське щастя» (1767) представлений німецький тогочасний історичний період, адже дія твору відбувається у Пруссії часів Фрідріха II, у рік закінчення Семирічної війни (1756–1763), і таким чином, за словами Й. В. Гете, сюжет драми є «справжнім породженням» цієї війни [5, с. 1]. Крім того, ця комедія належить до жанру бюргерської драми, для якої характерна часова і просторова конкретизація драматичного сюжету, його вкоріненість у сучасність [5, с. 22], проте не обмежується стосунками між майором у відставці Телльгаймом і саксонкою Мінною, а показує культурний, історичний та політичний колорит суспільного життя тих років [5, с. 25]. Наприклад, у драмі показане важке становище колишніх учасників бойових дій — прямолінійний, мужній, чесний майор фон Телльгайм стає жертвою інтриг недоброзичливців, у нього, як і в лейтенанта Рикко — фінансові проблеми, що виникли як через відставку, так і через Берлінську економічну кризу 1763 року [5, с. 54–56]. У драмі також відчутна критика окупаційної політики Фрідріха II, його прагнення абсолютної влади над офіцерами, відсутності фінансового забезпечення інвалідів війни [5, с. 253–267].

Для розуміння тогочасних соціокультурних тенденцій та їхнього втілення у категорії ввічливості важливо враховувати статус дійових осіб, наприклад, фон Телльгайм — майор у відставці, Пауль Вернер — колишній вахмістр майора фон Телльгайма (нижчий за статусом), Юст — слуга майора, вдова колишнього Телльгаймового ротмістра Марлоффа (нижча за статусом, оскільки її чоловік був нижчим за рангом), фельдєгер (передає Телльгаймові листа короля, нижчий за статусом), господар (нижчий за рангом), Мінна фон Барнгельм (багата саксонська панночка з аристократичного роду, єдина спадкоємиця свого дядька, графа Брухзалья) (вищі за статусом), Франціска (служниця Мінни, обом по 21 рік, із сільської родини, проте виховувалася і здобула освіту при дворі, разом із панночкою, якій є радше подругою та довіреною особою, аніж підлеглою); граф Брухзаль (саксонський аристократ) [5, с. 34–43].

У драмі велику роль відіграє поняття честі, адже поки честь Телльгайма заплямована, він вважає себе недостойним, щоб стати чоловіком Мінни. Проте, коли йому здається, що слава Мінни теж заплямована, він відчуває, що знову має право її любити. Ситуація кардинально змінюється, коли Телльгайм отримує реабілітацію, — тоді вже Мінна заявляє, що недостойна бути його дружиною [7, с. 69]. Тут також простежується протиставлення внутрішньої моралі і понять суспільної честі: якщо Мінна та Вернер діють згідно із своїми внутрішніми моральними принципами, то Телльгайм переживає внутрішній конфлікт — спершу він обирає сторону суспільної честі, тоді в його душі перемагають принципи внутрішньої моралі [7, с. 73–74].

Новаторським є образ енергійної і наполегливої Мінни фон Барнгельм, яка з гідністю бореться за своє щастя. У фіналі драми висвітлена просвітницька ідея — щастя не в титулах і не в багатстві, а в особистій гідності людини.

Господар заїзду при всій своїй внутрішній аморальності дотримується зовнішньої, конвенційної ввічливості, що досягає мало не рабської покірності, інші фігури сприймають його ввічливість скептично [7, с. 62–74], тож сприймаємо МА, що він висловлює, не як вираження власних, позитивних емоцій, а як бажання догодити, улестити адресата, щоб досягти ділового зиску.

Натомість чесність Юста та Пауля Вернера базується на принципах їхньої совісті [7, с. 62]. У тому, як змінюється роль слуг від інтригантів до моралістів, показано розрив цієї драми з комедією просвітництва [7, с. 63–64]. Категорії моралі отримують конкретне втілення, а їхніми носіями стають пересічні німці, не тільки офіцер Тельгайм, але і його безкорисливий і справедливий слуга Юст, що зневажає господаря готелю. Відтак «Мінна фон Барнгельм» відкриває шлях реалістичної драми на німецьку сцену.

Трагедія «Емілія Галотті» (1772) поєднує в собі античну основу фабули (римську легенду про патриція Аппія Клавдія, який домагався кохання плебейки Віргінії, вбиту батьком, щоб не допустити наруги над її честю), італійський контекст подій і досвід тогочасного німецького громадського життя. Лессінг не обмежується соціальним протестом, характерним для буржуазної трагедії, але й критикує абсолютизм, насильство держави над особистістю, засуджує соціальну сваволю [7, с. 102]. Хоч дія і відбувається в італійському князівстві, проте думки, закладені в основу драми, є національно спрямованими [8, с. 30].

Клавдія та Одоардо є представниками нижчого, локального дворянства, що дотримуються старосвітських поглядів на владу [7, с. 87] і стороняться двору, що є гніздом розпусти, таємних і явних злочинів, придворного підлабузництва, де в жертву примхам і насолодам монарха приносяться людські права і саме життя підданих. Проте як вони, так і граф Аппіані, залежні від двору та влади монарха. Звільнення від цієї влади графа Аппіані перед своєю смертю викликає лють та ненависть у підлабузника принца — Маріnellі [7, с. 91]. Так само жертвою двору є і графиня Орсіна, єдине, на що вона ще здатна, — це помста [7, с. 92]. Отож, усі дійові особи (крім Конті та слуг) належать до дворянства, мають дворянську ментальність, у них відсутня буржуазна мораль [6, с. 4–5; 6, с. 66–69].

У цьому контексті характерними є показово ввічливі звертання «mein Bester», «meine Liebe», які хоч і є виявом дружніх відносин, проте конвенційні між подружньою парою і друзями [6, с. 24]. Так само нещирими є і всі інші форми придворного етикету — «schöne Gräfin», «meine liebe Gräfin» [6, с. 47], адже такі звертання як «Ihre Gnaden», «gnädige Frau» — типові звертання до тогочасних дворян [6, с. 67].

Для розуміння тодішньої культури необхідно усвідомлювати, що слава та честь молодих дівчат відігравали тоді величезну роль, до того ж дія відбувається у католицькій Італії, тож скомпрометувати дівчину можна вже навіть заговоривши до неї на вулиці [6, с. 81–83]. Саме за таких соціокультурних умов розривається образ Емілії Галотті — вона є набожною, скромною, сором'язливою та вродливою, проте водночас вона «найбоязкіша й найрішучіша» [7, с. 88] представниця своєї статі: хоч вона й відчуває потяг до принца, але береже вірність своєму нареченому — графові Аппіані, хоч і відчуває страх, але в князівському палаці постає проти насилля, хоч і сильна та побожна, але боїться проявити слабкість і піддатися залицянням принца, тому просить у батька допомоги.

Принц теж постає не тільки в ролі жорстокого і сластолюбного німецького монарха своєї епохи, але й як закоханий чоловік, що здатний на будь-які вчинки заради свого кохання [7, с. 79]. Як художник-реаліст Лессінг зображує принца як звичайну людину, не позбавлену позитивних рис — він щедрий, любить мистецтво й спілкування із художниками, цінує в людях чесність і незалежність, здатний на каяття — загибель Емілії жахає його і він виганяє свого радника.

У драмі «*Натан Мудрий*» (1779) закладені просвітницькі ідеї — прагнення правди, перемога розуму. Особистим мотивом для написання головного твору Лессінга була смерть його дружини і дитини та суперечка з пастором Гоце [9, с. 9–11]; культурно-просвітницьким мотивом — прагнення правди, критика церкви, що закріпилася в своєму розвитку [9, с. 15], соціальним мотивом — показати становище євреїв тогочасного суспільства, що характеризувалося сильними проявами антисемітизму [9, с. 20–21], філософським мотивом — переконання автора в ідеї універсального вільного людського буття, що ґрунтується на братській солідарності і свободі від світських та церковних авторитетів [9, с. 29–30].

Дія твору відбувається наприкінці XII століття в Єрусалимі, в епоху хрестових походів. В основу твору закладена думка про рівність релігій, оскільки фундаментом будь-якої релігії є моральне почуття, а догматичний зміст має плинний характер [9, с. 60–62]. Для центрального персонажа твору — Натана Мудрого — головним є пізнання

правди [9, с. 76], голос розуму для нього ідентичний із Божим голосом [6, с. 85]. На найнижчому щаблі пізнання правди стоять патріарх та Дая, що поділяють людей на християн і нехристиян, вони думають, що їхнім завданням є навернення людей на правильний шлях, шлях християнства [9, с. 80], дервіш та Аль-Гафі є вже на вищому щаблі, їх поважає Натан, хоч тут теж бачимо протиставлення — Натан відчуває свої обов'язки перед людьми, вони ж — тільки перед самими собою [9, с. 82]

Центральним є трагічний образ Натана Мудрого, що після єврейського погрому втрачає всю свою родину, спершу клянеться мстити всім християнам, а тоді змінює життєву позицію, удочеривши християнську дівчинку Реху, яку вже виховує не згідно з єврейськими переконаннями, а в дусі діяльної любові, яку він сам плекає у душі [9, с. 41–45].

Ідеали султана Саладіна стосуються його релігії, його політичної діяльності, його країни і народу, доля християн, євреїв та й усього людства його не цікавить. Аж через Натана він пізнає правду [9, с. 83]. У драмі показано, як станова та релігійну нерівність можна перебороти через духовні пута дружби, через усвідомлення братерства, що об'єднує людей [9, с. 86]. Відтак чітко простежуємо, як щира, неконвенційна ввічливість притаманна мовленню представників просвітницьких ідеалів — Натану Мудрому, християнському лицарю-храмовнику та Ресі.

Підсумовуючи, вважаємо, що саме в епоху Просвітництва виникає сучасне суспільство, адже в тогочасному ієрархічно поділеному устрої зароджуються нові економічні сили, які втілюються в новому соціальному прошарку — багатій міській буржуазії. Бажаючи бути суверенними, буржуа керуються принципами Просвітництва: розум стає визначальним для особистих та суспільних дій, актуальними стають проблеми земного світу, важливим є позитивний образ особистості, рівність усіх людей та їхніх прав, критика релігії і віра в прогрес [4, с. 151–152]. Форми ввічливості також зазнають суттєвих змін, адже звільняються від рабського використання конвенційних форм і характеризуються легкістю та природністю поведінки. Фальшивому блиску придворних церемоній протистоїть демократизація ввічливості, простота та відкритість. Центральні категорії Просвітництва, розуму та гуманності втілюються у творах Г. Е. Лессінга.

Література

1. Потебня О. О. Актуальні питання мови та культури: зб. наукових праць. Київ, 2004. 368 с.
2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми: підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с.
3. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16–20 вв.: монография. Харків: Константа, 1998. 168 с.
4. Beutin W. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Achte, aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2013. 781 S.
5. Griebel R.-E. Historische Studien zu Gotthold Ephraim Lessings «Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück». Das Lustspiel — ein kritisches Zeitbild des friderizianischen Preußen: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des Philosophischen Fachbereichs II der Julius-Maximilian-Universität zu Würzburg. Ansbach, 1978. 388 S.
6. Kreft J. Gotthold Ephraim Lessing. Emilia Galotti und Nathan der Weise. Interpretierende Kommentare. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2013. 171 S.
7. Rüska W. Dramaturgie ohne Publikum: Lessings Dramentheorie und die zeitgenössische Rezeption von «Minna von Barnhelm» und «Emilia Galotti». Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Theaters und seines Publikums. Kölner germanistische Studien. Band 18. Köln; Wien: Böhlau, 1984. 489 S.
8. Wertheim U. Schillers «Fiesko» und «Don Carlos». Zu Problemen des historischen Stoffes. Weimar: Arion Verlag, 1958. 220 S.
9. Will T. Lessings dramatisches Gedicht Nathan der Weise und die Philosophie der Aufklärungszeit. Modellanalysen: Literatur, 29. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh, 1999. 117 S.

Тетяна Мідяна

кандидатка філологічних наук, доцентка
доцентка кафедри німецької філології
Львівського національного університету імені Івана Франка
tetjana.midjana@web.de

LITERARISCHE VERANSCHAULICHUNG IN DEN KRIEGSREDEN VON W. SELENSKYJ

Дослідження присвячене стилістичним засобам наочності та образності у відеозверненні Володимира Зеленського до Бундестагу 17 березня 2022 року, за допомогою яких політик передає страждання народу та жорстокість ворога. Використовуючи їх, політик прагне, щоб аудиторія відчула існування війни та налагодила зв'язок із нею. Для цього український президент послуговується метафорою *in absentia*, метафорою *in praesentia*, метонімією, синонімічними рядами та переліченням.

Ключові слова: військова промова, метафора *in absentia*, метафора *in praesentia*, метонімія, синонімічний ряд, перелічення, образність, наочність.

The proposed article is devoted to the stylistic means of clarity and imagery in V. Zelenskyu's video address the Bundestag on March 17, 2022, with the help of which the politician conveys the suffering of the people and the cruelty of the enemy. Using them, the politician seeks to make the audience feel the existence of war and establish a connection with it. To do this, the Ukrainian president uses metaphor *in absentia*, metaphor *in praesentia*, metonymy, synonymous series and enumeration.

Keywords: war speech, metaphor *in absentia*, metaphor *in praesentia*, synonymous series enumeration, imagery, clarity.

Schwer zu glauben, aber auch das 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Kriege. Seit dem 24. Februar 2022 sagt die Welt «'Nie wieder' anders. Wir hören 'Nie wieder' anders. Es klingt schmerzhaft, grausam. Ohne Ausrufezeichen, aber mit einem Fragezeichen» [7]. Was hat die Welt übersehen? Warum wurde am 24. Februar «das Wort 'nie'» aus dem Slogan «'Nie wieder'» «gelöscht. Erschossen und bombardiert» [7]? Um den Medien die Informationen über den aktuellen Kriegsverlauf zu bieten, den Zusammenhalt der Ukrainer und der ganzen Welt zu stärken, um der russischen Propaganda Widerstand zu leisten, wendet sich der ukrainische Präsident W. Selenskyj seit dem Beginn des Krieges mit täglichen

Videoansprachen an das ukrainische Volk, oft auch an die Parlamente anderer Länder.

Im Mittelpunkt dieses Artikels steht die Evidenz der Videoansprache von W. Selenskyj an den Deutschen Bundestag am 17. März 2022, unter der «eine literarische Veranschaulichung, also ein besonderes imaginationsanregendes Textverfahren» verstanden wird [5, S. 19]. Das kann man am folgenden Beispiel verdeutlichen:

*„Ich wende mich im Namen der Ukrainer an Sie, im Namen der Bewohner von Mariupol — Zivilbewohner einer Stadt, die von russischen Truppen eingeschlossen ist und **dem Erdboden gleichgemacht** wird. Sie **zerstören** einfach alles. Alles und alle, die sich dort befinden. Hunderttausende Menschen befinden sich rund um die Uhr unter Beschuss. **Ohne Nahrung, den ganzen Tag ohne Wasser, ohne Strom, den ganzen Tag ohne Nachrichtenverbindungen. Wochenlang**“* [6, S. 132].

In diesem Textabschnitt verwendet der Politiker eine synonymische Reihe *dem Erdboden gleich machen, zerstören* und eine Aufzählung mit semantischer Steigerung, um die Kriegsereignisse, das Leiden der Menschen in Mariupol, die Grausamkeit des Feindes «so klar und deutlich, so lebendig und anschaulich darzulegen, daß der Hörer sie gleichsam mit eigenen Augen zu sehen glaubt» [3, S. 33]. Das Publikum soll das Dasein des Krieges spüren, den Bezug zum Krieg herstellen und deswegen wird jedes Wort richtig ausgewählt und treffend verwendet.

Im weiteren Textabschnitt greift der Politiker zu einer Metonymie.

„Ich danke denjenigen deutschen Unternehmen, die Moral und Menschlichkeit über die Buchhaltung stellten“ [6, S. 134].

In diesem Satz verwendet W. Selenskyj statt der eigentlichen Bezeichnung «Geld» eine Metonymie «Buchhaltung», um den Wert des menschlichen Lebens im Gegensatz zum wirtschaftlichen Profit hervorzuheben.

Im Weiteren macht der Präsident der Ukraine Gebrauch von zwei verschiedenen Arten der Metapher: einer Metapher *in praesentia* und einer Metapher *in absentia*.

„In den drei Wochen des Krieges um unser Leben, um unsere Freiheit, konnten wir uns von dem überzeugen, was wir bereits früher gespürt haben. Und was Sie wahrscheinlich noch nicht alle bemerkt haben: Sie befinden

sich wieder hinter **einer Mauer**. Es ist nicht die Berliner Mauer. Aber **eine Mauer** mitten in Europa. Zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und **diese Mauer** wird immer stärker, mit jeder Bombe, die auf unseren Boden, auf die Ukraine fällt. Mit jeder Entscheidung für den Frieden, die nicht getroffen wird. Der Sie nicht zustimmen, obwohl sie helfen könnte.

Was ist geschehen? Sehr geehrte Politiker, sehr geehrtes deutsches Volk! Wie ist das möglich? Als wir Ihnen sagten, dass Nord Stream **eine Waffe** ist und der Vorbereitung auf einen großen Krieg dient, bekamen wir zur Antwort, es sei doch nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“ [6, S. 130–131].

Im Satz Nord Stream ist **eine Waffe** finden wir eine Metapher in *praesentia* «Waffe». Sie wird in den Text unvorbereitet eingeleitet, belegt eine prädikative Position im Satz und ist eine primäre Aussage. Diese Art der Metapher ist ein Prädikat, das einen Begriff zur Bezeichnung hat und auf die Eigenschaften «gefährlich» vom Gegenstand «Nord Stream» verweist. Wie wir dem Beispiel entnehmen können, beruht das Kriterium *in praesentia* im Sinne R. Jakobsons [2, S. 328] darauf, dass die betreffenden korrelierenden Hauptelemente der Metapher (metaphorisches Thema und metaphorischer Korrespondent) «in einer gesprochenen Reihe gemeinsam auftreten» [1, S. 110]. Nord Stream (metaphorisches Thema) ist eine Waffe (metaphorischer Korrespondent). «Gefährlich» ist der metaphorische Aspekt, der aufgrund des Kontextes leicht zu finden ist.

Das Kriterium «des *in absentia* basiert darauf», dass oben genannte korrelierende Hauptelemente der Metapher «als Glieder potentieller Gedächtnisreihen miteinander in Verbindung gebracht werden» [1, S. 110]. «Bei der Metapher in *absentia* taucht folglich von den oben genannten metaphorischen Elementen nur der Korrespondent verbalisiert oder explizit auf, während Thema und Aspekt implizit bleiben» [4, S. 250].

„Sie befinden sich wieder hinter **einer Mauer**“ (metaphorischer Korrespondent).

Von den genannten Elementen einer Metapher ist in diesem Satz nur der metaphorische Korrespondent *Mauer* explizit genannt, während das metaphorische Thema und der metaphorische Aspekt festzustellen sind. Wichtig zu unterstreichen ist, dass das metaphorische Thema auch vorher in den Text nicht eingeführt wurde. *Das ständige Denken an die Wirtschaft, eigene Interessen* können von Hörern als mögliche metaphorische Themen

genannt werden, die dementsprechend verschiedene Interpretationen zulassen. Wenn wir aus der Metapher *in absentia* eine Metapher *in praesentia* machen würden, z. B. *das ständige Denken an die Wirtschaft/an eigene Interessen ist eine neue Mauer*, dann können wir verstehen, dass diese Metapher auch eine euphemistische Funktion erfüllt, weil sie dem Politiker erlaubt, seine Kritik bezüglich zögerlicher militärischer Unterstützung der Ukraine von vielen deutschen Politikern in dieser Zeit vorsichtig und diplomatisch auszudrücken.

Obwohl das metaphorische Thema fehlt, versteht das Publikum, worum es geht, weil die Berliner Mauer auch die Freiheit und Unfreiheit trennte. Diese Metapher ruft bei den Zuhörern eine schnell vorbeiziehende Serie von Einzelbildern aus der deutschen Geschichte hervor und erweckt auf solche Weise eine bessere Vorstellung der Gefahr von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, sie macht den Krieg spürbar. Die Metapher «Mauer» kommt an vielen Stellen im Text vor und wird auf solche Weise zum Leitmotiv und wichtigem Kohärenzmittel dieser Rede. Am Schluss seiner Rede bittet Wolodymyr Selenskyj den Bundeskanzler Olaf Scholz diese Mauer abzureißen.

„Herr Bundeskanzler Scholz! Reißen Sie diese Mauer nieder!

Geben Sie Deutschland die Führung, die es verdient, und auf die Ihre Nachfahren nur stolz sein können“ [6, S. 135].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass W. Selenskyj in seiner Kriege Rede zum Textverfahren der literarischen Veranschaulichung greift, um den Krieg sichtbar zu machen. Der Krieg soll gegenwärtig werden, die Zuhörer sollen das Dasein des Krieges spüren und den Bezug zum Krieg herstellen. Dazu verwendet der ukrainische Präsident verschiedene stilistische Mittel, unter anderem Metaphern, Metonymien, synonymische Reihen und Aufzählungen.

Literatur

1. Hantsch I., Ostheeren K. (1982). Linguistik und Rhetorik. Positionen der neueren Forschung. W. Welte (Hrsg.). *Sprachtheorie und angewandte Linguistik. Festschrift für Alfred Wollmann*. Tübingen: Narr, 1982. S. 87–111.
2. Jakobson R. Der Doppelcharakter der Sprache. Die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik. A. Haverkamp (Hrsg.). *Theorie der Metapher*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. S. 163–174.

3. Kemmann A. (1996) Evidentia, Evidenz. G. Ueding (Hrsg.). *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*. Tübingen: Niemeyer, 1996. Bd. 3, Sp. 33–47.
4. Knape J. Metaphorologische Anmerkungen, insbesondere zur Entschlüsselungsfrage. *Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen*, 1997. S. 234, S. 241–262.
5. Knape J. *Was ist Rhetorik?* Stuttgart: Reclam, 2000. 151 S.
6. Selenskyj W. *Für die Ukraine — für die Freiheit: Reden im Zeichen des Krieges*. (Komment. von R. Zyss, Übers. von C. Marquardt, N. de Palézieux, K.-D. Schmidt, K. Siber). Berlin: Ullstein, 2022. 176 S.
7. Selenskyj W. (08.05.2022). Ansprache des Präsidenten der Ukraine zum Tag des Gedenkens und der Versöhnung [Rede]. URL: <https://www.president.gov.ua/en/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-z-nagodi-dnya-pamyati-ta-prim-74885>

Христина Назаркевич

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри німецької філології
Львівського національного університету імені Івана Франка

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ РИФИ В ЛІРИЧНІЙ ЗБІРЦІ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ «БАБИН ЯР. ГОЛОСАМИ»

Розглянуто одну з найновіших публікацій німецькою мовою: видану у видавництві Зуркамп збірку поезій на тему Голокосту в Україні. Виходячи із засновку асиметричності мови перекладу і мови оригіналу, неминучих втрат, однак і здобутків при перекладі, виділено рифи перекладу у цьому конкретному випадку: психологічний, формальний, синтаксичний та інтертекстуальний.

Ключові слова: травма, Голокост, адекватність, рима, емоційний відгук, алюзія.

The article examines one of the newest publications in German: a collection of poems on the subject of the Holocaust in Ukraine, published by the Suhrkamp publishing house. Based on the idea of the asymmetry of the target language and the source language, inevitable losses, but also gains during translation, such reefs of translation are highlighted in this particular case: psychological, formal, syntactic and intertextual.

Keywords: trauma, Holocaust, adequacy, rhyme, emotional response, allusion.

У статті подано спробу продемонструвати роботу перекладача із текстовими труднощами на прикладі німецького перекладу поетичного циклу львівської поетки Маріанни Кіяновської «Бабин Яр. Голосами», який у 2017 році вийшов у київському видавництві «Дух і літера» і за який авторка 2020 року отримала Шевченківську премію.

Проаналізуємо переклад, відштовхуючись від хрестоматійної думки Вільгельма фон Гумбольдта, висловленої німецьким лінгвістом у листі до друга-романтика, перекладача Августа Шлегеля, про переклад, який, на думку Гумбольдта, мусить неминуче розбитися об один із двох рифів: оригіналу, якщо надто близько передаватиме його коштом смаку і мови перекладу, або рифу своєрідності культури країни перекладу, якої перекладач добиватиметься коштом оригіналу. Гумбольдт зі скепсисом розглядав перекладацький результат, зосереджуючись на перекладацьких втратах, які неминуче супроводжують кожний переклад високохудожніх

літературних творів. Приймаючи думку про втрати у перекладі, сьогоднішні перекладачі цінують перекладацькі набутки, усвідомлюючи, що кожний переклад є кроком наближення до задуму оригіналу.

Розглянемо «рифми» українського циклу «Бабин Яр. Голосами» для поетичного перекладу. Їх декілька, вони пов'язані як із асиметричністю мови оригіналу і мови перекладу, так і з різним обсягом фонових знань реципієнтів, а ще — із психологічними труднощами, про які зазвичай не згадують у теоретичних перекладознавчих працях.

Цим поетичним циклом Маріанна Кіяновська віддає шану пам'яті тисячам безневинно убитих у Другій світовій війні євреїв, яких нацисти розстріляли в урочищі Бабин Яр упродовж двох вересневих днів 1941 року [2; 3; 9]. Попри те, що ця трагедія — найбільш масовий розстріл євреїв за час нацизму, для пересічних німців це маловідома сторінка Голокосту. Бабин Яр — один із тих «отруєних пейзажів» (терміном ми завдячуємо австрійському авторові Мартінові Поллаку), які виникають, коли із життя забираються безіменні жертви і коли про це не залишається й сліду [7].

Фактично першою у XXI столітті топонім Бабиного Яру увела у контекст загальної поінформованості німецьких читачів про злочини нацистів у період війни письменниця Катя Петровська в романі 2014 року «Мабуть Естер» [8, с. 153]. І ось через десять років після написаного німецькою мовою роману уродженки Києва Каті Петровської у тому ж самому видавництві *Suhrkamp* виходить переклад українського поетичного циклу, створений із віртуальних голосів київських жертв, «почутих» і ословлених Маріанною Кіяновською. Перекладачка Клаудія Дате, яку можна, принаймні після премії *Драгоман*, після відзнаки Німецьким хрестом за заслуги, після 20 років активної присутності в полі міжкультурного діалогу, назвати чи не найбільш досвідченою промоуторкою української літератури в німецькомовному просторі, тривалий час працювала над перекладом цієї тоненької, але вельми ваговитої книжки і ще перед книжковою публікацією готувала німецьких читачів до сприйняття та розуміння непростих текстів української авторки про травму Бабиного Яру [7].

Основною проблемою перекладу «голосів» постає проблема психологічна. Не лише тому, що у кожному із цих текстів ідеться про

межову ситуацію — перехід у смерть, очікування на смерть, перебування уже за порогом смерті: *sie schreien schnellla schnellla doch das laufen fällt so schwer besonders / das laufen wenn du weißt das war's und der geruch des todes frisst sich in die krusten / auf dem körper...* [1, с. 13], більше того — значна частина «голосів» — голоси дітей: *я хотів барабан і матусю / врятувати бо гарна погода / і тому що я дуже боюся* [1, с. 22], *шмулік обхопив руками брата / їхню маму вбили ще торік* [1, с. 28], *я виживу бо я не маю права / померти тут в цій ямі сам без мами* [1, с. 30], *за цю війну я навіть аж підріс / ходив у другий клас тепер я був би / у третьому ...* [1, с. 40]. Для перекладачки німецькою мовою тут безсумнівним тригером виступає специфіка теми, адже виконавцями злочинів є німці, німецькі солдати, есесівці. Їхні крики німецькою, звук німецьких автоматів відлунюють болем у вухах перекладачки-німки: *wieviel stück i стоїть рахує / сто сім каже hundertsieben* [1, с. 18]; *коло мене лія зяма пси / гавкають гатить із автомата / німець...* [1, с. 28]; *a есесівець знову стріляє а тоді знову і знов* [1, с. 38]. То ж коли Кіяновська каже в інтерв'ю Голосу Америки, що в турі США 22 рази читала зі збірки і тепер мусить відновитися [5], то й перекладачка, пропустивши через себе цих 67 емоційно надскладних текстів, поза сумнівами теж потребувала відновлення.

Захищаючи своє право на інтерпретацію чужого досвіду, здійснюючи «місію ретранслятора голосів» [2], Кіяновська разом із тим стверджує, що багатьох фактів не знала, не використовувала історичних джерел, проте її деталі — хірургічно точні і свідчать про нашу колективну пам'ять, про перенесену і досі не проговорену як слід травму: *всюди море людей вийшли всі хто лиш здатен ходити* [1, с. 80] *куренивкою жінка учора ходила страшна / а тепер вона мертва у сквері в зеленому глєї / всі її оминають ми теж оминули її* [1, с. 80]. Реагуючи на отриману за цю збірку Міжнародну літературну премію імені Збігнєва Герберта, Кіяновська пояснила: «Я вчилася в Герберта ставитися до історії, вдивляючись не в документ, а в образ людини. ... для мене, як і для Герберта, не існує історії без пам'яті, мені важливий не тільки факт, а й лице людини» [4].

Значно ближчою трагедія понад 33 тисяч розстріляних упродовж двох вересневих днів у Бабиному Яру стає, коли з'являється голос від

першої особи, коли голоси отримують імена: «У цій реконструкції голосу жертви та голосу свідка Кіановська відходить від виниклих в повоєнній літературі перформативів «я там був» і «мене там не було», використовуючи замість них «я свідчу» та «я говорю» (що дорівнює «не можу мовчати») [3]. Та якщо німецькі читачі зрештою погоджуються на фікційність голосів (при збереженні історичного контексту), то прийняти риму в поезії, насамперед у поезії Голокосту, виявляється для них навряд чи можливим. Таким чином, перед нами наступний риф перекладу: риф рими.

Не всі з німецьких рецензентів (а їх було за цих пів року справді немало) зрозуміли смислове навантаження рими в українських текстах. Ніко Бльойтге, порівнюючи тексти оригіналів і перекладів у двомовному німецькому виданні, вважає, що римованість додає зображуваному (зайвої, на його думку) гармонійності [6], при цьому випускаючи з уваги факт повторення рими, короткі, на 12 складів рядки, зрештою контраст між змістом і формою. Перекладачці не вдалося переконати лекторів видавництва в доцільності рими в циклі, і, немов виправдовуючись, вона пише про це в післямові до збірки: «Переклад загалом відмовляється від відтворення рим, оскільки реакція на риму в німецькому тексті відрізняється від реакції на риму в українському тексті. Щоб компенсувати відсутність рим, тут здійснюється спроба зберегти ритм відповідною кількістю складів, а також наголосами у словах і фразах» [8, с. 148].

Для прикладу розгляньмо наступні рядки: *він чіплявся за одвірок ханався за дім / він хотів би і жити і вмерти у нім / але ось він у ямі і рідні із ним / ось роздертий рукав тобто слід рукава / ось брунатна від крові земля і трава / ось тіла і тіла і тіла і тіла / ось мір'ям молода що щаслива була / ось її обіймає вже мертва мала / бідна цюля і гріє теплом без тепла / ось над яром густа і рожева імла* [1, с. 140], в яких виразно прочитується рубаний ритм коротких слів, підсилений монотонною римою, яка перетворює вірш у шалену круговерть смерті, уривків думок і образів. У перекладі потрапляння в дух тексту почасти 100-відсоткове (*er klammerte sich an die pfosten krallte sich an sein haus; da die erde braun vom blut und das gras*), та іноді все ж логіка і закони німецького синтаксису перешкоджають досягти повної адекватності, перетворюючись на ще один перекладацький риф, як до прикладу знижена в німецькій

версії емоційність українського оригіналу: *da liegt dicht über der schlucht ein rötlicher schleier* [1, с. 141]. Варто відзначити, що у наведеному тексті перекладачка все ж, усупереч прийнятому видавництвом рішення уникати рими, таки використовує риму, добиваючись, завдяки наскрізному повторі дифтонга «ай», ефекту голосіння: *da leiber und leiber und leiber und leiber / da mirjam die junge die glücklich war / da umfängt sie die schon tote kleine / die arme zilja wärmt sie mit wärme und hat doch keine / da liegt dicht über der schlucht ein rötlicher schleier* [1, с. 141].

Якщо синтаксис мови перекладу іноді, як у наведеному вище прикладі, не дозволяє добитись максимальної ритмічної схожості з оригіналом, то в плані лексичному (і тут мова піде про перекладацькі знахідки) Клаудія Дате не зупиняється перед творенням нових слів: *зникала і ніщоміла* [1, с. 130] вона перекладає як *ganz verschwinden und vernichten* [1, с. 131], асонансних рядків (*schreckliche endlose beschämende schlimme einsamkeit* [1, с. 43]; *als würde ich für eine stunde in meinem sterben schweben* [1, с. 43]), коротких складених іменників (*ich habe einen sprachbruch einen weltsturz* [1, с. 45], уникаючи таким чином нагромодження артиклів і відтворюючи ритм оригіналу — *у мене розлад мови розлад світу* [1, с. 44].

Перекладачка ретельно працює над дотриманням образів кожного тексту. Тим помітнішою і визначальною для створення емоційного відгуку в німецького читача є заміна слова «пороша» словом «попіл», *Asche*, немов підказана мовою оригіналу, адже базується вона на фонетичній співзвучності слів в обох мовах, у наступному вірші: *ми бредемо по куряві літній немов по порохі оминаючи вирви тіла і сліди нечистот* [1, с. 14]. Якщо слово «пороша» асоціюється зі снігом, холодом, вступає в контраст до зображуваної теплої пори і підкреслює неприродність і моторошність ситуації, то обране перекладачкою для еквівалентної заміни слово *Asche*, попіл, асоціюється в німецького читача в першу чергу зі смертю, Голокостом, зрештою є відсиланням до *Фуґи смерті* Пауля Целляна: *wir ziehen durch den sommerstaub wie durch asche / umgehen krater körper und spuren von unrat* [1, с. 15]. Поява слова «попіл» уже на початку збірки працює з асоціативними можливостями німецького сприйняття Голокосту, створює алюзію на табори смерті та газові камери і сприяє створенню відповідного емоційного відгуку в німецького читача.

У наведеному вище прикладі перекладачка творить інтертекстуальність, зрозумілу і потрібну для відповідного сприйняття тексту німецькими читачами. І саме риф інтертекстуальності є традиційно підступним у художньому перекладі, зокрема і в обговорюваному циклі. У авторки, Маріанни Кіяновської, використовуються суто українські інтертекстуальні вкраплення, як от фольклорні мотиви — фрагменти колискових, казок, примовлянь, замовлянь, дум: *телесику синку не плач мама повернеться це не її доля / лежала там коло тебе вона до тебе летіла летіла і вознеслась / а ти пішки пішов до неї це й пішечки і так лебедів івасику лебедів або птиця не перелетіла кінь не перебіг якими ж ти слізьми доню / плакала доки осліпла / що за місто вирубане спалені води пожаті і помолочені за одну лише ніч* [1, с. 128,130]. Перекладачка добре відчуває сенс цих вкраплень, зазвичай передаючи інтонацію оригіналу: *kein vogel kam geflogen kein pferd kam gelaufen; was für eine entwurzelte stadt verbrannte wasser gesichelt und vermahlen* [1, с. 129, 131]. Загалом докладно дотримуючись семантики і порядку українського тексту, перекладачка обов'язково використовує і можливості німецької мови, ось як пари слів, які сприймаються як знайомі в німецькій мові слова-пари, так звані *Zwillingsformeln*, характерні римованістю, співзвучністю і фольклорністю: *himmel und hölle* [1, с. 27] або *schüsse und schritte* [1, с. 119] — українською відповідно «у небі та пеклі» [1, с. 26] «постріли і кроки» [1, с. 118]

Сприймаючи трагедію Бабиного яру як частину болісної української історії, Кіяновська поміщає, крім згаданих уже фольклорних алюзій, також впізнавані інтертекстуальні вкраплення, як скажімо Шевченкові рядки: *і тоншає все і тоншає а це означає смерть / і сутність її двоїста бо смерть це насправді разом / з аделькою і деборою з мір'ям доки неба твердь / і доки дніпро і кручі у досвідах поза часом* [1, с. 58]. І якщо переклад цього рядка (*und der dnipro und die steilhänge* [1, с. 59] на загал не промовить до текстових знань читачької аудиторії німецького перекладу, то в іншому вірші, перекладаючи фразу *всі відлетіли за море у вирій* [1, с. 66], Дате використовує впізнаваний біблійний образ, широко вживаний у літературних німецьких контекстах: *... übers meer zur insel der seligen* [1, с. 67].

Підсумовуючи вагу двомовного видання поетичного циклу про трагедію Бабиного Яру, варто відзначити роботу перекладачки, яка не лише передала текст, дотримуючись образності і ритміки оригіналу, але й доклала всіх зусиль, щоб якомога повніше донести тексти до своєї читацької аудиторії.

Література

1. Kijanowska M. *Babyn Jar. Stimmen*. Gedichte ukrainisch und deutsch. Aus dem Ukrainischen und mit einem Nachwort von Claudia Dathe. Berlin: Suhrkamp Verlag 2024. 155 S.
2. Землянська А. В., Копейцева Л. П. Феномен чужої / своєї пам'яті у поетичній збірці Маріанни Кіяновської «Бабин Яр. Голосами». *Збірник наукових праць ЛОГОС*. 10.02.2021. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/8528/8492>
3. Ківа Ія. Плач Рахилі. *Збруч*. 25.07.2017. URL: <https://zbruc.eu/node/68821>
4. Семенченко М. Маріанна Кіяновська: «Я весь час ніби існую поряд з Гербертом». URL: <https://culture.pl/ua/stattia/marianna-kiyanovska-ya-ves-chas-niby-isnuyu-poryad-iz-herbertom>
5. Соломко І. «Українци несуть в собі так мало ненависті й так багато прагнення до справедливості». Інтерв'ю з поеткою Маріанною Кіяновською. *Голос Америки*. 15.11.2024. URL: https://www.holosameryky.com/a/interview_marianna_kijanowska/7864230.html
6. Bleutge N. Marianna Kijanowska: «Babyn Jar. Stimmen» <https://www.deutschlandfunk.de/marianna-kijanowska-babyn-jar-stimmen-dlf-46c8562d-100.html>
7. Dathe C. Stimmen gegen das Schweigen. *Republik*. 05.07.2022. <https://www.republik.ch/2022/07/05/stimmen-gegen-das-schweigen>
8. Dathe C. *Ein Denkmal in Stimmen*. Nachwort zur Gedichtesammlung *Babyn Jar. Stimmen*. Suhrkamp, 2024. S. 145–153.
9. Pohl Ronald. Wie eine Lyrikerin aus Lwiw die Opfer von Babyn Jar zur Sprache bringt. *Der Standard* vom 20.06.2024 <https://www.derstandard.at/story/3000000225039/wie-eine-lyrikerin-aus-lwiw-die-opfer-von-babyn-jar-zur-sprache-bringt>
10. Rakusa Ilma. Eine Sprache für die Sprachlosigkeit — Marianna Kijanowska schreibt einen berührenden Gedichtzyklus über das Massaker von Babin Jar. *NZZ* vom 26.06.2024 <https://www.nzz.ch/feuilleton/den-opfern-ein-gesicht-geben-ein-gedichtzyklus-ueber-das-massaker-von-babyn-jar-ld.1835848>

**ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ
СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ
(новела Е. Т. А. Гофмана «Фермата»)**

У дослідженні інтермедіальність розглядається як ключовий принцип побудови новели Е. Т. А. Гофмана «Фермата». Аналіз зосереджується на взаємодії медіумів літературного тексту, живопису та музики, що утворюють багатовимірний інтермедіальний простір. Розкривається поняття синестезії як феномену, що дозволяє з'єднати різні сфери сприйняття через метафоричні образи, створюючи інтегративний естетичний ефект. Стаття демонструє, як інтермедіальність і синестезія, засновані на перетині меж між мистецькими формами, дозволяють залучити реципієнта до активного співтворення змісту. Новела «Фермата» аналізується як приклад синтезу мистецтв, який уособлює ідею «gesamt-kunstwerk» і створює багатовимірний простір для інтерактивного сприйняття.

Ключові слова: інтермедіальність, синестезія, сприйняття, Е. Т. А. Гофман.

The study examines the intermediality as a key principle of construction of E. T. A. Hoffmann's short story "Fermata". The analysis focuses on the interaction between the mediums of literary text, painting and music, which form a multidimensional intermedial space. The concept of synesthesia as a phenomenon that allows connecting different spheres of perception through metaphorical images, creating an integrative aesthetic effect, is revealed. The article demonstrates how intermediality and synesthesia, based on the crossing of boundaries between artistic forms, allow the recipient to be involved in the active co-creation of content. The short story "Fermata" is analyzed as an example of a synthesis of arts that embodies the idea of "gesamt-kunstwerk" and creates a multidimensional space for interactive perception.

Keywords: intermediality, synesthesia, perception, E. T. A. Hoffmann.

Твори мистецтва часто слугують не лише естетичною насолодою для реципієнта, вони здатні також породжувати низку емоцій, внутрішніх переживань, надихаючи інших митців творити. Так і романтик з особливим естетичним сприйняттям Е. Т. А. Гофман настільки захопився мистецьким талантом німецького художника Й. Е. Гуммеля (Johann Erdmann Hummel, 1769–1852), що розпочинає свою новелу «Фермата»

(«Die Fermate», 1816) описом відомої з однойменною назвою картини митця, яка була представлена тогочасному суспільству на художній виставці у Берліні в 1814 році.

Новела «Фермата» поєднує в собі одразу кілька медіа: літературний текст і живопис, а також її пронизує музика, маркована вже в назві «Фермата», поняття, яке позначає в музичній теорії «зупинку руху музики, або знак подовження звуку, або паузи на невизначений час» [1] і до самого кінця. Тож засадничим у даному дослідженні є аналіз новели «Фермата» із позиції інтермедіальності, яка нерозривно пов'язана із синестезією.

Як слушно стверджує німецький медіатеоретик і культуролог Штефан Рігер (Stefan Rieger), терміни синестезія й інтермедіальність семантично поєднані відповідними префіксами — грецьким „syn“ і латинським „inter“, які за своїм значенням спрямовані на обґрунтування певного зв'язку. Проте не потрібно тривіалізувати таке значення (не називатимемо інтермедіальністю телефонну розмову у фільмі, чи синестезією одночасне подразнення картинкою та звуком різних каналів сприйняття), адже в обидвох випадках йдеться про дещо більше, а саме — про обґрунтування так званого «зчеплення» (Kopplung), обидва префікси позначають функціональну позицію, спектр якої може варіюватися від абсолютної довільності до природної усталеності. Однак, вважає науковець, інтермедіальність здатна досягти такого значеннево-історичного виміру лише через синестезію, що «як феномен перцептивної практики, описаної з часів античності, має історичну глибинну структуру і відповідну історіографію, чого не може мати інтермедіальність — теорія, експліцитно розроблена у XX столітті» [4, с. 61–62]. Отож, досліджуватимемо в даній роботі інтермедіальні зв'язки у новелі «Фермата», особливо зважаючи на синестезію — феномен, що стосується сфери світосприйняття, яке послуговується формою метафоричного вираження і відображає довільний зв'язок різних сфер уяви, поєднуючи усвідомлене та неусвідомлене.

Розмірковуючи про феномен інтермедіальності, німецький медіа-науковець Єнс Шрөтер (Jens Schröter) вживає термін медіаконфігурацій, стверджуючи, що медіа не існують самі по собі, а завжди пов'язані одні з одними [5, с. 129]. Під терміном інтермедіальність розуміємо взаємодію різних медіа, основним завданням яких є долати відстань між

відправником і одержувачем. Такі інтермедіальні конфігурації також порушують питання про те, як долається «проміжний» простір між різними медіа [7, с. 254]. Одночасно, інтермедіальний твір стає близьким концепції «гезамткунстверку» Ріхарда Вагнера (Gesamtkunstwerk, Richard Wagner), термін, що позначає взаємодію мистецтв: «Das große Gesamtkunstwerk, das alle Gattungen der Kunst zu umfassen hat, um jede einzelne dieser Gattungen als Mittel gewissermaßen zu verbrauchen, zu vernichten zu Gunsten der Erreichung des Gesamtzwecks aller, nämlich der unbedingten, unmittelbaren Darstellung der vollendeten menschlichen Natur» [6, с. 60]. Тож гезамткунстверк використовує кожен із поєднаних видів мистецтва як засіб, інколи нівелюючи окремі з них задля досягнення загальної мети. Натомість у теорії інтермедіальності науковці, зокрема Ірина Раєвські, наголошують на визначальності відмінності (нім. Differenz). Тож інтермедіальністю будемо трактувати лише такий синтез, при якому залишаються видимими і релевантними кожна зі складових. Важливим для даного дослідження є розуміння окремого медіуму як матеріалу, що стосується сфери сприйняття, тобто на перетині кількох спостерігатимемо також синестетичний ефект.

Новела Е. Т. А. Гофмана «Фермата» зображає розмову й роздуми двох товаришів Теодора і Едуарда, які перебували на вже згаданій художній виставці у Берліні. Із перших рядків Е. Т. А. Гофман дає пряму вказівку на відому картину Й. Е. Гуммеля, однойменну з назвою самої новели. Власне, зображення й спонукає обох співрозмовників до бесіди, що складає основу твору. Споглядаючи твір мистецтва, один із головних героїв, Теодор, трепетно зауважує, що картина є віддзеркаленням ситуації із його власного життя з усіма наявними в ній персонажами.

Зі слів Теодора, будучи ще зовсім юним музикантом, у віці 19 років, він зустрів двох італійок, подорожуючих співачок Лауретту і Терезіну. Зачарований співом Лауретти, музикант Теодор стверджує, що він уперше чує музику. Теодор подорожує разом із співачками й акомпанує їхній спів грою на роялі. Та одного разу Теодору видається задовгою фермата Лауретти. Взявши акорд, він зриває кульмінаційний момент виступу, образивши солістку. Після цього Теодор віддаляється від Лауретти й акомпанує Терезіні. Як виявилось пізніше в одній із розмов співачок, яку почув Теодор, жодній із них він не був потрібен.

Музикант вирішує більше не супроводжувати дует італійок, а прямувати власним шляхом. І вже через декілька років Теодор, їдучи верхи, чує знайомий спів, що лунає з одного закладу. Звісно, він зупиняється і переживає вже відому ситуацію, тільки тепер в ролі спостерігача — спів Лауретти знову обривається в найвищий момент. Читачеві стає зрозуміло, що на картині Гуммеля «Фермата» зафіксований той абсолютний момент.

Отже, протагоніст розповідає про епізод зі свого життя, певним чином оживляючи полотно, і стає його складовою. Е. Т. А. Гофман будує свій текст, поєднуючи різні сфери виображення — світ реальний, той, в якому знаходяться обоє і сприймають кожен по-своєму витвір мистецтва, зі світом імагінальним — спогад Теодора, що накладається на зображене. У свою чергу, медіум зображення і медіум тексту, зчеплюючись між собою, залишаються відмінними. Тут слушною є думка про те, що так само «як технічні медіа підсилюють сенсорну активність за допомогою апаратури, так і мистецтво досягає цього через диференціацію естетичного досвіду. Таким чином інтенсивнішим стає сприйняття — процес, який можна спостерігати в естетичній теорії, коли різниця між мистецтвами ґрунтується на чуттєвому сприйнятті, роблячи останнє предметом візуальних мистецтв, музики та літератури» [2, с. 192]. Навіть у випадку, якщо читачеві не відомий такий твір мистецтва як картина Гуммеля «Фермата», він має ознайомитися із ним, щоб цілком задовольнитися прочитаним. У самому спогаді спостерігаємо бачення прожитого з різних перспектив, де в одній і тій же ситуації головний герой є спочатку дійовою особою, а потім споглядачем.

Обидва товариші, розглядаючи твір мистецтва, який тішить «око і душу багатьох» (*Aug und Gemüt erlustigend* [3, с. 73]) уособлюють два типи реципієнта. Перший — це Едуард, який, вдивляючись, відчуває жагу проникнути у картину, відчути смак вина зі столу: «*Ich möchte nur gleich hineinsteigen in die Laube und eine von den allerliebsten Korbflaschen öffnen, die mich dort vom Tische herab anlächeln. Wahrhaftig, mir ist es, als spüre ich schon etwas von dem süßen Duft des edlen Weins*» [3, с. 74]. Іншого ж, Теодора, картина захоплює, переносить його у світ мрій: «*Theodor hatte, ... schweigend und tief in sich gekehrt dagestanden. “Ja, das laß uns tun!” fuhr er jetzt auf, wie aus einem Traum erwachend. “Ich*

kann versichern», erwiderte Theodor, "..... daß das Bild getreu eine Szene aus meinem Leben mit völliger Porträtähnlichkeit der handelnden Personen darstellt...» [3, с. 74–75]. Стає очевидним, що через Теодора промовляє до читача сам естет, синестет із незвичайним світосприйняттям Е. Т. А. Гофман.

Зазначений у назві новели знак фермати є ще одним медіумом, який подразнює одразу кілька модальностей сприйняття читача. Як вже згадувалося, у сфері музики таким терміном вказують на паузу. Тож із самої назви новели виникають певні асоціації (музична тематика), підтвердження яким реципієнт знаходить, занурившись у твір. Крім цього Е. Т. А. Гофман організовує оповідь таким чином, що пауза стає явною й на орфографічному рівні: «— *Eine üppig verwachsene Laube — ein mit Wein und Früchten besetzter Tisch — an demselben zwei italienische Frauen einander gegenüber sitzend — die eine singt, die andere spielt Chitarra — zwischen beiden hinterwärts stehend ein Abbate, der den Musikdirektor macht. Mit aufgehobener Battuta paßt er auf den Moment, wenn Signora die Kadenz, in der sie mit himmelwärts gerichtetem Blick begriffen, endigen wird im langen Trillo, dann schlägt er nieder, und die Chitarristin greift keck den Dominanten-Akkord. — Der Abbate ist voll Bewunderung — voll seligen Genusses — und dabei ängstlich gespannt. — Nicht um der Welt willen möchte er den richtigen Niederschlag verpassen. Kaum wagt er zu atmen. Jedem Bienchen, jedem Mücklein möchte er Maul und Flügel verbinden, damit nichts sumse. Um so mehr ist ihm der geschäftige Wirt fatal, der den bestellten Wein gerade jetzt im wichtigsten höchsten Moment herbeiträgt. — Aussicht in einen Laubgang, den glänzende Streiflichter durchbrechen. Dort hält ein Reiter, aus der Lokanda wird ihm ein frischer Trunk aufs Pferd gereicht*» [3, с. 73]. Із прикладу очевидно, що окрім крапок для розділення речень, або й усередині певної фрази, автор застосовує знаки тире, які інтонаційно спонукають читача до паузи. Тим самим Е. Т. А. Гофман створює в тексті музичний ритм, так, що читаючи (модальність зору) стаєш одночасно слухачем (модальність слуху), і на перетині обох витворюється новий сенс. Уважний споглядач розгледить музичний знак і у самій картині Гуммеля, адже позначають фермату на нотному аркуші дугою (опукле перекриття закладу) з крапкою під нею (вершник), як стає зрозуміло з розповіді, сам Теодор. Тож автор організує текст інтермедіально —

читаючи, ми перебуваємо в інтермедійному просторі — одночасно чуємо і бачимо, відчуваємо себе всередині твору.

Картина Гуммеля виконує медійну функцію дзеркала для головного героя новели Теодора, через яке він рефлектує власне минуле і осповнює його. Водночас картина не лише віддзеркалює прожите героєм, а і застосований автором медіум живопису у тексті дозволяє головному герою витворювати новий світ, в якому він приміряє на себе різні ролі. Із тексту розуміємо, що Теодор є одночасно і вершником, який є свідком ситуації, і духівником-диригентом, безпосередньо причетним до кульмінаційного моменту виступу.

Література не апелює безпосередньо до якогось конкретного чуття, а, завдяки матеріальності усного і письмового слова, до всіх чуттів одночасно, що виводить у центр силу уяви [2, с. 188]. Через інтермедіальність Гофманові вдається занурити реципієнта не лише у текст новели — споживач твору «Фермата» стає одночасно читачем, слухачем і глядачем твору мистецтва. Синестезія й інтермедіальність є феноменами, що базовані на перетині меж.

Література

1. Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю. Є. Юцевича. URL: <http://term.in.ua/>
2. Karpenstein-Eßbach Ch. Literatur zwischen inszenierten Wahrnehmungen. Problemfelder der Medienanalyse. *Konfigurationen. Zwischen Kunst und Medien* / Hrsg. von S. Schade, G. Ch. Tholen. München : Wilhelm Fink Verlag, 1999. S. 187–197.
3. Hoffmann E. T. A. Die Fermate. *Die Serapionsbrüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen in vier Bänden* / Anaconda Verlag : Köln, 2020. 1232 S.
4. Rieger S. Synästhesie. Zu einer Wissenschaftsgeschichte der Intermedialität. *Intermedialität analog/digital. Theorien-Methoden-Analysen*. München : Wilhelm Fink Verlag, 2008. S. 61–77.
5. Schröter J. Intermedialität. Facetten und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen Begriffs. *montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation*. 1998. Jg. 7. Nr. 2. S. 129–154.
6. Wagner R. Das Kunstwerk der Zukunft. *Gesammelte Schriften*. Bd. 3. Leipzig, 1907. S. 42–177.
7. Wirth U. Intermedialität. Handbuch Literaturwissenschaft. Gegenstände — Konzepte — Institutionen / Hrsg. Anz Th. Stuttgart: Metzler. 2007. S. 254–264.

ІНТЕРМЕДІАЛЬНА МАТРИЦЯ ЛІРИКИ ІРИНИ КАЛИНЕЦЬ

У статті запропоновано прочитання лірики Ірини Калинець у парадигмі інтермедіальної методології. Матеріалом для дослідження обрано твори, вміщені в першому томі «Шлюб із полином» її восьмикнижжя та в додатковому томі «Метелики над могилою». Основну увагу зосереджено на з'ясуванні виражальних можливостей синтезу слова і музики, інтенсифікованого в естетичному просторі віршів поетки візуально-живописними маркерами.

Ключові слова: творче самовираження, інтермедіальність, лірика, авторський текст, синтез мистецтв, музичний код, синестезійна образність.

The article proposes a reading of Iryna Kalynets' lyrics in the paradigm of intermedia methodology. The works included in the first volume «Marriage with wormwood» of her eight books and the additional volume «Butterflies over the grave» were chosen as the material for research. The main attention is focused on clarifying the expressive possibilities of the synthesis of words and music, intensified in the aesthetic space of the poems by visual and pictorial markers.

Keywords: creative self-expression, intermediality, lyrics, author's text, synthesis of arts, musical code, synesthetic imagery.

У свідомість українців Ірина Калинець увійшла як «одержима духом непокори» (Л. Сенік) ув'язнена радянським режимом дисидентка-правозахисниця, людина гідності й честі, енергійно невтомна громадська діячка на теренах державотворення. Всеосяжний феномен її кипучої життєдіяльності й різногранної творчості (художньої, науково-публіцистичної) визначило рефлексування національної ідеї та розмаїта практична реалізація смисложиттєвих проблем України, що здатні охоплювати й зачіпати «не лише інтелект, а цілу людську істоту, отже, є насущними для буття національної спільноти в усій його ціннісно сприйнятій людині конкретності» [1, с. 9]. У постаті Ірини Калинець, як справедливо зауважує М. Ільницький, виявилася цілісність саме такої особистості, про що свідчить її «цілеспрямованість характеру, єдність дії і вчинку, Слова й Долі. Сьогодні ця особистість постає у своїй

завершеності, і виникає нагальна потреба осмислити її, віддати ту повагу та шану, які вона заслужила своїм страдницьким, героїчним життям» [2, с. 236].

Основні події життєдіяльності Ірини Калинець розкрито здебільшого в контексті мови про загальноукраїнський дисидентський рух та його львівське крило. В сучасному науковому дискурсі найменшою мірою представлена її лірика. Вона своєю «суспільно-політичною, науковою і культуророзбудовчою діяльністю як поетку саму себе наче заслонила. Про її поезію <...> певною мірою таки із цих причин, пишуть значно менше» [12, с. 219]. Тим часом віршовий доробок Ірини Калинець чималий і вартий уваги як непроминальне явище мистецького гатунку. Більша частина її віршів зібрана під один дах у першому томі «Шлюб із полином» (2012) восьмикнижжя, упорядкованого Ігорем Калинцем — чоловіком, однодумцем, дисидентом, унікальним поетом. Доповненням до художнього спадку поетки стали вірші, котрі увійшли до додаткового тому «Метелики над могилою», що побачив світ, як і все восьмикнижжя, у львівському видавництві «СПОЛОМ». Накладаючись на матрицю «невольничої музи» в'язнів сумління (Ігоря Калинця, Василя Стуса, Тараса Мельничука, Степана Сапеляка), твори яких балансують між етикою та пристрастю, її лірика водночас репрезентує індивідуальну художню царину, а сама вона постає самобутньою творчою особистістю.

У колі дисидентської генерації Ірина Калинець вирізняється синкретичністю художнього мислення. Її поезія оприявнює різні способи контакту слова з іномистецькими засобами образотворення, а відтак і смислотворення, що в кожному разі надають загальній концепції ліричного спадку конденсованості й багатогранності, уточнюють грані художньо буття назагал. Не цураючись громадянської проблематики, вона продемонструвала вишуканість і артистизм слова завдяки відкритості до невербальних способів сприйняття й естетичного осмислення світу. Мистецька плоть багатьох її віршів заґрунтована в синестезії різномодальних відчуттів та їх «кореспонденції» в простір авторського тексту, що є передумовою його синергетичного художнього ефекту. Обсяги виражальних можливостей слова Ірини Калинець не останньою чергою засвідчують саме іномистецькі складники тропеїчних структур: музичні («калиновий псалом», «безсмертя ліри», «литаври Місяця»),

«плач мінорний скрипок», «пісня ночі»), живописні («вітражі надії», «горобині писанки», «кров'ю фресок спливаючі стіни», «іконостас віків»), почасти й хореографічні («дерево в танку свавільнім»). Тож насиченість палітри її лірики синестезійною тропікою як іманентним засобом текстотворення спонукає до інтерпретації в парадигмі інтермедіальності, методологічні принципи якої, за словами В. Просолової, дозволяють «виявити смислові глибини тексту, віднайти приховані в інтрахудожніх дискурсах відтінки значень» [11, с. 27].

Позірне декларування прихильності до іномистецьких засобів, що формують інтермедіальну матрицю тексту, забезпечується самою авторкою, про що свідчить доволі розлогий заголовковий комплекс її віршів, маркований назвами творів, термінологічно запозичених зі сфери музики, живопису та графіки: «*Andante*», «*Реквієм*», «*Піета*», «*Ікоси*», «*Соло співає дерево*», «*Пісні зимової ночі*», «*Ікона*», «*Софійське графіті*», «*Гагілкове коло*», «*Хачкар*» (хачкар — різновид вірменських пам'ятників, кам'яна стела з різьбленим зображенням хреста, що встановлюється при дорогах, на фасадах храмів; вірш має присвяту вірменському дисидентові Айрикяну, але його можна вважати символом страдницької Голгофи всього покоління «в'язнів сумління»).

Про свідоме перекодування ресурсів інших мистецтв на вербальний рівень свідчать вірші, що припадають на нетривалий період життя Ірини Стасів до арешту та її входження до літературного життя шістдесятництва. У цьому зв'язку варті уваги самі назви збірок, доля яких драматична, як і життєтекст авторки. Так, збірка «*Троїсті музики*» була розсипана у видавництві «Молодь» (1968), незважаючи на схвальну оцінку авторитетного редактора Володимира Підпалого її «поетичного лабіринту химерного інколи, але справді прекрасного і чистого» [9, с. 330]. Проте на ту пору авторка вже була занесена до списку неблагонадійних. Показовою щодо зацікавлень живописом стала її рання (свого часу неопублікована) збірка, що має доволі промовисту назву «*Лісовий Никифор*». Вірші збірки є свого роду текстовою матрицею, в якій рельєфно прочитується мистецький почерк унікального українського живописця-примітивіста Никифора Дровняка, про що сигналізує титул. Образна конкретика співвіднесених зі сферою *музики/живопису* назв поезій оприявнює закладені у підтекстовій сфері додаткові

можливості впливу на реципієнта, оскільки викликає в його уяві первісні абрисы «внутрішньої форми» (за О. Потебнею), а з ними — ефект «попередньої емоції» (за Р. Інгарденом).

Оригінальним індивідуально-авторським засобом структурування інтермедіального коду в'язничної лірики Ірини Калинець є «звуково-кольористична гібридність» (М. Ільницький) художньої палітри. Життєві реалії її невірності набувають граничної окресленості в полімножинному асоціативному полі синестезійної образності на кшталт «чорне соло». Глибоко особистісні рефлексії поетки оприявнюють унікальну здатність вслухатись у «глухе дудніння ночі» та «без'язикість голосін». Гранична загостреність рецепторів сприймання в умовах концертного позасвіття сформувала психологічний ґрунт для поліфонії вербалізованих сигналів (аудіальних, візуальних) як інтермедіальної матриці тексту. Відтворення особисто пережитих душевних потрясінь авторки досягається завдяки активному використанню виражальних спромог структурованих ресурсами інтермедіальності тропів: синкретичних епітетів («срібний голос», «золоті свічки»), аудіальних метафор («мелодія плаче», «Божі струни стогнуть», «вода гагілку виспіває»), стилістично маркованих оксиморонів («звучне беззвуччя», «тихий крик»). Антитетичним щодо поруйнованого світу в ліриці дисидентки постає віртуальний гармонійний світ, у якому «на скрипках фіалок — мелодія свята» [4, с. 176]. За цей світ у чужинецькому невірності вона промовляє молитви за «білу ніч на Батьківщині. / За пісню зоряних кунав» [3, с. 407]. Іномистецькі засоби, як видно, не тільки помітно розширюють змістове поле художнього світу лірики, але й відчутно руйнують його «зовнішні» межі, структурують свого роду ««антилімітну» схему, яка «оголює» свідомість тексту» [10, с. 165], зримо актуалізує «приховані аспекти своєї кодувальної системи» [6, с. 10].

Сутнісну грань естетичного простору авторського тексту Ірини Калинець оприявнює «матеріалізована музика» (Є. Маланюк), що виконує в ньому функцію вельми істотного засобу виражальності, емоційно підсилює рефлексію, естетичну й духовну енергетику, створюючи за словами І. Франка, «такі ефекти, яких не може викликати говорене слово» [13, с. 90]. М. Осадчий у передмові до книги «Шлюб із полином» асоціює її лірику з «органною музикою» як антитезою щодо

«мряки сивих мразниць» [8, с. 9]. Висока сфера музики в дисидентському тексті поетки виступає антитезою до утилітарно-прагматичної реальності, водночас підтверджує підставову ідею естетизму щодо «віднесення категорії прекрасного до загальнобуттєвого» [7, с. 392]. Музичні образи та алюзії в її ліриці набувають оригінального художнього втілення. Через музику вона переосмислює і складні філософські проблеми, зокрема ставлення людини до земного/вічного. Одним із ключових у музичній стихії її поезії є образ-концепт «*оркестр*», що символізує гармонійну сферу розімкнутого простору, протиставлену герметичному хаосу дисидентського буття. Через його семантику розкривається націленість мистецької стратегії поетичного дискурсу на багатоманіття й синтез, отже, всеохопність, універсальність сприйняття й осмислення законів світобудови («*наймогутніший оркестр світу*»; «*в оркестрі ночі / голос мій*»). Це той випадок, коли музика сприймається й перекодовується на вербальний рівень як «шлях до пізнання, опертя для формулювання надсвітлових загальних принципів, засіб гармонізації і комунікації» [6, с. 13].

Вірші Ірини Калинець сакральні спрямовані, відтак «мають свою особливу духовну енергетику. Вони відверті й щирі у своїй молитовній онтології» [12, с. 222]. Тож цілком закономірними є її частотне звернення до різних мистецьких артефактів духовного плану, що нерідко постають на площині одного тексту. Яскравою ілюстрацією щодо спостереженого може бути вірш із симптоматичною назвою «*Пієта*», що відсилає реципієнта до всесвітньовідомої іконографії — сцени оплакування Христа Богородицею: «*Якби заграли в сто октав / безумний реквієм моїй планеті. / Щоб, наче камінь з праці, / як стріла. / Як тиша слова й блискавиць метання, / її усю тривога потрясла / і осягнула єдністю конання*» [4, с. 24]. Експресивно заряджений текст із музичною домінантою образотворення акумулює смислове навантаження вірша, увиразнює особисто пережите й художньо осмислене поеткою, оприявнює її медитативні роздуми про універсум і місце людини в ньому.

Інтермедіальний діапазон лірики Ірини Калинець розширює активне використання лексики на позначення назв музичних інструментів та їх частин («кохання ліра», «клавіші зір», «обірвана струна»), що виходить далеко поза межі формального омузичнення тексту. Цей прийом

сприяє його семантичній і змістовій місткості й багаторівневості, підсилює емоційно-експресивне забарвлення, формує акустичний ефект вислову, задає ракурс сприйняття реципієнтом, зміцнює комунікативну позицію. Асоціації з музичними інструментами, що ними рясніє палітра в'язничного тексту поетки, актуалізують невідільничий хронотоп, увиразнюючи повідомлення про тут-буття авторки, її екзистенційний стан: *«При деці скрипки зупинилось слово»* [4, с. 96]; *«...це обірвалася струна — / І тільки зойк завис над серцем»* [3, с. 407]. Вельми частотними в її ліриці є національно марковані акустично-музичні атрибути, прикметні для історико-культурних візій України, на яких розбудовано її художній світ. З-посеред образів музичного ряду, приналежних до національної символіки українців, зустрічаємо тут старовинний музичний інструмент литаври — відомий клейнод Запорізької Січі: *«Останній дзвін литавр / відгук під стелею нічного храму»* [4, с. 96]. Поетка озвучує словесним описом дзвонарську культуру України (цикл «Дзвони» у збірці «Дорога вигнання»). Як відомо, з давніх-давен «слова “дзвін”, “дзвоніння” розуміли як щось міцне, дуже, звучне, таке, що укріплює дух, тому й творилися відповідні образи-символи. Вони у важкі хвилини не тільки несли ідею захисту від нещастя, а й закликали до боротьби» [5, с. 7]. В ліриці Ірини Калинець резонують *«ті дзвони, що однаково на славу / і на неславу голосно дзвенять»* [4, с. 57]. Для неї дзвін — не просто ударний музичний інструмент, а символ сакрального рівня, що в різних контекстах її лірики оприявнює полімножинні асоціації (*«воскресний дзвін»*, *«білий дзвін»*, *«юродивий дзвін»*, *«погребний дзвін»*), а в інтермедіальних метафоричних структурах багатьох в'язничних віршів виступає симулякром «духовного імунітету» (Т. Салига) перед фізичним небуттям: *«А за мною світ, закритий по той бік. / Тільки неба надщерблений дзвін над головою, / лиш окрасць землі, як стежка над пропастю»* [4, с. 176]. Цікавим естетичним маркером дзвонарської теми є авторські неологізми на кшталт *«дзвонемир»*, *«дзвонеслав»*. На особливий статус у текстуалізації музичного коду інтермедіальної матриці лірики поетки претендує образ кобзи, що символізує життєствердний дух народу: *«Тільки ще пливуть по Україні / звуки кобзи й червоніє глід»* [4, с. 121]. В історіософському циклі «Дорошенко» (вірш «Кобзар») вустами народного співця авторка закликає українців

стати під «стяги малиново-полинні, вольні стяги». В цьому образі прочитуються Шевченкові ремінісценції, оживає легендарна постать Божого провидця Перебенді. Занурення в означену традицію розширює значеннєві коди образу кобзаря у психологічній площині, зміщує акценти на душевний стан митця, викликаний творчим натхненням: *«Гей, кобзарю, / заграй нам думу. Думу для душі! / Щоб серце стрепенулось під ударами / співочих струн»* [4, с. 134].

Національна іманентність авторського тексту Ірини Калинець є його сутнісною ознакою. Відомо, що українці віддавна передають емоційно-чуттєвий стан через музику, найчастіше апелюючи до пісні. Художній світ поетки є яскравою ілюстрацією означеної тенденції. Так, у поштівці, надісланій із ув'язнення батькові Онуфрію Стасіву до дня його народження (червень, 1974), вона виповідає біль чужинецької неволі словами «Пісні», що звучить у стилі народних голосінь: *«Випливи, лебідочко, з далекого краю, / випливи, лебідочко, к синьому Дунаю, / скинь йому, як листячко, біле пір'я. / Скинь йому пір'їночку, як билиноньку — / вісточку від мене в Україноньку»* [3, с. 15]. Про пісню як душевний порятунок в умовах «життєсмерті» (В. Стус) пише вона й у листі до матері Ганни Стасів (без дати): *«А як дуже мені сумно, мамо, / а як дуже мені тужно, ньєчко, / я співаю тихо-помаленьку: / ходить сон коло моєї брами»* [3, с. 15]. І якраз оті естетичні інтенції політбранки, які виливались у мистецьки оздоблені тексти, мали вельми продуктивний вихід у полікультурний обшир її життєдіяльності в післязасланчий період. Це, наприклад, створені до театральних постановок сценарії («Вертеп», «Святий Миколай»), п'єси для дітей, уміщені в третьому томі восьмикнижжя «Казки іграшкового телефону», художнє опрацювання ораторії «Іду, накликаю, звиваю» на слова митрополита Андрея Шептицького та музику композитора Віктора Камінського, який поклав на ноти й «Пісню Мойсея» поетки, присвячену Папі Бенедикту XVI.

Отже, високий індекс інтермедіальності є невід'ємним компонентом образного мислення, а відтак і творчої самототожності Ірини Калинець. Інтермедіальна матриця, структуруючи естетичний простір в'язничного тексту поетки, употужнює його виражальні спромоги та комунікативний потенціал. Із поетологічного погляду інтермедіальність оприявнює подієву канву її життя й творчості, актуалізує важливі грані психосвіту,

поглиблює особливості рефлексивного осягнення власного внутрішнього «Я». Тож запропонований напрям студювання суттєво розширює простір для інтерпретації лірики Ірини Калинець як найменш дослідженої царини її різножанрового творчого доробку.

Література

1. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. Київ: Основи, 1993. 126 с.
2. Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти. *Українське літературознавство*. 2016. Вип. 81. С. 236–240.
3. Калинець І. Метелики над могилою : листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах. Львів: Сполом. Том додатковий, 2015. 514 с.
4. Калинець І. Шлюб із полином : поезія. Львів: Сполом, 2012. Т. 1. 232 с.
5. Кіндратюк Б. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка. Івано-Франківськ: В-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. 44 с.
6. Маценка С. Метамистецтво : словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики. Львів: Арпріорі, 2017. 118 с.
7. Моренець В. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї. Київ: Аграр Медіа Груп, 2010, 526 с.
8. Осадчий М. Передмова // Калинець І. О. Шлюб із полином : поезія. Львів: Сполом, 2012. Т. 1. С. 7–11.
9. Підпалій В. Видавнича рецензія на рукописну збірку лірики Ірини Стасів «Троїсті музики» // Підпалій В. О. Золоті джмелі : вибрані твори. Київ: Твім інтер, 2011. С. 329–330
10. Попова О. Інтермедіальні студії у сучасному літературознавстві. Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць, 2017. Вип. 38. С. 163–167.
11. Просалова В. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2014. 154 с.
12. Салига Т. Свічник загас ... І заясніє знову... // Калинець І. О. Шлюб із полином : поезія. Львів : СПОЛОМ, 2012. С. 215–226.
13. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50-ти т. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 31. С. 45–119.

Алла Татаренко

докторка філологічних наук, професорка,
професорка кафедри слов'янської філології
імені проф. Іларіона Свенціцького
Львівського національного університету імені Івана Франка
alla.tatarenko@gmail.com

МОВОТВОРЧІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ТА ЇХНІ ПОЕТИКАЛЬНІ ФУНКЦІЇ У СУЧАСНОМУ ХОРВАТСЬКОМУ РОМАНІ («ВОСЬМИЙ ПОВІРЕНИЙ» РЕНАТО БАРЕТИЧА ТА «ЧОТИРИ ПЛОМЕНІ, ЛІД» НАДИ ҐАШИЧ)

Стилістичні експерименти продовжують залишатися популярними в сучасних літературах, однак нечасто письменники вдаються до творення нової мови — вигаданої мови вигаданого ними фікційного світу. Приклади мовотворчості знаходимо в романах хорватських письменників Ренато Баретича («Восьмий повірений») та Нади Ґашич («Чотири пламени, лід»). У статті аналізуємо особливості та поетикальні функції мовотворення у сучасній хорватській прозі на прикладі третичського діалекту у романі Р. Баретича та загребської говірки ХУІІІ ст. у романі Н. Ґашич.

Ключові слова: поетика, мовотворчий експеримент, роман, хорватська література, Ренато Баретич, Нада Ґашич.

Stylistic experiments continue to be popular in contemporary literature, but writers rarely resort to creating a new language—the fictional language of a fictional world they have invented. Examples of language creation can be found in the novels by Croatian writers Renato Baretić (*The Eighth Attorney*) and Nada Gašić (*Four Flames, Ice*). In this article, we analyze the features and poetic functions of language creation in contemporary Croatian prose on the example of the Trećić dialect in R. Baretić's novel and the thirteenth-century Zagreb dialect in Nada Gašić's novel.

Keywords: poetics, language experiment, novel, Croatian literature, Renato Baretić, Nada Gašić.

Віддавна письменники мріяли про створення власного світу. Можливо, художня література і виникла з бажання побудувати такий світ, який був би кращим за реальний. Літератори так званих секундарних культурних епох, які протиставляли матеріальному світові світ духовний, і літератори епох, які тяжіли до міметичного відтворення реального світу, особливу увагу приділяли мові. Вона є не лише засобом втілення художнього задуму, так би мовити, будівельним матеріалом, але

й носієм духу літературного твору, а нерідко — надважливою складовою його поетики. Постмодерністи, трактуючи літературну реальність як третю, рівноправну дійсність поряд із матеріальною (скажімо, реальною, бо існує тепер і віртуальною) та оніричною, дбали про те, щоб їхній літературний світ набув візуальних і звукових характеристик, запропонувавши широку палітру інтермедіальних експериментів. Письменники постпостмодерністської доби, успадкувавши певні аспекти цих поетикальних рішень, застосовують їх в умовах домінації «нового реалізму» (який називають також «ноюю чутливістю» або метамодернізмом). На сцену знову повертається автор, який символічно помер в попередню епоху, поступившись диригентським місцем читачеві як виконавцеві його твору, а на зміну тексту приходять жанрово визначений твір. Створення літературної дійсності письменниками набуває нових форм.

Автопоетичні пояснення виходять тепер за межі художнього тексту, але нівелювання межі між реальностями, між фікцією і документом, усвідомлення ролі автора як деміурга створюваного ним світу залишається актуальним для найкращих творів постмодерної художньої літератури. У цій статті проаналізуємо мовотворчі проекти сучасних хорватських письменників Ренато Баретича та Нади Гашич, зреалізовані ними у романах «Восьмий повірений» (2003) та «Чотири пломені, лід» (2024).

Герой першого роману Баретича, молодий перспективний політик Синиша Месняк, який став жертвою чорного піару партії-конкурентки, змушений залишити Загреб і поїхати на найвіддаленіший хорватський острів Третич, щоб організувати там вибори. На острові, де немає мобільного зв'язку й інтернету, живуть головно літні люди, колишні гас-тарбайтери, які повернулися на батьківщину, заробивши пенсії в Австралії. Вони говорять особливою мовою, яка не зафіксована в жодному хорватському словнику і яка до виходу роману Баретича не була для лінгвістів предметом вивчення. Вигадавши острів Третич і його жителів, автор створив для них також мову, яка розповідає про героїв та їхній острів більше, ніж здається на перший погляд. Це новостворена хорватська говірка, в якій розпізнається основа, характерна для мови жителів островів цієї частини хорватської Адриатики, з вкрапленнями італійських слів і лексики австралійського варіанту англійської мови, яка вживається в їхньому мовленні за законами хорватської парадигми.

Структура мови, її кістяк залишаються хорватськими, а лексика відображає як історичні впливи, пов'язані з близьким сусідством Італії, так і приватну історію персонажів, які більшість свого життя провели серед англомовного населення.

Синиша Месняк, який приїхав на Третич як восьмий повірений, спочатку не розуміє місцевих жителів. Ця комунікаційна прірва, яку він одразу виявляє, створена не лише мовою, але мова є найяскравішим її сигналом. На щастя для повіреного (хорв. *povjerenik*), якого місцеві називають *poveri* (випадковість це чи ні, але в італійській *poveri* означає «бідний»), він знаходить перекладача, який стає його найближчим другом. Чи не єдина молода людина на острові, Тоніно Смеральдич вивчив літературну хорватську з газет і журналів, які потрапляли на острів, тому зміг допомогти Месняку у комунікації з жителями Третича і в його спробах зрозуміти їх. Читач разом з головним героєм змушений спочатку вдаватися до послуг перекладача, а коли наприкінці твору перекладач залишає сцену оповіді, не лише повірений, але й читачі вже прекрасно розуміють *tretitjonski* — третичську говірку.

Приміром, так звучить в оригіналі та в українському перекладі Наталі Чорпіти аргумент проти створення на острові партійних осередків:

„Ši, za tuo ni puotriba <...>, ma je puotriba za svoajot se, za činit stroanke, liste, za zajebot suseda, za puodilit selo!Ma ke! A zoač? Anli za sedet z unin Drugitijoni keh hi je vetj for tajms ud noas i ki tjedu vavek biti glasneji?“ [3, с. 46]. («Сі, то не є пуотріба, ал є пуотріба за сварки, за ствуорит партії, газети, за обманичит суосіда, за пуоділит село! Ач но! А ноащ? Онлі за сидіт із туими другичоанми, яких є більш фор тайм від ноас і які зоавсід будут мат більш войсез»).

Ренато Баретич навчався на відділенні фонетики й компаративістики філософського факультету в Загребі, а диплом збирався захищати зі стилістики. Ймовірно така фахова підготовка зумовила інтерес письменника до мовних експериментів і надихнула на уважне створення топонімики вигаданого ним острова. Чому саме Третич? Автор в інтерв'ю пояснює, що Первичі вже існують (їх два), Другич був би десь поблизу Первича й надто близько до суходолу, щоб стати символом ізольованого місця, Кватрич — це загребський топонім, Петич — надто близько до Італії (Gašpar 2018). Третич звучить якраз добре, я

додала б, символічно, адже число «три» нерідко тематизується і використовується в символічній функції в творах Баретича.

Цікавими для дослідження є й прізвища місцевих родин, які детально аналізує мовознавець Іво Жанич у своєму паралінвістичному есе «Місце третичської в історичній системі хорватських говірок» [6]. Так, Смеральдичів він відносить до найбільш давніх родин, з романським корінням — про що свідчить саме прізвище — Смеральдич — від латинського *esmeraldus* — смарагд. Інша велика родина (Квасиножичі) віднесена ним до тих, що прибули пізніше. Це були, ймовірно, слов'яни, хорвати, які, долаючи море, намочили (*skvasili*) ноги. Можливо, згадка про мокрі ноги свідчить, що це колись були люди, незвичні до морської риболовлі, через що їхні човни часто переверталися. «*Kvasati*» означає «пухнути»: можливо, ноги нових жителів острова напухали через те, що вони довго ловили рибу, стоячи на міліні. Отже, спираючись на прізвища персонажів, досвідчений лінгвіст зазирає до їхньої родинної історії.

У паралінгвістичному есеї Жанич надзвичайно детально досліджує мову жителів Третича, доходячи дуже цікавих висновків щодо історії острова, яка наклала свій відбиток на їхню мову. Хорватський лінгвіст також досліджує цю говірку з позицій історичної граматики і історії мови, детально зупиняючись на давніх процесах, які зумовили її сьогоденніше звучання.

Вивчає він і її фонетичні особливості, пов'язані з освоєнням італійських і англійських слів, які в результаті дифтонгізації починають звучати по-третичськи (*pensàt* — *pensoat*, *pànceta* — *poancijeta*, *don't be* — *duonbi*, *believe* — *buoliva*).

Складно не погодитись з думкою Жанича, що говірка, яку вигадав Баретич, це не штучна, конструйована мова (як приклад такої мови лінгвіст наводить есперанто). У конструйованих мовах все продумано, чітко, правильно. В живих мовах чимало винятків з правила, непослідовностей, варіантів. Саме такою мовою говорять мешканці Третича і це робить її по-справжньому живою.

Мова тут відіграє роль лакмусового папірця для визначення ступеня близькості тої чи іншої людини до місцевого колективу: Месняк

швидко довідується, коли яку форму привітання потрібно вживати: «Benarivoali» чи «Buonarivoala».

«Третич — це не світ, який зникає, минуле, а живе майбутнє, в певному сенсі — інтернет до інтернету. Його не можна побачити чи торкнутися, але відомо, що він існує», — такими словами завершує своє паралінгвістичне дослідження Жанич [6, с. 243]. Глибокий аналіз мови, створеної Баретичем як мови витвореного його уявою острова, дозволив хорватському лінгвістові глибоко проникнути в цей світ. Те, що письменник вигадав істрів, і мову, і героїв роману не означає, що вони не існують. У доповненому виданні роману (Baretić 2010) можна побачити старовинну карту Третича авторства Мілівоє Черана, а також супутниковий знімок острова, створений Мариною Лесковар. Так, це гра, але сталося так, що через кілька років після виходу в світ роману з'ясувалося, що справді існує істрів, на якому говорять схожим діалектом. Що різновид середземноморських тюленів, представники якого несподівано з'являються в романі, повернувся до берегів Хорватії після багаторічної відсутності теж після виходу роману в світ. Що саме кардинал Ратцінгер, якого автор згадує в романі, став Папою Римським.

Вигаданий світ, оживлений мовою, виявився не зовсім вигаданим, або почав входити в реальність... Непрості стосунки реальності і фікції характерні й для творчості сучасної хорватської письменниці Нади Гашич. Її роман «Чотири пломені, лід» завершує цикл із чотирьох романних творів про Загреб, до якого входять «Тиха вулиця, алея», «Вода, павутина», «Дев'ять життів пані Адели». Він присвячений драматичній долі хорватських жінок у далекому минулому і в сучасності. Ці дві часові площини об'єднує доля чотирьох дівчат, проголошених відьмами і спалених на вогнищі на початку XVIII століття, які в романній дійсності, в новій іпостасі (невидимій, а часами видимій) з'являються в сучасному Загребі.

Попри те, що йдеться про роман у двох «сновидіннях», які складаються з чотирьох «ігор» і пов'язуються з чотирма античними богами, твір Нади Гашич має історичну основу. Поштовхом до нього стала частина експозиції Загребського історичного музею, де представлені документи, що стосуються процесів над так званими відьмами (йдеться про 144 жінок, спалених за звинуваченням у змові з дияволом), а також

документ, який увійшов до збірки старовинних пам'яток Івана Ткалчича. Йдеться про рахунок міського митника Мартина Еберле, написаний латиною і старокайковською говіркою хорватської мови, в якому він перелічує витрати на катування відьом. Саме цей документ можемо вважати відправним пунктом не лише оповіді, але й мовної політики авторки, використовуваної нею в цьому романі. Офіційною мовою в Хорватії тих часів, аж до 1844 року, була латина. Поєднання офіційної (стандартизованої хорватської) мови і загребської говірки бачимо і в частинах, присвячених сьогоденню. Авторка будує свою оповідь хорватською літературною мовою, штокавським діалектом, який лежить в основі мовного стандарту. Однак у тих частинах, які присвячені минулому, вона час від часу використовує слова, які вже вийшли з обігу, але зустрічаються в документах XVII–XVIII ст. Вони виділені курсивом, збережено також їхнє тогочасне написання. Дія роману розпочинається в тій частині міста і в ті роки, коли там працювала друкарня хорватського культурного діяча, історика і письменника П. Ріттера Вітезовича, тож його правопис, лінгвістичні ідеї і лексичний склад творів були одним з орієнтирів для авторки, яка добирала слова для своїх героїв.

Авторка запозичує «словник», вокабулярій того часу, адже крім окремих вкраплень лексики з минулого в оповіді всевідаючого наратора, в романі мала звучати тогочасна мова. Персонажі говорять кайкавським діалектом, який характерний певною мірою для Загреба і в наш час, і їхня пряма мова має виразно архаїчне звучання. У Додатку Нада Гашич пояснює свою мовну стратегію, спрямовуючи до витоків мови роману, яку вона, за власним свідченням, сконструювала [4]. За її власним визначенням — мова, якою говорять у її творі загребці XVII–XVIII століття — це її конструкт. Зрештою, вона вказує і на те, що сучасна мова, яку вона використовує у своїх творах і яка є узвичаєною, літературною мовою — теж конструкт. «Відьми», коли ми їх зустрічаємо вже у XXI столітті, протягом часу, який у романі не артикулюється, дещо змінили мову свого висловлювання. Та з них, яка є найбільш тямущою і зарадною, засвоїла мову, якою говорять наші сучасники, що викликає критику її подруг. Але час йде вперед, і дзеркалом його є мова. Відьми ночують у соборі, а частину часу проводять в мешканні Адели Премець, з якою читач познайомився в романі Н. Гашич «Дев'ять життів пані

Адели». Мова цієї героїні є яскравим прикладом міської загребської говірки. Можливо, це теж привабило до неї дівчат з минулого. У романі, де вона є головним персонажем, читач може розкошувати цілими сторінками соковитої мови Загреба, яка поступово зникає зі вжитку. Як зазначає авторка, вона тримає цю мову на респіраторі. Для її Адели, яка є втіленням духу старого міщанського Загреба, це природна мова, в той час як молодші покоління (її племінники, наприклад) вдаються до її використання переважно в розмові з тіткою, якій хочуть сподобатись. Мова для них є своєрідним паролем для позначення себе як «своїх». Коли Адела спілкується з людьми з-поза родинного кола й кола подруг, вона переходить на штокавську літературну мову. Оскільки роман «Чотири пломені, лід» ще не перекладений українською, дозволю собі навести приклад мови Адели з роману «Дев'ять життів пані Адели» в перекладі Наталії Хороз: «Та прошу тебе, перестань каркати, мені ще іно тебе бракувало. Фурт шось дзямаеш» [2, с. 99]. Як ми бачимо, загребська говірка перекладена львівською, галицькою, що прекрасно відповідає характеристиці персонажа як міської дами, котра пишається своїм походженням і зв'язками з цим містом, воліє старовину і зберігає мовний вираз власної молодості. Пані Адела в романі «Чотири пломені, лід» — втілення Загреба старих звичаїв, особливої мови й культури, які поступово відходить в минуле. Тому гості з минувшини швидко знаходять з нею спільну мову.

Нада Гашич, колишня лекторка хорватської мови закордоном, редакторка видавництва, працювала також над підготовкою словника хорватської мови. Глибоке знання мови і процесів її функціонування безумовно стало в пригоді авторці роману. За допомогою диференціалізації мови вона не лише досягає нюансованої мовної характеристики персонажів, але й змальовує мовний портрет міста Загреба у його розмаїтті. Письменниця досягає художнього ефекту створення паралелізму епох за допомогою загребської кайкавської говірки, яка змінюється з часом, але зберігає свою особливість, об'єднуючи жінок різних епох. Н. Гашич створює мову героїв початку XVIII століття на основі того лексичного корпусу, який зберігся до наших днів, додаючи окремі архаїзми й архаїчні діалектизми — як згадувану в романі приправу шафран, яка робить мову її твору ще соковитішою і впізнаванішою.

Література

1. Баретич Р. Восьмий повірений / пер. Наталі Чорпіти. Харків: Фоліо, 2010. 316 с.
2. Гашич Н. Дев'ять життів пані Адели / пер. Наталії Хороз. Чернівці: Книги — XXI. 2021. 200 с.
3. Baretić R. Osmi povjerenik. Zagreb: Algoritam. 2009. 243 s.
4. Gašić N. Četiri plamena, led. Zagreb: Sandorf. 2024. 478 s.
5. Gašpar J. Osmi povjerenik. Autor romana za Morski. hr: Sedam neuspješnih povjerenika kroz trinaest godina činilo mi se dobrim omjerom. <https://www.morski.hr/osmi-povjerenik-autor-romana-za-morski-hr-sedam-neuspjesnih-povjerenika-kroz-trunajest-godina-cinilo-mi-se-dobrim-omjerom>
6. Žanić I. Mjesto trećićkog u povijesnom sustavu hrvatskih govora. Baretić R. *Osmi povjerenik*. Zagreb: Algoritam. 2009. 227–243.

ДО ПИТАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ МОТИВАЦІЇ НЕОЛОГІЗМІВ

Питання словотвірної мотивації належать до центральних у семантичних дослідженнях. Традиційно їх висвітлюють у семасіологічному та ономасіологічному аспектах. Для характеристики словотвірної мотивації нової лексики доцільно застосовувати ономасіологічний підхід, за якого аналізують ознаку, закладену в основу номінації (внутрішня форма), фактори (культурні, соціальні, когнітивні), що зумовлюють такий вибір, чи є ця ознака об'єктивною або суб'єктивно сприйнятою. У статті проілюстровано явище семантичної умотивованості на прикладах неологізмів з німецького медіадискурсу, що ввійшли до переліку частотних і суспільно значимих у рейтингу Wort des Jahres упродовж 2023-2024 рр.

Ключові слова: словотвірна мотивація, неологізми, внутрішня форма, конкурс Слово року, медіадискурс.

The issues of word-formation motivation are central in semantic research. Traditionally, they are covered in semasiological and onomasiological aspects. To characterize the word-formation motivation of occasional vocabulary, it is more appropriate to use an onomasiological approach, which analyzes the feature underlying the nomination (internal form), the factors that determine such a choice (cultural, social, cognitive), whether this feature is objective or subjectively perceived. The article examines new words from German media texts that were included in the list of the most used and socially significant in the Wort des Jahres rating for the period 2023-2024.

Keywords: word-formation motivation, neologisms, internal form, Word of the Year competition, mediadiscourse.

Формування слів безпосередньо у тексті відображає багато характерних ознак акту номінації, стратегії мовця, пов'язані із цим мовленнєві дії, які результують зі свідомих та несвідомих пластів знання, мовної компетенції та інтуїції, тож об'єктом наукового спостереження у цій статті стали продукти словотворчості у німецькому медіадискурсі, а саме семантичні мотиваційні відношення.

У дослідженні мотивованості слів є два основні напрямки. Якщо ономазіологія вивчає процес утворення назв, виходячи із позначуваного об'єкта чи поняття, і аналізує словотворчі механізми, то за семасіологічного підходу засадничим є процес номінації, починаючи від слова-знака, його форми і аж до його значення.

Підґрунтя для вивчення мотивації закладено ще у працях В. Гумбольдта про внутрішню будову мови, де вчений зазначав, що слово умотивоване тією характерною ознакою предмета, яка лягла в основу його найменування і була закріплена мовною практикою.

У лінгвістиці дослідженню мотиваційних процесів присвячено праці Г. Брекле, М. Докуліла, О. Потебні, Т. Кияка, В. Грещука, О. Селіванової та інших. Основними проблемами є взаємозв'язок внутрішньої форми і мотивованості, повнота/частковість мотивації, встановлення типології мотивацій, зв'язок із категоріями словотвору тощо.

Мотивованість слів виявляється у структурній співвіднесеності та семантичній вивідності похідного слова із твірного, коли на перший план виходять смислові зв'язки, семантична спорідненість деривата і твірної основи. Умотивованість вторинних номінацій передбачає наявність у них внутрішньої форми, яка слугує посередником між новим змістом і його відношенням до дійсності. При цьому необхідно зазначити, що коли в номінативному завданні переважає прагматична інтенція суб'єкта мовлення, то мотив вибору форми може, відповідно до уяви і фантазії, бути віддаленим від опосередкованого значення.

За О. Потебнею, «внутрішня форма є відношенням змісту думки до свідомості; вона показує, як уявляється людині її власна думка» [1], і саме вона є найближчим етимологічним значенням слова, тією ознакою, яка закладає центр образу, одну з його ознак, що переважає всі інші.

Більшість лінгвістів вважає, що внутрішня форма властива тільки конструктивно і семантично похідним словам, адже вона виражає сукупність двох лінгвістичних явищ: співвідношення твірної і похідної основ й ознаку, яка пояснює вибір певної звукової оболонки.

Підкреслюючи процесуально-пізнавальну сутність поняття «внутрішня форма», О. Снітко наголошує на тому, що внутрішня форма виступає не лише як «ідея імені», змістовий засіб структурування

номінативних одиниць, але і як гносеологічна сутність, закономірний крок у пізнанні тієї чи іншої реальності [5, с. 27].

Аналізуючи нові слова із переліку «Wort des Jahres», які викрystalізуються в німецькому медіадискурсі як реакція на значущі суспільні процеси, впадає у вічі їх переважаюча семантична вмотивованість, яка може бути повною або частковою. За повної умотивованості значення неологізмів випливає зі значень їхніх твірних основ, у той час як часткова вмотивованість характерна для слів, які відзначаються ідіоматичністю семантики.

Наприклад, словом 2023 року за версією Товариства німецької мови (GfdS) у Вісбадені обрано іменник *Krisenmodus*, який має прозору мотивацію завдяки непереосмисленості значення означуваного й означального слів та буквально означає «режим кризи» або «спосіб дії в умовах кризи». Тривалі неподолані кризи, зокрема російсько-українська війна, енергетичні дефіцити, війна на Близькому Сході, зміна клімату, інфляція та ін. загострюють такі почуття як незахищеність, страх, тривожність, характеризуючи повсякденне життя багатьох людей.

Композит *Teilzeitgesellschaft* утворено за аналогією до *Teilzeitbeschäftigung*, *Teilzeitjob*, *Teilzeitkraft*, *Teilzeitvertrag*, що дослівно означає «суспільство неповної зайнятості». Дискусія про чотириденний тиждень і баланс між роботою та особистим життям хвилює багатьох людей, тож це слово можна використовувати у соціальному, економічному чи культурному контексті для опису тенденції до гнучких форм праці.

У композиті *Gaspreisbremse* внутрішня форма відображає ідею механізму, який виконує функцію «гальмування», обмеження зростання цін на газ. Йдеться про метафоричне перенесення значення слова *Bremse* із технічної сфери на економічну, що вказує на регульовальну роль цього механізму. Метафора зрозуміла завдяки звичному для німецької та української мов способу формування економічних термінів через образні номінації (наприклад, падіння курсу, відмивання грошей, крило літака).

Складному іменнику *Rechtsdrift* теж притаманна прозора мотивація. Ознака, що лежить в основі номінації — зміна суспільних настроїв, пов'язаних із посиленням правих цінностей, особливо у політичній

сфері. «Дрейф» асоціюється із плавним, але помітним зміщенням або рухом у певному напрямку й у поєднанні з *Rechts* набуває суспільнополітичного значення. Йдеться про тенденцію до посилення правих ідеологій, тяжіння до консерватизму, яка вже давно простежується не лише в Німеччині, а й в інших європейських країнах, а також за межами Європи. У 2024 році «дрейф вправо» відобразився в успіхах популістських партій на виборах у різних федеральних землях ФРН, а також на виборах до Європарламенту. До цього контексту належить також перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. *Rechtsdrift* найчастіше має негативний відтінок й використовується для критики явищ, пов'язаних з радикалізацією або посиленням впливу правих ідей.

Klimaschönfärberei — складне слово, утворене з компонентів *Klima*, *schönfärben* (прикрашати, подавати у вигідному світлі) та суфікса *-erei* (властивий іменникам, здебільшого передає негативну конотацію). «Відбілювання» клімату стосується практики применшування наслідків зміни клімату або терміновості заходів із захисту довкілля. Організації застосовують певні стратегії, щоб представити себе екологічно свідомими. Відповідь на те, чи допомагають конкретні заходи, чи є лише демонстрацією, тепер можна дізнатись за допомогою програми ШІ під назвою *Eliminator*, яка може за лічені хвилини перевірити факти та порівняти їх з авторитетними кліматичними дослідженнями.

Ці приклади неологізмів ілюструють формування вторинних номінацій, у яких простежується смислова спадковість, тобто виникнення нових, вторинних значень супроводжується виділенням зі складу первинних мотиваційної ознаки, яка виконує функцію внутрішньої форми.

Закріплення у вторинній номінації характерної ознаки об'єкта чи явища можна пояснити не лише об'єктивними, але й суб'єктивними причинами, прагненням закріпити у свідомості реципієнтів певні якості позначуваного й безпосередньо пов'язане з особливостями сприйняття предмета суб'єктом пізнання. Номінації, як правило, не відображають субстанційного характеру речей і не дають повного уявлення про сутність позначуваної реалії. Вони спрямовані лише на певний аспект позначуваного й при виокремленні об'єкта з-поміж низки інших відбувається «повертання» його різними боками до суб'єкта. Людина виділяє ці аспекти, проте не всі однаковою мірою чітко — у зв'язку з

практичним освоєнням цього об'єкта, відповідно до інтересів і цілей мовного колективу.

Асоціативні ознаки, які актуалізуються в процесі вторинної номінації, можуть відповідати: 1) компонентам переосмисленого значення; 2) таким ознакам, які не належать до понятійних, а співвідносяться із фоновим знанням носіїв мови про дану реалію. У таких випадках значення слова можна пояснити лише через відсилання до вихідної одиниці, опираючись на внутрішньомовні зв'язки, як-от переносні значення, входження лексеми у певні словотворчі парадигми, звукові зближення, а також асоціації, пов'язані з національно-культурним контекстом у широкому розумінні.

Література

1. Потебня О. Думка й мова. *Антологія літературно-критичної думки ХХ ст.* Львів: Літопис, 1996. С. 25–39.
2. Селіванова О. Когнітивна ономаціологія. Київ: Вид-во Фітосоціоцентру, 2000. 248 с.
3. Снітко О. Внутрішня форма номинативних одиниць. Львів: Світ, 1991. 186 с.
4. Bellmann G. Motivation und Kommunikation. Deutscher Wortschatz: *Lexikologische Studien.* Munske et al. (Hrsg.). Berlin: De Gruyter, 2011. S. 3–23.
5. Busse D. Zur Semantik öffentlicher Kommunikation — Typologische Aspekte / D. Busse. *Semantische Aspekte öffentlicher Kommunikation.* Frankfurt a. M.: Lang, 2002. S. 23–42.

DIE INTERMEDIALITÄT DES DEUTSCHEN EXPERIMENTELLEN THEATERS *RIMINI PROTOKOLL* ALS ANTWORT AUF DIE EXISTENZIELLEN HERAUSFORDERUNGEN DER GEGENWART

Статтю присвячено аналізу інтермедіальних засад німецького театру *Rimini Protokoll*, які використовуються для показу екзистенційних криз і викликів сучасності. Стверджується, що вистави цієї експериментальної платформи стосуються глобальних питань, таких як війна, міграція, політичні розбіжності, які висвітлюються крізь призму індивідуальних історій і через активну взаємодію з аудиторією. Інтерактивні елементи (VR/AR, аудіогіди з GPS-навігацією, планшети, інтерактивні декорації та інсталяції, квести, принципова імерсивність) створюють ефект співпричетності і занурення в неоднозначну проблематику сучасних постдраматичних п'єс. Інтермедіальність *Rimini Protokoll* — це не лише художній прийом, а й спосіб дослідження і проговорення екзистенційних тем сучасності.

Ключові слова: Rimini Protokoll, інтермедіальність, екзистенційність, експериментальний театр, інтерактивність, імерсивність.

The theses are dedicated to exploring the intermedial approach of the German theater Rimini Protokoll, applied to depict existential crises and challenges of the modern era. It concludes that the performances of this experimental platform address global issues such as war, migration, and political conflicts, presented through the lens of individual stories and active interaction with the audience. Interactive elements (VR/AR, audio guides with GPS navigation, tablets, interactive sets and installations, quests, and immersive principles) create a sense of involvement and immersion in the ambiguous problems of contemporary postdramatic plays. The intermediality of Rimini Protokoll is not only an artistic device but also a method of investigating and communicating existential themes of the present.

Keywords: Rimini Protokoll, intermediality, existentialism, experimental theater, interactivity, immersiveness.

Das zeitgenössische Theater wird zunehmend zu einem Feld des interdisziplinären Dialogs, indem es Elemente der bildenden Kunst, des Films, der Medien, der digitalen Technologien und der Dokumentation integriert [3, S. 447]. Existenzielle Herausforderungen (Identitätskrise, Globalisierung, ökologische Probleme, Kriege, Pandemien usw.) erfordern zweifellos neue künstlerische Formen zur Reflexion und Kommunikation.

Rimini Protokoll — eine Theatergruppe, die im Jahr 2000 in Berlin von drei experimentellen Künstlern gegründet wurde: Helgard Haug, Daniel Wetzler und Stefan Kaegi [6]. Sie wurden in Europa bekannt durch ihre unkonventionellen und auf den ersten Blick nicht-theatralischen Inszenierungen. Fokussiert auf das dokumentarische Theater, lädt *Rimini Protokoll* häufig Laien (Ärzte, Politiker, Migranten, Waffenhersteller, Polizisten usw.) auf die Bühne ein, die ihre eigenen Lebenserfahrungen teilen. Dies rückt ihre Projekte näher an das Dokumentarfilmgenre und schafft bei den Zuschauern das Gefühl eines unmittelbaren Kontakts mit der Realität [10, S. 180–183].

Die Inszenierungen von *Rimini Protokoll* wurden in mehreren konzeptionellen wissenschaftlichen Arbeiten analysiert. Der Dokumentarismus dieses Theaters wurde von M. Dreysse, F. Malzacher und E. Ringler-Pascu untersucht [2; 3; 4]. In der Studie von F.-J. Deiters wird ein umfassender Überblick über das Schaffen von *Rimini Protokoll* über mehrere Jahrzehnte gegeben, wobei die Gruppe als «Theater des Alltagslebens» charakterisiert wird [5]. In einem Sammelband, der sich mit der Theaterplattform befasst, betrachten die Autoren verschiedene Inszenierungen und Szenarien des Theaters aus der Perspektive der Raumorganisation und Kartografie (T. Brejzek, M. Hamilton), der «Biografien» von Dingen, Waren und Menschen; sie analysieren Anspielungen und Reminiszenzen auf bekannte politische Traktate (F. Schöbeler, J. Birgfeld), Spielstrategien, den Einsatz technischer Geräte und Gadgets (D. Barnett, T. Festjens, G. Martens, N. Theisen, U. Garde, M. Mumford). J. Birgfeld stellt auf Basis der Analyse der Inszenierung von *Rimini Protokoll* «Black Tie» (2008) die aktuelle und komplexe Frage nach der Dichotomie oder sogar dem Antagonismus zwischen dem sogenannten «dramatischen» und dem postdramatischen Theater [8]. In unserer Untersuchung haben wir die Besonderheiten des Psychologismus in den performativen Erzählungen dieser deutschen Theaterplattform erörtert [9].

Die existenzielle Thematik und Problematik des experimentellen Theaters von *Rimini Protokoll* wurde bisher nicht Gegenstand einer Untersuchung.

Rimini Protokoll spezialisiert sich auf die Inszenierung von «Realität auf der Bühne» und verwendet einzigartige Formen künstlerischen Ausdrucks und Zuschauererlebnisses. Die Intermedialität von *Rimini Protokoll* besteht in der Vermischung verschiedener Medienformate und Genres in einer Theateraufführung, was den Zuschauern ermöglicht, die Aufführungen in einem vielschichtigen, erweiterten Kontext zu erleben. Die Gruppe nutzt aktiv audiovisuelle Technologien, Elemente des Videomappings, Telefonkommunikation sowie VR/AR. Ein Beispiel dafür ist das Projekt «Remote X», bei dem die Zuschauer über Kopfhörer Anweisungen erhalten und sich durch die Stadt bewegen, um diese als «lebendiges» Bühnenobjekt zu erkunden. In der Aufführung «Situation Rooms» werden Elemente der virtuellen Realität und 3D-Technologie eingesetzt, um eine komplexe Interaktion zwischen den persönlichen Geschichten der Charaktere und dem Zuschauer zu schaffen, der zu einem aktiven Teilnehmer der Ereignisse wird.

Intermedialität wird für diese Theatergruppe zu einer Möglichkeit, soziale Probleme zu überdenken. Die Themen, die *Rimini Protokoll* ansprechen, sind oft mit aktuellen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Fragen verbunden: Migration, nationale Grenzen, Digitalisierung und der Einfluss von Technologie auf das Leben des Menschen. Ein Beispiel ist das Projekt «Cargo Sofia-X», eine Aufführung über illegale Migranten, bei der sich die Zuschauer mit einem Lastwagen durch die Stadt gefahren werden, wobei sie sich mit der Situation der Migranten identifizieren. Hier ermöglichen die Medien und die dokumentarische Theatralisierung, die soziale Realität zu erfahren, die nicht den Bedingungen der Bühne unterworfen ist. In einer Reihe von Projekten greift die Gruppe die Themen Globalisierung und Konsumismus auf und zeigt, wie sie persönliche Schicksale und nationale Identitäten beeinflussen.

Das Projekt «Situation Rooms» ist eines der herausragendsten Beispiele für den intermedialen Ansatz von *Rimini Protokoll*, bei dem die Integration verschiedener Medientechnologien ein einzigartiges, fast kinematografisches Teilnahmeerlebnis für jeden Zuschauer schafft. In dieser 2013 entstandenen Aufführung werden wichtige politische und soziale Themen im

Zusammenhang mit Krieg, Globalisierung und bewaffneten Konflikten behandelt. Es kann als Synthese von Theater, Dokumentarfilm, virtueller Realität und interaktiver Installation betrachtet werden, die zusammen eine vielschichtige Erzählung bilden.

«Situation Rooms» ist eine Art «Waffentheater», bei dem das Publikum mit der Geschichte und dem Alltagsleben von 20 realen Menschen konfrontiert wird, deren Schicksale mit dem Thema Waffen und Kriege verbunden sind. Unter den Teilnehmern befinden sich sowohl diejenigen, die direkt mit den bewaffneten Konflikten konfrontiert wurden, als auch solche, die indirekt damit verbunden sind: ein syrischer Flüchtling, ein deutscher Waffenhersteller, ein israelischer Soldat, ein Chirurg aus Syrien, ein mexikanischer Drogenhändler, ein Menschenrechtsanwalt und andere. Alle spielen sich selbst. Jede Geschichte ist einzigartig und reflektiert die Komplexität der Auswirkungen von Waffen auf das Leben gewöhnlicher Menschen.

Die Aufführung entfaltet sich nicht auf der Bühne im traditionellen Sinne, sondern in einem geschlossenen labyrinthartigen Raum, der an das Verweben von Zimmern und Korridoren erinnert. Die Dekorationen imitieren reale Orte und Objekte, die mit den Themen Krieg und Konflikt verbunden sind: Verhandlungsräume, Krankenhausbüros, Waffenlager, Häuser und so weiter. Dieser Raum ist wie ein Museum oder eine Ausstellung organisiert, wobei der Zuschauer gleichzeitig sowohl Besucher als auch Teilnehmer ist. Jeder Zuschauer erhält ein Tablet und Kopfhörer, über die Sprachansagen und Videos geliefert werden. Diese Geräte fungieren als Führer und «erweiterte Augen» des Zuschauers, die ihn von einem Raum zum anderen, von einer Geschichte zur nächsten leiten.

Rimini Protokoll erschafft nicht nur ein künstlerisches Bild [11, S. 29], sondern ein kraftvolles mediales Erzähl-Erlebnis: Die Zuschauer wechseln von einer Perspektive zur anderen und erleben dabei einen scharfen Kontrast in der Wahrnehmung. Zum Beispiel können sie in einem Raum den Monolog eines syrischen Flüchtlings hören, der von seiner Flucht aus der Kampfzone erzählt, und danach in einen Raum mit einem deutschen Waffeningenieur wechseln, der über den technologischen Fortschritt und die «moralische Neutralität» seiner Arbeit nachdenkt. Dieser Perspektivwechsel zwingt die Zuschauer, das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und

über die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen für globale Konflikte nachzudenken.

Das Projekt «Home Visit Europe» ist ein weiteres Beispiel für die Intermedialität von *Rimini Protokoll*, bei dem die Gruppe nicht nur die üblichen Grenzen des Theaterraums auflöst, sondern die Handlung in den privaten Bereich — in die Wohnungen der Zuschauer — verlegt. Diese Inszenierung aus dem Jahr 2015 untersucht Fragen der europäischen Identität, Zugehörigkeit und politischen Grenzen durch die direkte Interaktion der Zuschauer miteinander in der Atmosphäre eines privaten Zuhauses. Die Aufführung ist eine Mischung aus Theaterperformance, Diskussionsrunde, medialem Experiment und soziologischer Untersuchung.

«Home Visit Europe» ist nicht nur eine Theateraufführung, sondern ein kollektives Erlebnis, das die Teilnehmer in den Kontext europäischer Werte, nationaler Identität und der politischen Struktur Europas eintauchen lässt. Die Inszenierung findet in Form eines Treffens von etwa 15–20 Teilnehmern im Wohnzimmer eines Einheimischen statt, dessen Zuhause vorübergehend zu einem Ort für Diskussionen, Reflexionen und sogar Kontroversen wird. Die zentralen Fragen, die den aktiven Zuschauern gestellt werden, lauten: Was bedeutet es, Europäer zu sein? Wie sehen die Teilnehmer ihren Platz in der europäischen Gemeinschaft? Wie stehen ihre persönlichen Überzeugungen in Bezug zu den politischen und kulturellen Realitäten Europas? Diese Fragen werden durch interaktive Spieltechniken, Fragestellungen und Szenarien vermittelt, wodurch eine vielschichtige Interaktion entsteht.

Der intermediale Ansatz dieses Projekts zeigt sich in der Verbindung von Theater, Spiel, digitalen und medialen Technologien sowie kollektiver Einbindung. *Rimini Protokoll* integriert in eine solche Aufführung spielerische Elemente und interaktive Aufgaben, die den Zuschauern helfen, sich zu öffnen und ihre Meinungen auszudrücken (zum Beispiel Quizspiele, Simulationen von Abstimmungen und Wahlen, Karten mit Fragen und Aufgaben, die entweder einzeln ausgeführt oder in der Gruppe diskutiert werden). Diese spielerischen Techniken machen jede Person zu einem aktiven Teilnehmer der Diskussion und binden sie als aktive Individuen in den Prozess ein, anstatt sie nur zu passiven Beobachtern zu machen.

Im Projekt können Videomaterialien verwendet werden, die den Zuschauern Szenen aus dem Leben in Europa, Interviews mit Menschen aus verschiedenen Ländern oder Bilder von ikonischen Orten Europas zeigen. Dies fügt eine weitere Wahrnehmungsebene hinzu, indem es den Teilnehmern ermöglicht, ihre Rolle im globalen Kontext zu erkennen. Den Teilnehmern können Tablets zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie Fragen beantworten oder ihre Daten in digitale Formulare und Profile eingeben. Diese Daten werden anschließend auf einen Bildschirm projiziert oder zu einer gemeinsamen Statistik zusammengeführt, wodurch die Meinungen der Gruppe visualisiert und ein «Porträt» ihrer Ansichten erstellt wird.

Durch den Einsatz interaktiver Technologien, kollektiver Diskussionen und Spiele ermöglicht es «Home Visit Europe» den Teilnehmern, ihre Überzeugungen im kollektiven Spiegel zu betrachten und anschaulich zu erkennen, wie verschiedene Menschen dieselben Werte und politischen Konzepte unterschiedlich wahrnehmen können. Durch die Mischung aus medialen Elementen (Videos, Tablets, digitale Statistiken) und persönlicher Interaktion in einer intimen häuslichen Atmosphäre schafft *Rimini Protokoll* eine immersive Theaterform, bei der die Zuschauer nicht nur Beobachter sind, sondern auch aktiv an der Sinnschöpfung mitwirken.

Die Darstellung existenzieller Herausforderungen im Theater *Rimini Protokoll* bezieht sich auf globale Themen wie Krieg, Migration und politische Konflikte durch die Linse persönlicher Geschichten und der Interaktion mit dem Publikum. Interaktive Elemente (VR/AR, Audioguides mit GPS-Navigation, Tablets, interaktive Bühnenbilder und Installationen, Quest-Spiele, grundsätzliche Immersivität) erzeugen einen Eindruck von Mitverantwortung und ein Eintauchen in die komplexen Problematiken experimenteller Stücke.

Die Intermedialität von *Rimini Protokoll* ist nicht nur ein künstlerisches Mittel, sondern auch eine Methode für die Untersuchung und Kommunikation der existenziellen Themen der Gegenwart. Dieser Theateransatz eröffnet neue Perspektiven für die Reflexion über die sozialen, kulturellen und politischen Herausforderungen der heutigen Zeit.

Literatur

1. Birgfeld J. Black Tie. Ein Monodrama, oder: Deliterarisierung des Theaters? *Rimini Protokoll Close-Up: Lektüren*. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2015. S. 36–56.
2. Deiters F.-J. «Vielleicht ‚Ins Licht rücken‘? Oder ‚Türen öffnen‘». Rimini Protokolls Theater des Alltags. Neues Welttheater? *Philologische Studien und Quellen*. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2022. S. 21–54.
3. Dobrolyubskaya Y., Semko Y., Tytar O., Yuhan N., Byedakova S. Art as a Tool for Sociocultural Transformation: a Case Study in the Context of Contemporary Social Change. *Synesis*, 2024. Vol. 16. № 1. P. 445–460.
4. Dreyse M. Spezialisten in eigener Sache. *Forum Modernes Theater*, 2004. № 19/1. S. 27–42.
5. Dresse M., Malzacher F. Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll. Berlin: Alexander Verlag, 2007. 232 S.
6. Rimini Protokoll. URL: <https://www.rimini-protokoll.de/website/en/projects> (date of application: 12.12.2024).
7. Rimini Protokoll Close-Up: Lektüren / Hrsg. von J. Birgfeld, U. Garde und M. Mumford. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2015. 323 S.
8. Ringler-Pascu E. Rimini Protokoll Performance Prometheus in Athen Rimini Protokoll's Performance Prometheus in Athens. *DramArt*, 2014. N. 3. S. 46–60.
9. Yuhan N. Besonderheiten des Psychologismus der intermedialen performativen Erzählungen des deutschen Experimentaltheaters Rimini Protokoll. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. 2024. Т. 35 (73), № 6. С. 167–179.
10. Yuhan N. Between Documentary (Verbatim) and Experimental Theater: Poetic Features of the Genre of Modern Biographical Drama (Based on Comparative Analysis). *The 1st International Scientific and Practical Conf. «Modern Knowledge: Research and Discoveries» (19 — 20.05.2023)*. Vancouver, 2023. P. 179–197.
11. Yuhan N., Osipchuk H., Siroshant T., Prykhodko V., Mytiay Z. Synergy of Philological Disciplines: Combining the Vectors of Linguistics and Literary Studies in the Context of Modern Science. *Synesis*. 2024. Vol. 16. № 2. P. 19–32.

МОВЧАННЯ СЛУГИ В РОМАНАХ РОБЕРТА ВАЛЬЗЕРА «ПОМІЧНИК» І «ЯКОБ ФОН ГҀНТЕН»

Досліджено мовчання як засіб вираження покори та послуху у романах Р. Вальзера «Помічник» і «Якоб фон Гунтен». Проаналізовано наративне і персонажне мовлення роману «Помічник» і встановлено, що мовчання виникає внаслідок комунікації головних героїв на основі моделі «господар — слуга» і вказує на їхній соціальний статус. З'ясовано, що лексичні засоби вербалізації мовчання формують образ покiрного слуги в романі «Якоб фон Гунтен». В обох романах Вальзера зображення мовчазної поведінки слуги використовується з метою іронічного висвітлення ідеї «покiрного служіння іншим».

Ключові слова: мовчання, слуга, покора, соціальний статус, іронія.

The article examines silence as a means of expressing submission and obedience in R. Walser's novels «The Assistant» and «Jakob von Gunten». Based on the analysis of narrative and character speech in the novel «The Assistant», it has been established that silence emerges from the communication between the main characters, relying on the «servant-master» type of relationship and highlighting their social roles. It has been determined that the lexical means used to verbalise silence construct the image of a humble servant in «Jakob von Gunten». In both of Walser's novels, the portrayal of a servant's silent behaviour is employed to ironically underscore the concept of «submissive service to others».

Keywords: silence, servant, submission, social status, irony.

Головні герої романів швейцарського письменника Роберта Вальзера «Помічник» («Der Gehülfe», 1908) і «Якоб фон Гунтен» («Jakob von Gunten», 1909) захоплюються ідеєю «покiрного служіння іншим» і вбачають у цьому можливість залишитися «ніким» або «нулем» [4, с. 8].

У романі «Помічник» мовчання є характерною ознакою комунікативної поведінки протагоніста Йозефа Марті, який наймається помічником до інженера-винахідника Карла Тоблера і стає свідком його фінансового краху. Зображення комунікації між Тоблером та Йозефом на основі моделі «господар — слуга» [2, с. 30] спричиняється до виникнення мовчання в діалогічному мовленні, яке вказує не лише на різний

соціальний статус співрозмовників, але й сприяє іронічному висвітленню ідеї «покірного служіння іншим».

Такі епізоди, де Тоблер сварить Йозефа, а той мовчить, повторюються в романі і творять образ боязливого, невпевненого в собі, мовчазного слуги. У присутності господарів мовлення Йозефа переповідається словами аукторіального розповідача (1), передається за допомогою непрямой мови (2) або набуває внутрішньої форми вираження (3):

(1) «Haben Sie Hunger?» setzte er [Tobler. — *М. Я.*] hinzu. *Joseph bejahte ziemlich gleichmütig* [3, с. 8].

(2) *Der Herr sehe, er esse ja*, erwiderte Joseph mit einer Schüchternheit, die ihn beinahe zornig machte [3, с. 12].

(3) *Er dachte*: «Wird er mich nach acht Tagen auch noch zum Essen antreiben?<...>» [3, с. 12].

Якщо ж висловлювання Йозефа подаються прямою мовою, то із такими коментарями аукторіального розповідача, як «*Joseph hatte den Mut zu sagen*» [3, с. 9]; «*Joseph erwiderte mit einer Schüchternheit, die ihn beinahe zornig machte*» [3, с. 12]; «*Joseph wagte zu sagen*» [3, с. 87]; «*Joseph versuchte zu reden*» [3, с. 80]; «*Joseph wagte halblaut zu seinem Chef zu sagen*» [3, с. 150].

Окрім іронії аукторіального наратора в романі використовується персональна наративна перспектива, за допомогою якої передається іронічне ставлення Йозефа до марнотратства господаря:

«<...> Was sagte doch heute früh Herr Tobler? Er hat ziemlich viel Geld geerbt, hat nun aber bereits sein gesamtes Vermögen in die “*Reklame-Uhr geworfen*”. Ein sonderbarer Spaß, zehn bis zwanzigtausend Mark in Uhren zu werfen. Gut, daß ich mir dieses Wort “*werfen*” gemerkt habe, es scheint mir ein stark im Gebrauch bestehendes, übrigens sehr klipp und klares Wort zu sein, das ich vielleicht schon in nächster Zeit in meinen Korrespondenzen werde anwenden müssen» [3, с. 17].

У наведеному внутрішньому монологі Йозеф використовує слова свого господаря («*in die “Reklame-Uhr werfen”*»), що позначено у тексті лапками. З одного боку, помічник зауважує важливість дієслова «*werfen*», яке він обов'язково хоче запам'ятати для подальшого використання у веденні кореспонденції, а з другого — його побіжне

зауваження: *«Ein sonderbarer Spaß, zehn bis zwanzigtausend Mark in Uhren zu werfen»* звучить іронічним тоном.

Удавана наївна поведінка Йозефа спричинена його соціальним статусом. Як помічник Тоблера він вважає за необхідне вірити в усе, що робить господар і навіть не дозволяє собі сумніватися чи висловлювати вголос думки щодо прибутковості його винаходів:

«<...> Ein Erfinder liebt seine Erfindungen. Diese kostspielige Uhr ist Tobler beinahe ans Herz gewachsen. Was aber denken andere Leute von dieser Idee? Eine Idee muß hinreißen, muß überwältigen, sonst ist es eine schwere Sache, sie zu praktizieren. Was mich selber betrifft, so glaube ich fest an die Möglichkeit einer Realisierung derselben, und ich glaube deshalb daran, weil es meine Pflicht ist, weil ich dafür bezahlt werde. Zwar, wie steht es denn nun mit meinem Gehalt?»

Es war in diesem Punkt tatsächlich noch nichts abgemacht worden» [3, с. 31].

Йозеф спершу говорить про своє тверде переконання в реалізації винаходів Тоблера, а далі додає, що вірить лише з *«обов'язку»* та тільки тому, що *«йому за це платять»*. На слові *«платять»* Йозеф задумується, бо питання зарплати не було вирішеним. Навіть у розмові із пані Тоблер про їхнє фінансове становище Йозеф поводить себе як слуга, якого позбавили права висловлювати власну думку або який взагалі не здатний мислити:

«Sie [Frau Tobler — М. Я.] wehrte mit ihrer Hand ab und ersuchte Joseph ihr frank und frei seine Meinung bezüglich der Reklame-Uhr herauszusagen.

«Ich bin fest davon überzeugt», sagte er, «daß sie sich auf guten Wegen befindet. Man muß nur jetzt noch ein wenig Geduld haben. Anknüpfungen mit weiteren Kapitalisten» —

Ach, sagte sie eifrig, er solle doch schweigen» [3, с. 165–166].

У своїх думках Йозеф сумнівається у поліпшенні справ Тоблера, але в розмові він із наївністю і з удаваним переконанням твердить протилежне. Розпочата з пані Тоблер відверта розмова перетворюється завдяки Йозефові в офіційно-діловий діалог із формальними фразами: *«Ich bin fest davon überzeugt»*; *«Sie befindet sich auf guten Wegen»*; *«Anknüpfungen mit ...»*, через що господиня обриває слова помічника та

наказує йому мовчати. Зміна стилю мовлення, спричинена послужливістю Йозефа та його утриманням від висловлення власної думки, сигналізує про суперечність між його мисленням і мовленням та підсилює іронічний тон розповіді.

У романі «Якоб фон Гунтен», дія якого розгортається в школі для слуг — інституті Бен'яменти, головну увагу приділено мовчанню, якому повинні навчатися учні, щоб стати покірними виконавцями волі своїх майбутніх господарів. Зусилля інституту Бен'яменти спрямовані на перетворення учнів у «круглих нулів», оскільки з маленької людини виходить прекрасний слуга, характерною рисою якого є мовчання [4, с. 8]. Найкращим вихованцем інституту є Краус, який не гає часу на пусті розмови і вміє «по-справжньому мовчати»:

«Aber Kraus will keine Auskunft über die Beschaffenheit der Vorsteherswohnung geben. Er glotzt mich nur an, wenn ich ihn über diesen Punkt ausfrage, und schweigt. O, Kraus kann wahrhaft schweigen. Wenn ich ein Herr wäre, ich nähme Kraus sogleich in meine Dienste» [4, с. 20].

Головний герой роману Якоб, із щоденникових записів якого дізнаємося про події в інституті, захоплюється Краусом і вважає його яскравим зразком «освіченості», тому що той не є «базікою» та не здатний «обманювати» інших. Балаканина становить у Якоба «людську слабкість», тому Краус, який вміє мовчати, є для нього ідеалом:

«Er [Kraus. — М. Я.] wird nie jemanden hintergehen oder verleumden, nun, das vor allen Dingen, dieses Nicht-Schwatzhafte, nenne ich Bildung. Wer schwatzt, ist ein Betrüger, er kann ein ganz netter Mensch sein, aber seine Schwäche, alles, was er gerade denkt, so herauszuschwatzen, macht ihn zum gemeinen und schlechten Gesellen. Kraus bewahrt sich, er behält immer etwas für sich, er glaubt, es nicht nötig zu haben, so drauf los zu reden, und das wirkt wie Güte und lebhaftes Schonen» [4, с. 79].

У наведених прикладах образ мовчазного Крауса твориться такими лексичними одиницями, як «keine Auskunft über etw. geben wollen»; «jmdn. anglotzen und schweigen»; «wahrhaft schweigen können»; «sich bewahren»; «etw. für sich behalten»; «es nicht nötig zu haben, drauf los zu reden».

Мовчання в інституті вважається найвищою майстерністю, а головний принцип навчання полягає в зубрінні. Тонка іронія оповідача

звучить скрізь у щоденнику — у зображенні інституту, директора Бен'яменти і його сестри, Крауса та інших вихованців:

«Ich lerne sehr leicht auswendig, Kraus sehr schwer, daher ist er immer am Lernen. Die Schwierigkeiten, die er zu überwinden hat, sind das Geheimnis seines Fleißes und dessen Lösung. *Er hat ein schwerfälliges Gedächtnis, und doch prägt er sich, wenn auch mit vieler Mühe, alles fest ein. Das, was er weiß, ist dann in seinem Kopf sozusagen in Metall graviert, und er kann es nicht wieder vergessen.* Von Verschwitzten oder dergleichen ist bei ihm keine Rede. Wo wenig gelehrt wird, da paßt ein Kraus hin, demnach paßt er ins Institut Benjamenta vorzüglich. Einer der Grundsätze unserer Schule lautet: *«Wenig, aber gründlich.»* Nun, in diesem Prinzip steckt Kraus fest, *der einen harten Schädel mit auf die Welt bekommen hat»* [4, с. 62–63].

Характеристика Крауса пронизана іронічним тоном: *«ein schwerfälliges Gedächtnis»*; *«das ist in seinem Kopf sozusagen in Metall graviert»*; *«einen harten Schädel mit auf die Welt bekommen haben»*. Ці висловлювання свідчать про те, що Краус не вирізняється ні хистом до навчання, ні особливими інтелектуальними здібностями, але саме тому він і стає першим учнем інституту: *«Wo wenig gelehrt wird, da paßt ein Kraus hin, demnach paßt er ins Institut Benjamenta vorzüglich»*.

Іронії піддається не лише Краус і головні засади навчання в закладі, безглуздість яких стає предметом насмішки, але й сама ідея «покірного служіння іншим» [1, с. 123]. Якоб, який намагається позбутися свого аристократичного походження і навчитися прислужувати іншим, поступово усвідомлює, що не може інтегруватися в життя інституту. Як і Йозеф, він іронічно дистанціюється від ідеї «покірного служіння іншим», зберігаючи при цьому особисту свободу та здатність до критичного мислення.

Література

1. Gisi L. M. Robert Walser Handbuch: Leben — Werk — Wirkung / Hrsg. v. L. M. Gisi. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2015. 456 S.
2. Wagner K. Herr und Knecht: Robert Walsers Roman “Der Gehülfe”. Wien: Braumüller, 1980. 219 S.
3. Walser R. Der Gehülfe. Zürich [u. a.]: Suhrkamp, 1992. 294 S.
4. Walser R. Jakob von Gunten: ein Tagebuch. Zürich [u. a.]: Suhrkamp, 1985. 182 S.

Наукове видання

**ЛІНГВОЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ:
ІНТЕРФІЛОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ**

Матеріали міжнародної наукової конференції
21–22 листопада 2024 року

Редагування та коректура *Оксана Левицька*
Верстання *Оксана Левицька*
Дизайн обкладинки *Ольга Борисенко*

Формат 84×108 1/32. Гарнітура Times New Roman
Умовн. друк. арк. 10,50
Папір офсетний. Друк на різнографі
Тираж 100 прим.

Видавець і виготовлювач:
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
Серія ДК № 3059 від 13.12.2007

ЛІНГВОЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ІНТЕРФІЛОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ